

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مجلة علمية تصدر عن الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مجلة علمية تصدر عن الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

رئيس التحرير

البروفيسور الدكتور لؤي خزععل جبر
علم النفس الاجتماعي السياسي

هيئة التحرير

البروفيسور المساعد الدكتور جاسم محمد عيدي
علم النفس الإرشادي
البروفيسور المساعد علي عبد الرحيم صالح
علم النفس المعرفي
الدكتور مازن حاتم
علم النفس الاجتماعي السياسي

الهيئة الاستشارية

البروفيسور الدكتور خليل إبراهيم رسول
القياس النفسي
البروفيسور الدكتور فارس كمال نظمي
علم النفس الاجتماعي السياسي
البروفيسور الدكتور يوسف حمه صالح
علم نفس الشخصية
البروفيسور الدكتور علي جواد وتوت
علم الاجتماع السياسي
البروفيسور الدكتور علي عبود المحمداوي
الفلسفة السياسية

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

Iraqi Association For Political Psychology (IAPP)

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، جمعية مدنية عراقية غير حكومية، ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن رؤية: "نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة"، تهدف إلى (1) دراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع، بهدف التوصل إلى استنتاجات وتوصيات تتيح إمكانية ممارسة الضغط الديمقراطي على المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة بما يكفل أن يكون لمخرجات هذه المؤسسات ونشاطها تأثير إيجابي في بناء الشخصية العراقية، و(2) تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات التأثير الحيوي في تشكيل شخصية الفرد، وتبصيرها بالأسس النفسية للسلوك السياسي، وكيفية التحكم به إيجابياً بما يحقق الثقة الاجتماعية المتبادلة بين المواطن والدولة، ويرسخ مفاهيم العدل والحرية، ويعزز النسيج المجتمعي، و(3) نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية قائمة على تنمية وعي الإنسان بمسؤوليته عن شؤون الوطن، وتنشيط دوافع المشاركة السياسية السلمية لديه، وتبصيره بحقوقه الدستورية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، وتحفيز قيم التسامح والسلام والتعددية وقبول الرأي الآخر، و(4) تبصير الإنسان بمشكلاته الانفعالية والادراكية ذات الأساس السياسي والاجتماعي، وزيادة وعيه بحقوقه النفسية المتضررة جراء ذلك، وتنمية تصورات متماسكة لدية عن هويته الوطنية وعن معنى إنساني للحياة يستحق منه الكفاح والمحاولة، عبر إرشاده إلى الوسائل الموضوعية الكفيلة بتحسين صحته النفسية وترصين شخصيته الفردية والاجتماعية والحضارية، و(5) إقامة أواصر تنسيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات، بما يسهم في نشر التفكير العلمي وثقافة المساواة، ونبذ التمييز والعنف، وتفتيت بعض الصور النمطية السلبية العالقة في أذهان المكونات الاجتماعية عن بعضها البعض، و(6) تنشيط العمل الأكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ، بما يؤصل العلاقة البحثية بينها، سعياً لإجتراح تصورات فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق. تأسست الجمعية في 1 - 5 - 2017، بهيئة تأسيسية تألفت من: الدكتور فارس كمال نظمي (رئيس الجمعية)، والدكتور لؤي خزعل جبر، والدكتور جاسم محمد عيدي، وأعلن التأسيس في بغداد بتاريخ 30 - 7 - 2017، ومنذ تلك اللحظة انطلقت في بناء نشاطات علمية نوعية.

البريد الإلكتروني للجمعية: iraqiapp@hotmail.com

البريد الإلكتروني لرئيس الجمعية: fariskonadhmi@hotmail.com

البريد الإلكتروني لرئيس تحرير المجلة: luaihrhr@yahoo.com

صفحة الجمعية على الفيسبوك: الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

<https://www.facebook.com/IraqiAssociationforPoliticalPsychologyIAPP>

قواعد النشر في المجلة

1. يُشترط فيما يُنشر في المجلة أن يتصف بالعمق والدقة العلميّة والمنهجية، والصلة بالإشكاليّات المجتمعيّة، وضمن علم النفس الاجتماعي والسياسي، وما يتصل به من مقاربات علميّة. ويتمّ تقييم النصوص العلميّة بطريقة سرّية من متخصصين رصينين.
2. تُشترط أصالة البحث، وكتابته للمجلة بالخصوص، وأن لا يكون منشوراً – كلياً أو جزئياً – في موضعٍ آخر، مع إمكانية استثناء بعض الدراسات ذات الأهميّة الخاصّة.
3. المجلة منفتحة على كل التخصصات، وكل الاتجاهات، ضمن المواصفات والضوابط والأخلاقيّات العلميّة، وكل ما يرد يعبر عن رأي كاتبه، ولا يعبر – بالضرورة – عن رأي الجمعيّة أو المجلة.
4. لغة المجلة هي العربيّة، مع ضرورة تثبيت المصطلحات الانكليزية بدقّة، كما يمكن نشر نصوص بلغاتٍ أجنبيّة عند الضرورة.
5. يُعتمد أسلوب APA Style، الموثق في الطبعة السادسة من دليل النشر للجمعيّة النفسيّة الأمريكيّة Publication manual of the American Psychological Association (2010)، في كتابة البحوث، والأساليب المنهجية الموثقة للتخصصات الأخرى عند الضرورة، وكذلك البند الثامن من أخلاقيّات البحث والنشر، الواردة في المبادئ الأخلاقيّة لعلماء النفس ونظام التصرف Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (2017) للجمعيّة النفسيّة الأمريكيّة.
6. يُرسل البحث، أو المساهمة، بصيغة مطبوعة على Word، بنوعية Sakkal Majalla، وحجم (16 غامق) للعنوان الرئيس، و(13 غامق) للعناوين الداخليّة، و(13 عادي) للمتن، و(11 عادي) للهامش، مع إرفاق سيرة ذاتيّة موجزة للكاتب، تتضمّن تخصصه وشهادته ولقبه وعمله، واهتماماته ومنجزاته العلميّة، على البريد الإلكتروني: (luaibrhr@yahoo.com) أو (ali.salih@qu.edu.iq).
7. يخضع ترتيب البحوث في المجلة لضرورات فنيّة أو موضوعيّة، ولا صلة لذلك بمكانة الباحث.
8. المجلة إلكترونيّة مجانيّة، لا تدفع – ولا تتقاضى – مبالغ مقابل الدراسات المنشورة.

المحتويات

5	❖ الفقر: تأصيلات نظرية وتطبيقات اجتماعية
6	❖ تفسيرات الفقر في العراق: البنية والمتغيرات التنبؤية لؤي خزعل جبر
35	❖ الفقر في منظوري الشيوعية الثورية والشيوعية التأويلية علي حاكم صالح
41	❖ حطبُ الثورات: الفقراء والمهمشون في الثورة التونسية مولدي الأحمر
55	❖ الفقر والمتغيرات الديموغرافية في العراق: إرث الصراعات ومخاض السياسات عدنان ياسين مصطفى
76	❖ ظاهرة الفقر وتأثيرها في الأمن الإنساني العراقي لطيف كامل كلبوي
91	❖ تمثيلات خطاب الفقر في ثلاثية عبد الله صخي: خلف السدة، دروب الفقدان، اللاجئ العراقي محمد عبد الحسين هويدي
108	❖ أنماط السلوكيات الاحتجاجية وعلاقتها بالمسيرة – المغامرة علي عبد الرحيم صالح وفارس هارون رشيد
121	❖ تنبؤات سمات الثالث المظلم بالصواب السياسي السلطوي والاتجاهات اليمينية البديلة جوردن موس وبيتر أوكونر ترجمة: علي عبد الرحيم صالح
131	❖ علم النفس التطوري للحرب الهجوم والدفاع في العقل المكيف أنتوني لوبيز
169	❖ المعايير والبدائل الدبلوماسية وعلم النفس الاجتماعي لدعم الحرب آرون هوفمان وكريستوفر أجنيو ولورا فاندريدفت وروبرت كولزك
	❖ حوار
194	❖ العراق: المسار الديمقراطي وعقبته حوار مع الدكتور علي عبد الهادي المرهج
	❖ كتاب
198	❖ نهب الفقراء لـ جون ميدلي
202	❖ الفقر والتعليم لـ إيريك جنسن
208	❖ عولة الفقر لـ ميشيل تشوسودوفيسكي

الفقر: تأصيلات نظرية وتطبيقات اجتماعية

المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العراقية لعلم النفس السياسي انعقد في بغداد بتاريخ 19 أيار 2022 المؤتمر العلمي السنوي الرابع للجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، بالتعاون مع أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية، تحت عنوان: الفقر:

تأصيلات نظرية وتطبيقات اجتماعية Poverty: Theoretical Foundations and Social Applications . وقد شارك في المؤتمر نخبة من الباحثين اللامعين بتقديمهم مقاربات متعددة ومتداخلة الاختصاصات لظاهرة الفقر (فلسفية/ اقتصادية/ سياسية/ اجتماعية/ نفسية/ ثقافية/ قانونية) في إطارها العالمي والعراقي (13 ورقة بحثية). وقد استهدف المؤتمر التقصي التنظيري لهذه الظاهرة المتعددة الأبعاد عبر تفكيك بناها التكوينية للكشف عن صلاتها السببية/ الارتباطية بعواملها النشئية من جهة وبمخرجاتها الاجتماعية من جهة أخرى. وقد سعى المؤتمر إلى الخروج بظاهرة الفقر من إطار التنظير الاقتصادي والتنظير الاجتماعي- الاقتصادي التقليديين -على أهميتهما-، ليزج بها مفاهيمياً وتطبيقياً في أطر معرفية أساسية أخرى لطالما كانت ظاهرة الفقر غريبة عنها نسبياً، بحكم التقييدات الروتينية التي يعاني منها العقل الأكاديمي والثقافي عامة في العراق. وهو في ذلك حقق إسهاماً نسبياً في استنطاق ما هو مسكوت عنه في الحقل الأكاديمي العراقي، بسعيه لإعادة الاعتبار لقضايا المحرومين والمهمشين والمستبعدين، لتكون مواد أساسية للبحث العلمي الاجتماعي -تشخيصياً وعلاجياً- بعيداً عن الترف والتسطيح الأكاديميين اللذين أسهما في بلدنا - للأسف- بتكريس عملية فصل الفكر الاجتماعي عن قضايا المجتمع. ولتأصيل كل هذه الإسهامات، سيصدر - قريباً - كتاب يضم الأوراق المشاركة في المؤتمر بعد تحريرها بشكل نهائي من قبل الدكتور فارس كمال نظمي، بعنوان: الفقر: مقاربات نظرية ونماذج تطبيقية من العراق والعالم ، لتبقى وثيقة أكاديمية يمكن الرجوع إليها كمصدر علمي في هذا المجال، والأبحاث الستة الأولى في هذا العدد من المجلة من تلك الأوراق.

تفسيرات الفقر في العراق

البنية والمتغيرات التنبؤية

لؤي خزعل جبر¹

مُجمَل: أؤكد الأ نموذج التفسيري للفقر Pérez ل An Explanatory Model of Poverty (2013)، إن الفقر نتاج ستة عوامل متفاعلة: العوامل النفسية الاجتماعية الخارجية المتنبئة بالاستبعاد الاجتماعي والفقر، والعوامل البنوية الاجتماعية الخارجية، والإسناد الاجتماعي الخارجي للمسؤولية، وانتهاك حقوق الإنسان، والعوامل الداخلية المتوسطة في الاستبعاد الاجتماعي والفقر، وظرف وموقف الفقر والهشاشة الاجتماعية. وهذه الرؤية التفسيرية أُختبرت في جملة دراسات في المجتمعات الأوربية، إلا أنها لم تُختبر في السياقات العربية، فهدفت الدراسة الحالية ذلك، عبر عد هذه العوامل مؤشرات مُدرّكة للعملية الواقعية، والتعمق في فهم تلك العوامل ببحث صلاحيتها الارتباطية والتنبؤية ببعض المتغيرات المهمة ذات العلاقة، وفي مقدمة تلك المتغيرات – كما يعتقد الباحث – خمسة: الاعتقاد بعدالة العالم والثقافة السياسية والتسلطية وتوجه الهيمنة الاجتماعية وتبرير النظام. وقد تكونت عينة البحث من 166 طالباً وطالبة، طبقت عليهم نسخة مختصرة من مقياس الأ نموذج التفسيري للفقر EMPS ل(2013) Pérez، ومقياس الاعتقاد العالمي بعدالة العالم GBJW ل(1991) Lipkus، ومقياس الثقافة السياسية المختصر SPCS ل(2021) جبر، ومقياس التسلطية المختصر VSAS ل(2018) Bizumic & Duckitt، ومقياس توجه الهيمنة الاجتماعية SDOS ل(2012) Pratto et. al.، ومقياس تبرير النظام SJS ل(2005) Jost et. al. فأظهرت النتائج ارتفاع جميع المتغيرات، باستثناء اعتدال الاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام، وتساوي الذكور والإناث في جميع المتغيرات، وكذلك تساوي المستويات الاقتصادية الثلاثة في جميع المتغيرات، باستثناء الثقافة القدرية، حيث تبين – بالمقارنات البعدية – كون المستوى المنخفض أعلى من المستويين المرتفع والمتوسط. كما تبين عدم دلالة معاملات ارتباط النفسية الخارجية بكل التفسيرات الأخرى، ودلالة جميع الارتباطات البنوية للتفسيرات الأخرى، ودلالة جميع معاملات الارتباط، باستثناء معاملات ارتباط العدالة والتبرير بكل من

¹ لؤي خزعل جبر دكتوراه علم النفس الاجتماعي السياسي. باحث وكاتب مختص بموضوعات الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية والحركات الاجتماعية والبنية الدينية. من كتبه: "الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية: دراسة نفسية في ديناميات العجز المتعلم الجمعي في المجتمع العراقي" (2018)، "الدين والإيمان والأخلاق: دراسات في علم نفس الدين النقدي" (2020).

.luaibrhr@yahoo.com

البنوية الخارجية والإسناد الخارجي وانتهاك الحقوق والداخلية المتوسطة والظرف والموقف. وتبين وجود ثلاثة عوامل كامنة، الأول يستقطب الثقافات السياسية والتسلطية والهيمنة الاجتماعية (ويمكن أن نسميه الثقافات)، والثاني يستقطب التفسيرات باستثناء النفسية الخارجية (ويمكن أن نسميه التفسيرات)، والثالث يجمع النفسية الخارجية والاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام (ويمكن أن نسميه التبريرات). وكشف تحليل الانحدار المتعدد عن تنبؤية الاعتقاد بالعدالة والثقافة المساواتية بالنفسية الخارجية، والثقافة المساواتية بالبنوية الخارجية، والهيمنة الاجتماعية والثقافة الفردانية بالإسناد الخارجي وانتهاك الحقوق، والثقافة القدرية والتسلطية بالداخلية المتوسطة، والتسلطية والمستوى الاقتصادي والثقافة الفردانية بالظرف والموقف.

الكلمات المفتاحية: تفسيرات الفقر، الاعتقاد بعدالة العالم، الثقافة السياسية التسلطية، الثقافة السياسية المساواتية، الثقافة السياسية الفردانية، الثقافة السياسية القدرية، التسلطية، توجه الهيمنة الاجتماعية، تبرير النظام.

المُشكلة

شهدت العلوم الاجتماعيّة - بمختلف التخصصات - جدلاً محتدماً ومتواصلاً بين اتجاهين في تفسير الفقر، الأول يرجعه إلى العوامل البنويّة الخارجيّة، فيؤكد إن قوى المجتمع تنتج الفقر وتديمه (لوم النظام)، والثاني يرجعه إلى العوامل النفسيّة الداخليّة، فيؤكد مسؤولية الأفراد الفقراء عن فقرهم (لوم الضحيّة)، وما بين هاتين المقاربتين انبثقت مقاربات تفاعليّة، ترى إن الفقر نتاج تفاعل العوامل الداخليّة والخارجيّة (غدنز، 2005؛ Brady, 2019; Timothy, 2002). وقد حددت دراسة (Vu 2010) خمسة حقول رئيسة تداخلت - بنسب متفاوتة - ضمن هذه الاتجاهات الثلاثة، من البيئية إلى السلوكية، وهي: العلوم الاقتصادية والسياسية والسوسيولوجية والأنثربولوجية والسايكولوجية، وكشفت عن إن كل حقل قدم صياغته المفاهيمية التفسيرية الكلاسيكية بطريقة استقلاليّة، لتحدّث التقاربات والتداخلات مع الحقول الأخرى في الصياغة الحديثة، بفعل التفاعل بين الحقول، وتبيان الدراسات لجوانب القصور في المقاربات الأحادية، وتوكيد إسهامات المفاهيم المقاربية، بحيث لم يعد بالإمكان - إلى حد كبير - تصنيف أحد الحقول ضمن المقاربتين البنوية أو النفسيّة، إذ ضَمَّن كل حقل - في تفسيراته - مفاهيم من كلا المقاربتين، وقد مثّلت تلك العلاقات على متصل تنتشر حوله تلك الحقول في محاولة لتأسيس منظور متعدد التخصصات (الشكل 1).

في علم النفس، اقتصر أغلب الدراسات على بحث عواقب الفقر على شخصيات وسلوكيات وعلاقات الفقراء، ولم تمتد إلى محاولات تفسيره (Poluektova et. al., 2015; Haushofer & Fehr, 2014)، باستثناء محاولات نادِرة، ومن تلك المحاولات النموذج التفسيري للفقر An Explanatory Model of Pérez 2013 J Poverty، الذي أكد إن الفقر مشكلة اجتماعية، بل تُعد من الخبراء والمنظمات الدولية الرائدة واحدة من أكبر مشاكل العالم، وهي حالة تؤسّس وتُبرّر وتُدام من الأفراد والجماعات داخل المجتمع،

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

وبالتالي، لا يمكن لعلم النفس أن يظل مراقباً محايداً، ولا يمكن لعلم النفس أن يبرر عدم تدخله بالمعايير الموضوعية إلى حد ما، والتي تقضي بتقليص الفقر إلى مناهج سياسية وقانونية واقتصادية و/أو ثقافية، كما أنه لا يمكن الافتراض أن الجانب الاجتماعي – فيما يتعلق بالفقر - ينحصر في دراسة العواقب النفسية والاجتماعية للفقر، وليس التحليل النفسي والاجتماعي والبنوي الاجتماعي لعملياته وأسبابه، إذ أغلب الدراسات النفسية لم تستكشف سوى العواقب النفسية للعيش في ظروف الفقر، دون أي إشارة إلى أسبابه أو عملياته، وعدم اعتبار الفقر كما هو بالفعل: مشكلة اجتماعية، تؤسّس وتُبرّر وتُدام من خلال الاتجاهات والاهتمامات والمعتقدات والقيم والسلوكيات للأفراد والجماعات داخل المجتمع. فأكد النموذج – عبر استيعاب مختلف المنظورات – أن الفقر يحتاج ستة عوامل متفاعلة (الشكل 2):

الشكل (1) منظور متعدد التخصصات للعوامل المؤثرة في الفقر (Vu, 2010, p.1004).

- العوامل النفسية الاجتماعية الخارجية المتنبئة بالاستبعاد الاجتماعي والفقر External Psychosocial Factors predicting social exclusion and poverty والسلوكيات الحصرية والاقصائية والتمييزية والإنسانية الشخصية والجماعية لغير الفقراء.
- العوامل البنوية الاجتماعية الخارجية External Sociostructural Factors predicting social exclusion and poverty: العمليات والأنظمة العلاقتية الاجتماعية والتنظيمية الحصرية والاقصائية والتمييزية والإنسانية.

فالفقر ليس حالة فحسب، بل هو قبل كل شيء عملية إنسانية واجتماعية متعددة الأبعاد. وإن أهمية العمليات النفسية والاجتماعية في التعزيز والتبرير والمحافظة على الفقر قد خضعت للتحقق عبر البحث في أسبابه، وليس عواقبه فقط. فقد تمت دراسة هذه العمليات النفسية والاجتماعية، المرتبطة

مباشرة بالاستبعاد الاجتماعي والفقير، على نطاق واسع في علم النفس الاجتماعي. ومن بين هذه العمليات: الاستبعاد الأخلاقي، والصراع الجماعي، والانفصال الأخلاقي، والضغط تجاه التوحد، والانصياع الاجتماعي، والمقارنة الاجتماعية، والاعتقاد بعدالة العالم، وتفكير الجماعة، والتعصب الصريح والضمني، والخطأ الأساس وخطأ الإسناد النهائي، والهوية الاجتماعية غير المؤكدة. والجوانب الحصرية والإقصائية للهوية الاجتماعية، وخصائص وأعراض الاستبعاد الاجتماعي. كل هذه العمليات، سواء بشكل فردي أو جماعي، لها طابعها الحصري والإقصائي والتمييزي واللإنساني EEDD. وعمليات EEDD هذه هي المؤشرات الرئيسية لتعزيز وتبرير وإدامة الفقر. وبعد ذلك، وفقاً لعمليات EEDD هذه، وبالنظر إلى إن إحدى السمات الأساسية للإقصاء الاجتماعي هي أنه يحدث على مستويات مختلفة من التجريد، كان هناك عاملان محتملان للتنبؤ بظرف وموقف الفقر: العوامل الخارجية النفسية الاجتماعية من EEDD، والعوامل الخارجية البنوية الاجتماعية من EEDD. ويشير المصطلح "الخارجية" إلى اتجاهات وسلوكيات الناس غير الفقراء في كل موقف وسياق محدد للتشخيص والتدخل. واتجاهات وسلوكيات EEDD يشعر بها الفقراء، وقد تتكرر، في بعض الحالات، ضمن الجماعة المرجعية، ولذلك قد تظهر طبيعية واعتيادية.

- الإسناد الاجتماعي الخارجي للمسؤولية External social attribution of responsibility: الإسناد الاجتماعي الخارجي للمسؤولية عن أسباب الفقر من غير الفقراء.
- انتهاك حقوق الإنسان Violation of Human Rights: إدراك انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية بعيش حياة كريمة.

حُدّد الحق الأساس في عيش حياة كريمة كمرجع معياري لعدم الفقر، وبالتالي تم تحديد انتهاك حقوق الإنسان بشكل سلمي على أنه المتغير المعياري (أو المركزي) للنموذج التفسيري العملي المقترح للفقر. فانتهاك حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه النتيجة الرئيسية للعمليات النفسية والاجتماعية والبنوية للإقصاء الاجتماعي، يولد هشاشة اجتماعية وتقييدات ونواقص اجتماعية-نفسية عميقة وخطيرة (تُعرف باسم "الفقر"). وبعد تحديد وتعريف هذه المتغيرات، تم اقتراح إمكانية تحديد علاقة مباشرة بين عمليات الاستبعاد الاجتماعي (العوامل البنوية والنفسية الاجتماعية الخارجية) وعمليات الإفقار (انتهاك حقوق الإنسان وحالة الضعف الاجتماعي والفقر). وتم الافتراض إن كل هذه المتغيرات مرتبطة جوهرياً ومباشرةً، بشرط وساطة الإسناد الاجتماعي للمسؤولية عن الفقر، أي إلى من و/أو إلى ما تعزى إليه أسباب وحلول الفقر. وتوزيع المسؤولية في حالة الفقر، أو بالأحرى، الأيديولوجيات والعمليات التي تبرر المسؤولية غير الشخصية و/أو الجماعية عن الإقصاء الاجتماعي والفقر: اشتقاق و/أو تشتت المسؤولية، وإسناد المسؤولية داخلياً إلى الفقراء أنفسهم الذين يعيشون في فقر، و/أو إلقاء اللوم على الضحية، ليس فقط جزءاً فاعلاً من مجموعة اتجاهات EEDD وقيمه وسلوكياته التي تحدد متغيرات التوقع للنموذج، ولكن كذلك سيكون أحد المتغيرات الوسيطة الرئيسة بين الاستبعاد الاجتماعي (عمليات الاستبعاد الاجتماعي) والفقر (عمليات الإفقار). والانفصال عن القيود المفروضة على حقوق الإنسان والهشاشة الاجتماعية والفقر، إذا كانت المسؤولية عن هذا الموقف منسوبة إلى عوامل خارجية أو لا يمكن السيطرة عليها (مثل انتهاك أو عجز أو كونك ضحية لهجوم إرهابي)، فهناك ميل لتحمل المسؤولية المشتركة عن هذه المشكلة

وتفعيل -كدولة وكمجتمع- مبادرات مختلفة لحل المشكلة. ومع ذلك، إذا كانت المسؤولية عن هذه المواقف منسوبة إلى أشخاص أو مجموعات متأثرة (كإدمان الناس، والفساد في البلدان الفقيرة، ونقص الجهد، والإيمان بالله للنجاح في الحياة، وما إلى ذلك)، فستكون هناك نزعة لتبرير اتجاهات EEDD وأفعال المجتمع والدولة ضد هؤلاء الأفراد والجماعات، دون تحمل أي مسؤولية عن أسباب الفقر، ولا يتم تقديم حل فعال ومستدام وكريم.

• العوامل الداخليّة المتوسطة في الاستبعاد الاجتماعي والفقر Internal Factors mediating social exclusion and poverty: اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات الفقراء المسهلة لعمليات الاستبعاد الاجتماعي والفقر.

يمكن للفقراء تسهيل وتعميق استبعادهم الاجتماعي وفقدهم، من خلال عمليتين متكاملتين: (1) استيعاب وتكرار وتعميق وطبعية الاتجاهات والأيدولوجيات والعمليات المستبعدة والمُفجرة، و(2) التسهيلات التي يقدمها الفقراء للأفراد والجماعات والأنظمة التي تفقرهم وتنهك حقوقهم الإنسانية الأساسية، بسبب هشاشتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية: الضعف الشديد، والعجز المتعلم، واليأس، ونقص المهارات الاجتماعية، وموقع التحكم الخارجي، والوجدان السلبي، والصدمات، والقدرة، والاكنتاب، وما إلى ذلك.

• ظرف وموقف الفقر والهشاشة الاجتماعيّة Condition and Situation of social vulnerability and poverty: نقص المهارات والموارد للوصول بشكل دائم إلى حياة كريمة، والقيود والعيوب البيولوجية النفسية الاجتماعية العميقة والخطيرة.

المراجعة الشاملة لمفهوم الفقر: الفقر البيولوجي، والاحتياجات الأساسية غير المشبعة، والفقر الاقتصادي، ومقاربة القدرات، تبين إن هذه تعريفات جزئية للفقر، حيث إن كل تعريف يتعلق ببعض مكوناته، ولكن لا يوجد تعريف للفقر بجميع أبعاده وحجمه. ولذلك، يجب تضمين جميع التعاريف في تصور صحيح للفقر، لأنه إذا تم استخدامها بشكل فردي ومنفصل، كما هو شائع، فإن كل هذه التعريفات اختزالية وغير صالحة. إضافة إلى ذلك، تم تنقيح التعريفات الكلاسيكية للهشاشة الاجتماعية، إذ تستند إلى عنصرين رئيسيين: (1) ارتفاع مخاطر الأزمات والتشنجات لدى السكان المعرضين للخطر، و(2) نقص الموارد والقدرات لمنع و/أو حل العواقب السلبية لهذه الأزمات والتشنجات. وقد لوحظ إن هناك علاقة نظرية عالية بين هذين المكونين وتعريفات الفقر وفق مقاربة الاحتياجات والقدرات الأساسية غير المشبعة. وتم تأكيد هذه العلاقة النظرية العالية لاحقاً على المستوى الإحصائي، عندما تم العثور على علاقة إيجابية عالية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية في الدراسات السيكمومترية، إضافة إلى كونها تشبعت بالعامل نفسه في التحليل العاملي الاستكشافي. ولكل هذه الأسباب، في النموذج النهائي المقترح، تم اعتبارهما عاملين لمتغير واحد مشترك: ظرف وموقف الهشاشة الاجتماعية والفقر.

بناءً على كل ما سبق، تم تبيان المفهومين النظريين والتفسيريين الرئيسيين: (1) تعريف عام للفقر يجمع ويشتمل على جميع المقاربات النفسية الاجتماعية والبنوية الاجتماعية، و(2) التأثير المتوسط للإسناد الاجتماعي للمسؤولية عن الفقر بين عمليات الاستبعاد الاجتماعي والفقر. فالفقر – بالنهاية - ظرف

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

وموقف من القيود وأوجه القصور البيولوجية النفسية الاجتماعية الخطيرة والعميقة، يحدثان ويتعمقان، بشكل دائم وتدرجي، بسبب سلسلة من العمليات النفسية الاجتماعية من الاستبعاد الاجتماعي والتمهيش وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية (اتجاهات وعمليات EEDD)، والاتجاهات والعمليات الأخيرة، هي بدورها تعزز وتبرر وتدام من خلال عدد من الإيديولوجيات والممارسات السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية ذات الطبيعة الحصرية والإقصائية والتجريدية من الإنسانية والتمييزية، وجميع بنى وعمليات EEDD هذه، بشكل تفاعلي ودائم، تمنع الناس والأسر والفئات الفقيرة من تحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم بطريقة كافية وكريمة، مما يحد بشكل دائم وتدرجي من وصولهم إلى فرص التنمية وحرمانهم من القدرة على اكتساب وتطوير المهارات بحرية. ونتيجة لهذا كله، فإن الهشاشة الاجتماعية للفقراء والأسر والجماعات مستمرة، ما يحكم عليهم بشكل لا هوادة فيه أن يصبحوا أفقر كل يوم وأن يتم استبعادهم بشكل متزايد من أي فرص وقدرات وحقوق، ويمكن تعميق الهشاشة الاجتماعية والفقير وإدامته من خلال اتجاهات وسلوكيات الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع، سواء بشكل نشط (تكرار هذه العمليات داخل جماعاتهم المرجعية لدى أطراف ومجموعات أخرى) وبصورة سلبية (استيعاب وتبرير العمليات "الخارجية" التي تستبعدهم وتفقرهم) (Pérez, 2013; Pérez et al., 2015).

الشكل (2) الأنموذج التفسيري للعوامل المنتجة للفقر (Pérez et al., 2015, p.4).

هذه الرؤية التفسيرية أختبرت في جملة دراسات في المجتمعات الأوربية، إلا أنها لم تُختبر في السياقات العربية، والدراسة الحالية تهدف لذلك، عبر عد هذه العوامل مؤشرات مُدرّكة للعملية الواقعية. والتعمق في فهم تلك العوامل يبحث صلاتها الارتباطية والتنبؤية ببعض المتغيرات المهمة ذات العلاقة، وفي مقدمة تلك المتغيرات - كما يعتقد الباحث - خمسة: الاعتقاد بعدالة العالم والثقافة السياسية والسلطوية وتوجه الهيمنة الاجتماعية وتبرير النظام. ففي كتابه "الاعتقاد بعدالة العالم: وهم أساسي" Melvin J. Lerner 1980 The Belief in a Just World A Fundamental Delusion أكد

الناس، من أجل حماية أمنهم النفسي وقدرتهم على التخطيط للمستقبل، يحتاجون للاعتقاد بأنهم يعيشون في عالم عادل بالضرورة، يستطيعون فيه الحصول على ما يستحقونه"، وبشكل خاص في عالمهم الشخصي مقايسة بما هو خارجه، وضمن جماعتهم الداخلية أكثر مما هو ضمن الجماعات الخارجية، ويمارسون استراتيجيات للموائمة بين الحاجة للاعتقاد بعدالة العالم والواقع المنتهك للعدالة: استراتيجيات عقلانية Rational Strategies، تعمل عند تقبل حقيقة وجود الظلم، كوسائل معقولة للتعامل مع هذه الحقيقة، تتمثل بـ (1) المنع والتعويض Prevention and Restitution، حيث المؤسسات المانعة للظلم والتأسيسات التعويضية للمتضررين، وكذلك المساهمات الفردية لتقديم المساعدات المباشرة للآخرين، و(2) قبول الفرد بمحدودية قدراته Acceptance of One's Limitations، حيث يتجنب الفرد مواجهة المظالم، بعد إن يقارن بين المجازفة والفوائد المحتملة، واستراتيجيات لاعقلانية Nonrational Strategies، تُعتمد للتخفيف المؤقت من مشاعر التعاسة الناجمة عن التعرض للمظالم، وتتمثل بـ (1) الإنكار-الانسحاب Denial- Withdrawal، فينتقي بعض المعلومات، ويُغفل أخرى، ليتجنب رؤية المظالم، و(2) إعادة تفسير الحدث Reinterpretation of the Event، بأن يُسند مصير الضحية إلى ما فعلته أو فشلت في فعله، أو ينظر إليه كمرغوب، حيث يمكن إن يقود إلى خيارات أعظم لاحقة، أو يعيد تقييم شخصية الضحية بحسب المعايير الاجتماعية السائدة، لتحط من القدر بحيث تستحق ما يحدث، و(3) الاعتقاد بالعدالة النهائية Belief in an Ultimate Justice، بفصل اعتقاده بالعدالة عن الأحداث اليومية لعالم الواقع، لتقبل النكسات المؤقتة كجزء من عالم ستتحسن فيه شؤونه على المدى البعيد (نظمي، 2019، ص106-108، Hafer & Begue, 2015; Dalbert & Donat, 2015; Aguiar et. al., 2008).

وفي كتاب "الثقافة المدنية: الاتجاهات السياسية والديمقراطية في خمسة بلدان" The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations لـ Almond & Verba 1963، عُرفت الثقافة السياسية كتوزيع معين لأنماط التوجه نحو الموضوعات السياسية بين أعضاء المجتمع. ولاستكشاف هذه التوزيعات يجب - بدايةً - تحديد أنماط التوجهات السياسية وفئات الموضوعات السياسية. (Almond & Verba, 1965, p.14-16). وأكد أنموذج نظرية الثقافة المطورة لـ جبر (2014)، أن الثقافة السياسية تتكوّن من خلال التنشئة الاجتماعية السياسية العاملة ضمن بنية اجتماعية اقتصادية سياسية تاريخية والمشكلة للذاكرة التاريخية السياسية المؤثرة في بناء منظومة معتقدات وقيم واتجاهات سياسية، وحدد ستة مجالات للثقافة السياسية: (1) العالم The World: المعتقدات والقيم والاتجاهات الكلية المرتبطة بالعالم والطبيعة والحياة، والتي تمثّل الصلة المركزية الرابطة بين الثقافة المتعددة والثقافة السياسية، والمتجلية في مجالات: الطبيعة والسلطة والدين والفعل وتفسير المشاكل الإنسانية، و(2) النظام The System: المعتقدات والقيم والاتجاهات المرتبطة بالنظام السياسي كُله: وظيفته الأساسية ومصادر شرعيته ومبررات تقويضه، و(3) المدخلات The Input: المعتقدات والقيم والاتجاهات المرتبطة بمدخلات السياسة: الأحزاب والنخب السياسية، و(4) المخرجات The Output: المعتقدات والقيم والاتجاهات المرتبطة بمخرجات السياسة: المؤسسات الحكومية وعمليات القرارات، و(5) المجتمع The Society: المعتقدات والقيم والاتجاهات المرتبطة بالمجتمع والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات:

الهوية الاجتماعية والثقة الاجتماعية المتبادلة، و(6) الذات The Self: المعتقدات والقيم والاتجاهات المرتبطة بالذات الفردية في سياق الفعل السياسي: الفاعلية السياسية والمشاركة السياسية، وأربعة أنماط الأربعة للثقافة السياسية: (1) الثقافة السياسية المساواتية The Egalitarianism: ثقافة تعتقد بمركزية الناس، وتتمحور حول قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتعددية والتسامح الديني، وتعزو البؤس الاجتماعي إلى الحكومات الظالمة والتوزيع غير المتساوي للثروات، وتعتقد بأن الوظيفة الأساسية للنظام السياسي تتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية (الشرعية المبدئية - الجماهيرية)، وترى أن أهمية الأحزاب والنخب السياسية مشروطة بمشاريعها/مشاريعهم الإصلاحية العامة، وتميل إلى عدم المركزية في اتخاذ القرار، وترفض الفساد السياسي والإداري بشكل قاطع، وتتوافر على الهوية الإنسانية، وتثق وتحترم الجماعات المتنوعة، وتعتقد بقدرة الفرد على التأثير، وتشجع ضرورة مشاركته في الحياة السياسية، و(2) الثقافة السياسية التسلطية The Authoritarianism: ثقافة تعتقد بمركزية السلطة، وتتمحور حول قيم المكانة والخضوع والمحافظة، وتعزو البؤس الاجتماعي إلى المنحرفين عن القيم الاجتماعية، وتعتقد بأن الوظيفة الأساسية للنظام السياسي تتمثل بحفظ القيم الاجتماعية والنظام الاجتماعي (الشرعية التقليدية)، وترى أن وجود الأحزاب غير مهم، وتفضّل الاكتفاء بالحزب الواحد القوي، وتعتقد بالنخبوية في الممارسة السياسية ومركزية اتخاذ القرار وطبيعية الفساد السياسي والمالي، وتكون متمركزة حول الجماعة الداخلية وعدائية نحو الجماعات الخارجية، ولا تشجّع المشاركة في الحياة السياسية، و(3) الثقافة السياسية الفردانية The Individualism: تعتقد بمركزية الفرد، وتتمحور حول قيم الحرية الشخصية والمصلحة الخاصة، وتعزو البؤس الاجتماعي إلى الافتقار الفردي للمهارات والجديّة والجهد، وتعتقد بأن الوظيفة الأساسية للنظام السياسي تتمثل بتحقيق التنمية الاقتصادية (الشرعية المصلحية-الجماهيرية)، وترى أن وجود الأحزاب مهم، لكونها تخلق بيئة تنافسية استثمارية، وتعتقد بأن النخب يجب أن تؤمن مصالحها ومصالح المقربين منها، ولا تهتم بمركزية أو لا مركزية اتخاذ القرار ما دامت حرية الكسب متاحة، وتقبل بشيء من الفساد السياسي والإداري، وتكون متمركزة حول الذات وبنفعية في التعامل مع الجماعات المتنوعة، وتعتقد أن الفرد قادر على التأثير في الحياة السياسية، وعليه أن يشارك متى ما وجد أن ذلك يحقق مصالحه الخاصة، و(4) الثقافة السياسية القدرية The Fatalism: ثقافة لا تعتقد بمركزية محددة، وتعزو البؤس الاجتماعي إلى القدر والحظ والمصادفة، ولا تتوقع من النظام السياسي والأحزاب شيئاً، ولا تعترض عليه/عليها (الشرعية القدرية)، وترتبط لديها السياسة بالخوف والضرر، ولذلك تفضّل الابتعاد عنها، ولا تهتم بمركزية أو لا مركزية اتخاذ القرار لكونهما غير مؤثرتين، وترى إن الفساد لا يمكن السيطرة عليه، وأن على الفرد أن يجهد لحماية نفسه وأسرته فقط، ولا يثق بالأخرين، كما تعتقد بعدم فاعلية الفرد السياسية، وبالتالي عبثية مشاركته في الحياة السياسية (جير، 2018، ص 95-97).

وفي كتاب "الشخصية التسلطية" Adorno, Frenkel- J The Authoritarian Personality (1950) Brunswik, Levinson & Sanford اعتمدت مقارنة تحليلية نفسية اجتماعية لدراسة الأساس النفسي لفاشية الفرد الكامنة Potentially Fascistic Individual، والنزعات الضمنية المعادية للديمقراطية Implicit Antidemocratic Trends، مُنطلقة من افتراض: إن قناعات الفرد السياسية

والاقتصادية والاجتماعية ترابط - في الغالب - ضمن نمط يعبر عن نزعات عميقة في شخصيته، ولفهم تلك النزعات يجب فهم المجتمع ككل، بعوامله الاقتصادية وتماهيته الاجتماعية، وأن التوكيد على كون صراعات الجماعات صدمات مصالحي اقتصادية لا يستوعب البواعث الانفعالية العميقة، فالبيئة الاجتماعية القائمة، الصارمة، العقابية، البطورية، التراتبية، السلطوية، تُنتج شخصية مُتشددة، ضعيفة، مُتلازمة من جملة مُتغيرات: (1) التقليدية Conventionalism، و(2) الخضوع التسلطي Authoritarian Submission، و(3) العدوان التسلطي Authoritarian Aggression، و(4) مضادة التأملية Anti-intraception، و(5) الخرافة والنمطية Superstition and Stereotypy، و(6) القوة والخشونة Power and Toughness. وإن بنية الشخصية، ذات الخصائص هذه، هي الباعثة للتعصب. وقد تعرّضت هذه الصياغة النظرية إلى جملة تعديلات وتطويرات وتعميقات، فقدّم "بوب التيمير" 1981 Altemeyer، في كتابه "أعداء الحرية" Enemies of Freedom، التسلطية اليمينية Right-Wing Authoritarianism RWA، وحصّر - بناءً على دراساتٍ عامليّة وارتباطيّة - خصائص الشخصية التسلطية الجوهرية بالثلاثة الأولى. وفي السياق ذاته، قدّم Sidanius & Pratto 1994 توجه الهيمنة الاجتماعية Social Dominance Orientation SDO، كُعبٍ آخر يكرس تفضيل التفاوت، حيث تفترض النظرية أن المجتمعات تختزل الصراعات عبر شرعنة الأساطير Legitimizing Myths أو الإيديولوجيات الاجتماعية المُشتركة Shared Social Ideologies، فالتفاوت ليس مجرد نتيجة للاستعمال المجرد للقوة والتخويف والتمييز من جانب المسيطرين ضد التابعين، وإنما نتيجة القيم والاتجاهات والمعتقدات والتنميطات والأيديولوجيات الثقافية. وتميز النظرية بين نوعين وظيفيين من الشرعنة، إذ توفر الشرعنة المعززة للتراتبية Hierarchy-enhancing legitimizing myths (HE-LMs) تبريراً أخلاقياً وفكرياً للقمع القائم على المجموعة وعدم المساواة، من قبيل العنصرية، والتمييز الجندي، والقوالب النمطية، والقومية، والطبقية، والحقوق الإلهية، والإسنادات الداخلية للفقر، حيث تؤسس للقول بأن التفاوت عادل، شرعي أو طبيعي، وهي بذلك لا تنظم فقط السلوك الفردي والجماعي والمؤسسي بطرق تحافظ على الهيمنة، بل - في الغالب - تقود التابعين إلى التعاون مع المسيطرين في الحفاظ على الاضطهاد. ومع ذلك، نادراً ما تكون الهيمنة بلا منازع، حيث الشرعنة المعارضة للتراتبية Hierarchy-attenuating legitimizing myths (HA-LMs)، من قبيل الديمقراطية الاجتماعية، والاشتراكية، والشيوعية، والمذاهب الدينية المفضلة للفقراء، والحقوق العالمية للإنسان والنسوية (Pratto et al., 1994; 2006). وقد بيّن نموذج العملية المزدوجة (DPM) للأيديولوجية والتعصب ل Duckitt 2001، أن RWA و SDO هما تعبيران عن الاتجاهات الاجتماعية لقيمة أساسية مختلفة أو أبعاد هدف دافعي تظهرت في الشخصيات والمعتقدات الاجتماعية، ف RWA تعبير عن الأهداف أو القيم الدافعية لأمن الجماعة والتماسك، والتي تتأثر سلباً بسمات الشخصية: الانفتاح المنخفض والضمير العالي، والاعتقاد المكتسب من خلال التنشئة الاجتماعية بأن العالم الاجتماعي هو مكان خطير ومهدد وليس آمن، بينما SDO تعبير عن اتجاهات الهدف الدافعي أو قيمة القوة والهيمنة والتفوق على الآخرين، والتي تتأثر سلباً بسمات الشخصية: المقبولية المنخفضة، والاعتقاد بأن العالم الاجتماعي هو غابة تنافسية بلا رحمة يفوز فيها القوي والضعيف وليس تعاونياً. ولأن الأشخاص ذوي المستوى العالي في

RWA يقدرون الأمن والتماسك الجماعي، فإنهم سيوجهون التعصب والعداء تجاه الأشخاص والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تهدد الأمن والتماسك الجماعي، بينما الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من SDO، يقدرون القوة والهيمنة والتفوق على الآخرين، فسينتقصون ويكرهون المجموعات الخارجة ذات القوة أو المكانة المنخفضة، والتي تتنافس مع جماعتهم على القوة النسبية والمكانة (Duckitt, 1989; 2006; Duckitt & Sibley, 2009).

وتؤكد نظرية تبرير النظام The System justification Theory John T. Jost & Mahzarin R. J Banaji 1994، إن هناك دافع نفسي – لاشعوري – للدفاع عن – وتبرير – الوضع الراهن، وقوة ذلك الدافع تتزايد مع إدراك حتمية الوضع الراهن وتعرضه للتهديدات مع كون الفرد معتمد عليه ومحكوم به، وهو بذلك يشبع الدوافع الابدستيمية الأساسية لتقليل عدم اليقين، والدوافع الوجودية لإدارة التهديد، والدوافع العلاقاتية لمنغمة العلاقات الاجتماعية، والتغيرات الزروعية والموقفية في هذه الحاجات ستحدد قوة الدافع التبريري، كما إن هناك جملة وسائل محتملة للتبريرية، كالتأييد المباشر لإيديولوجيات معينة وشرعنة المؤسسات والسلطات وإنكار أو تقليل المُشكلات، والتنميطية والعقلنة، وهو عند الجماعات المتفوقة (المُفضلة للوضع الراهن) متسق مع دوافع تبرير الأنا والجماعة، ولذلك يرتبط إيجابياً بتقدير الذات وتفضيلية الجماعة الداخلية، بينما هو عند الجماعات المتدنية (المُستاءة من الوضع الراهن) يتصارع مع دوافع تبرير الأنا والجماعة، ولذلك يرتبط سلبياً بتقدير الذات وتفضيلية الجماعة. وذلك يتم ضمن إيديولوجيات تبريرية متعددة، من قبيل: إيديولوجية الأهلوية Meritocratic ideology (النظام يثيب الفرد القادر والراغب، والنجاح مؤشر الاستحقاق)، وتبرير النظام الاقتصادي Economic system justification (التفاوت الاقتصادي طبيعي وحتمي وشرعي، والمُخرجات الاقتصادية منصفة ومستحقة)، وتفاوت القوة Power distance (التفاوت طبيعي ومعلم مرغوب للنظام الاجتماعي، ففروق القوة الواسعة مقبولة وشرعية)، ومعارضة المساواة Opposition to equality (تزايد المساواة الاجتماعية والاقتصادية غير ممكن وغير مرغوب، فهو يقيد المجتمع). وهذه النزعة التبريرية نتيجة مُسبقات داخلية وموقفية، كالحاجة للنظام والبنية Needs for order and structure (تفضيل بيئة اتخاذ القرار المنظمة والواضحة والمحددة)، وإدراك العالم الخطر Perception of a dangerous world (الحساسية المرتفعة للمخاطر المحتملة في البيئة الاجتماعية، كتهديدات العنف والجريمة والارهاب)، وقلق الموت Death anxiety (الوعي الوجودي – والخوف – المرتبط بمشهد الموت)، واهتزاز وتهديد النظام System instability and threat (التهديد الفعلي أو المتخيل لشرعية أو استقرار النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، والمهاجمة الرمزية أو المادية للوضع الراهن) (Jost, & Hunyady, 2005; Jost et. al. 2012).

المنهجية

العينة

تكونت عينة البحث من (166) طالباً وطالبة، بواقع (70) طالباً، و(96) طالبة، من طلبة الدراسات الأولية الصباحية في كلية التربية الأساسية، جامعة المثنى. طبقت عليهم استماراته – جمعياً – داخل الصفوف الدراسية.

- مقياس تفسيرات الفقر: أعد الباحث نسخة مختصرة من مقياس الأنموذج التفسيري للفقر **EMPS Explanatory Model of Poverty Scale** Pérez (2013)، إذ تألف المقياس الأصلي من (73) فقرة تقيس عوامله الستة: العوامل النفسية الاجتماعية الخارجية المتنبئة بالاستبعاد الاجتماعي والفقر (20)، مثلاً: الفقراء هم المسؤولون عن فقرهم، بسبب معتقداتهم وسلوكياتهم، والعوامل البنوية الاجتماعية الخارجية (16)، مثلاً: النظام الاقتصادي السائد لا يستفيد منه إلا الأغنياء، والإسناد الاجتماعي الخارجي للمسؤولية (6)، مثلاً: الفقراء فقراء لأنه لا يُسمح لهم بالوصول إلى الموارد الإنتاجية والاجتماعية التي يحتاجونها للخروج من الفقر)، وانتهاك حقوق الإنسان (6)، مثلاً: في بلدي، لا يمكن لأغلب الناس الوصول إلى فرص العمل والتعليم اللازمة لعيش حياة كريمة، والعوامل الداخليّة المتوسطة في الاستبعاد الاجتماعي والفقر (8)، مثلاً: يمكن للفقراء أن يعتادوا على فقرهم ويشعروا به كشيء طبيعي)، وظرف وموقف الفقر والهشاشة الاجتماعية (18)، مثلاً: مشاكل الفقراء خطيرة ومعقدة، وليس لديهم الموارد والقدرات الكافية لمواجهة تلك المشاكل (Pérez, 2013; Pérez et. al., 2015). فعمد الباحث إلى ترجمته، واختيار (4) فقرات جوهرية من فقرات كل عامل، مع تعديل – بإضافة أو حذف – عند الضرورة، وبذلك تكون مقياس من (24) فقرة. وقد أكد تحليل الفقرات دلالة معاملات بيرسون لارتباط جميع فقرات مقاييسه الفرعية بالدرجة الكلية، وأثبت التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي سداسية أبعاده، وكانت معاملات ألفا كرونباخ لثباته: (0,65, 0,65, 0,75, 0,72, 0,67, 0,71) على التتابع، مما يبين جودة خصائصه السايكومترية.
- مقياس الاعتقاد بعدالة العالم: عمد الباحث إلى ترجمة – واستعمال – مقياس الاعتقاد العالمي بعدالة العالم **GBJW Global Belief in a Just World Scale** Lipkus (1991)، وهو يتألف من (7) فقرات، أحادية البعد (Lipkus, 1991; Hellman et. al., 2008; Reich & Wang, 2015). وقد أكد تحليل الفقرات دلالة معاملات بيرسون لارتباط جميع فقراته بالدرجة الكلية، وأثبت التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي أحاديته، وكان معامل ألفا كرونباخ لثباته: (0,81)، مما يبين جودة خصائصه السايكومترية.
- مقياس الثقافة السياسيّة: مقياس الثقافة السياسيّة: اعتمد الباحث مقياس الثقافة السياسيّة المختصر **SPCS Short Political Culture Scale** لـ جبر (2021)، الذي يتألف من (12) فقرة، تقيس أربع ثقافات: التسليطية والفردانية والقدرية والمساواتية، بواقع (3) فقرات لكل ثقافة (جبر، 2021). وقد أكد تحليل الفقرات دلالة معاملات بيرسون لارتباط جميع فقرات مقاييسه الفرعية بالدرجة الكلية، وأثبت التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي رباعية أبعاده، وكانت معاملات ألفا كرونباخ لثباته: (0,60, 0,74, 0,73, 0,78) على التتابع، مما يبين جودة خصائصه السايكومترية.
- مقياس التسليطية: عمد الباحث إلى ترجمة – واستعمال – مقياس التسليطية المختصر **Very Short Authoritarianism VSAS** Bizumic & Duckitt 2018، وهو يتألف من (6) فقرات، أحادية البعد

(Bizumic & Duckitt, 2018). وقد أكد تحليل الفقرات دلالة معاملات بيرسون لارتباط جميع فقراته بالدرجة الكلية، وأثبت التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي أحاديته، وكان معامل ألفا كرونباخ لثباته: (0,79)، مما يبين جودة خصائصه السايكومترية.

● **مقياس توجُّه الهيمنة الاجتماعية:** عمد الباحث إلى ترجمة - واستعمال - مقياس توجه الهيمنة الاجتماعية SDOS Social Dominance Orientation Scale ل Pratto et. al. (2012)، الذي يتألف من (4) فقرات، أحادية البعد (Pratto et. al., 2013; Morselli et. al., 2012). وقد أكد تحليل الفقرات دلالة معاملات بيرسون لارتباط جميع فقراته بالدرجة الكلية، وأثبت التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي أحاديته، وكان معامل ألفا كرونباخ لثباته: (0,78)، مما يبين جودة خصائصه السايكومترية.

● **مقياس تبرير النظام:** عمد الباحث إلى ترجمة - واستعمال - مقياس تبرير النظام System Justification Scale SJS ل Jost et. al (2005)، الذي يتألف من (8) فقرات، أحادية البعد (Jost et. al., 2005; Roccato et. al. 2014). وقد أكد تحليل الفقرات دلالة معاملات بيرسون لارتباط جميع فقراته بالدرجة الكلية، وأثبت التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي أحاديته، وكان معامل ألفا كرونباخ لثباته: (0,69)، مما يبين جودة خصائصه السايكومترية.

النتائج

قياس المتغيرات

تم قياس مستوى المتغيرات عند العينة باستعمال الاختبار التائي لعينة واحدة، والفروق في مستوى المتغيرات بحسب النوع باستعمال الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، وبحسب المستوى الاقتصادي (المُدرك: منخفض - وسط - مرتفع) باستعمال تحليل التباين الأحادي، والجدول (1) يبين النتائج، ومنه يتضح ارتفاع جميع المتغيرات، باستثناء اعتدال الاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام، وتساوي الذكور والإناث في جميع المتغيرات، وكذلك تساوي المستويات الاقتصادية الثلاثة في جميع المتغيرات، باستثناء الثقافة القدرية، حيث تبين - بالمقارنات البعدية - كون المستوى المنخفض أعلى من المستويين المرتفع والمتوسط.

الجدول (1) نتائج الاختبار التائي وتحليل التباين الأحادي لمتغيرات البحث

القيمة الفائية الفروق بحسب المستوى الاقتصادي	القيمة الثانية لعينتين مستقلتين الفروق بحسب النوع	القيمة الثانية لعينة واحدة المستوى الكلي	المركزية والثشت		المتغير
			الانحراف	الوسط	
0,12	0,47-	*3,1	2,4	12,6	النفسيّة الخارجيّة
0,63	0,20-	*10,8	2,9	12,4	البنوية الخارجيّة
0,29	0,73-	*7,9	3,3	14,0	إسناد الخارجي
0,22	0,39	*12,6	3,1	15,1	انتهاك الحقوق
1,59	0,67	*4,0	3,1	12,9	الداخلية المتوسطة
0,22	1,09	*16,0	2,5	15,5	الظرف والموقف
1,09	1,07	1,6	5,4	21,7	الاعتقاد بالعدالة
1,43	0,37	*8,3	2,5	10,6	الثقافة التسلطية
1,01	1,0	*10,3	2,5	10,8	الثقافة الفردانية

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

القيمة الفاتية الفروق بحسب المستوى الاقتصادي	القيمة الثانية لعينتين مستقلتين الفروق بحسب النوع	القيمة الثانية لعينة واحدة المستوى الكلي	المركزية والتشتت		المتغير
			الانحراف	الوسط	
*7,11	0,91	*7,3	2,5	10,4	الثقافة القدرية
2,02	1,36	*17,2	2,5	12,3	الثقافة المساواتية
0,77	0,79	*9,2	3,4	20,5	التسلطية
0,01	0,90-	*7,0	2,6	13,4	الهيمنة الاجتماعية
0,34	0,79	1,6	5,1	24,6	تبرير النظام

الأرقام المؤشرة بالعلامة (*) تعني تحقق دلالتها الإحصائية عند مستوى دلالة 0,05

قياس العلاقات الارتباطية

تم حساب العلاقات الارتباطية بين التفسيرات وبين المتغيرات باستعمال معامل ارتباط بيرسون، والجدولان (2-3) يبين المعاملات الدالة فقط، ومن الجدول (2) يتضح عدم دلالة معاملات ارتباط النفسية الخارجية بكل التفسيرات الأخرى، ودلالة جميع الارتباطات البينية للتفسيرات الأخرى، ومن الجدول (3) يتضح دلالة جميع معاملات الارتباط، باستثناء معاملات ارتباط العدالة والتبرير بكل من البنيوية الخارجية والإسناد الخارجي وانتهاك الحقوق والداخلية المتوسطة والظرف والموقف.

الجدول (2) معاملات ارتباط بيرسون بين التفسيرات

الظرف والموقف	الداخلية المتوسطة	انتهاك الحقوق	الإسناد الخارجي	البنيوية الخارجية	
0,1	0,03	0,09	0,01	0,02	النفسية الخارجية
*0,44	*0,29	*0,42	*0,55		البنيوية الخارجية
*0,56	*0,53	*0,53			الإسناد الخارجي
*0,47	*0,47				انتهاك الحقوق
*0,44					الداخلية المتوسطة

الأرقام المؤشرة بالعلامة (*) تعني تحقق دلالتها الإحصائية عند مستوى دلالة 0,05 باستخدام الاختبار التائي.

الجدول (3) معاملات ارتباط بيرسون بين التفسيرات والمتغيرات

التبرير	الهيمنة	التسلطية	المساواتية	القدرية	الفردانية	التسلطية	العدالة	
*0,37	*0,33	*0,31	*0,24	*0,29	*0,25	*0,35	*0,56	النفسية الخارجية
0,01-	*0,20	*0,34	*0,40	*0,30	*0,35	*0,23	0,08-	البنيوية الخارجية
0,06	*0,33	*0,34	*0,26	*0,31	*0,34	*0,23	0,001	الإسناد الخارجي
0,04	*0,28	*0,31	*0,26	*0,26	*0,36	*0,24	0,06	انتهاك الحقوق
0,14	*0,29	*0,34	*0,26	*0,40	*0,34	*0,26	0,10	الداخلية المتوسطة
0,02-	*0,34	*0,46	*0,43	*0,32	*0,40	*0,31	0,10	الظرف والموقف

الأرقام المؤشرة بالعلامة (*) تعني تحقق دلالتها الإحصائية عند مستوى دلالة 0,05 باستخدام الاختبار التائي.

وللتعمق في بنية هذه الارتباطات، تم إخضاع جميع المتغيرات للتحليل العاملي الاستكشافي، بطريقة المكونات الرئيسية والتدوير الفارماكسي، والجدول (4) يظهر النتائج بعد التدوير، ومنه يتضح وجود ثلاثة عوامل كامنة، الأول يستقطب الثقافات السياسية والتسلطية والهيمنة الاجتماعية (ويمكن إن نسميه الثقافات)، والثاني يستقطب التفسيرات باستثناء النفسية الخارجية (ويمكن إن نسميه التفسيرات)، والثالث يجمع النفسية الخارجية والاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام (ويمكن إن نسميه التبريرات).

الجدول (4) التحليل العاملي للمتغيرات

العوامل (التدوير 10 مرات)			المتغيرات
3	2	1	
0,65			النفسيّة الخارجيّة
	0,57		البنويّة الخارجيّة
	0,83		الإسناد الخارجي
	0,76		انتهاك الحقوق
	0,73		الداخلية المتوسطة
	0,65		الظرف والموقف
0,85			الاعتقاد بالعدالة
		0,61	الثقافة التسلطية
		0,75	الثقافة الفردانية
		0,62	الثقافة القدرية
		0,86	الثقافة المساواتية
		0,66	التسلطية
		0,56	الهيمنة الاجتماعية
0,80			تبرير النظام
1,1	2,2	5,2	الجنر الكامن
8,1	15,7	37,5	التباين المفسر

قياس العلاقة التنبؤية

تم استعمال الانحدار المتعدد التدرجي - التراكمي - لتعرف مدى تنبؤ المتغيرات الخمسة - إلى جانب النوع والمستوى الاقتصادي المُدرَك - بالعوامل الستة، والجدول (5) - والشكل (3) - يبين النتائج، ومنه يتضح تنبؤية الاعتقاد بالعدالة والثقافة المساواتية بالنفسيّة الخارجيّة، والثقافة المساواتية بالبنويّة الخارجيّة، والهيمنة الاجتماعية والثقافة الفردانية بالإسناد الخارجي وانتهاك الحقوق، والثقافة القدرية والتسلطية بالداخلية المتوسطة، والتسلطية والمستوى الاقتصادي والثقافة الفردانية بالظرف والموقف.

الجدول (5) نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدرجي

العوامل	المتغيرات	معامل الانحدار	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	القيمة الفائية
النفسيّة الخارجيّة	الاعتقاد بالعدالة	0,56	الانحدار	1	308,441	73,9
			الراسب	160	667,590	
			الكلّي	161	976,031	
+ الثقافة المساواتية		0,60	الانحدار	2	353,124	45,1
			الراسب	159	622,906	
			الكلّي	161	976,031	
البنويّة الخارجيّة	الثقافة المساواتية	0,41	الانحدار	1	241,053	33,9
			الراسب	160	1137,447	
			الكلّي	161	1378,500	
الإسناد الخارجي	الهيمنة الاجتماعية	0,35	الانحدار	1	230,518	23,5
			الراسب	160	1569,735	
			الكلّي	161	1800,253	
+ الثقافة الفردانية		0,41	الانحدار	2	313,463	16,7
			الراسب	159	1486,791	
			الكلّي	161	1800,253	
انتهاك الحقوق	الثقافة الفردانية	0,37	الانحدار	1	227,398	26,0
			الراسب	160	1398,430	

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

العوامل	المتغيرات	معامل الانحدار	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	القيمة الفائية
	+ الهيمنة الاجتماعية	0,40	الكلي	1625,827	161	15,9
			الانحدار	21,357	2	
			الراسب	1354,470	159	
الداخلية المتوسطة	الثقافة القدرية	0,40	الكلي	1625,827	161	30,4
			الانحدار	253,573	1	
			الراسب	1332,402	160	
	+ التسليطة	0,44	الكلي	1585,975	161	19,4
			الانحدار	311,795	2	
			الراسب	1274,180	159	
الظرف والموقف	التسلطية	0,48	الكلي	1293,611	161	48,3
			الانحدار	300,076	1	
			الراسب	993,535	160	
	+ المستوى الاقتصادي	0,52	الكلي	1293,611	161	30,9
			الانحدار	362,326	2	
			الراسب	931,285	159	
	+ الثقافة الفردانية	0,56	الكلي	1293,611	161	24,1
			الانحدار	406,758	3	
			الراسب	886,853	158	
جميع القيم الفائية الواردة في الجدول هي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0,05						

الشكل (3) المسارات التنبؤية.

تفسير النتائج

خرجت الدراسة بعدد كبير ومتشابه من النتائج التفصيلية، ويُمكن - بناءً على نظرة كلية إجمالية للنتائج - التوصل إلى رؤية شاملة تكشف عن خصوصية ديناميات التفسيرات العراقية.

هناك انفصال حادٌ بين بنيتين تفسيريّتين للفقر، الأولى تمثلت بـ "النفسية الاجتماعية الخارجية"، والثانية بالخمس الأخرى (البنوية الاجتماعية الخارجية/ الإسناد الاجتماعي الخارجي/ انتهاك الحقوق/ العوامل الداخلية/ الظرف والموقف)، ومن الواضح إن الأولى تبريرية (تطبعين الفقر، وتشرعنه، وتُسندُه لضحاياه: لوم الضحية)، والثانية احتجاجية (تؤكد واقعيته الكارثية، وتُسندُه إلى ظلم النظام والمجتمع والثقافة).

البنية الأولى بسيطة وواضحة، فهي مختلفة عن كل فرعيّات الثانية، ففي الارتباطات البنوية لا ترتبط بالخمس الأخرى بدلالة، بينما ترتبط الخمسة مع بعض بدلالة، وفي الارتباطات بالمتغيرات الأخرى تنفرد بدلالة جميع المعاملات، بينما تنفرد الخمسة بدلالة الارتباط باستثناء الاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام، وفي التحليل العاملي اشتركت في عامل مستقل (التبريرات) مع الاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام، بينما انفردت الخمسة بعامل خاص (التفسيرات)، وفي تحليل الانحدار المتعدد كان العامل التنبؤي الرئيس هو الاعتقاد بالعدالة، مما يكشف عن إن السياق العراقي يفرز هذه الرؤية باستقلالية واضحة المعالم مُحددة المرجعية، فهي نزعة تبريرية منبثقة من حاجات الإنسان – الوهمية – للاعتقاد بعدالة العالم وعدالة النظام. وارتفاع مستوى هذه البنية مع ارتفاع مستوى البنية الثانية المغايرة والمضادة يشير إلى تصدُّع حادٍ في البنية النفسية للإنسان العراقي فرضه طبيعة السياق العراقي، بحيث تعايش المتناقضين، إذ يقبل التفسير التبريري في الوقت ذاته الذي يتبنى فيه التفسير الاحتجاجي.

البنية الثانية معقدة ودينامية، ففي الارتباطات البنوية ارتبطت الخمسة فيما بينها بدلالة، بينما لم ترتبط جميعها مع الأولى بدلالة، وفي الارتباطات بالمتغيرات الأخرى انفردت بدلالة الارتباط مع الجميع باستثناء الاعتقاد بالعدالة وتبرير النظام، وفي التحليل العاملي انفردت بعامل خاص (التفسيرات)، وفي تحليل الانحدار المتعدد كان العامل التنبؤي الرئيس لكل واحد من الخمسة متغير مختلف (البنوية الاجتماعية - الثقافة المساواتية/ الإسناد الخارجي - الهيمنة الاجتماعية/ انتهاك الحقوق - الثقافة الفردانية/ الداخلية المتوسطة - الثقافة القدرية/ الظرف والموقف - التسلطية)، فعلى الرغم من إن التفسيرات كانت مستقلة - عاملياً - عن الثقافات، كانت - ارتباطياً وتنبؤياً - ذات صلات دينامية بهذه الثقافات. فالمساواتية - بما تنطوي عليه من نزعة عدلوية إنسانية احتجاجية - مثلت العامل التنبؤي الرئيس بإدانة النظام والمجتمع المؤسس للفقر، والهيمنة الاجتماعية - بما تتضمنه من مركزية التراتبية - كانت العامل التنبؤي الرئيس بتوكيد انسداد إمكانية التحرك بين الطبقات، والثقافة الفردانية - بما تختزنه من رؤية مصلحية - كانت العامل التنبؤي الرئيس بإدراك سلب الحقوق، والثقافة القدرية - بما تحمله من سلبية وعجز - كانت العامل التنبؤي الرئيس بالاتجاهات والمعارف والانفعالات السلبية المساهمة في ديمومة الفقر، والتسلطية - بما تنطوي عليه من نزعة خضوعية تقليدية - كانت العامل التنبؤي الرئيس بالواقع الكارثي للفقر. فالاحتجاجية - متمثلة بالثقافة المساواتية - وقفت خلف الإدارة النظمية باتساق، بينما الخضوعية المصلحية - متمثلة بالهيمنة والتسلطية والفردانية والقدرية - وقفت خلف التوكيدات الواعية، كل بحسب ما يناغمه.

- جبر، لؤي خزعل (2018) *الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية: دراسة نفسية في ديناميات العجز المتعلم في المجتمع العراقي*. جامعة الكوفة: دراسات فكرية.
- جبر، لؤي خزعل (2021) *التدين في العراق: أساليبه ومحتوياته وأنماطه وعلاقاته الاجتماعية والسياسية*. *المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي*، (2021)، العدد (1)، ص (29-57).
- غدنز، أنتوني (2005) *علم الاجتماع*. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.
- نظمي، فارس كمال (2019) *الاعتقاد بعدالة العالم: الوهم والضرورة*. جامعة الكوفة: دراسات فكرية.
- Adorno, T., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. & Sanford, R. (1950) *The Authoritarian Personality*. New York: Harper.
- Aguiar, P., Vala, J., Correia, I. & Pereira, C. (2008) Justice in Our World and in that of Others: Belief in a Just World and Reactions to Victims. *Soc Just Res*, 21:50–68.
- Almond, G. A. & Verba, S. (1965) *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown and Company.
- Altemeyer, B. (1981) *Right-Wing Authoritarianism*. Winnipeg: University of Manitoba Press.
- Bizumic, B. & Duckitt, J. (2018) Investigating Right Wing Authoritarianism With a Very Short Authoritarianism Scale. *Journal of Social and Political Psychology*, V.6, N.1, pp.129–150.
- Brady, D. (2019) Theories of the Causes of Poverty. *Annual Review of Sociology*, V. 45, pp.155-175.
- Dalbert, C. & Donat, M. (2015) Belief in a just world. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Oxford, UK: Elsevier. 2ed., 2:487-492.
- Duckitt, J. (1989) Authoritarianism and group identification: a new view of an old construct. *Political Psychology*, V.10, p.63–84.
- Duckitt, J. & Sibley, C.G. (2009) A dual process motivational model of ideology, politics, and prejudice. *Psychological Inquiry*, V.20, p.98–109.
- Hafer, C. & Begue, L. (2005) Experimental Research on Just-World Theory: Problems, Developments, and Future Challenges. *Psychological Bulletin*, 131 (1): 128-167.
- Haushofer, J. & Fehr, E. (2014) On the psychology of poverty. *Science*, V.344, pp.862-867.
- Hellman, C. M., Mulenburt-Trevino, E. M. & Worley, J. A. (2008) The Belief in a Just World: An Examination of Reliability Estimates Across Three Measures. *Journal of Personality Assessment*, V.90, N.4, pp.399-401.

- Jost, J. T. & Hunyady, O. (2005) Antecedents and Consequences of System-Justifying Ideologies. *Current Directions in Psychological Science*, 14 (5): 260-265.
- Jost, J. T., Kivetz, Y., Rubini, M., Guermandi, G., & Mosso, C. O. (2005) System-justifying functions of complementary regional and ethnic stereotypes: Cross-national evidence. *Social Justice Research*, V.18, pp.305-333.
- Jost, J. T., Liviatan, I., Toorn, J., Ledgerwood, A., Mandisodza, A. & Nosek, B. A. (2012) System Justification: A Motivational Process with Implications for Social Conflict. In: E. Kals and J. Maes (eds.) *Justice and Conflicts*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 315-327.
- Lipkus, I. (1991) The construction and preliminary validation of a Global Belief in a Just World Scale and the exploratory analysis of the multidimensional Belief in a Just World scale. *Personality and Individual Differences*, 12, 1171–1178.
- Morselli, D., Pratto, F., Zeineddine, F. B., Aranda, M., Stewart, A. L., Atilla Cidam, A., Foels, R., ... Sweetman, J. (2012) Social Dominance and Counter Dominance Orientation Scales (SDO/CDO): Testing Measurement Invariance. Paper to be presented at the 35th annual meeting of the International Society of Political Psychology, Chicago, July 2012.
- Pérez A. (2013). *Un modelo explicativo procesual de la pobreza desde la psicología social comunitaria y el enfoque de los DDHH* [A processual explanatory model of poverty from a community social psychology and human rights perspective] PHD dissertation, Universidad Complutense De Madrid.
- Pérez, A., Chacón, F. & Arias, R. M. (2015) An Explanatory Model of Poverty from the Perspective of Social Psychology and Human Rights. *The Spanish Journal of Psychology*, V.18, N.99, pp.1–12.
- Poluektova, O. V., Efremova, M. V. & Breugelmans, S. M. (2015) *Poverty and Psychology*. National Research University, Higher School of Economics.
- Pratto, F., Çidam, A., Stewart, A.L., Bou Zeineddine, F., Aranda, M., Aiello, A., ... Henkel, K.E. (2013) Social Dominance in Context and in Individuals: Contextual Moderation of Robust Effects of Social Dominance Orientation in 15 languages and 20 countries. *Social Psychological and Personality Science*, 4, 587-599.
- Pratto, F., Sidanius, J. & Levin, S. (2006) Social dominance theory and the dynamics of intergroup relations: Taking stock and looking forward. *European Review of Social Psychology*, V.14, pp.271-320.

- Pratto, F., Sidanius, J. Stallworth, L. M. & Malle, B. F. (1994) Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology*, V.67, N.4, pp.741-763.
- Reich, B. & Wang, X. (2015) And justice for all: Revisiting the Global Belief in a Just World Scale. *Personality and Individual Differences*, V.78, pp.68-76.
- Roccatò, M. m Rosato, R., Mosso, C. & Russo, S. (2014) Measurement Properties of The System Justification Scale: A Rasch Analysis. *TPM*, V.21, N.4, pp.467-478.
- Timothy M. (2002) Sociology of Poverty. *LIS Working Paper Series*, N.315, Luxembourg Income Study (LIS), Luxembourg.
- Vu, C. M. (2010) The Influence of Social Science Theories on the Conceptualization of Poverty in Social Welfare. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, V.20, N.8, pp.989-1010.

الفقر في منظوري الشيوعية الثورية والشيوعية التأويلية

علي حاكم صالح¹

يرمي هذا البحث إلى عرض الخطوط العامة لمشكلة أو ظاهرة الفقر فلسفياً من منظورين للفكرة الشيوعية: الثورية لدى "كارل ماركس"، والتأويلية لدى "جيانى فاتيمو". كانت المسألة الاجتماعية، والفقر والتفاوت الاجتماعي في الصدارة منها، لبَّ هذه الفكرة؛ كان "ماركس" النقدي والثوري يهدف من وراء تحليلاته الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية إلى فهم آليات الاستغلال الرأسمالي في المجتمع الصناعي الحديث، للعمل من ثم على تغييره. وكانت القوة المؤهلة لقيادة هذه الثورة هي الطبقة العاملة. ويستعرض البحث فكرةً عن الشيوعية جديدةً ومختلفةً على نحو ما يعرضها الفيلسوف الإيطالي "جيانى فياتيمو" وزميله "سانتياغو زابالا"، لا تستند إلى "ماركس" فقط، بل تغادره في نقاط جوهرية، مستفيدة من مقولات ما بعد الحداثة ولا سيما "هيدجر" ومن قبله "نيتشه". فتعيد تغيير اتجاهات التفسير في مواضع ونقاط معينة، ليست قليلة، وتفترض إمكانات جديدةً، لا تحصىها أبداً لأنها مفتوحة، للحدّ من ظاهرة الفقر والتفاوت الاجتماعي.

مقدمة

للفقر تفسيرات جغرافية²، وثقافية³، وسياسية⁴، ولذلك، ثمة صعوبات في تحديده. يحدث الفقر في سياقات اجتماعية متغيرة تاريخياً، ما يقتضي إعادة تأويل مستمرة. فما يعدّ فقراً يعتمد جزئياً في الأقل،

¹ علي حاكم صالح دكتوراه في الفلسفة. أكاديمي في جامعة ذي قار-العراق. له أكثر من عشرة كتب قام بترجمتها بالاشتراك مع الدكتور حسن ناظم. ومن كتبه المؤلفة: "استعارة الرّخام: الثقافة والأدب في العراق"، و"الأيدولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديث".

² يُنظر رأي "مونتسكيو" بهذا الخصوص في: أسيمولوجو، دارن، وروبسون، جيمس، لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقر، ترجمة بدران حامد (الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش. م. م. القاهرة، 2015)، ص 80-90.

³ المصدر نفسه، ص 21-22، 80-107؛ ويُنظر رأي "صموئيل هينغتون"، في تصديره لكتاب *الثقافات وقيم التقدم*، تحرير هاريزون، لورانس إي، وهنتنجتون، صموئيل بي. ترجمة شوقي جلال (المركز القومي للترجمة، ط2، 2009)، ص 19؛ ورأي لورانس إي. هاريزون في مدخل الكتاب نفسه، ص 32، الذي يستقي هذا التوجه بالنموذج الثقافي *The Cultural Paradigm*. وثمة قبل ذلك نظرية ثقافة الفقر، التي كان أوسكار لويس أول دعايتها، يُنظر: Lewis, Oscar *Five Families: Mexican Case* (First Published in 1959) (Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1975).

⁴ يُنظر رأي بوش: *الفقر والليبرالية الجديدة: الاستمرارية وإعادة الإنتاج في جنوب العالم*، ترجمة إلهام عيداروس ووليد سليم (المركز القومي للترجمة، 2015)، ص 13، 22.

كما يرى بعضهم، على الأعراف الشائعة في مجتمع معين¹. ويُمرَّر عادة بين الفقر المطلق الذي يعني العيش دون حد الكفاف، والفقر النسبي الذي يشير إلى العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية لحياة لائقة. ويعتمد تعريف الحياة اللائقة على المعايير المجتمعية السائدة في مجتمع معين². وتختلف الآراء حول المعيار المعتمد لقياس الفقر؛ فثمة من يرى ضعفاً في اعتماد الدخل القومي مقياساً³، وما يزال المقياس النقدي monetary metrics يمثل المقياس الأكثر شيوعاً. وطبقاً له يكون المرء فقيراً إذا كان دخله أو نفقاته الاستهلاكية دون حد معين، يمكن أن يعينه رقم معين أو نسبة تقوم على أساس الازدهار الاقتصادي ضمن سياق اجتماعي. وغالباً ما يُطبق هذا المعيار ضمن النطاق الوطني⁴. ويرى "أمارتيا صن" معياراً آخر هو الحرمان من القدرة، أما الدخل فهو مهمٌ كأداة فقط⁵.

على الرغم من التطور الهائل الذي عرفته الإنسانية، ما يزال الفقر المنتشر اليوم في أصقاع واسعة من العالم يشكل ظاهرةً تبدو أنها تعاند هذا التطور نفسه، وتلك مفارقة حقيقية⁶، أم لعل التطور المادي، الرأسمالي، هو نفسه يحتمُّ الفقر؟ «إن معظم ما يشهده العالم في الوقت الراهن من حالة اللامساواة وعدم التكافؤ قد ظهر منذ أواخر القرن الثامن عشر، وبالتحديد في أعقاب الثورة الصناعية»⁷. فبظهور عصر الصناعة ونشوء الرأسمالية⁸، وانتشارها تَشَكَّلَ نظامٌ عالمي جديد، يفسر ظواهر صارت ذات بُعد عالمي من بينها الفقر. كان الفقرُ قبل بزوغ الرأسمالية ظاهرةً محليةً إلى حد كبير، أسبابه محلية، ولكن بعد ظهور الاقتصاد الرأسمالي الذي بطبيعته يتجاوز الحدود القومية، بات من المتعذر الاكتفاء بأسباب محلية لتفسير الفقر. إنَّ الفقرَ ليس نتاج الصراع الاجتماعي السياسي المحلي فقط، بل هو أيضاً نتاج الصراع

¹ Beck, Hahn and Lepenies, "Interdisciplinary Perspectives on Poverty Measurement, Epistemic Injustices and Social, Activism," in Beck, Hahn, and Lepenies (editors), *Philosophy and Poverty 2: Dimensions of Poverty: Measurements, Epistemic Injustices, Activism* (Springer, 2020), p.3.

وللاطلاع على التغيرات التي طرأت على صورة الفقر وردود الأفعال الجماعية على الفقر عبر القرون، يُنظر: Geremek, Bronislaw, *Poverty: A History*, (trans.) Agnieszka Kolakowska, (Blackwell Publishers, 1997).

² يُنظر: Sullivan, Stevan *Marx For A Post-Communist Era: On poverty, corruption and banality*, (Routledge, London and New York, 2005), p. 61. معجم العلوم الاجتماعية، ترجمة معين رومية (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط1)، ص 472.

³ Geremek, Bronislaw, op. cited, pp. 2-3.

⁴ Beck, op. cited. p. 4.

⁵ أمارتيا، صن، *التنمية حرة*، ترجمة شوقي جلال (المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010) ص 137-138.

⁶ من بين الكتب الشهيرة المبكرة (نُشر في 1879) التي تناولت مسألة تزايد الفقر بازدياد التقدم المادي هو: جورج، هنري، *التقدم والتقدم والفقر*، ترجمة حسين مصطفى المنصوري (1919، مطبعة السعادة، مصر).

⁷ دارن،، *لماذا تفشل الأمم*، مصدر سابق، ص 78.

⁸ لمعرفة المزيد عن أصل كلمة رأس المال والرأسمالي والرأسمالية، وتطورها، يُنظر: برودل، فرنان، *الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر*، المجلد 2، ترجمة مصطفى ماهر، (المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013)، ص 291-593.

الدولي. كان اقتصاديو القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لا سيما "آدم سميث" و"ريكاردو" و"ماليثيوس"، وكذلك "ماركس" وأتباعه، قد تفحصوا مشكلة الفقر ضمن دراساتهم للاقتصاد السياسي، فإما أنهم رأوه ثمناً ضرورياً للتقدم الاجتماعي، وإما أنه دليل على عجز النظام وعدم فاعليته. لذلك ما يزال الفقر يمثل مشكلة تاريخية، وموضوعاً للسجال حول درجة ومدى تأصله في تطور النظام الرأسمالي¹.

كارل ماركس: الشيوعية الثورية

الفقر ظاهرة، أو بالأدق جريمة، اجتماعية سياسية، تكشف عن خللٍ جوهري في الاجتماع البشري، ولذلك هي ليست موضع دراسة حقل علمي معين دون غيره، بل هي موضوع حقول وعلوم وآداب مختلفة ومتعددة، تدلي كل واحدة منها بدلوها ورأيها. فلسفياً يمكن أن نتساءل عما يمكن أن يقدمه الفلاسفة لفهم الفقر²، صحيح أن الطابع النظري التأملي يغلب على التفكير الفلسفي، فالفلسفة، كما توصف أحياناً، نظرة إلى الغاية من الأعلى، وليست نظرة لأشجارها، فهذه من مهمة العلوم الجزئية. ولكن النظر إلى الغاية من أعلى يلم بأطراف المشكلة وتعقيداتها، ويراها ضمن كل واحد، وليست بمعزل. والفقر جزء من كل، لا تقتصر أسبابه على المباشرة الواضحة المعلنة منها فقط، بل تمتد إلى النظام الاجتماعي بأسره، بما في ذلك المحلي والدولي، فتغطي المسألة الفلسفية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأخلاقية بالتأكيد. وكان "كارل ماركس" (1818-1883) من أبرز، كي لا نقول الأوحاد لأن "هيجل" قد سبقه إلى ذلك وإن على نحو مثالي، ممن وضع هذا الكل محل نظره وتساؤله. فكان فكره تجسيداً لما سوف يسميه "جورج لوكاش" "الكلية totality". يستهل "لوكاش" مقالة له بعنوان "ماركسية روزا لوكسمبورغ"، في كتابه *التاريخ والوعي الطبقي* بالقول: «ليست أولوية المحفزات الاقتصادية في تفسير التاريخ هي التي تمثل الاختلاف المائز بين الماركسية والفكر البرجوازي، بل يكمن الاختلاف في النظرة الكلية totality»³. لقد فتت الفكر البرجوازي "الكل" الاجتماعي إلى أجزاء، ففقد الجزء معناه، الذي لا يحوزه إلا بوصفه جزءاً من كل. وعمل على فصل موضوعاته، وجرى الفصل إما بعزل الظواهر قيد الدراسة عن بعضها بعض، وإما من خلال تقسيم العمل الذي حصل في حقول المعرفة، بينما كان هدف الماركسية فهم المجتمع بوصفه "كلًا". وما يميز الماركسية عن العلم البرجوازي هو أنها ترى جميع التخصصات جوانب لعملية تاريخية واحدة. صحيح أن التخصص أمر يقتضيه العلم نفسه، ولكن المهم هنا هو التفرقة بين من يتخذ انعزال هذه التخصصات سبيلاً لفهم "الكل" ضمن سياقه الذي يقتضيه ويفترضه، ومن يتخذ هذا الفصل غاية في ذاته. والفكرة الرئيسة في الماركسية

¹ Geremek, p.1-2.

² Putnam, Daniel, "Poverty as a Social Relation," in Beck, Hahn and Lepenies (editors), *Philosophy and Poverty 2: Dimensions of Poverty: Measurements, Epistemic Injustices, Activism*, (Springer, 2020), p. 41 .

وقد شرعت دار Springer بنشر سلسلة بعنوان الفلسفة والفقر Philosophy and Poverty، وأصدرت حتى الآن ثلاثة مجلدات: الفلسفة وفقر الأطفال، 2019؛ الفلسفة وأبعاد الفقر، 2020؛ الفقر واللامساواة ونظرية الاعتراف النقدية، 2020.

³ لوكاش، جورج، *التاريخ والوعي الطبقي*، ترجمة الدكتور حنا الشاعر (دار الأندلس، ط1، 1979)، ص33.

هي أنّها لا تعترف بوجود علوم مستقلة للقانون أو الاقتصاد أو التاريخ أو غير ذلك من العلوم، فليس ثمة سوى علم موحد جديلاً وتاريخياً لتطور المجتمع ككلية totality¹.

وكانت المسألة الاجتماعية (الفقر، واللامساواة، وغيرها) في لبّ هذا الكلّ، الذي حاول "ماركس" تفسيره وتغييره، أو حرّض على تغييره. ولعل موضوعته الشهيرة عن "فويرباخ": «إنّ الفلاسفة لم يفعلوا غير أن فسّروا العالم بأشكال مختلفة ولكن المهمة تتقوم في تغييره»²، هي الأطروحة البرنامجية الشهيرة التي تمثل خير تمثيل جوهر فكره. لم تعد الفلسفة لديه، وهو الذي كرس قدراً واسعاً من كتاباته لنقد الفلسفة، مجرد تأمل، بل صارت برنامجاً للفعل والتغيير. وبرنامج التغيير جواب، وتنفيذ لهذا الجواب، عن تساؤلات تتعلق بطبيعة الفقر والتفاوت الاجتماعي وأسبابهما، وكيفية محوهما. فالفقر والتفاوت الاجتماعي اللذان شغلا المفكرين والثوار والمصلحين، صارا في أبشع صورة وأوضحها في القرن التاسع عشر، ولكن الأهم في ذلك أنّ "ماركس" رأى بعين متبصرة المستقبل العالمي لهما ضمن منطق توسع الرأسمالية العالمي المحتوي. تبصره هذا يستند إلى تحديد الموضوع الذي ينشأ عنه الفقر.

في مستهل بيان الحزب الشيوعي يحدد "ماركس" و"فريدريك أنجلز" (1820-1895) هذا الموضوع، وهو طبيعة الحياة الاجتماعية عبر جميع عصور الإنسان التاريخية: «إنّ تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ نضال (صراع) بين الطبقات»³. ومهما كانت تسميات قطبي، أو أقطاب، الصراع عبر التاريخ: الحر والعبد، والنobil والعامي، والسيد الإقطاعي والفقير، والرأسمالي والعامل، تظل العلاقة بينهما من حيث الجوهر هي نفسها وهي علاقة اضطهاد: فهناك مضطهدون oppressors ومضطهدون oppressed. وتكثفت هذه العلاقة الصراعية التنافسية في العصر الحديث بحلول العصر الصناعي الرأسمالي في شكل صراع طبقي مكشوف بين طبقتين رئيسيتين حديثتين هما: البرجوازية والبروليتاريا. إن هذا الصراع الطبقي، الذي كان "ماركس" يراه عياناً في العالم الصناعي الحديث سيكون بحكم التطور نموذجاً عالمياً. وهذه نقطة بالغة الأهمية لكل من يتناول المسألة الاجتماعية، فالعالم كما رآه "ماركس" سوف يصبح واحداً. والتشكيكة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية الحديثة هي أشبه بقانون عام لا يحيد. يكتب "ماركس": «وبدافع الحاجة الدائمة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية... (و) تخلق عالماً على صورتها ومثالها»⁴. وفي موضع آخر يقرر: «أنّ البلد الأكثر تطوراً من الناحية الصناعية لا يقدم للبلد الأدنى منه في سلم التطور إلا صورة مستقبله هو»⁵.

¹ المصدر نفسه، ص 34.

² ماركس، كارل، موضوعات عن فويرباخ، في مختارات، ج 1 (دار التقدم موسكو، د.ت.)، ص 40.

³ ماركس، كارل، وأنجلز، فريدريك، بيان الحزب الشيوعي، في مختارات ج 1، ص 49.

⁴ المصدر نفسه، ص 54-55.

⁵ ماركس، كارل، رأس المال: المجلد الأول عملية إنتاج رأس المال، ترجمة د. فالح عبد الجبار (دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى، 2013)، ص 19.

إنَّ الفعالية الاقتصادية بنيةً أساسيةً لكل اجتماع بشري، وعلى وفق أنماطها يتحدد تاريخُ هذا المجتمع وعلاقاتُه وصراعاتُه. والتشكيلة الاقتصادية الرأسمالية ماضية، كما رأى "ماركس"، في توسعها وانتشارها من المدن التي ظهرت فيها لتغزو المعمورة كافة. إنَّ ما حدث من تطور تقني هائل في العصر الحديث كسر الحدود القومية والجغرافية، ودفع بتلك التشكيلة الرأسمالية لأن تصبح عالمية. وهذا كله يتعدى إرادات الأفراد. للتقنية والاقتصاد القائم عليها قوانينها الفاعلة. والتاريخ الذي حاول "ماركس" كشف مسيرته هو بمثابة بنية لها قوانينها الخاصة، الحتمية، التي تتخطى إرادات الأفراد: «إن وجهة نظري... تعتبر تطور التشكيل الاقتصادي للمجتمع بمثابة عملية من عمليات التاريخ الطبيعي»¹.

هذه القوانين، البنيوية إن صح التعبير، التي تحكم عملية تطور التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية عبر تاريخ الإنسان لا تعني أنَّ ثمة طبيعةً إنسانيةً واحدةً، بل تعني عكس ذلك تماماً. فجوهر الإنسان هو «في حقيقته مجموع العلاقات الاجتماعية كافة»². ليس ثمة طبيعة إنسانية ثابتة على نحو ما ظنَّت الفلاسفة الميتافيزيقية، بل حتى المادية وفي مقدمتها مادية "فويرباخ". والتشديد على هذه النقطة هنا يبتغي الإشارة إلى: 1. أن طبيعة الإنسان متغيرة؛ 2. وهذا التغيير حدث تاريخي.

كان عصر التنوير وفلاسفة التنوير يعتقدون بأن للإنسان طبيعةً واحدةً ثابتةً لا تتغير، بل إنهم رأوا في هذه الطبيعة الثابتة «سلوكاً مهتم بالمصلحة الذاتية يميز البشر الذين يعيشون في ظل النظام الرأسمالي»³. فالنظام الرأسمالي عند "آدم سميث"، مثلاً، هو نظام يتماشى مع طبيعة الإنسان. وهذا ما رصده "ماركس" بوضوح دقيق؛ فالفكر الاقتصادي البرجوازي يرى علاقات الإنتاج الحالية: «علاقات طبيعية لا تتأثر بصروف الزمان وتقلباته. إنها قوانين أبدية، فيجب أن تحكم المجتمع»⁴. ولكن التجربة التاريخية تكشف أن ليس للإنسان طبيعة ثابتة، إنما متغيرة ومتشكلة ضمن الإطار الاجتماعي التاريخي الاقتصادي. وما القول بالطبيعة الإنسانية الثابتة إلا مجرد تبرير أيديولوجي للملكية الخاصة. وهذا الحدث الإنساني، أي الملكية الخاصة، قد غيرت من طبيعة الإنسان، هي ليست مجرد حدث عارض، بل كانت حدثاً جوهرياً مسَّ نسيج الوجود الإنساني نفسه. وعلى إثره ظهر الاستغلال والتفاوت الاجتماعي. ولقد عدَّ الاقتصاد السياسي البرجوازي الملكية الخاصة من ماهية الإنسان، وطبيعته الثابتة: «إذ أصبحت الملكية الخاصة متجسدة في الإنسان نفسه، والإنسان نفسه يعتبر ماهية لها»⁵.

¹ المصدر نفسه، ص 20.

² ماركس، كارل، موضوعات عن فويرباخ، مصدر سابق ص 39.

³ Callinicos, Alex, *The Revolutionary Ideas of Karl Marx*, Bookmarks (London and Sydney, Third reprint 2004), p. 46.

يُنظر أيضاً: برودل، فرنان، مصدر سابق، الجزء 3، ص 775.

⁴ Karl Marx and Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, p. 174, quoted in Callinicos, *Ibid*, p. 58.

⁵ ماركس، كارل، مخطوطات عام 1844، ترجمة محمد مستجير مصطفى (دار الثقافة الجديدة، د.ت)، ص 90. كأنَّ الحديث عن طبيعة الإنسان تنفيذٌ لتساؤلات حددها "روسو" قبلاً: «كيف يُعرف التفاوت بين الناس إذا لم يُبدأ بمعرفتهم؟ وكيف يأمل الإنسان أن يرى نفسه كما صنعتها الطبيعة من خلال جميع التغييرات التي وجب أن يكون تعاقب الأزمان

فرضت الملكية الخاصة نشوء سلطة تحميها، وتدافع عنها، وكان الفيلسوف البريطاني "جون لوك" قد عبّر عن ذلك بوضوح تام: «وأنا أعني بالسلطة السياسية إذن حق سنّ الشرائع وتطبيق عقوبة الموت وما دونها من العقوبات محافظة على الملكية وتنظيمها»¹. وهذا هو أصل الدولة؛ فمؤسساتها تعمل لتثبيت هذه الملكية الخاصة وحمايتها قانونياً. وبالتالي هي ليست في خدمة الطبقة المالكة فقط بل هي بأيديهم وتحت إمرتهم. ومن هنا كان "الأمن" يكتب "ماركس" «هو أعلى مفهوم للمجتمع البرجوازي... لا يرتقي المجتمع البرجوازي من خلال مفهوم الأمن فوق أنانيته. فالأمن هو بالأحرى ضمان أنانيته»².

الملكية الخاصة هي، في رؤية "ماركس"، أصل كل تفاوت وعدم مساواة وفقر واضطهاد وعبودية³، ولا سبيل إلى تلطيفها، لأنّ كل فعل في هذا السبيل هو التفاف، إنما الإلغاء الجذري هو السبيل الوحيد، وهذا فعل تاريخي سيكون موازياً أو شبيهاً: ففي كلا الحالتين تتولد طبيعة إنسانية مميزة. وإذا كان حدث الملكية الخاصة هو حدثاً للعبودية، فإنّ حدث إلغائها حرية. ويجد هذا التحرر «تعبيراً عنه في شكل سياسي هو تحرر العمال؛ فهم لم يعودوا مجرد فئة منعزلة، بل هم الذات التاريخية التي أفرزها تطور التشكيلة الاقتصادية الرأسمالية الحديثة، وعلى عاتقهم تقع مهمة التحرر الإنساني الكلي»⁴.

ولكن ما وسيلة هذا التحرر؟

يكتب "أنجلز" في مقدمة الطبعة الإنجليزية لكتاب رأس المال: إن دراسات "ماركس" قادت «إلى الاستنتاج بأنّ إنكلترا هي البلد الوحيد، في أوروبا على الأقل، الذي يمكن أن تتحقق فيه الثورة الاجتماعية المحتمومة بوسائل سلمية وقانونية تماماً»⁵. كانت هذه الفكرة قد عبر عنها "ماركس" نفسه في مقابلة أجرتها معه مجلة العالم The World النيويوركية في 3 تموز 1871:

«إنكلترا، على سبيل المثال، فإن الطريق لإظهار القوة السياسية متاح أمام الطبقة العاملة. وسيكون التمرد هناك حماقة حيث أن التحريض السلمي أسرع وأؤكد في تحقق أهدافه. بينما في فرنسا هناك مائة

والأشياء قد أحدثها في نظامه الأهلي؟ وكيف يمكنه أن يميّز ما هو أساسي في طبيعته من التغيرات أو الإضافات التي اتفقت لحاله الابتدائية ناشئة عن الأحوال والترقيات؟»، روسو، جان جاك، أصل التفاوت بين الناس، ترجمة عادل زعيتر (مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012)، ص 23.

¹ لوك، جون، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري (اللجنة الدولية لترجمة الروائع، 1959، بيروت)، ص 138.

² ماركس، كارل، حول المسألة اليهودية، ترجمة د. نائلة الصالحي (منشورات الجمل، كولونيا ألمانيا، ط1، 2003)، ص 40. وفي موضع آخر من الكتاب نفسه يكتب: «وإذن فحق الإنسان في الملكية الخاصة هو حقه في أن يستمتع ويتصرف في ثروته بثروته كما يريد، دون مراعاة الناس الآخرين، وبصورة مستقلة عن المجتمع، حق المنفعة الذاتية. تلك الحرية الفردية، وهذا الاستخدام لها، يشكلان أساس المجتمع البرجوازي. إنها تترك لكل إنسان أن يجد في الإنسان الآخر حدود حريته وليس تحقيقها»، ص 39.

³ لم يكن "ماركس" أول من أرجع اللامساواة إلى الملكية الخاصة، فلقد سبقه إلى ذلك مفكرون كثر، ولعل "جان جاك روسو" أبرزهم في العصر الحديث، يُنظر، روسو، جان جاك، أصل التفاوت بين الناس، مصدر سابق، ص 57 فما بعد.

⁴ ماركس، كارل، مخطوطات عام 1844، مصدر سابق، ص 79.

⁵ ماركس، كارل، رأس المال، مصدر سابق، ص 52.

قانون للقمع وثمة عداوة مهلكة بين الطبقات ما يحتم الحل العنيف لحرب اجتماعية. إن اختيار الحل هو من شأن الطبقات العاملة في ذلك البلد. ولا تدعي الأممية أنها تقدم إملأتها في هذا الشأن وبالكاد تقدم المشورة. ولكن تبدي تعاطفها مع كل حركة ومساعدتها على وفق قوانينها الداخلية المحددة»¹.
إن تحقيق المجتمع اللاتبقي، يرى "ماركس"، حتمي وسيولد من رحم المجتمع الطبقي نفسه، وتحقيق الاشتراكية، ومن ثم المجتمع الشيوعي هو المستقبل النقيض الذي ستنتهي إليه الرأسمالية نفسها: «إن التضاد بين البرجوازية والبروليتاريا... يمهّد السبيل للوصول إلى الشيوعية»². وهذه هي محصلة التاريخ نفسه. كان "ماركس" من القائلين بالتقدم الحتمي للتاريخ نحو غاية محددة لا محيد عنها؛ كان "ماركس" ابنَ القرن التاسع عشر المؤمن بفكرة التقدم. ولكنّ هذه الحتمية تعتمد أيضاً على الفعل الإنساني الواعي الحر الساعي إلى الاعتراف. والسبيل إلى ذلك تقرره الطبقة العاملة (الفقيرة)، هي التي على عاتقها يقع تحقيق فعل الاعتراف³، فذاك أمر يعتمد على طبيعة الصراع ومستوى تقدم البلد نفسه. إنّ التقدم العلمي سوف يطور الرأسمالية، ويُضجّ شروطاً انحلالها. وكلّما تقدم العلم وأصبحت الرأسمالية أكثر عالمية، أو متعولمة حسب التعبير السائد اليوم، زادت الشقة بين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة، وازدادت وتعمقت بين الأمم نفسها، الأمر الذي يبرئ شروط الثورة الاجتماعية. وبذلك تحديداً تنتج الرأسمالية حفاري قبرها⁴.

¹ Marx, Karl, "Records of the Marx's Interview with *The World Correspondent*" London, July 3, 1871, in Karl Marx and Fredrick Engels, *Collected Works*, Vol. 22, (Digital Edition Copyright © Lawrence & Wishart 2010) p. 602.

ولقد اهتمتبت إلى هذا النص من خلال إشارة وردت في كتاب: أتالي، جاك، *كارل ماركس أو فكر العالم*، ترجمة محمد صبح (دار كنعان، دمشق، ط1، 2008) ص 320.

² ماركس، كارل، *الأيدولوجية الألمانية*، ترجمة فؤاد أيوب، (دار الفارابي، بيروت، ط1، 2016)، ص 256.

³ هناك اختلاف بين شارحي ماركس في مسألة العنف أم اللاعنف من أجل الوصول إلى المجتمع الاشتراكي. ويؤكد "سدني هوك" وجود اختلاف حول هذه المسألة، إذ يرى أن «الثورة، طبقاً لكارل ماركس وأنجلز، يمكن أن تكون عنيفة أو سلمية اعتماداً على وجود الممكّنات السياسية الديمقراطية، ولكن أياً كان الأمر فإن الثورة الاشتراكية يجب أن تكون ديمقراطية». يُنظر:

Hook, Sidney "Myth and Fact in the Marxist Theory of Revolution and Violence," in *Journal of the History of Ideas* (Vol. 34, No. 2, April-June 1973), p. 271.

ويشير "جاك أتالي" كاتب سيرة "ماركس" إلى «أن قليلاً من أتباع ماركس فيما بعد سيتذكرون أنه أوصى باستعمال الطريق الديمقراطي، حيثما يكون ذلك ممكناً، للاستيلاء على السلطة»، جاك أتالي، مصدر سابق، ص 320. ويكتب «إسحق دويتشر» موضحاً كيف أن الماركسية هي وليس غيرها من يناضل ضد العنف، وهي التي قدمت رؤية أكثر واقعية وعلمية وإنسانية لاستئصال العنف من غيرها من الرؤى بما في ذلك المسيحية نفسها. فلقد عيّنت جذور العنف في المجتمع الطبقي، وجهت في استئصال هذه الجذور ليس في الفكر الإنساني فقط، أو عواطفه، بل استئصاله من أسس الوجود المادي للمجتمع نفسه. يُنظر: Deutscher, Isaac, "Marxism and Nonviolence," in Tamara Deutscher (ed.), *Marxism in Our Time*, (The Ramparts Press, Berkeley, California, 1971), p. 87.

⁴ Ibid, p. 66.

تعقيب

لعل أحد أسباب عناية هذا البحث بعرض الخطوط العامة لفكر ماركس بخصوص التفاوت الطبقي أنها فكرة كانت لها أسباب حضور مميز في تاريخ العراق السياسي والثقافي والاجتماعي الحديث. لم تكن الماركسية في العراق قصةً للثقافة والفكر والفلسفة فقط، بل كانت أيضاً قصةً إنفاذ وأمل وخلص؛ والخلص مأساوي دائماً، ولقد مثلت الماركسية لفترة مهمة من تاريخ العراق الحديث نسخة الخلاص الوحيدة. وشأن كل خلاص، تمفصلت الماركسية بين الأيديولوجي واليوتوبي. ولم يكن المحتوى الطبقي للماركسية فقط هو الذي أسهم في نشرها، فإن كان ظهورها تعبيراً عن هذا الصراع، فإنها شأنها شأن العديد من الحلول الخلاصية، تتخطى شرطها التاريخي الاجتماعي، الذي ولدت فيه، رغم أن الشرط الاجتماعي التاريخي لازمة في السردية الماركسية، لتصبح وسيلة أو منهجاً للانعتاق الإنساني. وفي الحقيقة أنه لمن التبسيط المخل فعلاً، أن تُرهن الماركسية بمجتمع طبقي على الطراز الغربي فقط، فهي يمكن أن تكون حافزاً لحراك اجتماعي، مادام الصراع جوهر كل اجتماع، وليس ضرورة أن يكون الصراع طبقياً. ولعل وعودها وشعاراتها عن العدالة والمساواة ورفع الظلم عن الضعفاء والمستغلين كان أكثر حضوراً من كونها رؤية فلسفية. فإذا كانت القلة القليلة على اطلاع ولو يسير على أدبيات الماركسية، فإن الأغلبية لم تلتقط من الفكرة غير ثورتها. كما كان العراق كغيره من بلدان العالم الثالث ساحة صراع دولي أيديولوجي إمبريالي، لذلك لا يمكن التقليل من أثر العامل الخارجي على دولة تابعة. لقد أقحمت الدول التابعة في صراعات طويلة ومميرة، ذات أطر أيديولوجية، اندرجت فيها فئات وطنية، تحددت خياراتها على وفق مسارات هذا الصراع. ولكن التاريخ، أو في مقطعه الراهن في الأقل، أصدر حكمه على الأنظمة السياسية الشيوعية في القرن العشرين، التي تبنت فكر "ماركس"، فقُبرت (الأنظمة أعني وليس الفكرة) أو هي التي حفرت قبرها بأيديها، وأعلن انتصار الرأسمالية، وانتهى التاريخ حسب "بشارة" فوكوياما الميتافيزيقية.

جيانى فاتيمو: الشيوعية التأويلية

كان لسقوط الأنظمة السياسية الشيوعية الفريدة ارتدادات واقعية وفكرية عميقة ومتنوعة، وهذا عامل مهم دفع الكثير من الماركسيين إلى إعادة قراءة "ماركس" والماركسية من جديد، فضلاً عن أن فكر "ماركس" نفسه، كغيره من المفكرين المؤثرين عالمياً، ينتج قراءات عديدة مختلفة أو حتى متناقضة؛ إن الفكر الذي تجاوز الحدود المحلية، وكان مسعاه عالمياً، يعالج مسألة تخص الإنسان والمجتمع الإنساني ككل، لا بد من أن تلحقه تحويرات وتعديلات وتأويلات، وأيضاً تشويهات، متباينة. وإذا كان من الصعب تسمية بعضها بالماركسية، فإنها تدخل في فلكها. وما يهمنا من بين هذه القراءات قراءة لافتة في مضمونها وعنوانها قدمها الفيلسوفان الإيطاليان "جيانى فاتيمو" (1936-) و"زيميله" سانتياغو زابالا" (1975-) بعنوان: الشيوعية التأويلية: من هيدجر إلى ماركس¹.

¹ Vattimo, Gianni and Zabala, Santiago, *Hermeneutic Communism From Heidegger to Marx* (Columbia University Press, New York, 2011).

على الرغم من أنّ هذه القراءة تمضي في الطريق اليساري المعارض للرأسمالية النيوليبرالية، والكتاب مُهدى إلى "فيديل كاسترو"، و"هوغو شافيز"، و"لويز لولا سيلفا"، و"إيفو موراليس"¹، فإنّها تتخذ من الفيلسوف الألماني "مارتن هيدجر"، الموصوف من كثير من ماركسي القرن العشرين باليمينية، والمعروف بتأييده المؤقت لسياسات النازية في ثلاثينيات القرن العشرين، نقطة مرجعية لقراءة "ماركس"، وفهمه، ونقده، لذلك جاء اسمه في عنوان الكتاب قبل اسم "ماركس"، فضلاً عن تقديمها مفهومات تخالف الفكرة الشيوعية، التي بسطها "ماركس" في القرن التاسع عشر².

المأخذ الأساسي الذي تعينه الشيوعية التأويلية في الفكرة الماركسية والشيوعية الكلاسيكية هو أنّها ظلت فكرةً ميتافيزيقية، وذلك هو سبب فشل الماركسيين في تغيير العالم رغم صحة مقاربتهم السياسية. والميتافيزيقية تعني هنا الإيمان بالعقل، والتطور، والحقيقة. وهذا ثالث حدائي، شارك فيه "ماركس" الكثير من التوجهات والفلسفات والمشروعات الحداثية، وإن كانت تفسيراته ونظرياته مختلفة عنها جوهرياً. سياسياً لا تبتعد الشيوعية التأويلية عن شيوعية ماركس كثيراً، وإن كانت تخالفها في نقاط كثيرة سنأتي عليها، وتجد هذه الشيوعية الجديدة لدى "هيدجر" العون في التخلص من الأساس الميتافيزيقي. كشف "هيدجر" أن التفكير في الكينونة كأساس، والواقع كنظام من الأسباب والنتائج، هو ببساطة تفكير يوسع من نموذج الموضوعية "العلمية" إلى الكينونة ككل. فكل الأشياء تُختزل إلى مستوى حضورات محضة يمكن قياسها، والتلاعب بها، واستبدالها، ومن ثم يسهل السيطرة عليها وتنظيمها، وفي النهاية فإن الإنسان، بكل بواطنه وتاريخيته، يُختزل إلى المستوى نفسه³. ومن هنا، تنسب هذه الشيوعية التأويلية نفسها إلى ما تسميه فلسفة ما بعد الحداثة، وما بعد الميتافيزيقيا postmetaphysical philosophy، وما بعد العقل.

الميتافيزيقيا الماركسية موضوعية، والموضوعية أساس كل تفكير سلطوي، لا يرى غير حقيقة واحدة، هي تلك الحقيقة التي يتبناها، وهي بالتالي حقيقة الأقوياء وأهل السلطة. وعليه، تأتي الشيوعية التأويلية بديلاً مناسباً بيد الضعفاء والمقهورين والمظلومين، الذين يشكلون الأغلبية في عالمنا اليوم. وهم بحاجة إلى فكر ضعيف a weak thought، وفلسفة ضعيفة a weak philosophy، لا تؤمن بحقيقة واحدة مطلقة. ويجب أن لا يُفهم الضعف هنا إخفاً أو عجزاً فكرياً، إنما هو يدل على ما لحق بالفكر من تحولات نتيجة ما يسمى بنهاية الميتافيزيقيا؛ الضعف نوع من إمكان الاعتناق. الضعف تعدد، واختلاف، ونسبي، والفكر القوي، بالمقابل، واحدي وتطابقي وكلي. ويكمن منجز الفكر الضعيف في إضعاف أساس العالم الموضوعي

¹ "فيديل كاسترو" هو الرئيس الكوبي منذ 1959 إلى 2006؛ و"هوغو شافيز" هو الرئيس الفنزويلي منذ 1999 إلى 2013؛ و"لويز لولا سيلفا" هو الرئيس البرازيلي منذ 2003 إلى 2011؛ و"إيفو موراليس" هو الرئيس البوليفي منذ 2006 إلى 2019.

² تندرج قراءة "فاتيمو" ضمن ما يسمى باليسار الهيدجري Heideggerian Left، يُنظر: Richard, "Heideggerianism Rorty, and Leftist Politics," in Santiago Zabala (ed.), *Weakening Philosophy: Essays in Honour of Gianni Vattimo* (McGill-Queen's University Press, Montreal & Kingston · London · Ithaca, 2007), pp. 149-158.

³ Vattimo, Gianni, *The Transparent Society*, (Trans.) David Webb (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992), p. 8.

لا في تقويته كما يفعل الفكر القوي، السلطوي (ص97)¹. وإحياء الفكرة الشيوعية من جديد لا بد من إضعاف هذا الجانب، بل إلغائه وتجاوزه. وتشدّد الشيوعية التأويلية، موظفةً مصطلحية "هيدجر"، أنّ الميتافيزيقا لا يمكن الانتصار عليها بمعنى *uberwindung*، أي إلحاق الهزيمة بها ومغادرتها، بل فقط بمعنى *verwindung*، أي بدمجها والالتفاف حولها أو إضعافها، وبذلك يمكن تغيير العالم (ص1). فالشيوعية التأويلية هي البديل لجميع الفلسفات الموضوعية، لتكون سلاحاً بيد الضعفاء والفقراء.

وهذا أمرٌ يتعلق بما يسمى سياسة الحقيقة *politics of truth*. إن الأنظمة السياسية الشيوعية والبرجوازية واللاهوتية تشترك، رغم اختلافاتها، في الإقرار بحقيقة موضوعية. وكل من يقر بذلك إنما هو يهدف إلى تسيير الدولة والمجتمع والعلاقات الدولية بمقتضى هذه الحقيقة الموضوعية: «إن ادعاءات الحقيقة هي أيضاً ادعاءات السلطة السياسية» (ص18-19، التشديد من الأصل). فالأقوياء يدهم كل وسيلة، وأمهم كل سبيل، لاكتشاف وتسويغ وتسويق هذه الحقيقة تحت مسميات العلم والموضوعية والعقل، ومن ثم فإنها تصم وتهمم كل من يخرج عليها باللامعقولية، أو التحريفية والخروج على النظام: نظام العقل، والواقع، أي نظام السلطة والهيمنة. وهذا الخيار الجديد هو شيوعية تأويلية تقوم على أساس التأويل، والتاريخ، والحدث بخلاف ما يسمى بالاشتراكية العلمية، القائمة على أسس علمية وعقلانية (ص2). إن سياسات الاحقيقة، أو ما بعد الحقيقة *post truth*²، التي طرحها الشيوعية التأويلية، ليست موقفاً نظرياً، إنما هي سياسة تقدمها للخاسرين في التاريخ والمهزومين والضعفاء.

إن إدخال العنصر التأويلي في الماركسية والشيوعية ليس لعبةً نظرية، فأزمة الشيوعية السوفييتية (المشابهة لأزمة الرأسمالية النيولبرالية اليوم) تقتضي من الماركسية منعطفاً تأويلياً (ص115). تقف التأويلية المصاحبة للشيوعية في نسختها الجديدة هذه بمقابل الوصف *description*. والوصف هو طريقة الميتافيزيقا والسلطات التي تدعمها؛ الوصف تأييد للواقع وليس لتغييره، أما التأويل فهو السبيل الأوكد للبحث عن بدائل. ومن هذا المنطلق تعيد الشيوعية التأويلية كتابة موضوع "ماركس" عن "فيورباخ" على نحو جديد: «اكتفى الفلاسفة بوصف العالم بطرق متنوعة، والآن قد حانت لحظة تأويله» (ص5). تغير هذه الصياغة الجديدة لموضوع "ماركس" كلمتين؛ تضع كلمة "الوصف" في الشطر الأول من العبارة محل "تفسير أو تأويل"، وكلمة "تأويل" في الشطر الثاني محل "تغيير". وتكاد هذه الصياغة الجديدة أن تمثل لبّ الشيوعية التأويلية: هي تنبذ الوصف لأنّ الوصف موضوعي، أحادي يقر مسبقاً بوجود حقيقة واحدة يمكن الوصول إليها وامتلاكها، واستعمالها. أو قل إن الوصف محافظ، يكتفي بما هو مباشر وحاضر، أي اختزال الوجود والواقع بما هو حاضر. وهذه فكرة هيدجرية، ترى أنّ الفلسفة جعلت من التطابق مع الواقع المعيار الرئيس للحقيقة، وجعلت الحضور هو كل الوجود والواقع. وليس غير أهل السلطة والأقوياء

¹ ستكون إحالاتي على كتاب "الشيوعية التأويلية" داخل المتن وليس في الهوامش.

² Vattimo, Gianni, *A Farewell To Truth*, (trans.) William McCuaig (Columbia University Press, New York, 2001).

يكتب "فاتيمو": «إن النتيجة التي أتوخاها من هذا الكتاب هي أن وداع الحقيقة هو بداية الديمقراطية وأساسها نفسه. فإذا كانت هناك حقيقة موضوعية للقوانين الاجتماعية والاقتصادية (ليس الاقتصاد علماً طبيعياً)، فسوف تكون الديمقراطية خياراً لا معقولاً تماماً» P. xxxiv.

من يستفيد من الحاضر ويقدر على تكريسه كحقيقة، ويرتقون به من ثم معياراً وقانوناً ضد الخارجين عليه: أعني الفقراء والضعفاء أفراداً ومجتمعاتٍ ودولاً. وعلى هذا النحو تشارك الماركسية مع الفلسفات البرجوازية، المثالية والوضعية، من جهة قولهم جميعاً بالحقيقة والموضوعية وتمجيدهم العقل، العقل بمعنى الواقع القائم.

وتنبذ هذه الصياغة الجديدة كلمة "تغيير"، ولا سيما التغيير الثوري، وتحل محلها تأويل، لأنّ الثورة لا أمل لها بالنجاح في عالم الأقوياء الشديدي البأس اليوم. فبسبب العنف الكاسح الذي تتميز به الرأسمالية المسلحة اليوم، صار في وعي (أو روع) الشيوعية التأويلية ضرورة التخلي عن الثورة أو العنف لأن السلطات الرأسمالية القائمة باتت من القوة والعنف ما لا يمكن مقاومته أو حتى الوقوف بوجهه، فالرأسمالية المسلحة armed capitalism لا تُهزم (ص 3، 121، 138-139). وتأخذ الشيوعية التأويلية عبرة من الثورات التي اندلعت باسم الفقراء للقضاء على اللامساواة، مثل الثورتين الروسية والصينية، فهاتان الثورتان تبنتا أسلحة أعدائهما، ما أدى إلى قيام أنظمة شيوعية عنيفة وقمعية مثل تلك التي شرعنا بمقاومتها؛ إن الاستحواذ العنيف على السلطة يأتي بنتائج عكسية اجتماعياً. واليوم، يقدم العالم الذي يشهد اندماجاً صميمياً، أشكالاً من المقاومة تختلف عن الثورات المسلحة، وأمثلة من الأساليب اللاعنافية، كما في حالة غاندي، وكما في حالات الضغط التي تمارسها ديمقراطيات بسيطة كما في حالي تشايفز ولولا، قد تعمل على الحد من السيادة الحالية للإمبراطورية الرأسمالية العظيمة. وثمة أشكال أخرى من المقاومة السلبية مثل المقاطعة والإضرابات والمظاهر الأخرى، ولكن شريطة مشاركة جماهيرية فعلية يساهم فيها جميع المواطنين ولا تقتصر على المثقفين الطليعيين الصغار والعنيفين حتماً (ص 140). ويمكن لأحزاب اليسار الشيوعية أن تدخل في تحالفات مع أحزاب أخرى.

وهذا «لا يمكن للشيوعية أن تقدم نفسها قوةً ثوريةً جذريةً» (ص 118)، إنّ الشيوعية التأويلية اليوم، بوصفها شيوعيةً ضعيفةً برنامجياً، يمكنها أن تأمل بمستقبل أفضل فقط إذا ما كان لديها الشجاعة لأن تعمل كشبح أو كطيف specter، رافضة متابعة التشديد الرأسمالي على فكرة التطور العقلاني. وكما أثبتت تجارب أمريكا اللاتينية فإنّ وصول الشيوعية إلى السلطة قد يكون ما يزال ممكن الحدوث ضمن إطار القواعد الشكلية للديمقراطية (ص 121).

إذا كان الدين، عند ماركس، أفيون الشعوب، فإن الحقيقة الموضوعية، في عُرف الشيوعية التأويلية، هي الأفيون. والحقيقة المفروضة وصفاً على الواقع نوع من أنواع العنف؛ إن «العنف هو المعنى السياسي للحقيقة» (ص 18) لأن فرض الحقيقة يعني المحافظة على النظام الاجتماعي القائم. والحقيقة بهذا المعنى لا تنشغل بالموضوعية إلا لصيانة الفوارق الاجتماعية الحادة. ومهما كانت مزاعم الحوار، التي تدعيها "الديمقراطية المؤطرة" framed democracy، أي الديمقراطية السائدة اليوم مؤسساتياً في العالم الرأسمالي، عنواناً للوصول إلى الحقيقة، فإنها في حقيقتها وجوهرها نوع من فرض رأي واحد، مادامت الموضوعية ليست إلا المعنى الواحد، ومادام الحوار بين قوي وضعيف محدد النتيجة سلفاً. بهذا المعنى يكون الحوار من طرف واحد، ويجري "إسكات" المحاور الآخر. وطرق "إسكات" الآخر عديدة، قد تبدأ سياسية وتنتهي عسكرية. والغرب الرأسمالي هو الأقوى وصاحب الحقيقة العلمية.

وأياً كان الوضع، الذي سيكون عليه ماركس بعد هذا التأويل من الشيوعية التأويلية، فإنه لمن المؤكد أن ثمة هدفاً مشتركاً بينهما: تحرير الفقراء والضعفاء. ولكن من هم الضعفاء؟
«الضعفاء هم ضحايا الرأسمالية: أي الواقعية الميتافيزيقية، وهم من سّمّاهم "هيدجر" بـ"الكينونة" Being، "ودريدا" بـ"هوامش الفلسفة" margins of philosophy، و"التر بنيامين" بـ"تراث المضطهدين" the tradition of oppressed. إن هذه المفاهيم لا تمثل فقط تلك الفروع المعرفية التي لا تمتثل لتطور العلم العقلاني، بل تمثل أيضاً الدول النامية، والمساهمين غير المفيد، والضواحي التي تكوّن أكثر من ثلاثة أرباع سكان المعمورة. وخصوص الضعفاء ليسوا الأقوياء بل أصحاب السلطة، وهم المنتصرون في التاريخ، ولهم من ينطق بلسانهم فلسفياً أمثال "جون سيرل" و"فرانسيس فوكوياما"» (ص 7).

يتخذ الانعتاق من الميتافيزيقا، في هذا التصور، شكل الانعتاق من الاضطهاد. كانت جميع أشكال الاضطهاد وأنواعه تتخذ من الميتافيزيقا، أي الحقيقة الموضوعية، لبوساً. وليس غير التأويلية ما يوفر السبيل لهذا الانعتاق، وبذلك تكون هي جوهر التفلسف، ويكون هدف الشيوعية اجتماعياً. وبذلك، تقلب الشيوعية التأويلية المهام والوظائف المسندة لكلا الطرفين. وهذا هو السبب من وراء اتخاذ هذه الواجهة من التفكير الشيوعية في أمريكا اللاتينية، وليس الشيوعية السوفييتية ولا الشيوعية الصينية، نموذجاً لها. فالحكومات الشيوعية اللاتينية منتخبة ديمقراطياً، بحسب زعم "فاتيمو" و"زابالا"، وعازمة على الدفاع عن مصالح مواطنيها الضعفاء (ص5) ضد الحقيقة الإمبريالية، وإمبريالية الحقيقة. وكذا الحال في مفهوم التأويلية، فهي لا تحمل التأويلية بمعناها التقليدي، أي البحث عن المعاني الخفية، بل هي «الوجود الكلي للكائن الإنساني» (ص6). أو حسب عبارة "رورتي": «الموقف...التأويلي في عالم الفكر مثله مثل الديمقراطية في عالم السياسة»¹.

وفضلاً عن نبذها العنف، للشيوعية التأويلية فكرة تبدو غريبة على الفكرة الشيوعية التقليدية نفسها، تتعلق بالمجتمع اللاتيني، الذي رآه ماركس غاية التاريخ الإنساني، ومحصلة قوانينه. نقرأ الآتي: «إن وعد الشيوعية بمجتمع "من دون طبقات without classes" يجب أن يؤوّل بأنه مجتمع "من دون هيمنة without dominion"، أي من دون حقيقة فريدة مفروضة أو أرثوذكسية إكراهية» (ص116)، لأن التفكير في مجتمع لا يطبق كغاية للتاريخ لا يختلف كثيراً عن زعم الرأسمالية الديمقراطية بنهاية التاريخ، الذي بشر به "فوكوياما" في بداية تسعينيات القرن العشرين. ليست الغاية تحقيق المجتمع اللاتيني، بل مجتمع لا هيمنة فيه. ويبدو أن الشيوعية التأويلية لا تربط الهيمنة بالطبقية، فضلاً عن أن مجتمعاً يخلو من الطبقات، والاختلافات، والنزاعات، هو محض وهم لا يتحقق أبداً، ولكن رغم ذلك يبقى لهذا الوهم الطوباوي أثره الفريد:

«وفي حين أننا لا نستطيع أن نتخيل عالماً تكون فيه الشيوعية مكتملة، فإننا لا نستطيع أن ننكر هذا المثال كمبدأ تنظيمي وإلهامي لقراراتنا الملموسة...إن مجتمعاً من دون طبقات وقابل للعيش بسلام هو

¹ Rorty, Richard, "What Is Religion's Future After Metaphysics?" in R. Rorty and G. Vattimo, *The Future of Religion*, (ed.) S. Zabala (New York: Columbia University Press, 2005), p. 6.

مثال تنظيبي لأي معركة شيوعية في العالم. أما حقيقة أن هذا المجتمع لا يمكن تخيل اكتماله فإنما هي، إلى حد ما، نتيجة للصلة التي لا تنفصم عراها بين النظرية والممارسة؛ ولن تظهر ملامح هذا المثال بوضوح إلا إذا اقتربنا من تحقيقه» (ص117).

الماركسية الكلاسيكية شأنها شأن الهيجيلية وجميع فلسفات التاريخ البرجوازية، التي تنصّب تفسيراً كلياً للتاريخ يكشف عن خطة هذا التاريخ بدقة وموضوعية. وفي الحقيقة إن تفسيراً مثل هذا ليس سوى تفسير ميتافيزيقي يدّعي معرفة مطلقة، لا تصدر إلا عن عقل مطلق بين يديه خيوط التاريخ وحركته. ويبدو التاريخ، على وفق ذلك، شريطاً سينمائياً معداً بإحكام من سيناريست يشاهد التاريخ والعالم من أعلى. إنّ مغامرة تفسيرية كلية مثل هذه تفرز بالمحصلة أنظمة سياسية كلية، تدعي القدرة على المعرفة والإدارة الكليتين. وواقع الحال أننا لسنا سوى كائنات تعيش في التاريخ، ولا ترتقي فوقه، ولا تدّعي القدرة على تفسيره ورؤيته. بل تزعم أن التاريخ تأويل.

لا يتعلق الأمر فقط بعدم القدرة على الوقوف في نقطة تستشرف حركة التاريخ ككل، تدّعي التبصر في نهاية للتاريخ، بل يرتبط أيضاً بأنّ دعاة التفسير الواحد للتاريخ، مفكري عصر التنوير، و"هيجل"، و"ماركس"، والوضعيين، ومؤرخين من كل صوب، عدّوا معنى التاريخ هو تحقق الحضارة، أي تحقق الشكل الذي يكون عليه إنسان الحضارة الغربية. فلسان حالهم يقول نحن الأوروبيين أفضل مثال للإنسان المتحضر، والتاريخ يمضي لتحقيق هذا المثال¹.

إن الأزمة التي يواجهها هذا التفسير الخطي للتاريخ والتقدم والصلاح العام للبشرية، وتغيير المجتمعات، ومحو الفقر والتفاوت الاجتماعي والأممي لم تظهر في النموذج الغربي نتيجة للنقد النظري فقط، بل ثمة ما هو أهم وهو حركات التحرر من الاستعمار، التي شهدتها القرن العشرون، حركات أعتقت شعوباً مستعمرة من الهيمنة الاستعمارية المادية والفكرية، فصار لهذه الشعوب تواريخها الخاصة. ويزيد "فاتيمو" على ذلك ثورة وسائل الاتصال الحديثة. وإذا كان "ثيودور أدورنو" يرى أن تطور وسائل الاتصال وانتشارها سوف يخلق مجتمعاً متماثلاً ومتجانساً لا يتيح التعددية والاختلاف، فإن "فاتيمو" يرى العكس. فإتساع وسائل الاتصال الحديثة، وتنوعها، وانتشارها الواسع هي «عناصر لانفجار وانتشار عامين لرؤى للعالم»، مختلفة ومتنوعة، ما يوفر فرصة أمام المستغلّين، والضعفاء، والفقراء، فرصة التعبير عن أنفسهم. إن وسائل التواصل الحديثة تنزع عن السردية الواحدة شرعيتها، وتمنح الشرعية لسرديات متكاثرة.

تعقيب

أجدُ في نسخة الشيوعية التأويلية تشابهات مع ما يمكن تسميته "الشيوعية الأخلاقية" التي طرحها المفكر العراقي "هادي العلوي" (1932-1998). هو أيضاً حاول التحرر من بعض المقولات الماركسية الضيقة، ومن كثير من ممارسات الأنظمة السياسية الشيوعية. وقارب الفكرة الشيوعية مستلهماً ثلاثة مصادر فكرية جديدة: الحكمة الصينيّة، والتصوّف الإسلامي القطباني، والقلة من أفذاذ الفكر الغربي. ودافعهُ إلى ذلك

¹ Gianni Vattimo, *The Transparent Society*, op. cited. pp. 3-4.

بلورة ما يسميه "الوجدان الشيوعي"، الذي يهدف إلى تحقيق الجوهر الإنساني عبر سلوك أخلاقي أكثر من كونه مجرد إجراءات مؤسسية دولية تعتمد التأميمات الاقتصادية. لقد أفرزت هذه الفعالية الأخيرة باسم الشيوعية نموذجاً لدولة كانت أكبر إساءة للفكرة الشيوعية ذاتها. إنّ الشيوعية أو المشاعية الحقيقية نضالاً اجتماعي ونفسي وأخلاقي، تهدف إلى استيلاء أخلاق شيوعية، قبل استيلاء دولة شيوعية. لقد أثبتت الأحداث أنّ دولة ذات أخلاق شيوعية لا تولد قبل إشاعة أخلاق شيوعية، وقبل أن يكون الشيوعيون أنفسهم متخلفين بالخلق الشيوعي أكثر من أن يكونوا مجرد حملة شعارات أو خزانات كتب شيوعية. كان شكل النظام الشيوعي الذي ساد هو شيوعية القمة التي أرسدت دعائمها الدولة، وهو أمر متناقض ذاتياً كما يمكن أن نفهم من هادي العلوي، لأنّ الدولة بحديّ ذاتها شرّاً¹.

خاتمة

ليس اختيار الكتابة عن الشيوعية بنسختها، الثورية والتأويلية، تفضيلاً لهما على غيرهما من توجهات فكرية فلسفية تُعنى بمشكلة الفقر والتفاوت الاجتماعي، إنما كان الهدف التعرف على أحد أشكال تطور فكرة الشيوعية، التي كان لها أثرها العظيم في العالم ككل، والعراق كذلك سياسياً وفكرياً. فهي كانت أكثر من غيرها انغماساً في مسألة العدالة الاجتماعية. وإذا كانت النسخة الشيوعية الكلاسيكية قد انزوت، فإن تطوراتها اللاحقة يمكنها أن تسهم نظرياً في فهم آخر ومختلف لمشكلة الفقر، وسبل علاجها. إنّ مفاهيم التعددية، واللاعنف، والديمقراطية، والاشتراكية، والفرصة المتاحة للضعفاء والفقراء للظهور في حركات اجتماعية تنضمُّ إليها شرائح مجتمعية متنوعة، هي مفاهيم تستند إلى تفسيرات جديدة تنبصر بمواطن الخلل التي اعتورت الفكرة الشيوعية في نسخها السابقة. ومع ذلك، ليس اختلاف هذه النسخة الجديدة ابتعاداً جذرياً عن النسخة التقليدية، إنما هي ابتعاث لجوهر الفكرة، أعني العدالة الاجتماعية، ولكن على وفق منظور فلسفي مختلف ينسجم مع عالم اختلف كثيراً عن عالم القرن التاسع عشر.

ليست رأسمالية القرن التاسع عشر التي عاش "ماركس" في كنفها هي نفسها اليوم، وظاهرة العولمة، التي رآها "ماركس" بعين بصيرته النافذة، صارت واقعاً يغطي المعمورة بأسرها، والتعثّر التاريخي الذي عانتها الفكرة الشيوعية نفسها نتيجة التعاند التاريخي بين النظرية والممارسة كما تجسد في تجارب الأنظمة السياسية الشيوعية في القرن العشرين، وحركات التحرر من الاستعمار، والاندماج المطرد بين بني البشر، والتطورات الهائلة في وسائل الاتصال والتواصل؛ كل هذا وربما غيره، حتّم سرديّة شيوعية جديدة توضع كل هذه العوامل في اعتبارها من حيث مبانيها الفكرية والأخلاقية.

المصادر

أتالي، جاك، كارل ماركس أو فكر العالم، ترجمة محمد صبح (دار كنعان، دمشق، ط1، 2008).
أسيمولجو، دارن، وروبنسون، جيمس، لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقير، ترجمة بدران حامد (الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش. م. م.، القاهرة، 2015).

¹ يُنظر: صالح، علي حاكم، الأيديولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديث (دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2017)، ص 219-228.

- أمارتيا، صن، التنمية حرة، ترجمة شوقي جلال (المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010).
- برودل، فرنان، الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، المجلد 2، ترجمة مصطفى ماهر (المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013).
- بوش، راي، الفقر والليبرالية الجديدة: الاستمرارية وإعادة الإنتاج في جنوب العالم، ترجمة إلهام عيادروس ووليد سليم (المركز القومي للترجمة، 2015).
- جورج، هنري، التقدم والفقر، ترجمة حسين مصطفى المنصوري (1919، مطبعة السعادة، مصر) (نُشر في العام 1879).
- روسو، جان جاك، أصل التفاوت بين الناس، ترجمة عادل زعيتر (مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012).
- صالح، علي حاكم، الأيديولوجيا وتمثيلاتها الفلسفية في الفكر العراقي الحديث (دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2017).
- كالهون، كريغ، معجم العلوم الاجتماعية، ترجمة معين رومية (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط1).
- لوك، جون، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري (اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت، 1959).
- لوكاش، جورج، التاريخ والوعي الطبقي، ترجمة الدكتور حنا الشاعر (دار الأندلس، ط1، 1979).
- ماركس، كارل، موضوعات عن فويرباخ، في مختارات، ج1 (دار التقدم موسكو، د.ت).
- ماركس، كارل، وأنجلز، فريدريك، بيان الحزب الشيوعي، في مختارات، ج1.
- ماركس، كارل، مخطوطات عام 1844، ترجمة محمد مستجير مصطفى (دار الثقافة الجديدة).
- ماركس، كارل، حول المسألة اليهودية، ترجمة د. نائلة الصالحي (منشورات الجمل، كولونيا ألمانيا، ط1، 2003).
- ماركس، كارل، رأس المال: المجلد الأول عملية إنتاج رأس المال، ترجمة د. فالح عبد الجبار (دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى، 2013).
- ماركس، كارل، الأيديولوجية الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، (دار الفارابي، بيروت، ط1، 2016).
- هاريزون، لورانس إي، هنتجتون، صموئيل بي، الثقافات وقيم التقدم، ترجمة شوقي جلال (المركز القومي للترجمة، ط2، 2009).
- Beck, Hahn, and Lepenies, "Interdisciplinary Perspectives on Poverty Measurement, Epistemic Injustices and Social, Activism," in Beck, Hahn, and Lepenies (editors), *Philosophy and Poverty 2: Dimensions of Poverty: Measurements, Epistemic Injustices, Activism* (Springer, 2020).
- Callinicos, Alex, *The Revolutionary Ideas of Karl Marx*, Bookmarks (London and Sydney, Third reprint 2004).

- Deutscher, Isaac, "Marxism and Nonviolence," in Tamara Deutscher (ed.), *Marxism in Our Time*, (The Ramparts Press, Berkeley, California, 1971).
- Geremek, Bronislaw *Poverty: A History*, (trans.) Agnieszka Kolakowska, (Blackwell Publishers, 1997).
- Hook, Sidney, "Myth and Fact in the Marxist Theory of Revolution and Violence," in *Journal of the History of Ideas* (Vol. 34, No. 2, April-June 1973).
- Lewis, Oscar, *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*, (Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1975) (First Published in 1959).
- Marx, Karl, "Records of the Marx's Interview with *The World Correspondent*" London, July 3, 1871, in Karl Marx and Fredrick Engels, *Collected Works* (Digital Edition Copyright © Lawrence & Wishart, 2010, Vol. 22).
- Putnam, Daniel, "Poverty as a Social Relation," in Beck, Hahn and Lepenies (editors), *Philosophy and Poverty 2: Dimensions of Poverty: Measurements, Epistemic Injustices, Activism* (Springer, 2020).
- Rorty, Richard, "What Is Religion's Future After Metaphysics?" in R. Rorty and G. Vattimo, *The Future of Religion*, (ed.) S. Zabala, (Columbia University Press, 2005).
- Rorty, Richard, "Heideggerianism and Leftist Politics," in Santiago Zabala (ed.), *Weakening Philosophy: Essays in Honour of Gianni Vattimo* (McGill-Queen's University Press, Montreal & Kingston · London · Ithaca, 2007).
- Sullivan, Stevan *Marx For A Post-Communist Era: On poverty, corruption and banality*, (Routledge, London and New York, 2005).
- Vattimo, Gianni, *The Transparent Society*, (Trans.) David Webb (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992).
- Vattimo, Gianni, *A Farewell To Truth*, (trans.) William McCuaig (Columbia University Press, New York, 2001).
- Vattimo, Gianni and Santiago Zabala, *Hermeneutic Communism From Heidegger to Marx* (Columbia University Press, New York, 2011)

حطبُ الثورات

الفقراء والمهمشون في الثورة التونسية

مولدي الأحمر¹

في كل التجارب التاريخية الثورية الشاملة هناك فئات اجتماعية متنوعة الخصائص، تنتمي إلى أوساط مختلفة موزعة طولاً وعرضاً في خرائط الانتماء الاجتماعي والثقافي وحتى الفضائي، وتتداخل في تحديد هوياتها تمثلاً لذاتها وللآخر وتصنيفات القوى الاجتماعية المهيمنة عليها، تارةً بوصفها فئات فقيرة أو مغلوطة ومقصاة وغير محظوظة، وتارةً بوصفها فئات رافضة لوضعها وتعمل على تغييره، أو هي على الأقل مستعدة للانخراط، جماعياً أو فردياً، في أي فعل يخرق الضوابط التي تعيد إنتاج وضعها ومكانتها الدنيا في المجتمع. خلال الثورات الشاملة تطرح حالة هذه الفئات أسئلةً سوسيو-أنثروبولوجية وسياسية عديدة انطلاقاً من المفارقة المثيرة الآتية: من الناحية التصنيفية "الستاتيكية" يجري توصيف قسم مهم من هذه الفئات باستخدام مفهوم الفقراء والمهمشين، بكل الغموض الذي يلف هذه المفاهيم وبكل الكثافة القيمية التي يحملها هذا التصنيف، لكن خلال الثورات يؤدي هؤلاء أدواراً حاسمة أحياناً في الأحداث، وهم أول من يوصفون من طرف الأنظمة الحاكمة بالأوباش وقطاع الطرق والمأجورين. أما بعد الثورات فهم غالباً لا يحصلون على شيء كثير. تبحث هذه الورقة البحثية في هذه المفارقة انطلاقاً من تجارب "الربيع العربي"، وتحديداً التجربة التونسية، وتناقش بعض القضايا النظرية المتعلقة بمفاهيم الفقر والهميش ومفردات حقلها الدلالي.

مقدمة

نقطة الانطلاق في هذه الورقة المختصرة ثلاث حالات لها دلالة سياسية ومعرفية جديدة بأن نتوقف عندها: الحالة الأولى سياسية، وهي تتعلق بتقديرات حزب النهضة الإسلامي في تونس للقيمة السياسية للأحداث في الأيام الأولى من الثورة التونسية. ففي ذلك السياق قدرّ الحزب أنه بما أن الحادث الذي فجرّ التظاهرات كان عرضياً، وأن المحركين الأوائل لتلك الأحداث من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل، ومن بعض تجار الرصيف المعدمين، فإنه لا يمكن المبادرة بمساندتهم خشية أن ينجح النظام في ترضيتهم ببعض

¹ مولدي الأحمر: أستاذ تعليم عالي بجامعة تونس وبمعهد الدوحة للدراسات العليا. lahmarm@yahoo.fr

التنازلات ثم استغلال الفرصة بعد ذلك للانقضاض من جديد على قياداتهم (أي قيادات النهضة) في الداخل وإرجاعهم إلى السجون التي غادروها منذ فترة قصيرة فقط.

الحالة الثانية تتعلق بالجدل الذي اندلع في تونس بشأن عدد شهداء ومصابي الثورة (في البداية استخدمت كلمة "جرى" ثم عُوضت بـ "مصابي"). الجانب الأول من الجدل دارَ حول إمكانية ضم أفراد الأمن الذين توفوا أو جرحوا خلال الأحداث إلى القائمة المذكورة، وأيضاً حول شرعية عدّهم كذلك. الجانب الثاني، وهو الذي يهنا هنا تحديداً، يتعلق بالتضارب الذي حصل بشأن عدد هؤلاء الشهداء والمصابين. وهذه المسألة لم تكن تقنية لكي يمكن تفسيرها مثلاً بتضارب المعلومات حول الموضوع من مصادرها، بل لها علاقة بمركب معياري مفاهيمي من ثلاثة عناصر: الأول هو الخصائص الاجتماعية لشهداء ومصابي الثورة؛ والثاني هو طبيعة مشاركتهم في الأحداث؛ والثالث هو حقهم في الاعتبارات المعنوية والتعويضات المادية من مخرجات الثورة. ومرجعية الجدل بشأن هذه النقطة المركبة هي أن غالبية من كانوا يهاجمون المقررات الحكومية ويحرقونها، ويقومون بخلع المحلات التجارية الخاصة والعامة وينهبونها، لم يكونوا من منطحي المظاهرات أو من المنظمين إليها من باب الاشتراك في الأفكار والأهداف، بل هم فقراء ومهمشون في المدن والأرياف وجدوا في انحسار المراقبة الأمنية فرصة للحصول على ما كانوا غير قادرين على الحصول عليه بأدوات السوق، ورغم ذلك فإن أعمالهم كان لها تأثير كبير على سقوط الهبة الأمنية والسياسية للنظام، ما ساعد في نجاح الثورة. والسؤال هو هل نعدّهم ثواراً يستحقون الاعتبار والشرف والتعويض؟!

الحادثة الثالثة استقيمتها من تجربتي أنا وفريقي البحث الذي أجريت معه دراسة ميدانية (نهاية 2011 وبداية 2012) في المناطق التي اندلعت منها الثورة التونسية. والحادثة لها علاقة بصياغة الاستبيان الذي استعملناه في جمع نوع معين من البيانات بشأن الأحداث ومن شارك فيها. فقبل صياغة الاستبيان زرنا لمراتٍ عديدة المناطق المعنية وكان البعض ممن قابلناهم، سواء ممن شاركوا في التظاهرات أو ممن كان المتظاهرون ينددون بهم (أي من يعدّونهم "أزلام النظام" السابق)، يؤكدون لنا أن من تصدوا للبوليس وفي نهاية الأمر أسهموا في إنجاح الثورة كانوا "السراق" و"الباندية" (قطاع الطرق) و"الزبراطية" (الحشاشون)، أي بلغة ماركس تقريباً "اللومينبروليتاريا" Lumpenproletariat (أي حثالة البروليتاريا) مضافاً إليها القيمة السلبية للصورة التي تروج عنهم. مشكلتنا في الاستبيان كانت ما إذا كان من المناسب أن نسأل عن هؤلاء وعن دورهم في الأحداث وكيف تُقيم محلياً مساهمتهم، والحال أننا كنا نعمل في سياق يسوده توتر كبير في النقاشات السياسية الجارية في مقاهي المنطقة بشأن ما إذا كان ما جرى ثورة، أم أعمال نهب وحرق قام بها "الأوباش" كما كانت تقول السلطة، أم أن الأمر كان مجرد مؤامرة خارجية. وهاجسنا الأكبر كان احتمال أن يتعامل المستجوبون بشكل سياسي حاد مع سؤالنا ويمتنعون عن مواصلة التعامل معنا. وكما تلاحظون فقد أصبح السؤال عن الفقراء والمهمشين جزءاً من المشكلات التي يثيرها التفكير في الظاهرة بحد ذاتها. والحل الذي وجدناه في النهاية كان أن نسأل سؤالاً واحداً حول الموضوع ونضعه في آخر الاستبيان ونصوغه بنفس المفردات التي تكلم بها بعض المبحوثين في الموضوع خلال زيارتنا الأولى للميدان، تاركين للبحث الكيفي دوره في المجال. لكن النتيجة كانت مفاجئة: نسبة الذين تعاملوا مع السؤال فاقت 90% ووافق 66% منهم بأن من تصدى للبوليس وساهم في إنجاح الثورة هم "السراق والباندية والزبراطية".

في سياقات استعمالها المختلفة، حد معنى الطرب. وليس مضمون كلمتي "فقير" و"غني" في اللغة اللاتينية يبعد عن المعنى الذي تعطيه الثقافة الإسلامية لمضامين الفقر والغنى. فكلمة pauper (أي فقير) في اللاتينية مكونة من: paucus التي تعني قليل، ومن كلمة parere التي تعني الولادة أو الخصوبة. فالفقر هو قلة الخصوبة، وهو مفهوم فلاحي ديني ذو علاقة بحدث الولادة عند الإنسان، وكذلك بتربية الماشية التي كانت هي الاقتصاد المهيمن. وبالمقابل فإن كلمة "غني" Divus تحيل إلى الله الذي هو الخصب ذاته. ثم استخدمت اللاتينية المتأخرة كلمة Ricus لوصف الرجل الغني بمعنى الرجل الذي لا يحتاج لأحد مثل الله، محتفظة بالمعنى الديني للكلمة. بعد ذلك استخدمت اللغة الجرمانية القديمة كلمة Rik لوصف الرجال الأقوياء ثم أصبحت الكلمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية Rich و Riche و Reich تحيل كلها إلى غني بالمعنى الحديث للكلمة¹.

سأتركُ جانباً التصنيفات التي تستخدمها المنظمات الدولية في التعريف بالفقر، مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)²، وحتى بعض الدراسات الأكاديمية، وهي تعريفات تستخدم ثلاثة مفاهيم: الفقر المدقع، والفقر العام، والفقر الإنساني، وكلها مفاهيم وصفية تحاول – مع الأخذ بعين الاعتبار اختلافات مستويات العيش بين المجتمعات- قياس مدى توفر المأكُل والملبس والسكن والصحة والتعليم من عدمه لدى الأفراد، بغاية تصنيفهم من الفقراء أو اعتبارهم من الفئات غير المحتاجة³. لكن -في رأيي- هذه التعريفات مفيدة أكثر للمؤسسات العالمية للتنمية التي تحتاج إلى تبويب ومراقبة صرف اعتماداتها، وهي لا تصلح كثيراً لا في فهم ظاهرة الفقر بحد ذاتها، ولا في صياغة موضوع بحثنا بشكل نقدي⁴.

وفي المقابل ساهتم بأطروحة "ماركس" التي تدعي الكشف عن أصل ظاهرة الفقر في التاريخ الإنساني، وأعتقد أن لها علاقة بالتراث الثقافي الديني الذي يحمله المصطلح اللغوي. وفي نفس السياق المعرفي سأحتفظ بالفكرة التي أشرت إليها سابقاً، والتي مفادها أنه من غير الممكن فهم ظاهرة الفقر في مجتمعاتنا اليوم من دون الربط بإحكام بينها وبين ظاهرة التهميش أو الاستبعاد؛ ذلك أن الفقر لا يتجلى

¹ Dictionnaire de l'Académie Française : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1067>

² تُنظر الصعوبات المنهجية التي تواجهها الأمم المتحدة في تأليف مؤشرات للفقر ذات دلالة كونية في: الأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام 2019، متاح في: <https://www.undp.org/ar/arab-states/publications> تقرير-التنمية-البشرية- ٢٠١٩

³ يُنظر: Feng, J., and Nguyen, M., C., Relative versus absolute poverty headcount ratios: the full breakdown, <https://blogs.worldbank.org/opendata/relative-versus-absolute-> World Bank Blogs, November, 24, 2014 ; Pomati, M, and Nandy, S., Measuring Multidimensional Poverty poverty-headcount-ratios-full-breakdown According to National Definitions: Operationalising Target 1.2 of the Sustainable Development Goals, *Social Indicators Research* volume 148, 2020, pp.105–126.

⁴ للاطلاع على تاريخ اختراع مفهوم الفقر بالطريقة الإحصائية في بريطانيا، يُنظر: Gillie, A., The Origin of the Poverty Line, *The Economic History Review*, Vol. 49, No. 4, 1996, pp. 715-730.

اجتماعياً إلا في شكل استبعاد وتهميش، فهو ليس احتياج للموارد الضرورية للعيش (بحسب المجتمعات) فحسب، بل علاقة استبعاد من الاعتبارات الاجتماعية، وهذه المقاربة هي التي ستكشف لنا، حسب ما أقترحه، العلاقة الدفينة بين الثورات والفقراء والمهمشين.

ما هي أطروحة "ماركس" في أصل الفقر؟ إنها مضمنة في مقولة التراكم الأولي. فبالنسبة لماركس الفقر ليس قدراً إلهياً كما تزعم العقائد الدينية التوحيدية، بل هو ظاهرة متأصلة في حدث تاريخي فارق وطويل المدى، تم بموجبه الفصل بين فئة من الناس ووسائل الانتاج، ما جعلهم يعملون لحساب غيرهم ولا يحصلون إلا على جزء يسير من قيمة ما ينتجون، فتتكسد الثروات عند البعض ويحرم منها البعض الآخر. وهكذا فإن الفقر عند "ماركس" يقاس بحجم ما يقتطع من قيمة الانتاج وبالتالي من مدى اغتراب المنتج عن منتوجه، وهذا بالضبط ما يهمننا في تعريف "ماركس".

فما أن نخرج من حدود مفهوم الانتاج بمضمونه الاقتصادي الوضعي الذي يشتغل به "ماركس"، حتى تنكشف لنا حقيقتان اجتماعيتان على الأقل: الأولى أن كل نشاط إنساني، بالمعنى الفيبري للمفهوم (أي مادي أو معنوي)، منتج لقيمة، وأن توزيع موارد هذا الانتاج محكومة بالموقع الذي يحتله كل منتج في المجال الذي ينشط فيه، في الهامش كان أو في المركز. أما الثانية فهي أن عوائد الانتاج ليست مادية فحسب بل معنوية، وأن قيمتها المعنوية تتحدد بقيم المعايير التي تحكم ذلك النشاط، أحياناً بشكل سياق، مثل الموضبة أو غيرها. والنتيجة التي تترتب عن ذلك هي أنه مثلما يحدث اقتطاع من فائض الانتاج بسبب العلاقة بوسائل الانتاج بالمفهوم الماركسي، فإنه يجري كذلك اقتطاع من العائد الاعترابي للإنتاج وحظوظ تصريفه مادياً بحسب الموقع الاعترابي للفاعل الاجتماعي في المجال الانتاجي الذي ينشط فيه.

بالنسبة لنا، في هذا البحث، تشكل علاقة الفقراء والمهمشين بعوائد العمل الثوري الذي قاموا به خلال الثورة التونسية المثال المناسب لاختبار القدرة الكشفية لهذه المقاربة.

الفقراء والمهمشون في أدبيات الثورات

من الناحية النظرية هناك مشكلة في التصنيفات التي استخدمت في كتابة تاريخ الثورات، وذلك إذا ما استحضرننا مفهومي الفقراء والمهمشين وقارننا بين تجارب قديمة وتجارب معاصرة. فأدبيات الثورات الكلاسيكية الكبرى لا تستعمل مفهوم المهمشين الذي هو جديد نسبياً حسب "روبين بيس"¹، ونادراً ما ركزت المشاهدة بالتحديد على الفقراء. والمفكرون ومؤرخو الثورات الكبار، الذين درسوا أقساماً من هذه الفئة، صنفوا هذه الفئات بمفردات مختلفة مثل قطاع الطرق أو "الباندية"²، والفقراء³، والفلاحين المعدمين، والبروليتاريا الرثة، ومعذبو الأرض، إلخ. فعلى سبيل المثال تاريخ الثورة الفرنسية هو أكاديمياً

¹ Peace, Robin, «Social Exclusion, Op.cit.

² Hobsbawm, E., J., *Les Bandits*, 4^e édition revue et augmentée par l'auteur, Paris, Zone, 2008.

³ يُنظر: Forrest, A., *La révolution française et les pauvres*, Librairie Académique Perrin, 1986; Grenot, M. *Le Soucis des plus pauvres: Dufourny, la Révolution française et la démocratie*, Presse Universitaires de Rennes, 2014; Das S., K., *India's Rights Revolution: Has it Worked for the Poor?*, Oxford, University Press, 2013.

تاريخ البرجوازية المقموعة سياسياً، وتاريخ الشعب خالياً من النبلاء، وهو تاريخ الفلاحين المتحالفين مع البرجوازية. والثورة البلشفية وضعت في مقدمة تاريخها العمال والفلاحين الفقراء والمثقفين الثوريين والشعب بصفة عامة، بينما جادل "باكونين" خصومه حول علاقة ما يسميه بـ"غير المصنفين" downgraded / les déclassés بالثورة¹. أما الشيوعيون الصينيون فقد جعلوا من الفلاحين الفقراء والمعدمين إلى جانب بعض العمال في المدن الساحلية القوة السياسية والاجتماعية البارزة، بل أن "ماوتسي تونغ" كان قد خاض حرباً إيديولوجية ونظرية ضروس كي يرفع من شأن الفلاحين ويعطيهم الشرعية في إنجاز الثورات الاشتراكية، ليس من باب أنهم فقراء بل من باب أن حالتهم كفلاحين غير مقطوعين عن وسائل الإنتاج، ولكنهم مستغلون، تفرض -ضد لينين وستالين- تعديل النظرية الماركسية بشأن شروط الوعي الثوري الاشتراكي². ولكن بعد مدة شرح "بارنغتون مور"³ كيف أن معدي الأرياف الذين لم يكونوا لا فلاحين ولا عمال ولا تجار، بل متسولين وقطاع طرق منبوذين، انضموا للثورة وأسهموا بقسط كبير في نجاحها، لكن التاريخ الرسمي للثورة الصينية عُرف بأنه ثورة الفلاحين وبعض عمال المدن الساحلية، أما اليوم فإن البرامج التنموية التي تقودها الدولة الصينية تخوض حرباً شاملة ضد الفلاحين الفقراء. كما إن الثورة الجزائرية تحدثت عن شعب بأكمله واقع تحت نير الاستعمار، ولكن عند كتابة تاريخ الاستقلال لم يكن لمعدي الأرض، كما وصفهم "فرانز فانون"⁴، مكان واضح في هذا التاريخ ولم يحصلوا من دولة الاستقلال إلا على الفتات.

في الدراسات التي حاولت تقديم تفسيرات للربيع العربي، نجد في المقدمة فرضيات الطبقات المتوسطة، والمجتمع المدني، والتنمية اللامتكافئة بين الجهات، وفقدان الشرعية السياسية بسبب الاستبداد. وكل هذه الفرضيات جدية ولكنها كلها أيضاً لا تستخدم مفاهيم الفقراء أو المهمشين، ولا تشهد هذه الفئات، وإن فعلت فهي تهتم بهم فقط بوصفهم متغيراً تفسيرياً رديفاً لفرضيات المجتمع المدني والطبقات الوسطى⁵. أما حينما يُستخدم مفهوم التهميش الجهوي فإن المشاهدة تصبح شمولية

¹ تُنظر قراءة ميشال باكونين للثورة الفرنسية في: Bakounine, M., *Oeuvres: Fédéralisme, socialisme et antithéologisme, Lettres sur le patriotisme, Dieu et l'État*, Paris, P.V. Stock Editeur, 1895.

² Zizek, S. and Badiou, A., *Mao: De la pratique et de la contradiction*, Paris, La Fabrique éditions, 2008; De Cisenoy, C., *Lénine face au Moujiks*, Paris, Seuil, 1978.

³ مور، بارنغتون، الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية، ترجمة أحمد محمود، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2008.

⁴ فانون، فرانز، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي، القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، 2014.

⁵ Amin, Samir *Le monde arabe dans la longue durée : le printemps arabe ?* Edition Le Temps des Cerises, 2011; Beissinger M., Jamal, A., Mazur, K., *Who Participated in the Arab Spring? A Comparison of Egyptian and Tunisian Revolution*, Princeton, 2013; Diwan, I., *Understanding revolution in the Middle East. The Central Role of the Middle Class*, *Middle East Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 29- 56; Beinun, Joel. "Civil Society, NGOs, and Egypt's 2011 Popular Uprising", *South Atlantic Quarterly*, Vol. 113, No.2, 2014, pp. 396-406; Cavatorta, Francesco, *Arab Spring: The Awakening of Civil Society. A General Overview*, 2012:

ماكروسيولوجية، وتستخدم متغيرات تصنيفية تقبى مدى توفر البنى التحتية التنموية في كل جهة ليتسنى لها وضع قائمة تدرجية توزع على سَلَمها الجهات حسب ما توفر لها من موارد واستثمارات. وإذن نحن أمام لا مرئية توصيفية لهذه الفئة، إن صحَّ التعبير، ترتب عليها لا مرئية سردية في تاريخ الثورات.

هذه الملاحظات ستسمح لنا بالدخول الأمريقي إلى موضوع مشاهدتنا وهو الحالة التونسية. يقودنا التعريف الذي قدمناه لمفهومى الفقراء والمهمشين إلى إجراء تمييز بين مجموع الثائرين ضد الإقصاء السياسي والاقتصادي، بحسب طريقتهم في المشاركة في إنتاج الثورة وعلى أساس تمتعهم من عدمه بالاعتبارات الاجتماعية ورأس المال الثقافي. فمن جملة الذين شاركوا في التظاهرات، خاصة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين، هناك فئة تعاني من الفقر والإقصاء (بمضمونها المادي والاعتباري). وتتشكل هذه الفئة من الشبان والشابات المنحدرين من أوساط اجتماعية فقيرة، غادروا المدارس باكراً نسبياً، وهم إما عاطلون عن العمل أو يعملون بمقابل متدنٍ جداً وغير ثابت وغير قانوني، ويفتقدون إلى الاحترام في الفضاء العام، والمثال النموذجي لذلك هو محمد البوعزيزي بحد ذاته، الذي كان فقيراً مادياً، ولا يملك رأس مال اعتباري، ويعمل بشكل غير قانوني من منظور التراتيب الرسمية المعمول بها، ولا يحظى بالاحترام من طرف بيروقراطية الدولة. وبسبب ذلك فإن أعضاء هذه الفئة من المجتمع يفقدون إلى المهارات الفكرية والتنظيمية التي تسمح لهم بالتعبير عن قضاياهم ومتابعتها في النقاشات العامة الرسمية وغير الرسمية. فعندما كنت أتابع البحث الميداني -المشار إليه سابقاً- في سيدي بوزيد كنت أجلس يوماً في مقهى سمرقند -الذي يحمل سراً اسم مقهى "التخزيتل" (تعني الكلمة بالعامية التونسية نصب الأحابيل)- حيث يلتقي الأساتذة والمعلمون والطلبة والموظفون للنقاش، ولم يكن يجلس معنا أي من الفئة التي أتحدث عنها. وهذا التوضيح يمكن القول بأننا هنا نلتقي مع أحد أهم الأبعاد التي تعتمدها مدرسة تاريخ التابع Subaltern Studies في تعريفها للمهمشين، أي غير المرثيين وغير المعبرين عن أنفسهم.

الفقراء والمهمشون في أحداث الثورة التونسية

كما شرحنا أعلاه، هناك في تونس لغط وجدل حول "شهداء ومصابي الثورة" انطلق منذ سنة 2011، وهو مستمر إلى الآن، أي حتى بعد صدور القائمة النهائية لأسمائهم في الجريدة الرسمية للدولة التونسية. وموضوع الجدل ليس فقط كيف نُعرفهم، إذ أن السؤال كان دائماً يُطرح بشأن القوات الأمنية التي جُرحت أو توفيت أثناء الأحداث: هل يعدّون من شهداء ومصابي الثورة أم لا؟ بل كذلك ما هو نصيبهم من الثورة التي شاركوا بدماغهم في إنتاجها؟ تأخذ هذه المسألة الدقيقة كل الأهمية بالنسبة لموضوعنا، إذ أن التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال الثورة، ونشرت نسخته الأولى سنة 2012، يساعدنا إلى حد كبير على تقدير علاقة هذه الفئة بالثورة التونسية، وتسمح باتخاذ موقع في النقاش الأكاديمي حول علاقة الفقراء والمهمشين بالثورات.

الجدول (1): معلومات عامة عن عدد الشهداء والمصابين
أثناء أحداث الثورة بين 2010/12/17 و2011/01/14

الجملة	إناث		ذكور		الفئات
	%	عدد	%	عدد	
338	4%	12	96%	326	شهداء
2154	11%	233	89%	1921	مصابون (جرحى أو أضرار أخرى)
2492					الجملة
2063					الجرحى من المتظاهرين
62	-	-	-	-	المصابون من السجناء الذين فروا من سجونهم خلال الأحداث
28	-	-	-	-	الأمنيون الذين أصيبوا أثناء تصديهم للمتظاهرين
1	-	-	-	-	العسكريون الذين أصيبوا في مهام مختلفة ذات علاقة بالأحداث
-			60%		أقل من 40 سنة

المصدر: المعلومات من تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال الثورة، مايو 2012.

من هم هؤلاء القتلى والجرحى؟ في الحقيقة يقدم التقرير معلومات كثيرة، لكن تنقصه أيضاً بعض المعلومات التفصيلية التي يحتاجها الباحث، مثل المستوى التعليمي لكل حالة وغير ذلك، بيد أنه يوفر لنا معلومات هامة يمكن تحليلها في ضوء دراسات أخرى، والاستفادة من ذلك في متابعة فحص زوايا إشكالتنا. ولإظهار الأبعاد الميكروسوسولوجية لهذه المعلومات، استخلصنا منها ما هو متعلق بالمناطق التي انطلقت منها الثورة، وهي منطقتا سيدي بوزيد والقصرين، والتي نملك عنها معلومات مستقاة من البحث الميداني الذي قمنا به هناك سنة 2011-2012 لدراسة أسباب الثورة وسياقها المحلي¹.

الجدول (2): توزيع "شهداء" الثورة الذين سقطوا

في سيدي بوزيد والقصرين بين 2011/12/17 و2011/02/28 حسب الفئة المهنية

الفئة المهنية	مجموع الشهداء		
	القصرين %	سيدي بوزيد %	مجموع الشهداء %
عامل يومي	68,50	53,80	62,50
تلميذ	21,00	7,70	15,50
طالب	-	7,70	3,30
لا شيء	10,50	15,40	12,50
آخر	-	15,40	6,20
الجملة	100	100	100

المصدر: المعلومات من تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال الثورة، مايو 2012.

¹ البحث هو: الأحمر، المولدي، إنبهار معادلات التبادل في سوق سياسية محلية مزيفة، في: مجموعة مؤلفين، الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الانسانية، بيروت، المركز العربي والأبحاث لدراسة السياسات، إشراف المولدي الأحمر، 2014.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

إن ما يثير في الجدول (2) هو أن الغالبية الساحقة من القتلى تنحدر من فئة العمال اليوميين والذين ليس لهم عمل: 75% من المجموع (أي فئة "عامل يومي" وفئة "لا شيء" في الجدول). والعمال اليوميون هم فئة شبه عاطلة عن العمل، دخلها هش للغاية، ولا تتمتع بنظام التقاعد، وتعيش أحياناً من الإعانات التي تقدمها الدولة في هذا المجال بطرائق مختلفة. أما العاطلون عن العمل فوضعهم يزيد صعوبة أو يقل بحسب إن كان المعني يعيل عائلة أم على العكس يتمتع بحمايتها. وأغلب هؤلاء ماتوا في صدامات مع قوى الأمن الذين كانوا يتصدون للتظاهرات، أو أنهم قتلوا في عمليات هجوم على مؤسسات الدولة السيادية، أو على مراكز تجارية، أو أنهم هلكوا على حواجز أمنية في ظروف غامضة. ومن الملفت أيضاً أن تصل نسبة الذين قتلوا في المظاهرات من التلاميذ أكثر من 15%، وهو ما يكشف حالة الأزمة الكبيرة للمدرسة التونسية التي لم تعد تعطي الأمل كاملاً للتلاميذ في تحقيق طموحاتهم، خاصة أن أغلب الحاصلين على دبلومات عالية كانوا ضمن فئة العاطلين عن العمل.

الجدول (3): توزيع جرحى الثورة الذين سقطوا

في سيدي بوزيد والقصرين بين 17/12/2010 و 28/02/2011 بحسب الفئة المهنية

الفئة المهنية	القصرين	سيدي بوزيد	المجموع
	%	%	%
عامل يومي	32,10	39,30	33,60
لا شيء	13,50	5,70	11,90
غير محدد	26,50	19,00	25,00
عامل قار	2,80	1,20	2,50
تلميذ	14,30	18,50	15,00
طالب	2,50	3,80	2,70
فلاح	2,70	3,10	2,80
موظف (عام + خاص)	2,80	4,30	3,20
آخر	2,80	5,10	3,30
المجموع	100	100	100

المصدر: المعلومات من تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال الثورة، مايو 2012.

من خلال هذا الجدول (3) يمكننا أن نلاحظ كيف أن 70,50% من الجرحى هم من نفس الفئات المهنية للقتلى، أي العمال اليوميين والعاطلين عن العمل والذين ليس لهم عمل محدد (الفئات الثلاثة الأولى في الجدول). وقد جرحوا في نفس الظروف تقريباً، ونفس الملاحظة السابقة بالنسبة للتلاميذ. ويمكننا التأكد هنا من أن العمال القارين والموظفين، بمن فيهم الأساتذة والمعلمين، وكذلك الطلبة الذين شاركوا بحماس في المظاهرات، ليس لهم حضور لافت في هذه الإحصائيات.

ولتوضيح هذه النقطة، نورد الجدول (4) المتعلق بالمشاركة في المظاهرات في مناطق سيدي بوزيد والقصرين، وقد توصلنا إلى هذه المعلومات من خلال بحثنا الميداني المذكور سابقاً، والذي قمنا به في سنة 2010-2011.

الجدول (4): نسبة المشاركين في التظاهرات من بين

مجموع أعضاء كل فئة مهنية في سيدي بوزيد والقصرين بين 2010/12/17 و 2011/01/14

الفئة المهنية	النسبة % من الفئة المهنية	النسبة % من مجموع المشاركين في التظاهرات
عامل فلاحي	28,90	7
عامل في الصناعة أو التجارة	61,80	8,50
حرفي أو عمل مستقل أو تاجر صغير	28,30	3,60
مستخدم أو موظف صغير أو معلم	46,50	9,10
إطار متوسط أو أستاذ	64,10	1,60
إطار عالي أو مهنة حرة	17,80	0,10
صاحب أعمال أو مستثمر في الصناعة أو التجارة أو الخدمات	40,90	0,50
عاطل عن العمل	63,40	34,40
متقاعد	9,40	0,70
يساعد العائلة في أعمال حرفية أو فلاحية أو تجارية أو خدمية	30,10	7,40
شؤون المنزل (نساء)	11,90	8,70
تلميذ أو طالب	74,70	17,40
غير قادر عن العمل	6,90	1,00

المصدر: الأحمر، المولدي، إنبهار معادلات التبادل في سوق سياسية محلّية مزتفة، في: مجموعة مؤلفين، الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الانسانية، بيروت، المركز العربي والأبحاث لدراسة السياسات، إشراف المولدي الأحمر، 2014.

يمكننا أن نلاحظ مرة أخرى أنه من الناحية العددية تشكل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة معظم جمهور المتظاهرين، إذ يشكل العاطلون عن العمل والمساعدون العائليون والموظفون الصغار والنساء اللاتي ليس لهن من عمل سوى شؤون المنزل والطلبة والتلاميذ 77% من هذا الجمهور، وهم بذلك الأكثر عرضة للإصابة من طرف قوات الأمن في أي موقف كانوا. وكما تؤكد ذلك الأرقام فإن هناك تقاطع بين هذه النسب على مستوى وطني وعلى مستوى محلي، وهي تشير بشكل عام إلى أن أغلب القتلى والجرحى هم فعلا من الفقراء الذين يحتلون مواقع هامشية بالنسبة إلى مراكز كثافة القوة، ممثلة في الثروة والمكانة الاجتماعية والاعتبارات المعيارية.

المهمشون وسرديات الثورة

تسمح لنا هذه التفاصيل بالعودة إلى سرديات الثورات. فالمقاربة التي انطلقنا منها تعتمد فكرة أن الثورة إنتاج تاريخي لقوى متعددة الموارد والمواقع، شاركت في العملية بوسائل وبطرق مختلفة، وأن عوائد الثورة تختلف بحسب المعايير التي تحدد قيمة المشاركة في هذا الانتاج الاجتماعي المميز. وعلى المستوى العملي يمكننا ملاحظة أن من يعطي لأعمال العنف والتظاهرات ضد النظم الاستبدادية معنى الثورة الاجتماعية السياسية -وليس الانتفاضة على سبيل المثال- وينتج أو يصقل لها شعاراتها ويحدد لها أغلب مطالبها ويرتب أولوياتها ويتحدث ويكتب عنها، هو من يملك الموارد الرمزية الضرورية للقيام بذلك الفعل. وفي مثل هذه السياقات تتجلى الموارد الرمزية في رأس المال الاجتماعي الذي يمنح صاحبه شرعية قيادة التظاهرات

وتوجيهها، كما يتجلى في القدرة على بناء شبكة واسعة من العلاقات مع النخب السياسية تساعد على الاستفادة المباشرة من المخرجات العامة للثورة عندما يتحقق هدفها السياسي الذي يموت في غمرة أحداثه الفقراء والمهمشون، وهي مخرجات تتمثل عادة في المناصب السياسية والإدارية والاعتبارات الرمزية المانحة للمكانة الاجتماعية محلياً ووطنياً¹. ولأن من التجليات الاجتماعية للفقير احتلال الهامش في صنع المعنى، فإن سرديات الثورات، الأيديولوجي منها والأكاديمي، تنحو في الغالب نحو تعويم مشاركة الفقراء والمهمشين في مقولات نادراً ما تحيل إليهم بشكل مباشر، مثل مقولة الشعب، أو في مفاهيم أكاديمية ماكروسيولوجية مثل مفهوم "المجتمع المدني" أو مفهوم "الطبقة" أو غيرهما. وبطبيعة الحال يكون لهذا انعكاس على قيمة المخرجات التي يمكن أن يحصل عليها هؤلاء من مشاركتهم في الثورات. من هذا المنظور تفتقد السرديات السياسية والبحثية للثورات في العالم، ومنها السردية التونسية، حلقة أخلاقية ومعرفية بشأن دور الفقراء والمهمشين في الثورة. ففي السياقات الثورية تظل ظاهرة المهمشين سياسية-أخلاقية بامتياز، وتظل درامية أيضاً بامتياز. فالثورة الفرنسية، على سبيل المثال، لم تلغ الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي أنتجت "باندية الثورة" الذين تكلم عنهم "هيزباوم"، أو الفقراء الذين أشار إليهم ألان فورديست. والثورة البلشفية فشلت في تفادي إعادة إنتاج المركز والهامش التي كانت سارية في عهود الأباطرة الروس. أما الثورة الصينية فبعدما نجحت في فرض حكمها استعملت ضد مهمشي القرى الذين ساهموا في إنجاح الثورة مفهوم الطبقة الطفيلية التي كانت سارية أيضاً على من تسميهم "الكومبرادور"، ولم يتمكن هؤلاء الفقراء المهمشين من الاستفادة من نجاح الثورة، ليس هم فحسب بل كذلك الفلاحون الذي ظلوا في فقرهم وغبنهم وهم اليوم موضوع لتاريخ نهضة الصين وليس فاعلون فيها (في السياسة التنموية الصينية يجب أن يتوقف كل سنة ملايين الفلاحين عن أن يكونوا فلاحين)².

في تونس لا يصل اليوم صوت المتظاهرين الفقراء والمهمشين إلى أي مكان في نسيج الحقل السياسي التونسي، والحال أنهم من نالهم القتل وكانوا أكثر المصابين عدداً. والأحزاب التونسية القوية على الساحة، تلك التي تحاول حشدهم إلى جانبها، تعرض عليهم برامج ليسوا طرفاً في تصميمها، وهم نادراً ما يكونون طرفاً في تصميم المشاريع التنموية التي تقدمها الأحزاب السياسية بديلاً عن النظم الاجتماعية التي يحتج ضدها الفقراء والمهمشون باستمرار، وذلك بسبب افتقارهم لرؤوس الأموال الاجتماعية المختلفة عالية المردودية: الدبلوماسية العالية مصحوبة بالمناصب العالية في آلة الانتاج الاقتصادي الأكثر مردودية، والعلاقات المتشعبة التي لا يمكن نسجها وتوظيفها إلا بالمكانة الاجتماعية الرفيعة. وأغلب المشاريع المعروضة اليوم على الفئات الاجتماعية الدنيا في المجتمع التونسي مصممة كي تعيد إنتاج مواقعهم الاجتماعية كفقراء

¹ في اليوم التالي لسقوط نظام بن علي قال لي أحد الجامعيين: «إن موسم قطف الثمار والحصول على الوظائف العالية في الدولة قد حل».

² Bianco, L., Les politiques agraires de la Révolution chinoise, *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, N° 63-64 bis, 2016, pp. 138 à 156; Engelborghs-Bertels, M., La grande révolution prolétarienne chinoise, *Civilisations*, Vol. 17, No. 4, 1967, pp. 349-379.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

ومهمشين يستحقون المساعدة. وحينما وصل إلى المجلس التأسيسي سائق سيارة أجرة مستواه التعليمي ثانوي، تحول بسرعة إلى موضوع سخريه وتندر، واتهم بالشعبوية في مطالبه "المباشرة والبسيطة والسخيفة". أما حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي الذي تأسس سنة 2014 لحشد فقراء ومهمشي الأحياء الشعبية، فهو خارج كل تغطية إعلامية، ومحتقر في الساحة السياسية التونسية، ولا يُسمع اليوم عنه شيئاً، وهناك تشكيك في علاقته بالفقراء.

خاتمة: موضوع لدراما التاريخ!

من الناحية النظرية تشبه حالة الفقراء والمهمشين في التاريخ حالة الفلاحين الذين تحولوا إلى أحد أهم حقول البحث في الأنثروبولوجيا السياسية والدراسات التنموية. فمنذ "كارل ماركس" ومحاولته تحديد موقع الفلاحين في الثورة الفرنسية خلال حكم "لويس بوناپارت"، وكذلك كتابات "فريدريك أنجلز" بشأن حروب الفلاحين في أوروبا، لم تُثبت أية دراسة بأن الفلاحين يحصلون فعلياً على منافع من مشاركتهم العديدة في الثورات العالمية. كما أنه لم يحصل أن حققت إيديولوجيا سياسية مناصرة لهم مطالبهم المادية والمعنوية بصفتهم فلاحين، فلا الثورة الفرنسية التي وزعت عليهم بعض أراضي الكنيسة والحاشية الملكية. ولا الثورة البلشفية التي كان عدد الفلاحين فيها حوالي 20 مليون نسمة مقابل أربعة ملايين بروليتاري، ولا الثورة الصينية التي توشحت لفترة برموز الفلاحين حققوا لهم مصالحهم، إذ أن جميع المشاريع التنموية كانت تستهدف إثناءهم كفلاحين وتحويلهم إلى بروليتاريا أو مستثمرين فلاحين¹.

كذلك الفقراء والمهمشون في الثورات التي عرفها التاريخ حتى الآن، يكونون عادة أول المنتفضين وأول الموقدين لشعلة الثورة، وينتهون في الأغلب حطياً لها حتى عند نجاحها، فليس هناك ثورة في التاريخ وضعت حداً للفقر والتمهيش. يبقى السؤال الأهم: هل نحن على أعتاب ثورة على تاريخ الثورات الكلاسيكية يكون مضمونها أن لا ثورة إلا بتحقيق شيء آخر للجميع لا يقاس بمتغيرات المنظمات العالمية للتنمية، شيء آخر يتبلور في عالمنا العربي مثل الدين الجديد؟

المصادر

الأحمر، المولدي، إهيار معادلات التبادل في سوق سياسية محلية مزتفة، في: مجموعة مؤلفين، الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الانسانية، بيروت، المركز العربي والأبحاث لدراسة السياسات، إشراف المولدي الأحمر، 2014.

الأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام 2019، متاح في: <https://www.undp.org/ar/arab-states/publications/تقرير-التنمية-البشرية-2019>

بيس، روبين، الاستبعاد الاجتماعي: مفهوم يحتاج إلى تعريف، ترجمة مازن مرسل محمد، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية، عدد 14، 2015، ص 123-138.

¹ يُنظر: Bourdieu, P., Une classe objet, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 17-18, 1977, pp. 2-5; De

Crisenoy, C., Op.cit.

تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال الثورة، مايو 2012.
فانون، فرانز، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي، القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، 2014.
مور، بارينغتون، الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية، ترجمة أحمد محمود، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2008.

Amin, Samir *Le monde arabe dans la longue durée : le printemps arabe ?* Edition Le Temps des Cerises, 2011.

Bakounine, M., *Oeuvres: Fédéralisme, socialisme et antithéologisme, Lettres sur le patriotisme, Dieu et l'État*, Paris, P.V. Stock Editeur, 1895.

Beinin, Joel. "Civil Society, NGOs, and Egypt's 2011 Popular Uprising, *South Atlantic Quarterly*, Vol. 113, No.2, 2014, pp. 396-406.

Beissinger M., Jamal, A., Mazur, K., *Who Participated in the Arab Spring? A Comparison of Egyptian and Tunisian Revolution*, Princeton, 2013.

Bianco, L., Les politiques agraires de la Révolution chinoise, *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, N° 63-64 bis, 2016, pp. 138 à 156.

Bourdieu, P., Une classe objet, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, N° 17-18, 1977, pp. 2-5.

Cavatorta, Francesco, *Arab Spring: The Awakening of Civil Society. A General Overview*, 2012:
<https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/02/Arab-Spring-The-Awakening-of-Civil-Society-A-General-Overview.pdf>

Das S., K., *India's Rights Revolution: Has it Worked for the Poor?*, Oxford, University Press, 2013.

De Crisenoy, C., *Lénine face au Moujiks*, Paris, Seuil, 1978.

Dictionnaire de l'Académie Française : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1067>

Diwan, I., Understanding revolution in the Middle East. The Central Role of the Middle Class, *Middle East Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 29- 56.

Engelborghs-Bertels, M., La grande révolution prolétarienne chinoise, *Civilisations*, Vol. 17, No. 4, 1967, pp. 349-379.

Feng, J., and Nguyen, M., C., Relative versus absolute poverty headcount ratios: the full breakdown, World Bank Blogs, November, 24, 2014 :
<https://blogs.worldbank.org/opendata/relative-versus-absolute-poverty-headcount-ratios-full-breakdown>.

Forrest, A., *La révolution française et les pauvres*, Librairie Académique Perrin, 1986.

Gillie, A., The Origin of the Poverty Line, *The Economic History Review*, Vol. 49, No. 4, 1996, pp. 715-730.

Grenot, M. *Le Soucis des plus pauvres: Dufourny, la Révolution française et la démocratie*, Presse Universitaires de Rennes, 2014.

Hobsbawm, E., J., *Les Bandits*, 4^e édition revue et augmentée par l'auteur, Paris, Zone, 2008.

Peace, Robin, Social Exclusion: A Concept in Need of Definition?, *Social Policy Journal of New Zealand*, No. 16, 2001, pp. 17-35.

Pomati, M, and Nandy, S., Measuring Multidimensional Poverty According to National Definitions: Operationalising Target 1.2 of the Sustainable Development Goals, *Social Indicators Research* volume 148, 2020, pp.105–126.

Zizek, S. and Badiou, A., *Mao: De la pratique et de la contradiction*, Paris, La Fabrique éditions, 2008.

الفقر والمتغيرات الديموغرافية في العراق

إرث الصراعات ومخاض السياسات

عدنان ياسين مصطفى¹

المقدمة

ليس من شك أن العالم يعيش اليوم مفارقة تنموية لافتة، إذ تترك التحولات والأزمات علاماتٍ ودلالاتٍ ترسم فروقاً وتخطّ حدوداً وتبني سدوداً وتبرم وعوداً وعهوداً. فالأرض التي نعيش عليها، تضعنا أمام قائمة طويلة من الحالات الغامضة التي يصعب فهمها -على الأقل ليس للوهلة الأولى- والتي يصعب أيضاً تفسيرها جزئياً، حتى بناءً على المعايير الحالية للمعرفة والتجارب التكنولوجية والعلمية. في هذا الزمن، تفضّل البشرية أن تنظر في الغالب إلى المستقبل وتنسى أن الماضي يوفر بالفعل قاعدة صلبة من المعلومات القيّمة للفعل الحالي والتخطيط المستقبلي.

هذا النمط من السلوك اليوم يؤدي إلى تحديات للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من إمكانية تجنبه أو على الأقل منح الفرصة للاستعداد لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة ودرء مخاطرها. وبالنظر إلى البيئة المتعددة الثقافات/ المتعددة الأخلاقيات وتنوع الاقتصادات التي نجدها على كوكب الأرض، ندرك أنه لا يوجد توازن متساو بين ظروف المعيشة والعمل المتعلقة بتوزيع الدخل والثروة بحدودها السياسية/ الجغرافية/ التنظيمية.

وعندما نتناول العراق، نجد أن مؤسساته التي لم تكن قوية حتى في السبعينيات من القرن الماضي، وهو عقد النمو الاقتصادي السريع والتقدم في العديد من جوانب التنمية البشرية، قد عانت بشدة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الحروب والعقوبات والصراعات والاحتلال والإرهاب والعنف. ولم تتمكن الدولة في كثير من الحالات من توفير الأمن والتنمية أو الخدمات الأساسية. وقد أسهم سوء الإدارة في تقويض سلطة الدولة وإمكانية بسط نفوذها وحكم القانون، ما أدى إلى ظهور العديد من المجموعات التي تسعى إلى الحصول على الموارد والسلطة. وقد أدت الروابط الوثيقة بين الجماعات السياسية والعسكرية إلى تفاقم الفوارق السياسية القائمة على أسس مكوناتية، وظلت مشكلة الفقر بأبعاده المتعددة تشكل الهاجس الأخطر والأكبر لكل جهد تنموي يسعى إلى التخفيف من مشكلاته ودرء مخاطره والحد من تداعياته.

¹ عدنان ياسين مصطفى : دكتوراه علم اجتماع التنمية من جامعة هل – المملكة المتحدة 1990. بروفيسور علم اجتماع التنمية-جامعة بغداد. الاستشاري الوطني الاجتماعي لخطة التنمية العراقية 2013-2017؛ رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة سابقاً. حائز على جائزة الدراسات العراقية المعاصرة في لندن للعامين 2008 و 2009. yasinadn@yahoo.com

وفي خضم هذه المتغيرات يشهد العراق زيادة سكانية غير مسبوقة إذ تجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة سنة 2020¹، وهو بذلك يعاني من مشكلة الزيادة الناشئة في عدد الشباب: فنحو 60% من الشعب العراقي هو ما دون سن 25 سنة. والعديد من هؤلاء الشباب العراقيين عاطلون عن العمل أو على الأقل منخرطون في سوق العمل الناقص، ما يعني أنهم في أغلب الأحيان فقراء ويائسون ويعانون من التهميش والاستبعاد. كما إن العديد منهم يجدون أنفسهم تحت تأثير صدمة الحرب والأزمات المتلاحقة. فقد أسهمت سنوات من النزاع في تقليص الفرص التعليمية إلى حدّ كبير، ما جعل العديد من العراقيين غير قادرين على إيجاد عمل حتى في المهن الحرفية بسبب الافتقار إلى المهارات، إذ أن عدد العراقيين المؤهلين غير كاف على الأرجح من أجل تولى الوظائف الفنية، في حال ازدياد الطلب عليها. ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والبطالة المقتنعة في ظل غياب أي تشريع حكومي ومساع أخرى لبناء قطاع خاص. وحالياً، يوظف القطاع العام نحو 4,50 مليون شخص، باستثناء أولئك الذين توظفهم حكومة إقليم كردستان. نأمل ان تؤسس هذه الدراسة للمزيد من الحوارات والنقاشات التي تسبر أغوار المشكلة وتعزز مسارات التنمية المستدامة.

الهدف من الدراسة

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على طبيعة التحولات الديموغرافية التي يشهدها العراق وانعكاسها على الفجوات التنموية ومستويات الفقر في ظل دولة رخوة تعاني الهشاشة ومن تفكك في منظومة صنع السياسات العامة. هذا المتغير يؤدي مخرجاته إلى تحوّل مجتمعي مشوّه ومقيّد وغير مكتمل، على الرغم من سعي الدولة الى إظهار الهيمنة على كل مفاصل المجتمع. لكن هذا النمط من الدولة ظل ضعيفاً تحكمه الولاءات الفرعية، وقيم الغلبة وثقافة الغنيمية، المحسوبية والمنسوبية بعيداً عن الأطر المؤسسية؛ إذ أدى ضعف إحكام وسيطرة الدولة على كثير من المفاصل والمصالح إلى تعاظم كل أشكال الفساد والانحراف، إلى جانب ضعف المجتمع المدني وتضاؤل فرص التغيير السياسي الفعلي، وبالتالي الوقوع في أزمات متلاحقة. وقد انعكس هذا المسار على طبيعة السياسة الاجتماعية، مساراتها وأطر تطبيقها وفاعلية تنفيذها.

وللتحقق من هذه الفرضية، تبحث هذه الدراسة الحالة العراقية؛ لأنها تمثل أنموذجاً لهذا المركب المتراجع الهش؛ ما يُمكن من بناء تعميم تحليلي استنتاجي لحالات ضياع فرص التنمية التي تعرّض لها العراق خلال العقدين الأخيرين على الرغم من ارتفاع حجم المردودات المالية، وكشف حالات التبيد والتخبط والتراجع بصفتها نمطاً خاصاً من أنساق التنظيم الاجتماعي.

أولاً-الإطار المرجعي

انعكست التأثيرات الناجمة عن العقد الاجتماعي المنقطع للنموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في مسار" التنمية واستدامتها". ففي العراق تجلّت أعراض المأزق في ارتفاع مستويات الفقر وتوقف عجلة التنمية على الرغم من صدور استراتيجيتين للتخفيف من الفقر (2010 و 2018) لخفض الفقر أو تحقيق المساواة في الدخل في البلاد، فقد بلغ معدل الفقر في سنة 2014 نسبة 22,50% تقريباً. وما تم تحقيقه من مكاسب

¹ وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، تقديرات الاسقاطات السكانية لعام 2021.

محدودة في الحد من الفقر حتى سنة 2012 قد تدهور بحلول سنة 2014 نتيجة للإرهاب والعودة إلى العنف وتدهور البيئة الاقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط. وقد نزح أكثر من 4 ملايين عراقي بسبب الصراعات المختلفة في البلاد. وتشير تقديرات البنك الدولي أن نسبة الفقر في العراق بلغت بعد جائحة كورونا حوالي 30%¹. كان فقدان رأس المال البشري على مدى العقود الثلاثة الماضية في العراق كبيراً، وإراثاً من الصراعات، فضلاً عن استمرار ارتفاع معدلات الهشاشة. وفي الوقت الذي صُنّف فيه نظاما التعليم والصحة العراقيين في أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أواخر السبعينيات، إلا أنها سقطا بالقرب من القاع اليوم. وقد تم القضاء على كثير من الإنجازات في مجال زيادة الإلمام بالقراءة والكتابة والحد من الفوارق بين الجنسين. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في زيادة الالتحاق بالمدارس الابتدائية وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الابتدائية وتحسين صحة الأم، ما يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى يتمكن البلد من التقدم نحو تحقيق النمو المطرد والحد من الفقر. إن ارتفاع مستويات الهشاشة تزيد من الضغط على النظام الذي يعاني بالفعل من الضعف والترهل وتفكك في منظوماته التنسيقية، ويزيد من أوجه التفاوت بين المناطق، كما يعاني من فقر في مستوى تقديم الخدمات التعليمية والصحية وشبكات الأمان الاجتماعي.

وإذا كان الاستقرار أحد أهم المؤشرات الأساسية ذات الصلة بالتماسك الداخلي للمجتمع العراقي، فإن العراق كان من بين البلدان التي تتعرض باستمرار لتحديات هددت تماسك نسيجه الاجتماعي، يأتي في مقدمتها انتشار ظاهرة المخدرات لا سيما في المحافظات الجنوبية وما يسببه من آثار مدمرة على الأمن الإنساني²، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة قياساً إلى مثيلاتها من البلدان المجاورة، مع استمرار التحديات الخارجية وضعف الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي. كما تتعرض الأسرة العراقية لمشكلات ذات آثار تراكمية خطيرة، جراء ضغوط اقتصادية ونفسية يمكن أن تؤدي إلى الطلاق والهجر ما يعرض الأطفال لمخاطر التشرد والعمل المبكر، إلى جانب أن عمليات التهجير القسري تضمنت تهديداً مباشراً لأمن الأسرة واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي والنفسية.

وليس من شك أن هيمنة الولاءات ما قبل الدولية أفرزت قوانين موازية لقوانين الدولة، وبات امتدادها كبنية تنظيمية داخل البنية الاجتماعية مزعزعةً للتماسك المجتمعي الذي يشكل نوعاً من مظلات الأمان والقدرة على التنبؤ والثقة بالمستقبل، إذ أن ضعف انعدام حكم القانون والنفاذ للعدالة يمثل حالة مجتمعية تتميز باضطراب النظام الاجتماعي، وخلل التوازن، وانهيار الضوابط، أو هي حالة من التقاطع بين الوسائل والغايات. وليس من شك أن الحركات الاحتجاجية ومظاهر العنف التي تتجلى صورها اليوم في العراق ما هي إلا إشارة واضحة إلى أن المجتمع، على الرغم من ارتفاع معدلات الإيراد الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، دخل شيئاً فشيئاً في مأزق يصعب تضميد جراحه سريعاً. وبات الناس يتجهون إلى الشارع للاحتجاج لأسباب مختلفة في مقدمتها ارتفاع كلف المعيشة كأسعار الوقود وخدمات التعليم والصحة.

¹ تقديرات البنك الدولي، لكن وزارة التخطيط ظلت متحفظة عليها.

² مجموعة باحثين، مشكلة المخدرات وأثرها في الأمن الإنساني للمجتمع العراقي، دراسة غير منشورة، بغداد، 2017.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

والتفاوت الحاد بين الأشخاص وبين الريف والحضر وبين المحافظات، وما نتج عن ذلك من مطالبات مستمرة بتغيير النظام السياسي. أما المحرك المشترك لجميع هذه المطالب فهو الشعور العميق والمتفامم بالحرمان وسوء توزيع الدخل وعدم المساواة، ولّد بالنتيجة إحباطات متراكمة بددت الأمل بالتحسن في المنظور القريب. وهو ما يتطلب فهماً لكيفية التعامل مع ما تعانيه مجتمعاتنا اليوم من اضطراب، والنظر بعمق إلى "طبيعة التفاوتات"، وهذا الموضوع هو جوهر التنمية البشرية. ولا يفوتنا في هذا السياق أن مناقشة قضايا عدم المساواة وآثارها وعواقبها في حياة الناس ظلت محط تركيز البحث الاقتصادي والاجتماعي لفترات طويلة. وعلى امتداد العقد الماضي، تجددت فكرة الاهتمام بدراسة عدم المساواة وتداعياتها بقوة من خلال تركيز المناقشات حول "منحنى غاتسي"، وهو ما يشير إلى أن عدم المساواة في بلد ما يرتبط سلباً بمتغير الحراك الاجتماعي¹. وهذا ما كشفت عنه المناقشات التي أثارها كتاب "توماس بيكيتي" T. Piketty "الأساسي" رأس المال في القرن الحادي والعشرين"²، والذي يوثق مستوى الارتفاع الكبير في عدم المساواة خلال القرن الماضي، فضلاً عن بيان أهم أسبابه الأساسية. في الوقت نفسه، تعززت المناقشة حول الآثار السلبية المحتملة لاتساع فجوات التنمية وعدم المساواة من خلال آراء "ريتشارد ويلكنسون" و"كيت بيكيت" R. Wilkinson & K. Pickett في كتابهم "مستوى الروح"، الذين أكدوا من خلاله أن عدم المساواة في البلدان الغنية يزيد من المشكلات الاجتماعية المتصلة بالصحة والعنف والتعليم والحراك الاجتماعي³.

شكل (1) يبين انعكاسات تدني خصائص السكان على الامن الانساني

¹ Corak, M. (2013). "Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility". *The Journal of Economic Perspectives*, 27(3): 79–102.

² Piketty, T. (2014). *Capital in the 21 Century*. Trans. Arthur Gold hammer. Belknap Press.

³ Wilkinson, R., and K. Pickett (2009). *The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better*. London: Penguin; Wilkinson, R., and K. Pickett (2010). *The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone*. Penguin.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

على صعيد آخر تسهم المشكلات المتفاقمة للفساد والجريمة المنظمة غير المشروعة في تبيد الموارد وتشويه الاقتصاد، وهي تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التنمية المستدامة، ويمكن أن يكون لها تأثير مباشر على قدرة البلد لجمع موارده الخاصة والاحتفاظ بها وتعبئتها من أجل تمويل عجلة التنمية. ويشير عدد كبير من قرارات مجلس الأمن إلى أشكال الجريمة المنظمة التي تقوض السلم والأمن والتنمية على نحو متزايد ما ينعكس على جودة نوعية الحياة واستدامتها. إن تدني خصائص السكان واتساع حالة عدم المساواة وصعوبة الظروف المعيشية وانخفاض مؤشرات رأس المال البشري والاجتماعي يؤدي لا محالة الى تنامي صناعة الفقر والهميش الإنساني، فتظهر الضغوط المجتمعية والمشكلات البيئية. وعندما تزداد تلك الضغوط، تزداد وطأة وتكوين المجتمعات المنغلقة على نفسها والتي تختزن طاقة سلبية مكبوتة تهدد مستقبل المجتمع بأكمله، مولدة أنماطاً سلوكية سلبية، لكنها تظهر بحالات فردية ربما تتكرر أو تتواتر من وقت لآخر. ويؤدي تراكم الطاقة السلبية إلى تكوين المناطق الحمراء القابلة للتفجر في حالة تعرضها مستقبلاً لضغوط مضافة يمكن أن تنتهي بتفجر مجتمعاتها.

إن لفت الانتباه الى هذه المتغيرات وسبر أغوارها يتطلب تطوير سياسات سكانية مستنيرة لمستقبلنا المشترك تأخذ بنظر الاعتبار:

- توزيع السكان غير المتوازن بين المدن وبين الريف والحضر.
- ارتفاع نسبة السكان للفئة العمرية (15-29) ودخول الهبة الديمغرافية.
- تريف المدن والتضخم الحضري.
- ارتفاع معدلات النمو السكاني والخصوبة والمشكلات الاجتماعية (الطلاق، زواج القاصرات.....).
- تفاقم مشكلة العشوائيات وجيوب الفقر واحزمة الفقر في المدن.

وهنا، فإن من الأولويات البحثية التي تطرح بشدة في هذا السياق، هي محاولة الكشف عن مخاطر الهميش الإنساني، وتحديد المناطق والمجالات المحتملة المؤيدة للهشاشة وعدم الاستقرار؛ مع الإقرار أن العراق ما يزال يتمتع بفرض واسعة، ولكن التحديات الخطيرة تجعله باستمرار فريسة لكل تهديد لا يتم معالجته بوطنية ومسؤولية. يتطلب إدماج الابعاد الديموغرافية بالتنمية المستدامة، اعتماد سياسات تنموية قطاعية متعددة، ودعم للنتائج التي تركز على السكان وتحقيق المساواة وتعزيز التماسك المجتمعي. لكن معاناة المؤسسات العراقية استمرت بشدة بسبب عقود من الحروب والعقوبات والصراعات. وعلى الرغم من حجمها الكبير، لم تتمكن الدولة في كثير من الحالات من توفير الأمن والتنمية أو الخدمات الأساسية، وهو ما أدى الى تقويض الحكم وسلطة الدولة. كما أدى التدخل الخارجي إلى فرض عقوبات وتفاقم المشكلات المهددة للأمن الإنساني.

في هذا السياق، يذهب عالم الاجتماع "انتوني غدنز" Anthony Giddens إلى أن التطور الصناعي والتكنولوجي أدى الى زيادة الطلب على أنواع متعددة من التخصصات العلمية القادرة على تكوين وتأهيل قوى عاملة ماهرة، إذ شكلت الصناعات القائمة على اقتصاد المعرفة أكثر من نصف المخرجات الاقتصادية في أواسط تسعينيات القرن الماضي، ما أدى الى زيادة الاستثمار في التعليم الذي استحوذ على جزء كبير من

موازنات الدول المتقدمة¹. غير أن العراق الذي يمر بظروف استثنائية وأزمات متواصلة أوجد بينات محفوفة بالمخاطر تعاني من ضعف بنيوي مزدوج في سوق العمل، أو في عملية التحصيل التعليمي، حيث تنخفض عموماً حظوظ الفئات الفقيرة في متابعة التعليم، فضلاً عن تردي جودة الشهادات العلمية التي يتم تحصيلها، نظراً للظروف التي تمر بالتعليم الذي تلتحق به الفئات الهشة والمهمشة. وهذا الواقع يعرض الشباب في سن العمل إما الى البطالة نتيجة لاتساع الفجوات بين العرض والطلب وعدم القدرة على الموازنة بينهما، وإما الى حصر مجالات عملهم ضمن مهن متدنية الدخل Undecent Work لا تتطلب كفاءات عالية أو مهارات علمية متطورة.

وفي السياق العراقي المأزوم، تتدخل عوامل أخرى في تحديد فرص التحاق الشباب بالعمل، اذ يلاحظ أن العرض والطلب في سوق العمل تحتل فيه العلاقات الاجتماعية القائمة على الولاءات الفرعية (الحزبية والمناطقية والقربانية والمحسوبيات) الأولوية، بالمقارنة مع الاستحقاق الذي يتجسد في الشهادات العلمية والكفاءة والمهارات المتطورة، وهكذا تؤدي شبكة العلاقات الاجتماعية غير الرسمية دوراً أساسياً في عمليات التوظيف، ما ينعكس سلباً على الأمن الإنساني للفرد والمجتمع، ويزيد من مستويات الاقصاء والتمييز والفقير.

ثانياً- التحولات الديموغرافية

لقد شهد العراق عقوداً من العنف والتوتر، منذ بداية الحرب الإيرانية العراقية سنة 1980، استقطبت الكثير من سكان العراق، وأجبرت على تحركاتٍ سكانية كبيرة وفصل فعلي في بعض المناطق، حيث تغيرت التركيبة الديموغرافية للعراق في بعض المناطق. وغالباً ما تعاني الأقليات الأصغر مشكلات خاصة، إذ تشير بعض تقديرات الدراسات الأمريكية إلى أن أكثر من 70٪ من الأقليات الصغيرة في العراق قد أُجبرت على مغادرة البلاد منذ 2003². وهذا ينطبق على بعض الأقليات الأكبر أيضاً.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العراق في الاستقرار والأمن وفرص تضميد الجراح والتنمية، فإن التقرير التشخيصي القطري المنهجي للبنك الدولي يختلف إلى حد ما من حيث الأرقام، ويُلخص التأثير الحالي للضغوط العرقية والطائفية على النحو التالي: لا توجد أرقام ديموغرافية موثوقة في العراق، إذ لم يجر تعداد كامل للسكان منذ سنة 1987، فتعداد 1997 لم يشمل المحافظات الكردية الثلاث. ولا توجد خطوط فاصلة واضحة بين التحديات الراهنة التي يواجهها العراق التي يتوجب التعامل معها بشكل نهائي. إن جميع هذه التحديات تتفاعل مع بعضها، غير أن التحديات التي تهدد الأمن الإنساني في العراق يمكن تقسيمها إلى أربع فئات رئيسية هي: الإنسان، والحكم، والاقتصاد، والأمن. ولكن من الأهمية بمكان أيضاً

¹ غدنز، أنتوني، علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة فايز الصياح، بيروت، 2005، ص440.

² Cordesman, Anthony H. (2017). *After ISIS: Creating Strategic Stability in Iraq*, Center for Strategic and International Studies -CSIS, Washington.

إدراك أن التحديات البشرية البنيوية والطويلة الأجل في العراق لها أسباب أخرى بالغة الأهمية¹. وتجدر الإشارة هنا، أن سياسات البلدان في أوضاع ما بعد النزاع غالباً ما تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في مقدمتها: إعادة بناء الاقتصاد، وإدماج الشباب لا سيما المقاتلين أو النازحين منهم، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع. ومن المسلم به منذ وقت طويل أن التشغيل وتوفير فرص العمل تؤثر على الثلاثة جميعاً. فعلى سبيل المثال، أقر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية سنة 2009 بأن توليد فرص العمل أمر حاسم لبناء سلام مستدام².

وعلى صعيد الأدوار التنموية للمرأة، تدفع إشكاليات الضغط السكاني بالتزامن مع تفاقم الأزمات البعض، وعلى نحو متزايد، إلى تفضيل التعليم وتوفير فرص العمل للذكور على حساب المرأة في مجتمع يتعرض لمستويات عالية من التوتر والاحتقان. ويخلص تقرير البنك الدولي إلى أن حرمان المرأة من حقوق التعليم والعمل يجعل العراق أقل قدرة على المنافسة والإنتاجية فيما لو حاول إصلاح وتحديث اقتصاده، فضلاً عن اعتباره مصدراً للتوترات الاجتماعية. فالدول تدفع ثمناً اقتصادياً ومادياً كبيراً نتيجة للتراجع الكبير في مجالات تحرير المرأة وتهميش أدوارها التنموية³.

1. ضغط السكان

إن التركيبة الديموغرافية، والضغط السكاني، والتغيرات الناجمة عن ذلك في البناء الاجتماعي والاقتصادي في العراق هي أساس تشكيل العديد من المشكلات البنيوية الحالية وفي مقدمتها مشكلة الفقر، على الرغم من أن الكثير من التحليل الخاص بالعراق -شأنه شأن الكثير من التحليل في العالم العربي - يتجاهل هذه القوى أو يقلل منها. وفي الوقت الذي تركز فيه الكثير من التحليلات السياسية والاقتصادية للتحديات الحالية داخل العراق، على الجهود المعنية بمعالجة المشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلا أنها ما تزال تتجاهل القوة الهائلة للنمو السكاني، ومدى تأثير الضغوط السكانية على مشكلات وصراعات اليوم، وضرورة أن يأخذ في الاعتبار أيُّ جهد لتحقيق الاستقرار والتنمية، مستوى النمو السكاني في المستقبل.

حتى الآن لا توجد أرقام دقيقة تستند إلى تعداد موثوق به تساعد على التنبؤ بالنمو المستقبلي للسكان. غير أنه يبدو من المرجح أن الاتجاهات التي تشير إليها مكاتب الإحصاء الدولية تبين أن عدد سكان العراق قد ارتفع من حوالي 5,20 مليون نسمة سنة 1950 إلى 13,20 مليون نسمة في سنة 1980 في بداية الحرب العراقية الإيرانية. وبلغ عدد سكانه حوالي 18,10 مليون نسمة في سنة 1990 وأكثر من 25 مليوناً سنة 2003. وقد تجاوز الآن 40 مليوناً وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية -أي أكثر من سبعة أضعاف ما كان عليه في سنة 1950. ومن الواضح أيضاً أن الحرب لم تسفر عن تخفيضات كبيرة في معدل المواليد،

¹-World Bank, Iraq. *Systematic Country Diagnostic*, February 3, 2017.

² United Nations (2009). " *Post - conflict employment, income generation and reintegration*". New York.

³ World Bank, Iraq - *Systematic Country Diagnostic*, Op cit.

وأن مكاتب الإحصاء تقدر أن عدد سكان العراق سيصل إلى 53,40 مليون نسمة في سنة 2030، و76,50 مليون نسمة بحلول سنة 2050¹.

يتميز العراق بمعدل نمو سكاني مرتفع، وباكتظاظ معظم البلاد بالسكان. وتميل الأسر الكبيرة في العراق، كما في أي مكان آخر، إلى أن تكون أفقر وأكثر حرماناً من اشباع الضروريات الإنسانية الأساسية من الأسر الصغيرة. ومن المرجح أيضاً أن يعيش الفقراء في مناطق يصعب الوصول إليها، وتعاني من نقص في البنية التحتية مثل الطرق وإمدادات المياه النظيفة والرعاية الصحية ومرافق التعليم الأساسي.

وهنا لا بد أن تستهدف السياسة السكانية هذه الفئات والأشخاص بشكل فعال، وأن تؤخذ بنظر الاعتبار ظروفهم الخاصة ليتم تكييف الأحكام المصممة لهم خصيصاً في التدخلات وطرق التنفيذ. فهذه السياسة توفر فرصة لإدماجهم والتحكم في مسارات السكان والصحة الإنجابية وتضمينها في سياسات التنمية، وبما يساعد في تحقيق الاستقرار الفعال للنمو السكاني في العراق وتوسيع مكاسب التنمية البشرية واستدامتها. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والحروب، شهدت البلدان غير المستقرة ومنها العراق زيادة كبيرة في عدد سكانها من الشباب، وأدى هذا الضغط السكاني إلى بطالة كبيرة لدى الشباب، وإلى كثافة شديدة في المدن مع تزايد الأحياء الفقيرة، وإلى الخوف من المستقبل المجهول في أي وظيفة في الحكومة أو في المشاريع المملوكة للدولة، وإلى التدهور البطيء في التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية الأخرى.

2. الهبة الديمغرافية

ثمة قضية مهمة تتطلب التركيز العالي في إطار التحولات الديموغرافية في العراق، إذ على الرغم من انخفاض معدل النمو وإن كان بطيئاً بسبب انخفاض معدلات الخصوبة، غير أن نسبة الفئة العمرية (15-64) سنة بالمجتمع استمرت بالزيادة، وبالتالي تزيد نسبة إحلال القوة العاملة فتزيد معها نسبة السكان النشطين اقتصادياً. وإذا ما بلغت الفئة العمرية (15-64) سنة ما يقارب 60% من السكان سيدخل المجتمع مرحلة النافذة الديموغرافية. ويتم الاستعداد لهذه المرحلة في كثير من بلدان العالم التي تتطلع إلى التنمية والتطوير من أجل الاستفادة القصوى لأن المجتمعات تمر بهذه المرحلة مرة واحدة لن تتكرر تمتد لفترة تتراوح بين 3 إلى 35 سنة، ولذلك تسمى بالهبة الديموغرافية أو الفرصة السكانية أو النافذة الديموغرافية. هذه التحولات السريعة هو ما نلاحظه في العراق، إذ مثلت هذه الفئة العمرية ما نسبته 50,10% من إجمالي السكان في سنة 1987، وازدادت إلى 52,30% في سنة 1997، وإلى 55,60% في سنة 2009، ثم 56,40% في سنة 2014، لتبلغ 56,50% في سنة 2020². ومن اللافت للنظر أن هذه النسبة مستمرة بالزيادة، والعراق يبدو أنه على أعتاب النافذة الديموغرافية، وهي المرحلة الحرجة جداً في ظل الظروف الحالية، فباستثمارها

¹ United Nations (2008). *Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, the 2008 Revision*. (<https://www.un.org/development/desa/pd/>)

² النسب للسنتين 1987 و1997 من نتائج التعداد العام للسكان. أما نسب سنة 2009 فمن نتائج الحصر والترقيم؛ بينما جاءت نسب السنتين 2014 و2020 من الاسقاطات السكانية. (المصدر: وزارة التخطيط...، تقديرات الاسقاطات السكانية، مصدر سابق).

تساعد على خفض معدلات البطالة والإعالة وتزيد من فرص الاستثمار والإدخار على مستوى الفرد والمجتمع، ومن ثم تساعد على تسريع عجلة التنمية، وبخلافه تصبح تأثيراتها بالغة الخطورة على معدلات البطالة والفقر لا سيما بين الشباب.

على صعيد آخر يتسبب نقص الماء ووجود الأراضي غير الصالحة للزراعة في الكثير من المشكلات بسبب النمو السكاني العالي وتضخم القوة العاملة في المناطق الحضرية. ومن المؤكد أن نسبة تحول السكان الى المدن في معظم البلدان النامية قد زادت الى حد كبير بنحو ثلاثة اضعاف في المدة بين 1950 و2017¹، ما أوجد أحياء سكن فقيرة واسعة حول أطراف المدن، ودفع الطوائف والجماعات العرقية والقبائل الى تماسٍ من نوع جديد، وفي بعض الأحيان إلى التوتر والعداء. وكنتيجة طبيعية، لا يؤدي الضغط السكاني الى زيادة البطالة لا سيما بين الشباب فحسب، بل يُوجد أيضاً حشوداً جديدة من السكان في أحياء فقيرة في المناطق الحضرية حيث تكاليف الحياة عموماً أعلى من المناطق الريفية. عموماً يمكن القول إن الضغوط السكانية الحادة والإدارة غير الرشيدة والفساد والانقسام العرقي والقبلي والطائفي وضيق فرص التنمية والبطالة الكبيرة والمستقبل المجهول وقضايا أخرى ذات علاقة، يمكن أن تنعكس سلباً على شبكات الأمان الاجتماعي، وربما تغذي التطرف والعنف لمدد طويلة.

لقد كان للأزمة المركبة التي عاشها العراق منذ منتصف 2014 واحتلال الارهاب لعدد من المحافظات والمناطق، تأثيراتها على مجمل الأوضاع ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، إذ تفاقمت تأثيراتها على الفرد والأسرة والمجتمع، مولدة بيئة هشّة غير محمية تعاني من عدم الاستقرار والتشتت، انعكست على حال التشغيل والاستثمار والانتاج والنمو والحراك السكاني. ولم تتمكن خطة التنمية الوطنية 2013-2017 من تحقيق أهدافها المرسومة بخفض معدلات البطالة الى 6% سنة 2017، ورفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي الى 50% في السنة نفسها²، وتطوير فعاليات مؤسسات سوق العمل، ورفع انتاجية العمل وتوفير بيئة عمل لائقة.

إن استمرار الخلل وعدم التوازن في سوق العمل وانفصام مخرجات التعليم عن سوق العمل، مع تأثيرات مباشرة وعميقة لأزمة الإرهاب والعنف وما رافقها من نزوح واضرار وخسائر مادية وبشرية واجهت ملايين السكان، بلورت تفسيرات مقنعة لارتفاع معدلات البطالة الظاهرية لتصل الى 13,80% سنة 2018 والعمالة الناقصة الى 28,20%، إذ ترك سكان المناطق المحتلة من التنظيمات الارهابية مناطق سكنهم وعملهم وممتلكاتهم، فولّد ذلك بيئة خصبة لارتفاع مستويات الفقر لترتفع وتصل إلى 20,50% على مستوى العراق سنة 2018 والى 41% في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الارهابية بعد أن كانت حوالي 18% في عموم العراق نهاية سنة 2013³.

¹ Cordesman, Anthony H. (2018). *Iraq after ISIS: Other Half of Victory dealing With the Civil Dimension*, Center for Strategic and International Studies CSIS p. 15.

² وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2013-2017.

³ وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج رصد الفقر (مسح سويفت SWIFT)، 2018.

3. العشوائيات

تفاهم عدد العشوائيات على أطراف المدن وداخلها، إذ تشير البيانات أن عدد التجمعات العشوائية في محافظات العراق -عدا إقليم كردستان والمحافظات التي تعرضت الى العمليات العسكرية والإرهاب- بلغ 3687 تجمعاً، وعدد المساكن العشوائية 521767 مسكناً، بنسبة قدرها 16,50% من مجموع المساكن في العراق، في حين بلغ عدد سكان العشوائيات 3292606 نسمة لسنة 2017. وتحتوي محافظة بغداد على أكبر عدد للمساكن العشوائية تليها محافظة البصرة.

الجدول (1) العشوائيات في العراق حسب المحافظات وفق تقديرات عام 2017

المحافظة	عدد التجمعات السكنية العشوائية*	نسبة التجمعات من العدد الكلي للتجمعات %	عدد المساكن العشوائية**	نسبة المساكن العشوائية من المجموع الكلي للمساكن العشوائية %
بغداد	1022	27.7	136689	26.2
البصرة	677	18.4	62602	12
ذي قار	333	9	37927	7.3
كركوك	279	7.6	60935	11.7
ميسان	243	6.6	19234	3.7
الديوانية	229	6.2	17571	3.4
بابل	225	6.1	25156	4.8
واسط	210	5.7	42874	8.2
ديالى	172	4.7	21402	4.1
الثنى	120	3.3	21432	4.1
النجف	89	2.4	53810	10.3
كربلاء	88	2.4	22135	4.3
المجموع	3687	100	52197	100

المصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2018-2022.

4. مشكلات النزوح

الوضع السكني عموماً قاسٍ لاسيما في المحافظات التي لجأ إليها العديد من النازحين داخلياً، والبالغ عددهم 3,2 مليون نازح بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة في العراق. وقد أدى التدفق الواسع للنازحين داخلياً إلى تفاقم الضغوط الكبيرة على سوق الإسكان، وإلى خلق طلب كبير على وحدات جديدة، لاسيما في المناطق الحضرية وحولها. ولم يواكب العرض السكني حاجات الطلب، ما فرض ضغطاً شديداً على الخدمات العامة، وأدى بالنتيجة إلى خلق توترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم. كما يعيق عودة النازحين إلى ديارهم العدد المتزايد من الوحدات السكنية التي تعرضت لأضرار أو دمرت في المناطق المتضررة من النزاع. وليس من باب المبالغة القول، أن الكثير من الأسر العراقية ما تزال تعاني من أزمة السكن، ما يضع عبئاً كبيراً على ميزانيات الأسر المعيشية. إن عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، جعلت أكثر من نصف سكان الحضر في العراق (بما في ذلك غالبية النازحين) يعيشون في ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة المتخلفة. فنجد أن الفرد المتعطل غالباً ما يعيش حالة من الصراع تشكل نتيجة زيادة الرغبات من دون القدرة على تحقيق أي منها، ومن ثم يبيت عرضة للانسياق لعالم الانحراف والإدمان. كما ترتبط الأمية بالبطالة بعلاقة وثيقة، فالبطالة تعد مؤشراً اقتصادياً ونتاجاً طبيعياً للأمية، والأمية مؤشر اجتماعي يعدّ

انعكاساً واضحاً للكثلة المتعطلّة إذ إنها تجعل كل فرد يتصرف بمفهومه الضيق، وهو ما يقوض في النهاية أحلام الكثيرين وطموحاتهم.

5. فقر الأطفال:

تشكل مرحلة الطفولة (أقل من 18 سنة) ما يصل الى حوالي 49% من نسبة السكان في العراق، وتبلغ نسبة الفتوة والشباب حوالي 41%¹. ويعدّ الأطفال فقراء حين يكونون محرومين من التغذية، والماء والصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمأوى، والتعليم، والمشاركة والحماية. وفي حين يعدّ العجز الكبير في السلع والخدمات مؤذياً لكل شرائح المجتمع، فإن تأثيرات هذا العجز تعدّ أكثر خطورة على الأطفال إذ يتعذر تمتعهم بحقوقهم ووصولهم الى غاية ما يتمنون بما يمكنهم من المشاركة كعناصر أساسية في المجتمع. كما تتفاقم تأثيرات الفقر عند الأطفال إذ يكون حجم الأسر الفقيرة أكبر من حجم الأسر غير الفقيرة. ويمكن قياس فقر الأطفال من خلال نسب التقزم والهزال والبدانة ونقص الوزن.

الجدول (2) يبين نسب التقزم والهزال والبدانة ونقص الوزن بين الأطفال العراقيين

الخصائص	العراق	وسط وجنوب العراق	إقليم كردستان
التقزم: يشير التقزم الى الطفل القصير للغاية بالنسبة لعمره، وهو الفشل في النمو جسدياً ومعرفياً، وهذا ناتج عن سوء التغذية المزمن والمتكرر	9.9%	10.9%	4.9%
الهزال: يشير الى الطفل الرفيع جداً بالنسبة لارتفاعه، الهزال او سوء التغذية الحاد، يحدث نتيجة لفقدان الوزن السريع في الأونة الأخيرة، أو عدم اكتساب الوزن. ويتعرض الطفل الذي بهزال بشكل معتدل او شديد الى خطر الموت	2.5%	2.6%	1.8%
البدانة: يشير الى طفل ثقيل جداً بالنسبة لارتفاعه. ينتج هذا الشكل من سوء التغذية عن صرف عدد قليل جدا من السعرات الحرارية على الكمية المستهلكة من الطعام والشراب، ويزيد من مخاطر الامراض غير السارية في وقت لاحق من الحياة.	6.6%	6.9%	5.1%
نقص الوزن: هو شكل مركب من نقص الأغذية يمكن ان يشمل عناصر التقزم والهزال.	2.9%	3.1%	1.8%

المصدر: د. مهدي محسن العلاق و د. بلال كسواني، فقر الأطفال في العراق: من القياس الى السياسات، ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الأول، الطفولة والتنمية المستدامة، الاستثمار في مستقبل العراق، بالتعاون بين جامعة بغداد ومنظمة اليونيسيف، بغداد، 2021.

أما على صعيد التعليم، فإن قياس الفقر يمتد ليشمل التعليم والصحة والسكن، (الفقر متعدد الابعاد (Multi-dimension poverty Index)، حيث يعاني أطفال العراق من فقر في التعليم (تعليم الطفولة المبكر: 2.4%؛ نسبة المشاركة في التعليم المنظم 32%؛ الالتحاق بالتعليم الابتدائي 91.6%؛ الالتحاق بالمتوسطة 57.5%؛ الالتحاق بالإعدادية 33.1%)².

لقد ظل انخفاض نواتج التعليم من المحركات الرئيسة لأداء العراق الضعيف نسبياً بين مكونات مؤشر رأس المال البشري، إذ يمكن للطفل العادي في العراق أن يتوقع إكمال 6,90 سنوات في المدرسة بحلول عيد ميلاده الثامن عشر؛ ومع الأخذ في الاعتبار ما يتعلمه الأطفال في الواقع، فإنهم يحققون 4 سنوات فقط من معدل سنوات الدراسة مقارنة بـ 7,60 سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبالنسبة لسنوات الدراسة المتوقعة (أي 6,90 سنوات) فهي أقل بكثير من المتوسطات الإقليمية لمنطقة

¹ -وزارة التخطيط،...، تقديرات الاسقاطات السكانية، مصدر سابق.

² -وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج مسح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، 2021.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 11,60 سنة دراسية متوقعة (الجدول 3). أما المكونات الأخرى لمؤشر رأس المال البشري مثل احتمال بقاء الطفل على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات (0,97)؛ وعدم تعرضه لتقزم النمو (0,87) فيمكن مقارنتها بالمتوسطات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (0,98 و 0,82 على التوالي). ومع ذلك، فإن بقاء البالغين في العراق يتخلف عن بقية المنطقة: 84% فقط من البالغين 15 عاماً في العراق يمكنهم توقع العيش حتى سن 60 سنة، مقارنة بنسبة 91% في المنطقة، مع ملاحظة أن أداء الفتيات في العراق أفضل قليلاً من أداء الأولاد في معظم مكونات مؤشر رأس المال البشري، وهو نمط لوحظ أيضاً في بقية المنطقة (الجدول 3).

الجدول (3) مكونات مؤشر رأس المال البشري

حسب الجنس في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا			العراق			مؤشرات رأس المال البشري (HCI)
فتيات	أولاد	المعدل	فتيات	أولاد	الإجمالي	
0,99	0,98	0,98	0,98	0,79	0,97	احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات
11,80	11,50	11,60	7,20	6,70	6,90	المدارس: سنوات الدراسة المتوقعة
8,00	7,40	7,60	4,40	3,80	4,00	معدل سنوات الدراسة (حسب سنوات التعلم)
0,93	0,90	0,91	0,87	0,82	0,84	الصحة: معدل البقاء على قيد الحياة للأعمار 15-60 سنة
0,59	0,55	0,57	0,42	0,40	0,41	مؤشر رأس المال البشري (HCI) 2020

المصدر: World Bank, *Human capital project, Iraq Human Capital Review, Inception Report*, March 6, 2022, p. 8.

أما بخصوص عمل الأطفال (5-17) سنة فإنها تبلغ 7% في عموم العراق (10% للذكور مقابل 4% للإناث)؛ و10% في إقليم كردستان مقابل 7% في وسط وجنوب العراق؛ وترتفع نسبة عمل الأطفال حسب البيئة (الريف) 14% مقابل 4% في الحضر)؛ أما على صعيد حضور المدرسة فان (12% منهم لا يحضرون المدرسة مقابل 6% يحضرون المدرسة¹. من هنا نرى بوضوح أن التهديدات المستمرة للأمن الإنساني والحفاظ على مستويات الرفاهية في المراحل المبكرة من حياة الشخص تؤثر على النتائج في مراحل لاحقة. على سبيل المثال، يؤدي الفقر والعنف واضطرابات الصحة العقلية في وقت مبكر من الحياة إلى خفض متوسط العمر المتوقع للحياة واعتلال في الأوضاع الصحية، ما يقود إلى ضعف القدرات الصحية في وقت لاحق من الحياة². وبالنسبة للأطفال يؤدي العنف المنزلي والعائلي، والتزاع والعنف المجتمعي، وانعدام الأمن، والتمييز، وعدم استقرار الدخل الأسري، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى تهديدات

¹ العلاق، مهدي محسن، وكسوني، بلال، فقر الأطفال في العراق، مصدر سابق.

² McKay, S. (2004). "Women, Human Security, and Peace-building: A Feminist Analysis". *Conflict and Human Security: A Search for New Approaches of Peace-building*, 19: 152–170; Tickner, J. A. (1999). "Feminist Perspectives on Security in a Global Economy". In Thomas, C., and Wilkin, P., (eds.), *Globalization, Human Security, and the African Experience*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

الأمن الانساني التي تؤثر على صحة الأطفال ونموهم¹. وبناءً على هذه المعطيات، يهدد الصراع كلّ جانب من جوانب حياة الأطفال وأمنهم، إذ تُظهر المؤشرات الإحصائية أنه في سنة 2019، كان 69% من أطفال العالم يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات، وأكثر من 18% يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع². وبين سنتي 2005 و2020، كان هناك أكثر من 266 ألف انتهاك جسيم تم التحقق منه ضد الأطفال في حالات النزاع على ارض الواقع³. ويُرجح أن يكون العدد أعلى بكثير. يواجه الأطفال المنخرطون في النزاعات المسلحة تهديدات مختلفة ومضاعفة، بما في ذلك الموت والإصابة والإعاقة، فضلاً عن الحرمان من التغذية وسوء الظروف المعيشية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والالتزامات بالمشاركة في التعذيب والقتل⁴. كما يحرم النزاع الأطفال من فرص التعليم⁵.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التقنيات الرقمية تُحدث ثورة في كل من الفوائد المحتملة والتهديدات المحتملة للتكنولوجيا على الأطفال، لكن التأثيرات غير متكافئة. فالتقنيات الرقمية تخلق فرصاً للوصول إلى التعليم وكسر حلقات الفقر والاحتياجات الاجتماعية للأطفال والشباب، لكن توجد فجوات رقمية بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل، تصل إلى 81 نقطة مئوية للأطفال والشباب⁶. كما أدت حالة عدم المساواة في الوصول إلى التقنيات الرقمية إلى توسيع نطاق عدم المساواة في التعليم خلال جائحة Covid-19، إذ زاد الاعتماد على التقنيات الرقمية في التعليم في فترة الوباء⁷ (من خلال الدروس بمساعدة المعلم عبر الإنترنت)، وبشكل أكثر وضوحاً وينسب أعلى في البلدان التي لا تعاني من فقر متعدد الأبعاد⁸، لا سيما في المهارات الأكثر تقدماً، ما عزز قدرتهم على الاستفادة من التكنولوجيا.

¹ Hanisch, C. (1969). "The Personal Is Political". In Firestone, S., and Koedt, A., (eds.), *Notes from the Second Year: Women's Liberation*. New York: Radical Feminism.

² Baines, E. (2005). "*Rethinking Women, Peace and Security: A Critique of Gender in the Canadian Human Security Agenda*". 1 April. University of British Columbia, Vancouver, BC.

³ Reardon, B. A. (2015). "Feminist Concepts of Peace and Security". In Betty A. Reardon: *Key Texts in Gender and Peace*. New York: Springer.

⁴ Crenshaw, K. (1991). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color". *Stanford Law Review*, 43(6): 1241–1299.

⁵ Collins, P. H. (1990). "Black Feminist Thought in the Matrix of Domination". *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, 138: 221–238.

⁶ World Bank, Human capital project, Op cit.

⁷ Donoso, C. (2016). "*Feminist Critical Human Security: Women's (In)security and Smuggling on Ecuador's Borders*". University of British Columbia, Vancouver, BC.

⁸ Collins, P. H. (2002). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Abingdon, UK and New York: Routledge.

ثالثاً- مؤشرات الفقر

في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الفقر في العراق سنة 2018 لتبلغ حوالي 20,50% نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية¹ (الجدول 4)، عادت نسبة الفقر للارتفاع سنة 2020 بسبب الأزمة المزدوجة (جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط) لتشير بعض التقديرات الى ما يقارب نسبة 30%². وعلى المستوى المنطقي³ نجد تبايناً مكانياً واضحاً في معدلات الفقر بين أقل المحافظات فقراً (السليمانية 4,50%) وأكثرها فقراً (المتنى 52,10%). وما يزال الفقر أكبر في جنوب العراق بسبب المشكلات التاريخية المتوارثة الناتجة أساساً عن التباين المكاني في التنمية وتركيزها خلال الحقب الماضية على المحافظات الأكبر (بغداد والبصرة والموصل)، وطبيعة اقتصاد المحافظات الجنوبية المعتمد على الزراعة، والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع بسبب التغير المناخي الذي أثر سلباً على الزراعة في تلك المحافظات.

الجدول (4) معدلات الفقر بحسب المناطق للأعوام 2014 و2018

المنطقة	المحافظات	2014	2018	التغير
الإجمالي	جميع المحافظات	22.5	20.5	-2
المركز	بغداد، بابل، واسط، النجف، كربلاء	18.6	11.5	-7.1
الشمال	نينوى، كركوك، ديالى، الانبار، صلاح الدين	17.7	27.5	9.8
الجنوب	القادسية، المتنى، ذي قار، ميسان، البصرة.	31.5	31.1	-0.4
كردستان	دهوك، السليمانية، اربيل	12.5	5.5	-7

المصدر: وزارة التخطيط، الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، 2018.

من جهة أخرى فان معدلات الفقر ارتفعت في محافظات الشمال المحررة (نينوى كركوك وديالى والانبار وصلاح الدين) بسبب ما عانته اثناء الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، لذا فان نينوى وحدها تضم حوالي خمس عدد الفقراء في العراق، بينما تضم بغداد حوالي 11% منهم. (جدول 5).

الجدول (5) يبين تباين مستويات الفقر حسب المحافظات لسنة 2018

المحافظة	عدد السكان	النسبة	عدد الفقراء	نسب الفقراء من عدد الفقراء (%)
دهوك	1.292.535	8.6	111.158	1.50
السليمانية	2.162.279	4.5	96.438	1.30
اربيل	1.854.77	6.7	124.270	1.68
نينوى	3.729.998	39.5	1.473.349	19.94
كركوك	1.597.876	10.4	166.179	2.25
ديالى	1.637.226	22.5	368.376	4.98
الانبار	1.771.565	22.2	393.308	5.32
صلاح الدين	1.595.235	17.9	285.547	3.86

¹ وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج رصد الفقر، مصدر سابق.

² هذه تقديرات البنك الدولي، لكن وزارة التخطيط العراقية بقيت متحفظة على النسب.

³ لم يتم احتساب المؤشر على مستوى الريف والحضر بسبب الأوضاع الأمنية التي لم تمكن الجهاز المركزي من تغطية المناطق الريفية في المناطق التي تعرضت للإرهاب.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

المحافظة	عدد السكان	النسبة	عدد الفقراء	نصيب المحافظة من عدد الفقراء (%)
بغداد	8.126.775	9.9	804.549	10.89
بابل	2.065.042	11.1	229.220	3.10
واسط	1.378.723	18.7	257.821	3.49
كربلاء	1.218.732	13.8	168.185	2.28
النجف	1.471.592	12.6	185.421	2.51
الديوانية	1.291.048	47.7	615.830	8.33
المثنى	814.371	52.1	424.287	5.74
ذي قار	2.095.172	33.9	710.263	9.61
ميسان	1.112.673	45.4	505.154	6.84
البصرة	2.908.491	16.2	471.176	6.38
العراق	38.124.182	20.5	7.390.529	100.00

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج مسح سويقت SWIFT، 2018.

كما تظهر البيانات في الجدول أعلاه التباين الواضح بين المحافظات العراقية في مستويات الفقر تنخفض بشكل ملحوظ في محافظات إقليم كردستان، مقابل ارتفاع كبير في محافظات المثنى (52.1%) تليها محافظة الديوانية (47.7%) ثم محافظة ميسان (45.4%). (الجدول 4).

المؤشرات والمعلومات والبيانات وانطباعات الواقع تقودنا الى نتيجة مهمة ان الادوار التنموية في معظم المحافظات العراقية تجعل المجتمع ربما يواجه تحديات جسيمة مع وجود بيئة غير ملائمة تعيق من ممارسة هذا الدور. ويمكن تحديد أهم المظاهر المرتبطة بالفقر وجذورها وتأثيرها في الامن الإنساني للمجتمع العراقي، من خلال الجدول (6).

الجدول (6) إطار تخطيطي يبين المشكلات الرئيسية للفقر وأبعاده وتأثيراته في الامن الإنساني للمجتمع

المشكلة الرئيسية	جذور المشكلة	تأثيرات المشكلة
1- الفقر المكاني	التوزيع غير المتوازن لثمار النمو على المستوى الكلي والمكاني	ارتفاع معدلات الفقر لاسيما بين النساء والشباب والفئات الهشة كالنازحين والعائدين والعاملين في القطاع غير المنظم والمنشأة الصغيرة
2 انخفاض مستويات التشغيل والدخل	• انخفاض الإيرادات النفطية • وانخفاض ناتج القطاع الخاص	• ارتفاع نسب البطالة • تدني مستويات المعيشة
3 تراجع محصلات التعليم والصحة وسوء توزيع الدخل	• زيادة أعداد الفقراء • تدني المستويات الصحية	• تأجيج حركات الاحتجاج • ارتفاع حدة الصراع على السلطة والنفوذ • تدني مؤشرات التنمية البشرية
4 عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب ايدي عاملة جديدة بسبب تردي مناخ الاستثمار	• انخفاض الإيرادات النفطية • انخفاض ناتج القطاع الخاص • تراجع قدرة القطاع الخاص على التوظيف	• فقر التمكين • تراجع رأس المال البشري • مناخ استثماري غير جاذب يؤدي الى رفع معدلات البطالة والفقر والانحراف المجتمعي.
5- الركود الاقتصادي وتعطل الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام والخاص	انخفاض النفقات الاستثمارية من الإنفاق العام	• زيادة نسبة الفقر والفقر متعدد الابعاد/ تهديد الامن الانساني

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

المشكلة الرئيسية	جنور المشكلة	تأثيرات المشكلة
6	اخفاق السياسة الاجتماعية مستويات الهشاشة وضعف الاستهداف	• ارتفاع الكلف والمشكلات الاجتماعية • تنامي الحركات الاحتجاجية اضطراب الاستقرار الاجتماعي
7	التغيرات الديمغرافية (ارتفاع حجم وكثافة السكان/ التضخم الحضري/ العشوائيات/ الهجرة...)	• انتشار العشوائيات وأزمة وجيوب الفقر في المدن • مشكلات اجتماعية ناجمة عن الحرمان البشري في خدمات البنى التحتية • اتساع مساحة الفئات الهشة
8	تراجع مستويات الدخل الحقيقي لاسيما بين الفئات الهشة والمهمشة	• قصور نظم الحماية الاجتماعية وعجزها عن الاستجابة لأثار الأزمة • قصور سياسات خفض الفقر • ضعف الشمول واستهداف الفئات الهشة

رابعاً-افاق للمستقبل

لا شك ان المستقبل تصنعه تجربة الحاضر ليس بوصفه فعلاً قائماً، او برنامجاً منفذاً، او مشروعاً تتم متابعته، بل من خلال استقرار مسيرته وتشخيص عثراته وتوثيق إنجازاته، وبناء مؤشرات ترسم لمسارات المستقبل أفقاً تنموياً وتمكينياً مستداماً.

1- تحسين قاعدة الأدلة: البيانات والمعلومات

يتطلب توفير قاعدة الأدلة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالطفولة التركيز على التعليم والصحة وخسائر الكوارث وأنواع أخرى من البيانات اللازمة إجراء تحليل واقعي للمخاطر، (نوعي أو كمي أو كلاهما). كما ان فهم التهديدات المحتملة لأهداف التنمية للطفولة عبر مجموعة من القطاعات تتطلب توفير بيانات عن تلك القطاعات وتشخيص التهديدات المتعددة ومستويات الضغط الواقع عليهم لاختبار حساسياتهم، ونقاط الهشاشة لديهم. في مقابل ذلك، يزيد الفشل في سبر أغوار التهديدات المتعددة بطريقة منهجية بسبب نقص البيانات، من احتمالية أن تتعرض إجراءات التنمية إلى زيادة المخاطر و/ أو تقوضها التهديدات المستمرة، وهو ما يؤدي في النهاية الى تضليل أهداف التنمية. هذه الرؤى تكشف، بما لا يقبل الشك، أن الاستثمار في البيئات النامية، ولا سيما في المناطق الهشة والمتضررة من النزاع، يعتمد على البيانات المتاحة على الصعيدين الوطني والمحلي. وفي عمل الكثير من الوكالات تتصاعد الدعوة إلى إدراج المخاطر ومركزات الصمود التي تهدد فرص التنمية، وتعد البيانات نقطة انطلاق حاسمة ومفتاح لتدليل القيود في العديد من القطاعات، كما إن تحسين البيانات يمكن أن يؤدي إلى استجابة أكثر لقرارات الاستثمار والتخطيط التي تعزز بناء القدرات على الصمود أمام الصدمات والكوارث والأوبئة.

2- الابتكار في السياسات الاجتماعية

ان مستويات المرونة والصمود التي تحققها المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع تعتمد بشكل أساس على طبيعة التأثير الواقع على مستويات المعيشة وديناميتها في مختلف الأوقات. ذلك ان فقدان حياة الأشخاص

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

والممتلكات تؤثر في قدرات الأسر والأشخاص على ترتيب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في مراحل ما بعد النزاع. وليس من شك ان تأثيرات النزاع المسلح لا تقتصر فقط على ما تمتلكه الاسرة من أصول مادية (رأس المال المادي)، ولكنها أيضاً تستنزف تراكم رأس المال البشري. وانطلاقاً من هذه المعطيات يصبح الابتكار في السياسات الاجتماعية في مرحلة ما بعد الازمة المحرك الرئيس لسياسات وبرامج تضييد الجراح والانتقال الى التنمية البشرية.

3- سياسات مستجيبة لتأمين الحماية الاجتماعية للفقراء:

هناك حاجة إلى استجابة سريعة عبر استراتيجية وطنية لاحتواء الفقر والحرمان، ووضع العراق على مسار مستدام للتعافي والتنمية. إذ تتضمن عناصر الاستجابة تقديم أنظمة الحماية الاجتماعية لمجموعة من السياسات والبرامج الموجهة لدعم الأسر مادياً من خلال التحويلات الاجتماعية التي تساعدهم في التغلب على الصدمات، وتعزيز وصولهم إلى سوق العمل، ودعم الاستثمارات في التنمية البشرية والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية. نظراً لأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة يأخذ طابعاً طويل الأمد، فمن المهم البناء على هذه الخطوات ومراجعة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها الاستراتيجي وتقوية الإطار المؤسسي.

أ- توسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية

تعديل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وطرق التسجيل و صرف المعونات بالاسترشاد بالمراجعة للأدلة المحدثة، في ضوء تغير تدابير الاحتواء والمخاطر الصحية التي تفرضها الأزمات الحالية.

ب- الوصول إلى الفقراء من خلال الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية

يتطلب المضي قدماً في الوصول الى الفقراء نهجاً ذكياً ينطوي على الابتكار بالإضافة إلى المراقبة المستمرة والتكيف:

ج- معالجة الفجوات وقيود الوصول إلى الخدمات الأساسية للفقراء

- الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة لمعالجة المخاطر المتزايدة للوفيات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو علاجها بما يتجاوز تلك الناتجة عن تفشي المرض..
- ضمان استمرار الخدمات الغذائية والتغذية الأساسية مع التركيز على الرضع والأطفال الصغار والنساء ولا سيما السكان الأكثر هشاشة (النازحين والعائدين).
- ضمان استمرارية وجودة خدمات المياه والصرف الصحي، والتي ستتأثر بشدة بانخفاض القوى العاملة واجراءات التوريد المتعثرة وتحديات الدفع من خلال التعاون الوثيق مع السلطات الاتحادية والمحلية.
- تأمين التعلم المستمر لجميع الأطفال والمراهقين، ويفضل أن يكون ذلك في المدارس عند توفر البيئة الآمنة. لتوسيع المنهجيات المبتكرة لمواصلة التعلم على جميع المستويات خلال الأزمة.
- دعم استمرارية الخدمات الاجتماعية لضمان استمرارية الخط الأول من الاستجابة للأطفال والنساء والأسر المعرضة لخطر العنف والإساءة والاستغلال والإهمال وانفصال الأسرة.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

● معالجة التجمعات العشوائية في السكن مما يساعد في رسم خارطة طريق لدعم إيصال الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة.

د- الاستجابة الاقتصادية والتعافي: حماية المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشتغلين بهشاشة في القطاع غير المنتظم.

هـ- تعزيز الأدوار التنموية للصندوق الاجتماعي للتنمية.

4- التحديات وخيارات السياسة

الجدول (7) أهم التحديات وخيارات السياسة

التحديات	خيارات السياسة
<p>التخطيط الإنمائي غير المستجيب لتوطين المتغيرات الديمغرافية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● انقسام المتغيرات الديمغرافية عن مسار التنمية وأولوياتها ● انقسام التوجهات التنموية عن أولويات السكان / النوع/ العمر/ البيئة ● تعميق حدة الفجوات التنموية المكانية والبيئية والنوعية 	<p>1- تخطيط انمائي مناصر للسياسات السكانية</p> <p>2- توطين المتغير الديمغرافي في كافة السياسات القطاعية</p> <p>3- اعتماد سياسة سكانية فاعلة واعية بالمخاطر محصنة بالأمن الانساني</p>
<p>غياب التخطيط القطاعي من منظور النوع الاجتماعي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تعميق فجوات النوع الاجتماعي ● استمرار ظاهرة تأنيث الفقر ● ارتفاع في معدلات العنف والخروج عن النمط التقليدي له 	<p>1- التخطيط من منظور النوع الاجتماعي</p> <p>2- وضع موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي</p>
<p>الفساد المالي والإداري وهيمنة الولاءات الفرعية (المحسوبية والروتين)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ضياع الموارد والثروات الاقتصادية يؤدي الى تدمير مستقبل الأجيال القادمة ● حراك اجتماعي غير حقيقي (مزيف) Replacement ● ضعف في صناعة القرار السليم 	<p>1- حوكمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية</p> <p>2- بناء ثقافة مجتمعية ضد ظاهرة الفساد ورفضها مجتمعياً</p> <p>3- تعزيز حكم القانون والوصول الى العدالة</p>
<p>تعرّ تطبيقات الامركزية وتفاقم تحديات تنمية المجتمعات المحلية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تعميق حدة الفجوات النوعية والكمية ● ثنائية مكانية ● ارتفاع معدلات البطالة/ والتمييز وعدم العدالة والانصاف ● تداخل بين الخطط المركزية والأولويات المحلية ● هدر الموارد 	<p>1- إعادة توزيع الاستثمارات وفقاً لمبدأ حجم السكان/ الحرمان</p> <p>2- حوكمة المسار التنموي المحلي</p> <p>3- تعزيز المشاركة المجتمعية على المستوى المحلي</p>
<p>سياسة اقتصادية غير مستجيبة لمتطلبات العيش الآمن</p> <ul style="list-style-type: none"> ● انخفاض قيمة الدينار العراقي وقوته الشرائية ● انعكس على مستويات دخول السكان وظروف معيشتهم. ● انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتدني مستوى الرفاهية. ● تنامي صناعة الفقر والتهميش الانساني 	<p>1- سياسة اجتماعية مبتكرة قائمة على توزيع عادل لثمار النمو.</p> <p>2- نظام حماية اجتماعية من احتوائها شامل مستجيب للفئات الهشة لا سيما خلال الأزمات.</p> <p>3- كفاءة في إدارة الموارد وتوزيعها وتوظيفها</p>
<p>عدم كفاءة قدرات التخطيط الاستراتيجي وارتباطها بعمليات التخطيط في المناطق المحلية. يؤثر في عمليات الرصد والمتابعة والتقارير وإدارة النتائج</p>	<p>1- تعزيز القدرة المؤسسية لتحليل وبناء السياسات وتقديم التوجيه الاستراتيجي للمؤسسات المحلية وللجهات الوطنية (الوزارات التنفيذية المستهدفة).</p> <p>2- مواصلة تعزيز نهج التشاور التصاعدي (Bottom-up Approach) والروابط مع الخطط المحلية بهدف تحقيق التوازن بين الأولويات الاستراتيجية الوطنية والاحتياجات المحلية. وتعزيز مشاركة المواطنين على مدار الدورة الكاملة للخطة بما في ذلك مراعاة تحديد أولويات التدخلات والتنفيذ</p>

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

التحديات	خيارات السياسة
ضعف مشاركة القطاع الخاص، وتهيئش ادواره التنموية يؤدي إلى محدودية الملكية لعملية التنمية ونتاجها. يتفاقم بسبب محدودية القدرة على طرح البرامج المبتكرة	<p>1- اعتماد آليات مبتكرة وتقديم الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمساهمة المبتكرة في تخطيط وتمويل وصيانة وتوسيع نطاق مشاريع الخطة والأثار المرتبطة بها.</p> <p>2- تعزيز المشاركة المناسبة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص وعلى جميع مستويات ستريد من ابتكار المشروعات وكفاءتها وفعاليتها، وتعزيز مجالات التساند والملكية المحلية، وبالتالي المساهمة في التأثير الإيجابي في نشاطات الاقتصادات المحلية والتنمية البشرية، وتعزيز استدامة المخرجات.</p> <p>3- تقديم الحوافز من خلال الشراكات المحلية بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية</p>
النطاق المحدود للتدخلات في المشروعات التنموية: <ul style="list-style-type: none"> ميل الحكومات المحلية إلى تنفيذ العديد من الأهداف التي لا يمكن إنجازها ضمن القيود الزمنية محدودية القدرات المالية والمؤسسية الفجوات المعرفية في مجال التمكين والابتكار	<p>1- تعزيز قدرات الحكومة المحلية / بما في ذلك القدرات التخطيطية وحشد اعلى للموارد، وإدارة المشروع.</p> <p>2- الاستمرار في تحسين العلاقات بين السلطات الحكومية لضمان التخطيط المشترك (المحلي والمركزي) وتحسن التنسيق وضمان صرف الأموال الكافية في الوقت المناسب</p>
ضعف المهارات والمعرفة والأدوات والمعايير أو المبادئ التوجيهية للحفاظ على البنية التحتية المجتمعية إلى مستوى مناسب ومستدام	<p>1- تقديم دعم شامل لبناء القدرات للحكومات والمجتمعات المحلية لإنشاء بنية تحتية أكثر موثوقية واستدامة. وأن يشمل ذلك توفير ميزانية لمؤسسات الحكومات والمجتمعات المحلية للحصول على المعدات ذات الصلة لتكملة المستلزمات الخاصة بالمواطنين، وتوفير المهارات من خلال تدريب وإرشاد الشباب في كل مجتمع (على سبيل المثال في البناء الأساسي أو التصميم)، وتوفير المبادئ التوجيهية للمشروعات البرامج.</p> <p>2- تعزيز التخطيط والإشراف الفني لضمان إنشاء وصيانة البنية التحتية المجتمعية والأشغال الأخرى بشكل أكثر ملاءمة (بما في ذلك التسهيلات المقدمة للفئات الهشة).</p>
التكيف المحدود لأنشطة الفئات المتزايدة من السكان الحضرولا سيما الشباب	<p>1- تعزيز قدرة المجتمعات على تحديد وتنفيذ التدخلات المبتكرة التي تتوافق مع الاحتياجات النادرة والملحة لمجتمعاتهم، على ان يكون هذا متسقاً مع القيم الوطنية.</p> <p>2- تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية لبناء قيادات منجزة قادرة على إدارة النشاطات وتوجيهها.</p> <p>3- إنشاء منصات تستوعب مخرجات المجتمع وتعزيز فرص التكيف بشكل أفضل لجاللة التضخم الحضري والاتجاهات الديموغرافية الجديدة.</p>

إنَّ تسخير التحوّل الديموغرافي بنجاح يتطلب المزيد من الاستثمار في التعليم، والمهارات والتحسينات في بيئة الأعمال التجارية، وإدارة الموارد الطبيعية على نحو أفضل، (بما في ذلك الأراضي الزراعية والمياه)، ويمكن أن يوفر ذلك قوة فاعلة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن تعزيز فرص نمو واستقرار شرائح المجتمع كافة، وهو ما يرسخ ويدعم فرص الانسجام الاجتماعي والسياسي الأوسع ويوسع من خيارات النمو المستدام.

العلاق، مهدي محسن، وكسواني، بلال، فقر الأطفال في العراق: من القياس الى السياسات، ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الأول، الطفولة والتنمية المستدامة، الاستثمار في مستقبل العراق، بالتعاون بين جامعة بغداد ومنظمة اليونيسيف، بغداد، 2021.

انتوني غدنز، علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة فايز الصبياح، بيروت، 2005.

مجموعة باحثين، مشكلة المخدرات وأثرها في الامن الإنساني للمجتمع العراقي، دراسة غير منشورة، بغداد، 2017.

وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2013-2017.

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج رصد الفقر (مسح سويفت SWIFT)، 2018.

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، تقديرات الاسقاطات السكانية 2021.

وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2018-2022.

وزارة التخطيط، الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر.

وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج مسح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، 2021.

Baines, E. (2005). "Rethinking Women, Peace and Security: A Critique of Gender in the Canadian Human Security Agenda". 1 April. University of British Columbia, Vancouver, BC.

Collins, P. H. (1990). "Black Feminist Thought in the Matrix of Domination". *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, 138: 221–238.

Collins, P. H. (2002). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Abingdon, UK and New York: Routledge.

Corak, M. (2013). "Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility". *The Journal of Economic Perspectives*, 27(3): 79–102.

Cordesman, Anthony H. (2017). *After ISIS: Creating Strategic Stability in Iraq*, Center for Strategic and International Studies CSIS, Washington.

Cordesman, Anthony H. (2018). *Iraq after ISIS: Other Half of Victory dealing With the Civil Dimension*, Center for Strategic and International Studies CSIS.

Crenshaw, K. (1991). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color". *Stanford Law Review*, 43(6): 1241–1299.

Donoso, C. (2016). "Feminist Critical Human Security: Women's (In)security and Smuggling on Ecuador's Borders". University of British Columbia, Vancouver, BC.

- Hanisch, C. (1969). "The Personal Is Political". In Firestone, S., and Koedt, A., (eds.), *Notes from the Second Year: Women's Liberation*. New York: Radical Feminism.
- McKay, S. (2004). "Women, Human Security, and Peace-building: A Feminist Analysis". *Conflict and Human Security: A Search for New Approaches of Peace-building*, 19: 152–170.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the 21 Century*. Trans. Arthur Gold hammer. Belknap Press.
- Reardon, B. A. (2015). "Feminist Concepts of Peace and Security". In Betty A. Reardon: *Key Texts in Gender and Peace*. New York: Springer.
- Tickner, J. A. (1999). "Feminist Perspectives on Security in a Global Economy". In Thomas, C., and Wilkin, P., (eds.), *Globalization, Human Security, and the African Experience*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- United Nations (2008). *Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, the 2008 Revision*. (<https://www.un.org/development/desa/pd/>)
- United Nations (2009). "Post - conflict employment, income generation and reintegration". New York.
- Wilkinson, R., and K. Pickett (2009). *The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better*. London: Penguin.
- Wilkinson, R., and K. Pickett (2010). *The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone*. Penguin.
- World Bank, Iraq. *Systematic Country Diagnostic*, February 3, 2017.
- World Bank, *Human capital project, Iraq Human Capital Review, Inception Report*, March 6, 2022.

ظاهرة الفقر وتأثيرها في الأمن الإنساني العراقي لطيف كامل كليوي¹

المقدمة

يطلق مصطلح الفقر على حالة العجز في توفير حاجات الإنسان الأساسية، مثل الغذاء والملبس والسكن والصحة والتعليم، التي تعد من أبسط حقوق الفرد على الدولة، بيد إننا نلاحظ أن بعض دول العالم النامي لا تراعي تلك الحقوق، ما يؤدي إلى تقويض الاستقرار فيها وجعلها واهنة على المستويين الداخلي والخارجي. وليس أدل على ذلك من العراق الذي استشرت به ظاهرة الفقر بعد سنة 2003 بفعل تزايد التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعجز الدولة عن أداء وظائفها إزاء الشعب، علاوة على انهيار الواقع الاقتصادي فيها خاصة بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث مساحة العراق وسيطرته على إمكاناته الاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم حدة المشكلة لاسيما بعد تزايد حجم البطالة الناجم عن الهجرة القسرية التي تعرض لها سكان المحافظات الغربية الذين تركوا مناطق سكناتهم هرباً من بطش هذا التنظيم إلى أماكن أكثر أمناً واستقراراً. لقد أضرت تراكمات المرحلة السياسية التي شهدتها الدولة بعد 2003 بغالبية الشعب العراقي، حتى بات الفقر والحرمان صفة ملازمة للسواد الأعظم من العراقيين. فقد تجاوزت نسبة الفقر في عموم العراق 20% حسب البيانات الرسمية، ووصلت معدلاته إلى مستويات قياسية في بعض المحافظات العراقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت نسبة الفقر في محافظة المثنى 52%، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى عراقياً، تلتها محافظة القادسية بالمرتبة الثانية بنسبة 45%، ثم ميسان بنسبة 43%، ثم ذي قار بنسبة 41%؛ بينما سجلت محافظة السليمانية أخفض نسبة فقر في الدولة إذ بلغت 3%. ويمكن إرجاع سبب تباين نسب الفقر بين المحافظات العراقية إلى تباين الإجراءات الحكومية المحلية في تلك المحافظات من جانب، وفشل إجراءات الحكومة الاتحادية في تحقيق العدالة الاجتماعية من جانب آخر، الأمر الذي انعكس سلباً على الأمن الإنساني في البلاد، خاصة إذا ما علمنا أن الفقر يعد الحاضنة الرئيسة للجريمة ومهدداً حقيقياً للأمن المجتمعي فيها. لقد اقترن ارتفاع معدلات الفقر بهشاشة الوضع السياسي العراقي ووهن المؤسسات الأمنية في الدولة، ما هبها الارضية المناسبة لضرب العقد الاجتماعي العراقي وتقويض بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية من قبل الفواعل الاقليمية والدولية. وخير دليل على ذلك هو تصاعد حدة الصراع الطائفي بين مكونات المجتمع الذي لم يعهده العراق قبل 2003..

¹ لطيف كامل كليوي دكتوراه في الجغرافية السياسية، جامعة البصرة، وأستاذ في كلية التربية الأساسية، جامعة المثنى.

.Aljabri300@mu.edu.iq

مشكلة البحث وأهميته وحدوده

وفقاً لما تم تبيانه قبل قليل، تطرح الدراسة الحالية سؤالاً رئيساً مفاده: ما تأثير الفقر في الأمن الإنساني العراقي؟ وهل للعوامل السياسية الداخلية والخارجية دور في تفاقم تلك الظاهرة في الدولة؟ وهذا السؤال ستم معالجته عبر الفرضية القائلة: إن ثمة تأثيراً سلبياً لظاهرة الفقر في الأمن الإنساني العراقي، كون تلك الظاهرة تهئ البيئة المناسبة لارتكاب الجريمة وامتياز العنف من قبل الفرد ضد الدولة عامة والمجتمع خاصة كردة فعل منه على ضنك العيش الذي طال بسبب إهمال الدولة له، ما يقوض أمنها واستقرارها.

وبذلك تستمد هذه الدراسة أهميتها من عنصرين: أهمية الظاهرة موضوع الدراسة (الفقر) التي تلامس حياة الإنسان العراقي وكرامته منذ تسعينيات القرن العشرين بسبب فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بإدارة الدولة في حل تلك المعضلة المركبة؛ ومن كونها محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة الفقر وبيان أسبابها الحقيقية، ناهيك عن اقتراح الحلول الممكنة لها.

وتحدد الدراسة مكانياً بجمهورية العراق التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من آسيا بين دائرتي عرض (27° 37' - 29° 6') شمالاً، وخطي طول (36° 48' - 38° 39') شرقاً. أما حدودها الزمانية فهي ممتدة بين سنتي (2003-2021).

منهج البحث وهيكلية

جرى اعتماد المنهج الوصفي في التعرض لظاهرة الفقر، علاوة على استخدام المنهج التحليلي في الكشف عن أسبابها الحقيقية وتأثيراتها على الأمن الإنساني في الدولة.

واشتملت الدراسة على مقدمة شاملة وثلاثة مطالب. تناول المطلب الأول مفهوم الفقر وواقعه في العراق، فيما تعرض الثاني لدراسة العوامل المسببة لتفاقم ظاهرة الفقر في العراق، أما المطلب الثالث فقد خُصص لدراسة تأثير الفقر على أمن الإنسان العراقي، فضلاً عن النتائج والمقترحات وقائمة المصادر.

المطلب الأول: مفهوم الفقر وواقعه في العراق

الفقر هو عدم قدرة الفرد على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وبمفهومه البسيط هو انخفاض مستوى المعيشة دون حد الكفاية وفق المعايير الاقتصادية (الدخل) والاجتماعية. علاوة على ذلك إن الفقر لا يعني قلة الدخل في حد ذاته، ولكن عدم ايفاء الدخل بمتطلبات الحياة المختلفة التي يسعى الإنسان لأجلها. وقد عرّفه البنك الدولي بأنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة¹، بمعنى إن ظروف الحياة تكون محدودة جداً بفعل سوء التغذية والأمية والمرض والبيئة المتدهورة وارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع وانخفاض متوسط أمد الحياة². ويعد البنك الدولي الفقر مشكلة إنتاج، وإن مجرد التخفيف من حدته يعد استثماراً، وهو يمكن إن يأخذ مستويين هما: الفقر المدقع المتمثل بانخفاض مستوى الدخل الذي لا يستطيع عنده الفرد الإنفاق على المواد الغذائية الأساسية، ومن ثم يعاني الفقير

¹ الحسيني، أحمد خليل، الفقر والدولة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بابل، 2010، ص 39.

² حنوش، علي، العراق: مشكلات الحاضر وخيارات المستقبل، دار الكنوز الأدبية للنشر، ط1، 2000، ص 117.

من أمراض سوء التغذية، وحسب تقديرات البنك الدولي إن مستوى الدخل الذي يقل عن دولار واحد يومياً للفرد يقع ضمن الفقر المدقع؛ أما الثاني فيعرف بالفقر المطلق الذي يكون به مستوى دخل الفرد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ومسكن وتأمين الوصول إلى التعليم الأساسي والرعاية الصحية ووسائل الرعاية الاجتماعية، وتقديرات البنك الدولي تحدده بالدخل الذي يقل عن دولارين يومياً¹. إلا أن قيمة خط الفقر تتفاوت بين المجتمعات تبعاً لتباينها الثقافي والاجتماعي، علاوة على درجة تطورها الاقتصادي والتكنولوجي². وتوجد عدة مؤشرات لقياس الفقر، منها: مؤشر تعداد الرؤوس، وفجوة الفقر، وشدة الفقر، بالإضافة إلى مؤشر الفقر البشري الذي يعكس تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتُحدّد أبعاد الفقر من أوجه ثلاث هي³:

1. الحرمان من الحياة المديدة موفورة الصحة، ويقاس بالاحتمال القائم عند الولادة لعدم البقاء على قيد الحياة حتى بلوغ سن الأربعين.
2. الحرمان من المعرفة والقراءة ويقاس بمعدل الأمية بين البالغين.
3. الحرمان من مستوى الرفاه الاجتماعي ويقاس بمتوسط النسبة المئوية لكل من المحرومين من مياه الشرب النقية، والعاجزين عن الوصول للرعاية الصحية، وناقصي الوزن للأطفال دون سن الخامسة.

وفي العراق، برزت مشكلة الفقر منذ تسعينيات القرن العشرين، بيد إنها تفاقمت بعد سنة 2003، لاسيما بعد إن أصبحت بيئة الدولة ملائمة لانتشارها نتيجة لأسباب داخلية وخارجية نجمت عن احتلال البلاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما رافقه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض أسعار النفط وتصاعد حدة الهجمات الإرهابية، فضلاً عن تزايد ظاهري اليتيم والترمّل، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض متوسط دخل الفرد، وانتشار الأمية وتغلغلها في صفوف المجتمع خاصة فئة الأطفال. زد على ذلك غياب الاستقرار السياسي وشيوع حالة اللامبالاة السياسية والقلق الاجتماعي المرتبط بتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية⁴. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الفقر تتركز في الريف بدرجة أعلى من الحضر إذ بلغت نسبتها فيهما 39,30% و16,10% على التوالي⁵.

¹ الأسدي، صباح رحيم مهدي، مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، 2010، ص70.

² الحصري، طارق فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، البطالة-الفقر: التفاوت في توزيع الدخل، المكتبة العصرية للنشر، 2007، ص234.

³ جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربية، القاهرة، 2009، ص11.

⁴ الصبيحي، أحمد شكر حمود، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، المجلة السياسية والدولية، العدد 35، الجامعة المستنصرية، 2017، ص78.

⁵ جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009، ص1.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

وكما ذكرنا في مقدمة الدراسة، فإن المتغيرات السياسية والاقتصادية أسهمت في رفع نسبة الفقر في العراق إلى 20%، إذ سجلت محافظة المثنى أعلى نسبة فقر فيه (52%)، بينما سُجلت أقل نسبة في محافظة السليمانية (3%)، كما هو مبين في الجدول (1). ويمكن إرجاع هذا التباين في نسب الفقر إلى تباين السياسات الحكومية المتبعة في تلك المحافظات، ناهيك عن فشل الخطط التنموية التي وضعها صانع القرار العراقي لمعالجة تلك المشكلة بسبب عدم جدية الجهات ذات العلاقة في التصدي لها، ولعل هذا يعود لأسباب سياسية واقتصادية. فالسياسية تتمثل بأن تفشي الفقر والجوع والحرمان يبعد الفرد عن التفكير في استحقاقاته السياسية ويكون جل تفكيره متمحوراً حول كيفية الحصول على لقمة العيش وبالتالي يكون لقمة سائغة للأحزاب النفعية التي عاشت على معاناة المجتمع العراقي بعد 2003؛ أما الاقتصادية فهي مرتبطة بحالة الثراء الحزبي التي استفحلت في الدولة عبر اللجان الاقتصادية التي كثر الحديث عن دورها في تسيير تعاقدات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

الجدول (1): النسبة المئوية لظاهرة الفقر في العراق لعام 2021

نسبة الفقر %	6	17	3	10	4	21	16	13	15	12	25	15	11	45	52	41	43	15
المحافظة	ديوان	بنغازي	السليمانية	كركوك	زبيل	ديالى	الأنبار	بغداد	بابل	كربلاء	واسط	صلاح الدين	النجف	القادسية	المثنى	ذي قار	بيسان	البصرة

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2021.

المطلب الثاني: العوامل المسببة لتفاقم ظاهرة الفقر في العراق

إن نجاح السياسات الحكومية في مواجهة ظاهرة الفقر يعتمد على الدولة بالأساس، على قدرتها في توجيه مواردها المالية وحسن استثمارها في تحقيق النجاحات الاقتصادية التي تضمن العيش الكريم لمواطنيها، علاوة على تعزيز النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل فيها¹. وفيما يخص العراق يُلاحظ أن صانع القرار السياسي وضع عدة استراتيجيات لتحسين الواقع الاقتصادي بالدولة ومواجهة آفة الفقر، بيد أنها لم تُجدِ نفعاً، وهذا يعود إلى الأسباب الآتية:

أولاً- العامل السياسي

يعد العامل السياسي في العراق الأكثر تأثيراً على بناء الدولة وتقدمها بعد 2003، خاصة إذا ما علمنا أن طبيعة النظام السياسي والنسق الدستوري والقانوني الذي تسير عليه الدولة هو الضمانة الأكيدة التي ترفع مكانتها وتجعلها أكثر قوة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية². ومن خلال تتبع مسار الانتقال السياسي في الدولة من بنية حكم استبدادي مطلق إلى ديمقراطي تعددي لامركزي يُلاحظ بروز عدة أزمات

¹ داود، أحمد فاضل جاسم، عدم الاستقرار المجتمعي في العراق ما بعد 2003، المجلة السياسية والدولية، العدد 25، الجامعة المستنصرية، 2014، ص 10.

² العيثاوي، وسام حسين علي، التحديث والاستقرار في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، الطبعة الأولى، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للنشر، المانيا، 2018، ص 135.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

سياسية واقتصادية واجتماعية، بسبب عدم تهيئة المجتمع العراقي ونخبه السياسية لذلك الانتقال: بمعنى إن التحول من نمط الدولة الايديولوجية الأمنية المستبدة إلى المدنية أثقل على المجتمع ونخبه السياسية لحدائته تجربته الديمقراطية، ما أسهم في تفاقم حدة الصراعات السياسية بين الأحزاب العراقية وصولاً إلى حمل السلاح ضد بعضها البعض من جهة، وضد سلطة الدولة من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إنتاج أزمات سياسية جديدة لا تنتهي بل تعيد إنتاج أزمات أخرى¹. وقد نتجت عن ذلك أزمات اجتماعية أبرزها ظاهرة الفقر التي تفاقم تحت تأثير الدور الأمريكي لاسيما قرارات سلطة الاحتلال بحل الجيش وبقية المؤسسات الأمنية التي نجم عنها ارتفاع معدلات البطالة والتالي زيادة معدلات الفقر، يُضاف إلى ذلك حالة الاصطفاف الطائفي بدفع من فواعل إقليمية ودولية بما أربك المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة. وليس أدل على ذلك من أحداث سنة 2014 الدامية لاسيما بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث مساحة العراق وما رافق ذلك الاجتياح من هجرة قسرية بلغ عددها 150296 أسرة (يُنظر الجدول 2)، ناهيك عن جرائم القتل والخطف وتسريح للقوى العاملة في القطاعات الاقتصادية ضمن المحافظات العراقية التي خضعت لسيطرة ذلك التنظيم الإرهابي. وعليه فإن هذه المتغيرات السياسية الطارئة على المجتمع العراقي أسهمت بشكل كبير في تداعي البناء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة وزادت من وطأة آفة الفقر على المجتمع.

الجدول (2): حجم الهجرة القسرية

الوافدة إلى المحافظات العراقية لسنة 2014

ت	المحافظة	عدد الاسر النازحة	النسبة %
1	كركوك	54060	35,90
2	بغداد	29323	19,60
3	ديالى	25640	17,00
4	بابل	8544	5,70
5	كربلاء	11033	7,30
6	واسط	3409	2,30
7	النجف	10436	6,90
8	القادسية	2725	1,90
9	المتن	1010	0,70
10	ذي قار	1445	0,90
11	ميسان	1070	0,70
12	البصرة	1601	1,10
13	المجموع	150296	100

المصدر: مظلوم، زينب علي، تحليل جغرافي سياسي لمؤشرات الحكم الرشيد دراسة تطبيقية على العراق، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة المتن، 2019، ص 171.

¹ الشناوي، محمود، العراق التائه بين الطائفية والقومية، هلا للنشر والتوزيع، 2011، ص 13.

ثانياً-أحادية الاقتصاد العراقي

يقصد بالاقتصاد الأحادي ذلك الذي يعتمد بدرجة رئيسة على مصدر أساسي للنتاج القومي¹. وهذا ما ينطبق على العراق الذي يعتمد على القطاع النفطي بشكل كبير في تكوين الناتج المحلي، ما يؤثر تأثيراً سلبياً في العلاقة ما بين الدخل النفطي وحركة المتغيرات الكلية في الاقتصاد²، ناهيك عن إضعاف التنسيق والتشابك ما بين القطاعات المختلفة، أي ضآلة المساهمة النسبية للقطاعات الأخرى في الناتج المحلي³. إن قوة الدولة ووزنها الاقتصادي يعتمدان بالدرجة الأساسية على تنوع مصادر الثروة في الدولة، وهنا تبرز أهمية تطوير الانتاج الزراعي والصناعي في الدولة كي تتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإبعادها عن تأثيرات تقلبات الاسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن مصدر النفط يكون دوماً عرضة للصدمات الخارجية وبالتالي تبعية الاقتصاد الوطني لتذبذب السوق العالمي، الأمر الذي يجعل الدولة أمام تحدٍ صعب إن لم تستغل ثروتها النفطية بشكل مستدام⁴. لقد أدى هذا السبب وبالتضافر مع بقية الاسباب إلى تفاقم ظاهرة الفقر في العراق بسبب عدم مرونة الاقتصاد العراقي أمام الأزمات.

ثالثاً- ضعف دور القطاع الخاص

تعمل الدول النامية على إصدار القوانين والتشريعات التي تشجع حركة الاستثمار الخاص فيها، ناهيك عن وضع برامج لدعم القطاع الخاص الوطني لأهميته في إحداث الإصلاح الاقتصادي والتفاعل مع المعطيات التي أفرزتها المتغيرات الدولية وفي مقدمتها العمل بآليات السوق الحر والانفتاح على الاستثمار الخارجي⁵. وفي العراق يُلاحظ تراجع أداء القطاع الخاص وتدني مساهمته في الأنشطة الاقتصادية بعد 2003 بفعل هشاشة الوضع الأمني في الدولة، وبفعل الدور السلبي الذي مارسته الإدارة الأمريكية في المرحلة الانتقالية (سلطة الحاكم المدني بريمر) الذي يعد انتكاسة جديدة للقطاع الخاص نتيجة توقف المشروعات الصناعية الخاصة بسبب القرارات الخاطئة التي اتخذتها تلك السلطة. يُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعدام الطلب المحلي على منتجاته بفعل إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة⁶، مقروناً بغياب

¹ الفياض، عباس كاظم جباد، والامامي، صباح قاسم، الخصخصة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مركز الكتاب الأكاديمي للنشر، 2015، ص380.

² الصبيحي، أحمد شكر حمود، الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، مصدر سابق.

³ كاظم، ثامر عبد العالي، واقع الاقتصاد العراقي ومتطلبات اصلاحه، مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية، العدد1، المجلد 7، جامعة المثنى، 2017، ص47.

⁴ مجد، سحر قاسم، الآليات الواجب توفرها لانتقال العراق من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، بغداد، 2011، ص18.

⁵ شعيبث، سندس جاسم، القطاع الخاص العراقي الواقع وضرورة الاصلاح، جامعة القادسية، متاح في: <http://qu.edu.iq/repository/wp-content>

⁶ الطعان، صادق علي، القطاع الخاص في العراق: الواقع والمعوقات والاصلاحات، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد20، السنة الحادية عشرة، جامعة الكوفة، 2017، ص45.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الأمن واستهداف العوائد الرأسمالية¹، وضعف تفعيل القوانين ذات العلاقة مثل قانون الاستثمار وقانون حماية المنتج، وبالتالي ضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة نتيجة لعدم توافرها². وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في العراق سنة 2003 نحو 33% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 66,30 مليار دولار للعام نفسه، لتتخفف إلى 30% في سنة 2020 (يُنظر الجدول 3). إن تلك النسب تكشف التراجع الكبير للقطاع الخاص أمام القطاع الحكومي، وبالتالي ضعف الظهير الساند لاقتصاد الدولة المعول عليه في التخفيف من ارتفاع معدلات البطالة والفقر فيها.

الجدول (3): مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الاجمالي للمدة (2005-2020)

ت	السنة	مساهمة القطاع العام (مليار دولار)	النسبة %	مساهمة القطاع الخاص (مليار دولار)	النسبة %	اجمالي القطاعين (مليار دولار)	النسبة %
1	2005	44,40	67	21,9	33	66,30	100
2	2010	100,30	65	42,9	35	143,20	100
3	2015	106,40	61	68	39	174,40	100
4	2020	119,60	70	51,2	30	170,80	100

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2021.

بقي القطاع الخاص خلال العقود الثلاثة الماضية هامشياً يعاني من مشاكل إدارية ومؤسسية وقانونية واقتصادية عطلت دوره الاقتصادي في عملية التنمية، ومن هذه المشكلات³:

أ- غياب الاستراتيجية الاقتصادية بشكل عام، إذ كانت السياسة الاقتصادية للحكومة تتسم بكونها ارتكاسية يهيمن عليها هدف قصير الأمد هو البقاء في السلطة، ما جعل القطاع الخاص يتجه في طريق تتسم بعدم وضوح الأهداف والأنشطة التي يمكن أن يتحرك فيها.

ب- عدم وجود بناء مؤسسي وإداري وقانوني يمكن أن يحد من أزمة الثقة بين القطاع الخاص والدولة، فضلاً عن وجود تشريعات قانونية قيدت حركته، فهناك حظر على تواجده في عدد من الأنشطة. كما إن الحصول على الرخص والإجازات وارتفاع تكاليف تسجيل المشروعات الصغيرة وتعدد الجهات الرقابية وتضارب قراراتها وعدم وضوح الإجراءات جعل القطاع الخاص يعاني من درجات متفاوتة من الصعوبة وحسب نوعيته.

ت- ضعف إمكانياته المادية واعتماده على استثمارات سريعة الريح والمضمون في مجالات المضاربة في العقارات والأراضي والسيارات وليس النشاطات الإنتاجية.

¹ عبد، حسين علي، والطعان، صادق علي، القطاع الخاص في العراق الواقع-المعوقات-الإصلاحات، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 20، السنة الحادية عشرة، جامعة الكوفة، 2017، ص 44.

² محمد، سحر قاسم، الآليات الواجب توافرها، مصدر سابق.

³ الموسوي، سعاد قاسم هاشم، الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنمية القطاع الخاص بالعراق، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، العدد 36، المجلد 9، جامعة بغداد، 2013، ص 225.

ث- تدني مستويات المكننة والتقنيات المستخدمة في المشاريع المنفذة من قبل هذا القطاع، مع تدني مهارات العمالة المستخدمة، وصغر مساحة المشاريع، وانعدام مصادر التمويل ومنافذ التسويق، وصعوبة الحصول على مستلزمات التشغيل واستيرادها.

ج- التسعير الإداري للكثير من منتجات القطاع الخاص والمدخلات التي يستخدمها، ما جمد نظرية الأسعار التي يعتمد عليها المستثمر في توجيه استثماراته نحو الفرص المربحة وتضليله ليندفع في مشاريع غير مجدية اقتصادياً تسببت في أعباء مالية للمستثمر.

ح- تآكل رؤوس الأموال لشركات القطاع الخاص بسبب التضخم الجامح وخاصة خلال فترة التسعينات التي فرضت فيها العقوبات الاقتصادية على العراق.

خ- صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المصارف لأصحاب المشاريع الخاصة.

د- القيود المشددة على التحويل الخارجي للعملة الأجنبية التي فرضت بعد منتصف الثمانينيات، أضعفت القدرة على تمويل الاستيرادات الضرورية من أجهزة ومعدات وأدوات احتياطية ومواد أولية.

كل هذه المشكلات حدت من دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي العراقي وجعلته أسير القرارات الحكومية غير المدروسة، إذ لم يتمكن صانع القرار العراقي من توظيفه في رفع مستوى دخل الفرد ومواجهة تفاقم ظاهرة الفقر في البلاد. فالدولة لن تتمكن من مواجهة تلك المشكلات إن لم تسمح للقطاع الخاص بأن يأخذ دوره الحقيقي فيها عبر تقليص الروتين الحكومي ووضع التشريعات المناسبة لذلك وبما لا يتعارض مع سيادة الدولة ومكانتها.

رابعاً- مديونية العراق الخارجية

أثرت المديونية الخارجية سلباً على الاقتصاد العراقي، فهي تشكل عقبة أمام تقدم الدولة وتعرقل نموها الاقتصادي وتجعلها خاوية أمام الأزمات التي تواجهها¹. فق بلغت مديونية العراق بحدود 127 مليار دولار في سنة 2012 ورثها عن النظام السابق بضمها تعويضات حرب الخليج الثانية². وبالرغم من تراجعها الى 114,20 مليار دولار في سنة 2018 إلا أنها ما زالت كبيرة ومرهقة لصانع القرار السياسي في الدولة³. هذه المديونية تعدّ أحد معوقات التنمية في العراق وتحدياً بارزاً تواجهه الحكومة في تحقيق موازنة بين متطلبات التراكم الداخلي ومتطلبات الإيفاء بتلك الديون. وهي بذلك تكون كابحاً ومحددأ رئيساً لقدرة وفاعلية الدولة، فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها⁴. وعليه فإنها تعمل على إفشال الخطط التنموية وعرقلة النمو الاقتصادي بما يزيد من حدة المشكلات التي تعترض المسار التخطيطي في الدولة، ومنها الفقر الذي أصبح المتغير الأكثر تأثيراً على سلوك الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

¹ حسان، ظافر طاهر، تحديات الاقتصاد العراقي بعد الانسحاب الأمريكي: مشكلة البطالة وإمكانية حلها، دراسات دولية، العدد الثاني والخمسون، 2012، ص11.

² العيثاوي، وسام حسين علي، مصدر سابق، ص169.

³ جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2019.

⁴ الصبيحي، أحمد شكر حمود، الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، مصدر سابق، ص17.

خامساً- الفساد المالي والإداري

لم تكن ظاهرة الفساد المالي والإداري وليدة اللحظة في العراق بل تعود جذورها إلى تسعينيات القرن العشرين حينما سمحت الدولة بطريقة غير مباشرة بأخذ الرشوة نتيجة لتدني مستوى رواتب الموظفين مقارنة بارتفاع تكلفة متطلبات الحياة. ومن اللافت للنظر أن تلك الظاهرة أخذت بالتفاقم بعد 2003، وهذا ما أكدته تقارير منظمة الشفافية الدولية، إذ برز العراق كواحد من أكثر الدول فساداً في العالم منذ 2004. وتعدّ سلطة الائتلاف برئاسة بول بريمر مسؤولة وبشكل كبير عن تفاقم تلك الظاهرة حينما أعلنت عن فقدان 9 مليار دولار من أموال النفط، ناهيك عن هدر الأموال المخصصة لإعادة إعمار البلاد. فمن مجموع 20 مليار دولار لم تستلم الدولة سوى 90 مليون دولار¹. وبفعل تلك المقدمات استشرت ظاهرة الفساد في جميع مفاصل الدولة، إذ بلغ حجم الهدر المالي خلال المدة (2005-2018) زهاء 357,000 مليار دولار، كان أكبره في سنة 2010 إذ بلغت نسبته 26% من إجمالي الأموال المهدورة، بينما أقلها سُجل في سنة 2007 إذ كان حجم الهدر فيها زهاء 1,428 مليار دولار وبنسبة 0,40% من إجماليها (يُنظر الجدول 4). هذا الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أدى إلى خفض معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي لأن المستثمرين يتجنبون الاستثمار في البيئة التي يظهر فيها الفساد. وكذلك أدى إلى هدر الموارد بسبب تدخل المصالح الشخصية بالمشاريع العامة للتنمية والفضّل في الحصول على المساعدات الأجنبية، ناهيك عن الفساد الإداري الذي أدى إلى هجرة الكفاءات الاقتصادية نتيجة غياب التقدير وبروز المحسوبية في إشغال المناصب العامة في الدولة. ونتيجة لذلك تفاقم عجز الموازنة العامة لأن الفساد بمظهره المالي والإداري يعمل على تقليل الإيرادات العامة وزيادة النفقات والتهرب من الضرائب ومحاولة الحصول على إعفاءات الضريبية، وهذا ناتج عن ضعف قدرة الحكومة على فرض الرقابة وتدني مستوى سيطرتها على البنوك والتجارة الخارجية ونوع الخدمة المقدمة للمواطن، ما أدى إلى تراجع أداء مؤسسات الدولة وجعلها غير قادرة على أداء وظائفها الأساسية وأسهم في زيادة الفقر فيها².

الجدول (4): حجم الفساد المالي

ونسبته في العراق للمدة (2005-2018)

ت	السنة	حجم الهدر المالي (مليار دولار)	النسبة %
1	2005	7,140	2
2	2006	3,570	1
3	2007	1,428	0,40
4	2008	3,570	1
5	2009	3,570	1

¹ الغانمي، نزار عبد الأمير تركي، والخزرجي، محمد جاسم محمد، الفساد المالي والإداري ودوره في تحجيم الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، 2017، ص 16.

² داود، ابتهاج محمد رضا، الفساد الإداري وأثاره السياسية والاقتصادية مع إشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفساد، دراسات دولية، العدد الثامن والأربعون، جامعة بغداد، 2011، ص 73-75.

ت	السنة	حجم الهدر المالي (مليار دولار)	النسبة %
6	2010	92,820	26
7	2011	3,570	1
8	2012	17,850	5
9	2013	10,710	3
10	2014	78,540	22
11	2015	7,140	2
12	2016	35,700	10
13	2017	53,550	15
14	2018	37,842	10,60
15	المجموع	357,000	%100

المصدر: مظلوم، زينب علي، تحليل جغرافي سياسي لمؤشرات الحكم الرشيد دراسة تطبيقية على العراق، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى، 2019، ص 190.

سادساً- غياب التخطيط الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية

اتصف الاقتصاد العراقي بعد 2003 بضعف مستوى التخطيط الاستراتيجي، بسبب الأوضاع السياسية التي عصفت بالدولة، إذ انعكس التدهور السياسي سلباً على الجانب التخطيطي عامة، والتخطيط الاقتصادي خاصة، فأدت التحولات السياسية وما رافقها من تدهور للبيئة الأمنية إلى ضعف الهياكل الاقتصادية الأساسية في الدولة¹، ما أسهم في وهنها على المستوى الاقتصادي وزاد من معدلات البطالة والفقر فيها.

المطلب الثالث: تأثير ظاهرة الفقر على أمن الإنسان العراقي

يشير الأمن الإنساني في جوهره إلى قيام الدولة بتأمين حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغض النظر عن انتمائه الاثنوجرافي (القومي والديني والسياسي). وأول تلك الحقوق ضمان أمنه في المشاركة السياسية الفاعلة، وتوفير لقمة العيش الكريم، علاوة على تأمين متطلباته الخدمية. وتتباين تلك المؤشرات من دولة وأخرى تبعاً لتقدم الدولة وتبنيها للحكم الرشيد. ولعل صانع القرار العراقي قد أخفق في تحقيق الأمن الإنساني لمواطنيه، وهذا متأثراً من التحديات الجيوبوليتيكية التي واجهت الدولة بعد 2003، الناجمة عن غزو الولايات المتحدة للعراق وما رافقه من مشكلات سياسية واقتصادية أسهمت في تفاقم ظاهرة الفقر التي ألفت بظلالها على المجتمع العراقي وقوضت أمنه الإنساني. ولأجل الاحاطة بالموضوع سيتم تناوله بالشكل الآتي:

أولاً- الأمن السياسي

ثمة تأثير لظاهرة الفقر على الأمن السياسي العراقي، إذ تم استمالة بعض أفراد الطبقة الفقيرة من قبل الفواعل الاقليمية والدولية المعادية للدولة لتقويض الاستقرار السياسي فيها من أجل إفشال العملية

¹ الوحيلى، محمد حسين شندر، العلاقات العراقية الإيرانية بعد عام 2003: دراسة في المتغيرين السياسي والاقتصادي، دار الجنان للنشر والتوزيع، 2016، ص 47.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

السياسية الوليدة بعد 2003. وتبعاً لذلك قيّدت المشاركة السياسية للمواطنين العراقيين، وكُمت الأفواه الراغبة بتغيير الواقع السياسي في الدولة، وليس أدل على ذلك من المحافظات الغربية (الانبار وصالح الدين ونينوى) التي وقعت أسيرة التأثير الخارجي المتحكم بحراك الجماعات الخارجة عن القانون المنحدرة من البيئات الفقيرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد العمليات الإرهابية ذات الدوافع السياسية زهاء 26165 عملية إرهابية (الجدول 5)، للمدة من (2003-2021)، علاوة على الجرحى والتهجير القسري الذي شرد أكثر من مليوني مواطن عراقي.

ثانياً- الأمن الغذائي

توجد علاقة عكسية بين معدلات الفقر والأمن الغذائي، فكلما زادت نسبة الفقر في دولة ما كلما تراجع مستوى الأمن الغذائي فيها. وتشير الإحصاءات الرسمية في العراق الذي يعاني من تدهور الأمن الغذائي لمواطنيه بسبب تزايد معدلات الفقر، إلى أن 35% من افراد الشعب غير آمنين غذائياً (الجدول 5)، وهذه نسبة كبيرة جداً وقابلة للزيادة بسبب فشل الإجراءات الحكومية الخاصة بالحد منها.

ثالثاً- الأمن البيئي

تدور فلسفة الأمن البيئي حول دور الدولة في تحسين الواقع البيئي وحماية الإنسان من مضار تدهورها عبر إيجاد التشريعات والقوانين المناسبة لذلك، إلى جانب الدور التنفيذي الفعال في تحقيقها. وفيما يخص العراق يُلاحظ أن الحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة أسهمت في تدهور البيئة العراقية وتراجع مستوى الأمن البيئي فيها، ناهيك عن دور ظاهرة الفقر في تفاقم تلك المشكلة بسبب عدم قدرة القسم الأكبر من أفراد المجتمع على الإيفاء بمتطلبات العيش، ما دفعهم إلى السكن في العشوائيات ذات البيئة المتردية، إذ بلغت نسبة سكان العشوائيات في البلاد نحو 12% من إجمالي سكانها في سنة 2021 (الجدول 5)، وهذه النسبة مؤشر خطير على تداعي الوضع البيئي لشريحة كبيرة من الشعب العراقي.

رابعاً- الأمن الشخصي

تأثر الأمن الشخصي في العراق بشكل كبير بظاهرة الفقر وما نجم عنها من مشكلات اجتماعية مهددة لكيان الأسرة والفرد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة جرائم القتل بدافع الفقر وتردي الواقع الاقتصادي في العراق نحو 45% من إجماليها في البلاد، إذ بلغت 4700 جريمة للمدة (2005-2021)، إلى جانب ارتفاع نسبة انتحار المتزوجين بسبب ضنك العيش إلى 40% من إجمالي حالات الانتحار في العراق للمدة نفسها (الجدول 5).

خامساً- الأمن الاقتصادي

لا يخفى على المختصين حجم التدهور الذي طال الهيكل الاقتصادي العراقي بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في سنة 2003 وما أفرزه ذلك الاحتلال من تداعيات على الدولة عامة والمجتمع خاصة، إذ ارتفعت معدلات البطالة والفقر فيها عامة وفي جنوبها خاصة الذي يعد غير آمن اقتصادياً بسبب تدني مستوى دخل الفرد. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 37% من العراقيين غير آمنين اقتصادياً ومستوى دخلهم الشهري لا يتجاوز 40 دولار (الجدول 5)، ما يجعلهم غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة في ظل غلاء المعيشة بسبب غياب الاستقرار السياسي فيها بفعل المؤثرات الداخلية والخارجية.

سادساً- الأمن المجتمعي

ثمة ارتباط وثيق بين الأمن المجتمعي وبين استقرار الدولة، فلا أمن مجتمعي دون استقرار الدولة كون الأخير يعزز الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب ويزيد من متانة العقد الاجتماعي فيها الذي تدور حوله فكرة كيان الدولة ونظامها السياسي، وبالمقابل تتداعى تلك المقدمات بانحيار ذلك الاستقرار. وقد عانى العراق من تصدع العقد الاجتماعي فيه بعد 2003، بفعل التدخل الخارجي الذي غدى التطرف والفرقة والانقسام بين المكونات المجتمعية، ووضع الدولة على أعتاب الحرب الأهلية. ويعدّ التهجير القسري من أبرز مؤشرات فقدان الأمن المجتمعي في العراق، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وكما بيّنّا في الجدول (2) ونكرره في الجدول (5)، بلغ عدد الأسر العراقية المهجرة قسراً بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لغربي العراق زهاء 150296 أسرة. فانخرطت بعض الجماعات المسلحة العراقية مع ذلك التنظيم الاجرامي ومكنته من مد نفوذه داخل الطبقات الفقيرة أو المتضررة من سياسة الدولة بعد 2003 كالبعثيين وضباط الجيش السابق ومنتمسي الأجهزة الأمنية المنحلة الذين فقدوا امتيازاتهم المهنية والمعنوية التي يركزون عليها في تلبية متطلبات الحياة الباهظة، فضلاً عن دافع الانتقام المتولد لدى غالبيتهم تجاه العملية السياسية الجديدة في العراق.

سابعاً- الأمن الصحي

لا يختلف واقع الأمن الصحي عن بقية مؤشرات الأمن الإنساني في الدولة، إذ أن غالبية العراقيين بلا أمان صحي، تفتك بهم الأمراض دون وجود رعاية صحية حقيقية تقدم لهم من قبل الجهات ذات العلاقة. ونتيجة لتلك الظروف هبط متوسط أمد الحياة في العراق إلى 59,50 سنة، وهو منخفض جداً مقارنة بأمد الحياة العالمي الذي يتراوح بين 79-83 سنة في سنة 2021، فضلاً عن ارتفاع معدل وفيات الاطفال دون الخامسة إلى 25 بالألف، ووصول عدد المصابين بمرض السرطان إلى 35 الف مصاب (الجدول 5)، وهذا متأث من تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الصحية من جانب وتفشي آفة الفقر وتفاقمها من جانب آخر، لاسيما إن العوائل الفقيرة تعاني من سوء التغذية، علاوة على عدم تمكنها من تحمل تكاليف العلاج في والمستشفيات الخاصة التي باتت تنتشر في البلاد بعد عجز الدولة عن أخذ دورها في تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها. ووفقاً لتلك المعطيات نخلص إلى حقيقة مفادها أن آفة الفقر وبالتضافر مع تردي الواقع الصحي أبعدت العراق عن تحقيق الأمن الصحي الذي يعد من مرتكزات الأمن القومي في الدولة.

الجدول (5): مؤشرات الأمن الإنساني في العراق لعام 2021

ت	مؤشرات الأمن الإنساني	تأثير الفقر في مؤشرات الأمن الإنساني
1	الأمن السياسي	تنفيذ زهاء 26165 عملية إرهابية في العراق خلال المدة من (2003-2021).
2	الأمن الغذائي	35% من العراقيين غير أمنين غذائياً.
3	الأمن البيئي	12% من العراقيين يقطنون في العشوائيات غير الصالحة للعيش وفق المحددات البيئية المحلية.
4	الأمن الشخصي	- بلغت نسبة جرائم القتل بدافع الفقر وتردي الواقع الاقتصادي نحو 45% من إجمالها في البلاد، إذ بلغت 4700 جريمة للمدة (2005-2021). - ارتفاع نسبة انتحار المتزوجين إلى 40% من اجمالي حالات الانتحار للمدة نفسها.
5	الأمن الاقتصادي	37% من العراقيين لا يتجاوز دخلهم الشهري 40 دولار.

ت	مؤشرات الأمن الإنساني	تأثير الفقر في مؤشرات الأمن الإنساني
6	الأمن المجتمعي	تهجير 150296 أسرة عراقية في سنة 2014.
7	الأمن الصحي	-ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان الى 35 ألف مصاب سنة 2021. -ارتفاع معدل وفيات الاطفال دون الخمس سنوات الى 25 بالألف سنة 2021. - تراجع أمد الحياة المتوقع الى 59,50 سنة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (79-83) سنة، في سنة 2021.

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على: جمهورية العراق، وزارة الصحة، بيانات غير منشورة لعام 2022؛ جمهورية العراق، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بيانات غير منشورة لعام 2022؛ جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2022؛ بيانات الجدول (2) السابق الذكر.

خاتمة الدراسة

أولاً- استنتاجات

- 1- عملت الحروب والصراعات السياسية التي خاضتها الدولة قبل 2003 وبعده على إضعافها واستنزاف إمكاناتها ومواردها الاقتصادية، ما أدى إلى استفحال ظاهرة الفقر فيها على مستوى البلاد عامة وفي جنوبها بشكل خاص ولاسيما محافظات المثنى والقادسية وميسان وذي قار. وهذا يعكس الإهمال الحكومي الواضح لتلك المحافظات.
- 2- كشفت الدراسة عن ضعف الهيكل الاقتصادي في العراق، وهذا يعود إلى رعية اقتصاده، إذ يعتمد على المورد النفطى بشكل رئيس في رسم السياسة الاقتصادية للدولة التي تعثرت كثيراً بسبب التحولات السياسية التي شهدتها البلاد من جانب، وتذبذب أسعار النفط من جانب آخر. وهذا ما جعل مؤسسات الدولة واهنة أمام التحديات التي واجهتها وما رافقها من مشكلات اجتماعية، كان وما يزال الفقر من أبرزها لكونه هياً أرضية مناسبة لتدخل الفواعل الاقليمية والدولية في الشأن الداخلي العراقي، وبالتالي تقويض الأمن الإنساني فيه.
- 3- فشل السياسات الحكومية في تفعيل دور القطاع الخاص، بسبب البيروقراطية الإدارية وتفاقم ظاهرة الفساد المالي والاداري التي تعد تحدياً رئيساً امام جهود الحكومات العراقية المتعاقبة الرامية إلى معالجة مشكلة الفقر بعد 2003.
- 4- أظهرت الدراسة غياب التخطيط الاستراتيجي بعد 2003 في الدولة عامة، والمجالات الاقتصادية خاصة، بسبب تصاعد حدة الصراعات السياسية فيما من جانب، وبروز المحسوبية والمحاصصة الحزبية في شغل المناصب العليا في الدولة من جانب آخر. فأصبح رسم سياسة الدولة يركز على الحلول الترفيعية لا المخططة، الأمر الذي عمق مشكلة الفقر وزاد من تأثيرها السلبي في الأمن الإنساني العراقي.
- 5- كشفت الدراسة عن تأثير ظاهرة الفقر على الحالة النفسية للفرد العراقي، علاوة على إضعاف الروح الوطنية لدى البعض منهم، ودفعهم إلى انتهاج السلوك العدواني أو الاجرامي ضد الدولة عامة والمجتمع خاصة، إذ ارتفعت معدلات الجريمة والعمليات الارهابية التي يعد الفقر أحد اسبابها الرئيسية.

ثانياً - توصيات

- 1- ضرورة العمل على محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في العراق لكونه السبب الرئيس لتدهور الواقع الاقتصادي وتفاقم ظاهرة الفقر في البلاد.
- 2- تحسين المناخ الاستثماري في الدولة عبر تقليل الروتين الحكومي وتسهيل منح الرخص الاستثمارية فيها، لأن ذلك سيسهم في تشغيل عاطلين عن العمل الذين فشلت السياسات الحكومية في تشغيلهم، بما يؤدي إلى تحسين واقعهم المعيشي، ناهيك عن أن احتوائهم في ميدان العمل سيقبل من إمكانية استمالتهم من قبل الجماعات الإهابية والإجرامية التي نشطت في العراق بعد 2003.
- 3- دعم القطاع الخاص العراقي كي يكون سانداً لجهود الحكومة في استيعاب عاطلين عن العمل والتخفيف من مشكلة الفقر.
- 4- دعم المشاريع الصغيرة عن طريق فتح القروض الميسرة للعاطلين عن العمل، فضلاً عن متابعة تنفيذها كي لا توضع في غير محلها وبالتالي تبقى المشكلة قائمة.
- 5- إيجاد مراكز خاصة لتدريب العاطلين عن العمل وإكسابهم المهارات الكافية، خاصة إذا ما علمنا أن غالبيتهم يفتقرون للخبرة والمؤهل العلمي اللازم للتوظيف الحكومي أو العمل في القطاع الخاص.
- 6- دعم النشاط الزراعي عن طريق إيجاد سياسة زراعية تلائم حجم المشكلات التي يعانيها الفلاح عامة، لاسيما إن تدهور الزراعة أسهم في تفاقم ظاهرتي البطالة والفقر.

المصادر

- الأسدي، صباح رحيم مهدي، مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات البيئة الاقتصادية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، 2010.
- جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربية، القاهرة، 2009.
- جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، 2009.
- جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2019.
- جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2021.
- جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات غير منشورة لعام 2022.
- جمهورية العراق، وزارة الصحة، بيانات غير منشورة لعام 2022.
- جمهورية العراق، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بيانات غير منشورة لعام 2022.
- حسان، ظافر طاهر، تحديات الاقتصاد العراقي بعد الانسحاب الأمريكي: مشكلة البطالة وإمكانية حلها، دراسات دولية، العدد الثاني والخمسون، 2012.
- الحسيني، أحمد خليل، الفقر والدولة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بابل، 2010.
- الحصري، طارق فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، البطالة-الفقر: التفاوت في توزيع الدخل، المكتبة العصرية للنشر، 2007.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

- حنوش، علي، العراق: مشكلات الحاضر وخيارات المستقبل، دار الكنوز الأدبية للنشر، ط1، 2000.
- داود، ابتهاج محمد رضا، الفساد الإداري وأثاره السياسية والاقتصادية مع إشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفساد، دراسات دولية، العدد الثامن والأربعون، جامعة بغداد، 2011.
- داود، أحمد فاضل جاسم، عدم الاستقرار المجتمعي في العراق ما بعد 2003، المجلة السياسية والدولية، العدد 25، الجامعة المستنصرية، 2014.
- شعيب، سندس جاسم، القطاع الخاص العراقي الواقع وضرورة الإصلاح، جامعة القادسية، متاح في: <http://qu.edu.iq/repository/wp-content>
- الشناوي، محمود، العراق التائه بين الطائفية والقومية، هلا للنشر والتوزيع، 2011.
- الصبيحي، أحمد شكر حمود، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003، المجلة السياسية والدولية، العدد 35، الجامعة المستنصرية، 2017.
- الطعان، صادق علي، القطاع الخاص في العراق: الواقع والمعوقات والإصلاحات، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 20، السنة الحادية عشرة، جامعة الكوفة، 2017.
- عبد، حسين علي، والطعان، صادق علي، القطاع الخاص في العراق-المعوقات-الإصلاحات، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 20، السنة الحادية عشرة، جامعة الكوفة، 2017.
- العيثاوي، وسام حسين علي، التحديث والاستقرار في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، الطبعة الأولى، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للنشر، المانيا، 2018.
- الغانمي، نزار عبد الأمير تركي، والخزرجي، محمد جاسم محمد، الفساد المالي والإداري ودوره في تحجيم الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، 2017.
- الفياض، عباس كاظم جباد، والامامي، صباح قاسم، الخصخصة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مركز الكتاب الأكاديمي للنشر، 2015.
- كاظم، ثامر عبد العالي، واقع الاقتصاد العراقي ومتطلبات اصلاحه، مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية، العدد 1، المجلد 7، جامعة المثنى، 2017.
- محمد، سحر قاسم، الآليات الواجب توفرها لانتقال العراق من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والأبحاث، بغداد، 2011.
- مظلوم، زينب علي، تحليل جغرافي سياسي لمؤشرات الحكم الرشيد دراسة تطبيقية على العراق، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى، 2019.
- الموسوي، سعاد قاسم هاشم، الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنمية القطاع الخاص بالعراق، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، العدد 36، المجلد 9، جامعة بغداد، 2013.
- الوحييلي، محمد حسين شذر، العلاقات العراقية الإيرانية بعد عام 2003: دراسة في المتغيرين السياسي والاقتصادي، دار الجنان للنشر والتوزيع، 2016.

تمثلات خطاب الفقر في ثلاثية عبد الله صخي
(خلف السدة، دروب فقدان، اللاجئ العراقي)
محمد عبد الحسين هويدي¹

المقدمة

لقد انتقل الفكر البشري مع الفن الروائي من العقل الأسطوري والسحري إلى الواقعي من خلال الانتقال من "الملحمة" إلى "الرواية" التي جاءت مع عصر الحداثة وبداية العقل التجريبي. وهكذا فقدت الملحمة بريقها وحلت الرواية محلها لتحكي ما يواجه إنسان العصر الحديث الذي أنتج شكلاً جديداً تخلى فيه عن أساطيره وأوهامه، فكانت الرواية ابنة "البرجوازية" ملحمةً للعصر الحديث. وهذا الأمر يقرر أمامنا حقيقة مفادها إن الإنسان الذي أنتج الرواية هو إنسان الطبقة الوسطى (المكافح والمواجه من أجل استمرار حياته)، أي إن الفن الروائي انتقل هنا إلى فكر إنساني أخلاقي، فالبرجوازية خلقت شروط دورة الأدب الاجتماعية إنتاجاً واستهلاكاً، فاقترب من الإنسان الفقير واختلط بتفصيلات الحياة اليومية.²

وفي دراستنا الحالية هذه، نسعى إلى توظيف أحد نماذج الأدب الروائي لمقاربة ظاهرة الفقر في العراق، وهو بلد لم يتحقق فيه الرخاء إلا لدى فئة محدودة، غالباً ما تكون نخباً سلطوية أو مرتبطة بها بعلاقة ما. فالفقر فيه ظلّ يعم شرائح اجتماعية كبيرة ولم ينته في يوم ما. كما إن الحكومات الوطنية المتعاقبة التي تلت مرحلة الاحتلالين العثماني والانكليزي لم تستطع معالجة هذه المشكلة والقضاء عليها. والأمر هنا لا يتعلق بنزرة الموارد أو شحها، ولكن يتعلق بسوء الإدارة المزمّن وبخلل واضح في المنظومة التشريعية الذي أدى إلى تجيير القانون لصالح فئة بعينها، وكذلك افتقار مشاريع تلك الحكومات إلى التخطيط العلمي الصريح والواضح.

وبدءاً نود التوكيد على عاملين لهما تأثير إيجابي في عرض ثيمة الفقر وصياغته جمالياً من خلال الأدب الروائي. يتمثل الأول: في كون الرواية تمتاز بقدرتها على الغوص في التفاصيل الكثيرة التي لا تستطيعها بقية الفنون الأخرى، ومنها الشعر لأنه يعتمد التكثيف والرمز واللغة النخبوية الموحية، وكذلك النحت والرسم والموسيقى والرقص المحكومة بطبيعتها وقدراتها التعبيرية المختلفة التي تعجز عن الإحاطة بالتفاصيل الكثيرة ولا تصل إلى جمهور عريض متباين الوعي كجمهور تلقي الفن الروائي. أما الثاني: فهو قدرة النص الروائي على التأثير في الناس عن طريق اللغة الوسطى التي يتخذها أسلوباً وتكاد تكون متاحة للجميع.

¹ محمد عبد الحسين هويدي دكتوراه في الأدب الحديث، جامعة البصرة، وأستاذ في كلية التربية الأساسية، جامعة المثنى.

Mmhd32@gmail.com

² دراج، فيصل، الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسة، دار الفكر الجديد، بيروت، ط1، 198، ص94..

مدخل تعريفي بثلاثية عبد الله صخي

تحاول هذه الدراسة استجلاء خطاب الفقر وتمثلاته في ثلاثية الروائي العراقي المغترب "عبد الله صخي"¹ (خلف السدة، دروب الفقدان، اللاجئ العراقي)، في إطار المنهج الاجتماعي وعلاقته بالعمل الفني، وهذا يبين مقدار التواضع بين الجنس الأدبي ومشكلات الواقع. وقد كان سبب اختيار أنموذج الثلاثية كامناً في الروائي نفسه الذي عاش التحولات الدراماتيكية التي شهدتها مدينة الفقراء (أي مدينة الثورة سابقاً ثم الصدر حالياً)، إذ كان واحداً من سكانها وجزءاً من ذاكرتها، وهو مكتنز بالحكايات والأحداث وشاهد عيان لتفصيلات الحياة الاجتماعية والسياسية فيها. وقد تبلورت فكرة كتابة الرواية لديه بعد أن عاش رداً طويلاً في المنفى، الأمر الذي جعل استعادة مخزون الذاكرة مرتبطاً بما لمس في تعامله الحياتي اليومي مع المجتمع الغربي الذي نجح إلى حد ما في توفير حاجات الكفاية والضرورة لدى مواطنيه، والحد من علاقات الاستغلال إلى أدنى صورها. فعند استحضاره لهذا المعيار ومقارنته مع ما تعيشه الشريحة الاجتماعية التي خرج منها وانتهى إليها وجدانياً تبرز مفارقة الظلم والحرمان وتدني المعيشة وتخلف أساليبها، وهذا ما عرضه على شكل مجموعة حكايات في ثلاثيته. وقد اتسمت رؤية الروائي بنقسي رومانسي حزين، انتصر فيه للتمرد والثورة، وتعاطف مع النهج اليساري القريب من الفقراء لما فيه من دعوات إلى العدالة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص في التعليم والحياة الكريمة والتخلص من دائرة التهميش والإهمال والتسلط السياسي.

لقد اعتمدت الثلاثية رؤية واقعية تسجل الأحداث، وانبتت على مجموعة حكايات مترابطة شكلت صورتها النهائية. وقد استطعنا عبر إشارات متعددة على مدى الثلاثية أن نحدد تواريخ تقريبية لزمن الأحداث الخارجية (الكرونولوجي)، فقد عالج الجزء الأول (خلف السدة) خمساً وعشرين سنة من حياة الناس للمدة بين (1943-1968)، فيما تناول الجزء الثاني (دروب الفقدان) الأحداث حتى تاريخ هجرة البطل (علي السلطان) في سنة 1979، فيما دارت أحداث الجزء الثالث (اللاجئ العراقي) بعد 1979، ولم تضع تاريخاً للخاتمة.

تبدأ أولى أجزاء الثلاثية وهي رواية "خلف السدة" بهاجس حركة الجموع تحت دافع حب البقاء، إذ يقبل الجميع على هيئة قافلة كبيرة هاربة من القحط وجفاف الأراضي وجور مشايخ الاقطاع، فيكون التزوح الجماعي باتجاه العاصمة (بغداد) بحثاً عن سبل للحياة ولو بأبسط صورها. وما يلاحظ على هذه الجماعات البشرية إنها فطرية بعيدة عن الأدلجة، لا تنشأ عدالة مفقودة وليس لديها وعي طبقي، إنما هي رحلة بدائية تعيد مشهد حركة البدو وهم ينشدون الماء والكأ. ولقد أوحى عنوان "خلف السدة" بهامشيتهم وعدم قدرتهم على الولوج في قلب المدينة.

عبد الله صخي: كاتب عراقي مغترب، غادر العراق سنة 1979 بعد أن تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي والجامعي فيه. وفي السنة¹ نفسها صدرت له مجموعة قصصية تحت عنوان "حقول دائمة الخضرة". كتب الثلاثية بعد سنة 2003 إذ أصدر الجزء الأول (خلف السدة) سنة 2008 وتلاها الجزء ان الأخران.

ابتدأت الرواية من مرحلة تكون مجتمع "خلف السدة" التي تؤرخ لها المصادر في سنة 1943، وما يعرف بـ "السدة" هي جدار ترابي أنشأه الوالي العثماني ناظم باشا¹ سنة 1910م لحماية بغداد من فيضان نهر دجلة. وقد استوطن النازحون في المنطقة التي تقع شرقها بصرائفهم البسيطة هرباً من سطوة الإقطاع وقسوته على ضفة ميزل يسمى "شطيط" لا يتجاوز عرضه المتران، وكان يصرف المياه الثقيلة للأحياء البغدادية القريبة من خلف السدة فضلاً عن كونه يتولى تخفيف الفيضان في وقت حدوثة عبر نقل مياه نهر ديالى لتخفيف ضغطه على نهر دجلة، كما يكون مستنقعاً للجاموس في وقت ما². وهذا يعني إن الرواية قد أرخت لهذه المرحلة وجعلتها بداية لها، ومنها جاءت مجموعة الحكايات التي تسجل الحياة الواقعية والنفسية والاجتماعية لهذه التجمعات البشرية. غير أنه يجب الإشارة إلى أن الدراسات تشير إلى أن النهضة العمرانية الحديثة في بغداد تعود إلى بداية العشرينيات والثلاثينيات، وهذا يعني إن الفارق بين تأسيس بغداد ببيتها الحديثة كان مزامناً أو غير بعيد عن زمن الهجرة إليها إذ يفصل بينهما ليس أكثر من عشرين سنة على أبعد تحديد.

ويتحدد الدافع الأساسي لموجات الهجرة من الريف والجنوب بصورة عامة ولاسيما من لوائي الكوت والعمارة، بإيجاد فرص للعمل توفرت في بداية نشوء الدولة العراقية نتيجة استحداث القوات المسلحة (الجيش والشرطة)، أو كعمال بناء للمعسكرات والطرق والمعامل، وهذا ما كانت تحتاجه مدينة ناشئة حديثاً في ذلك الوقت³، ولكن لم تنطرق رواية "خلف السدة" لأسباب الهجرة والنزوح، فقد ابتدأت من لحظة وصول النازحين إلى أطراف بغداد واستقرارهم ضمن منطقة الفيضانات، وهي أراضٍ مهملة مهددة بالفيضان تركها كبار الملاك من رؤساء الحكومات وشيوخ العشائر ولم يضعوا أيديهم عليها أسوةً ببساتين مناطق بغداد الأخرى ومناطقها. وإن مقارنة الحياة القاسية الأولى للنازحين مع أوضاعهم الجديدة كان عملاً مهماً لمتابعة خط تشكل الفقر، لكن الثلاثية أغفلته، وربما كان ذلك بسبب النزعة الإيديولوجية التي تلبست الروائي فحذف الماضي من الذاكرة الجماعية والتفت إلى الحاضر ليوجه رسالة إدانة سياسية عبر العمل الفني للحكومات المتعاقبة المخالفة لتوجهه السياسي. فسبب سوء حال الفلاح يعود إلى النظام الإقطاعي الذي أقرته الدولة العثمانية وحولت بموجبه شيوخ العشائر إلى ملاك للأراضي وجامعي ضرائب بدلاً من موقعهم التقليدي السابق كآباء ورموز للقبيلة، فازداد إفقار الفلاح ونُهبت أرضه وجهده بلا رادع قانوني أو أخلاقي، الأمر الذي أدى إلى تشريد عشرات الآلاف منهم نتيجة تلك الأوضاع المزرية. وقد أبقى الاحتلال الانكليزي الوضع العثماني على حاله، وزاد عليه أن استمال الشيوخ المناصرين وقرّبهم تاركاً لهم شؤون إدارة الريف بصورة كاملة عبر قانون دعاوى العشائر الذي عطل القوانين المدنية في الريف، وجعل

¹ حسين ناظم باشا (1853-1913) رئيس أركان جيش الإمبراطورية العثمانية خلال حرب البلقان الأولى ووالي بغداد للمدة 1910-1911.

² كاظم، حيدر عطية، الصرائف في بغداد 1932-1963 دراسة في التاريخ الاجتماعي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2018، ص 33-34.

³ المصدر نفسه، ص 31-36.

حل القضايا المختلفة وفقاً للأعراف ونظام "السواني" أو المعاهدات القبلية. وقد أقرت قوانين الدولة العراقية الواقعة تحت سلطة الانتداب (الوصاية) هذا الأمر فوضعت قوانين "التسوية واللمة وواجبات النزاع"، وهو ما أدى إلى نهب أراضي الدولة من قبل رؤساء القبائل وتدهور منزلة الفلاح حتى وصلت حد العبودية¹. وما دمننا في محاولة رصد تمثيلات الفقر الواقعية فسنجملها على جزأين:

أولاً- تمثيلات الفقر في المقاربات الواقعية للمكان (بيئة الفقر)

بعد أن استوطن النازحون إلى العاصمة في مكان التأسيس الأول، أطلق عليهم المسؤولون الحكوميون تسمية "سكان خلف السدة"، بينما أطلق عليهم البغداديون تسمية "سكان الصرائف"، «كانت الأرض تمتد بين سدتين ترابيتين لحماية بغداد من فيضانات النهر السنوية، في أسفل السدة الأولى سدة ناظم باشا الممتدة من الرستمية جنوباً إلى الصليخ شمالاً يجري جدول آسن يطلق عليه "شطيط"»²، ويحظى هذا الجدول الذي اندثر حين تمت إزالة البلدة القديمة بحضور مهم في الرواية، ف«قد تحول لون مياهه إلى الأسود المزرق وعلى حافته المتشعبة نبتت طحالب وأشنات وسيقان قصب أخضر يدور حولها البرغش، وفي قاعه تكاثرت الديدان والبرقات اللزجة والحيوانات المائية الشريطية»³. وعلى تلك الأرض شيد النازحون صرائفهم على غير نظام، أما المواد التي استعملوها فهي القصب وسعف النخيل وكانت متراففة وملتصقة ببعضها، وقد تركوا ممرات بينها تتراوح بين المتر والمترين أصبحت فيما بعد شبكة من معقدة من الطرق يتيه القادم فيها إلى البلدة ولا توفر خصوصية تذكر للسكان⁴. لقد نقل النازحون أنموذج "الصريفية" من قراهم، فهو شكل البناء الذي تعودوا عليه بتقشفه ورخصه وانعدام زوائده وكمالياته وقدرتهم على التكيف معه في الطي والانتقال بين الأماكن. وشيئاً فشيئاً وعلى وفق تلك الظروف أخذت البلدة تزدهم بالمهاجرين بعد سماعهم بحاجة معامل الطابوق التي تقع شرقها إلى عمال، وسرعان ما تحولت إلى حارات متجاورة منفصلة بأسماء العشائر التي استوطنتها كبنى كعب والسواعد والبيضان والهادل والبو محمد⁵.

إن هذه المقاربات الواقعية للنشأة والتكون تبين غياب جهد الدولة وصراع الإنسان وحيداً من أجل العيش. فالدولة تقف مكتوفة الأيدي تجاه أسباب هجرة الفلاحين، وتترك الحبل على الغارب للملاك والإقطاعيين في ممارسة الاستغلال، بل أنها شرعت لهم القوانين وساندتهم في تلك العملية (أشير سابقاً إلى قانون التسوية واللمة وقانون دعاوى العشائر). وعند حصول الهجرات الجماعية لم تتدخل الدولة لتخفيف الظروف المعيشية القاسية التي كان يعانيها المهاجرون، وراهننت على قسوة تلك الظروف علماً تصبح سبباً في عودتهم. وبذلك فقد مارست الحكومات المتعاقبة نوعاً من العقاب الجماعي على الفلاحين لتركيهم أراضيهم وتمردهم على الإقطاعيين والملاك المرتبطين بتحالفات سياسية متينة مع الحكومات.

¹ المصدر نفسه، 23-24.

² صخي، عبد الله، خلف السدة، دار المدى، بغداد، ط1، 2008، ص9.

³ المصدر نفسه، ص37.

⁴ المصدر نفسه، ص11.

⁵ المصدر نفسه، ص12.

لقد ظل الموظفون المحليون يتعاملون بتعالٍ وفوقية مع تلك البيئة غير الإنسانية. وتُظهر الرواية ذلك عن طريق رمزية أحد موظفي الدولة وهو "المساح" الذي كلفته الحكومة بشق شارعين وسط تلك التجمعات «هبط منها موظف يرتدي بدلة زرقاء كمم أنفه بمنديل أبيض وهو يتطلع إلى مياه البرك والمستنقعات المخضرة الأسنة»¹. وهذا اقتراب حد التطابق مما قاله النائب في العهد الملكي "جميل عبد الوهاب": «إن هذه التجمعات ما هي إلا ظاهرة تهدد الأمن في العاصمة فضلاً عن أنها مصدر سميء للأمراض الوبائية وبؤرة فتاكة لإفساد الأخلاق العامة»². وعلى الرغم من هذا التعالي فقد اسفرت زيارة الموظف الحكومي عن شق شارعين على هيئة صليب لم تفِ الحكومة بوعودها في تعبيدهما، وتُركا ترابيين إلى اليوم الذي أزيلت فيه البلدة القديمة. وقد أضاءت الحكومة هذين الشارعين بعد مدة ليصبح وصول الكهرياء أحد المتغيرات الكبيرة التي شاهدها السكان³.

وترصد الرواية بعض التغيرات التي حدثت في البلدة كوصول أنابيب الماء المعدنية التي لا تتجاوز العشرة⁴، بينما تقتصر الخدمات الصحية التي توردها الرواية على «سيارة تنفث دخاناً أبيض كثيفاً لقتل البعوض والحشرات»⁵، ولا غرابة في أن نجد ما تتركه المستنقعات الكثيرة الممتدة في المناطق المستوية التي أهملت وأصبحت هوية مكانية للفقر، «المياه تغمر مساحات واسعة من الأراضي وتخلفت عنها برك ومستنقعات تكاثرت فيها الأسماك والمخلوقات المائية الغربية كما نتجت عنها أمراض الدزانتري والبلهارسيا والملاريا والتيفويد التي أدت إلى هلاك آلاف الأطفال»⁶، لكن المفارقة المهمة التي يذكرها الجزء الأول من الثلاثية هو قيام الحكومة ببناء "معتقل" على أطراف هذه المدينة بدلاً من الاهتمام ببناء المدارس والمستشفيات ودور الخدمة العامة⁷، وهذا يبين جدول أولويات الحكومات التي تعالج مشاكل الفقر بالفقر بالقوة فحسب، فالأمن لديهم سابق على التعليم والصحة.

ولا تنسى الرواية التذكير بالكوارث الطبيعية التي تطال المكان بين أونة وأخرى. فنتيجةً لضعف إمكانيات السكان بل فقرهم المدقع كان بناء الصرائف بالقصب والسعف فحسب، الأمر الذي يثني بانعدام أية إمكانية اقتصادية لديهم، وهو ما جعلها عرضةً للحرائق المستمرة. وترصد الرواية الحريق الهائل الذي طال المدينة بُعيد ثورة تموز 1958 مباشرة، «شب حريق هائل في خزانات الوقود المجاورة أتى على نصف بيوت البلدة القريبة من سدة ناظم باشا وحولها إلى رماد»⁸، أما الخطر المداهم الثاني فيأتي من وقوع

¹ المصدر نفسه، ص 13.

² كاظم، حيدر عطية، الصرائف في بغداد، مصدر سابق، ص 68.

³ صخي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 14، 30.

⁴ المصدر نفسه، ص 27.

⁵ المصدر نفسه، ص 32.

⁶ المصدر نفسه، ص 50.

⁷ المصدر نفسه، ص 38-39.

⁸ المصدر نفسه، ص 43؛ صخي، عبد الله، اللاجئ العراقي، دار المدى، بغداد، ط 1، 2017، ص 29.

المدينة في منطقة فيضان سنوي في شهر نيسان، فقد طالها الفيضان في العام نفسه، «في شهر نيسان من ذلك العام واصلت مناسيب مياه دجلة ارتفاعها وخلال أيام تفجرت فاكتمتحت الأسوار والبيوت والحدايق والأشجار وتجاوزت الحواجز الصناعية الطائرة وأغرقت البلدة تماماً»¹. هذا إلى جانب قسوة الأحوال المناخية على السكان صيفاً وشتاءً، فهم يتعرضون لتقلبات الطبيعة مباشرة من دون أي تحوير يذكر في المكان (الصريفة) يخفف عنهم تلك الظروف، ولذلك فهم يواجهون الطبيعة مباشرة ضمن معيشة الكفاف كما واجهها أجدادهم البدو سابقاً، فريح السموم تضرب صرائفهم صيفاً، «هبّت ريح عنيفة جرفت معها التراب والأكياس الورقية والخرق المتروكة في الفسحات الضيقة خلف البيوت وفي الأزقة المغلقة المتداخلة قالت مكية الحسن وهي تسحب ذراعها المبللة من التنور: "إنها ريح السموم"»². أما في مواسم المطر ففي ساحات من الأوحال والطين، «تذكر علي السلطان اليوم الذي هطلت فيه أمطار غزيرة على أكواخ خلف السدة فامتألت الأكواخ والأزقة بالمياه والطين، كان يلعب مع الأولاد في بركة ماء»³. فهذه الصور الموهلة في الواقعية التسجيلية تجسد صراع الإنسان مع محيطه ومعاناته المستمرة منها، وهو في وضع يفقد فيه أي وسيلة للتغيير، فصور المكان حزينة تطوح باليأس وتبين انحدار المستوى المعيشي.

وسط هذه الظروف القاسية التي تُظهر أزمة المكان وتحدياته للإنسانية على الفقراء يأتي الوعد والبطارة راسماً شكل المدينة (الحلم) التي وعد بها أول رئيس وزراء يزورهم عن قرب ويشعر بفرجة المكان، «سوف يشكل لجنة مختصة لوضع مشروع إنشاء دور سكنية حديثة لهم، فيها الماء الصافي والكهرباء والمدارس والمستشفيات، صفقوا بقوة وعيونهم تتطلع إلى ابتسامته العريضة وإلى عينيه القلقتين غير المستقرتين»⁴. وكأولى الخطوات التي تدل على صدق النية وعزم الحكومة على انتشارال المدينة من واقعها المرير، يكتمل الطريق الذي يربط بين المدينة الجديدة (الثورة داخل) وساحة الطيران بعد إن يتم الاستغناء عن المعابر الضيقة وبدأ الأهالي «ينتظرون الخلاص من الزحام والعتمة والنفايات والصوص»⁵.

ولكن بعد مقتل الزعيم الوطني الذي وعدهم بالخلاص يتلاشى الحلم، فحكومة الضباط التي أعقبته نفذت قرار نقل السكان من "خلف السدة" إلى "الثورة" بالقوة إن لزم الأمر، فيأتي رسم الصورة الجديدة مقرونة بالخوف والترقب، «طافت سيارات عسكرية في حارات البلدة تحث الناس على الإسراع في الانتقال عبر مكبرات الصوت، فيما طوقت البلدة دبابات ومصفحات وأعداد من الجنود لم يتبين السكان الهدف من ذلك»⁶؛ ثم يتلاشى المكان القديم (خلف السدة) بهيأته السابقة كمدينة صرائف إلى الأبد، حيث يطمر المكان معه قصصاً كثيرة من حيوات الناس وأحلامهم وذكرياتهم وقسوتهم، فعلى الرغم

¹ المصدر نفسه، ص 30.

² المصدر نفسه، ص 46.

³ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، دار المدى، بغداد، ط1، 2013، ص 181.

⁴ صغي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 63.

⁵ المصدر نفسه، ص 112.

⁶ المصدر نفسه، ص 145.

من كل صور المعاناة التي شهدتها المكان لكنه طوى حياة كاملة بكل أحزانها وسعاداتها، «زحفت الآلات نحو البيوت من جميع الجهات المحيطة بالبلدة، كانت الخطة تقضي بأن يتم التهديم من الأطراف متقدماً خطوة خطوة نحو المركز، شكلت الآلات طوقاً حول السقائف والأكوخ وبيوت الطين التي بدت واطنة خانعة وأخذت البلدوزرات تتقدم نحو الجدران الطينية التي ما إن تلامسها الأرجل الحديدية الضخمة حتى تنقوض تحت ضربات عنيفة قاصمة... ذكريات وتواريخ معلقة على صفحات الجدران أو في أعماق الأرض حياة غابرة في عالم سفلي تنهض للمرة الأخيرة ما تلبث إن تتحول إلى أشلاء أو غبار»¹. عند هذه المرثية الحزينة تنطفأ آخر أضواء مدينة الصرائف (خلف السدة) القديمة فيتوقف الروائي بلغة شاعرية ليبرثي الإنسان والمكان، وهو ويوظف إحياءات الأشياء وارتباطاتها ويؤرخ فنياً لولادة مكان الفقر ثم اختفائه وسط ظروف غامضة، لتبدأ حكاية فقر أخرى لمدينة "الثورة" الحالية.

لم تكن المدينة الجديدة كما تم وعد السكان بها، بل كانت أرضاً خالية موزعة إلى قطاعات وأرقام للقطع السكنية، وهي أرض قفر تملؤها العقارب، «قالت مكية الحسن: "أرض حماد"، وقال سوادى حميد: "ريحها سموم"... أخذت مديحة تنظف الأرض من الأشواك... أقام الرجال في أراضيهم أماكن لقضاء حاجتهم من القصب والحصران فيما انصرف الأولاد إلى ملاحقة العقارب التي قدمت من الأرض الممتدة شرق المدينة... هبط الليل أوقدوا النيران في كل مكان فالعقارب عادة ما تظهر في الظلام... نصبوا خياماً لقضاء عدة أيام رثماً يبدؤون بتشديد منازلهم نام الأطفال واستلقى المسنون المنهكون في العراء قلقين فيما ظل آخرون ساهرين يتحلقون حول النيران التي يطعمونها الأشواك الجافة»².

وفي هذه المدينة الجديدة يولد متغير جديد ينقل حياة السكان نقلة حضارية أولى إلى ما يشبه الاستقرار، فقد انتهت مرحلة الصرائف بعد أن فرضت الحكومة على السكان بناء البيوت بالطابوق، فظهر التشكيل الجديد للبيت ومنه بيت "مكية الحسن"، ف «بمساعدة أقارب لها شيدت غرفة واحدة ومرافق صحية بعد تسييج الواجبة والجوانب، فتخلصت من العيش في الصرائف وانتظم بيتها في سلسلة من البيوت التي تقابل بعضها في صفوف متشابهة بأبواب ونوافذ من حديد مؤطرة بستائر ملونة»³. أما الشوارع فقد أكدت الرواية أنها ظلت متربة غير معبدة، وأقصى ما قدمته الحكومة هو محاولة رشها بالنفط الذي سرعان ما استولى عليه الأهالي من الحفر ونقلوه إلى بيوتهم، «عندما رشت البلدية الشارع بالنفط في محاولة لتخفيف التراب لكن الناس لم يمهلوا الأرض الوقت الكافي لامتناعه إذ جمعه من الحفر الصغيرة بدلاء ونقلوه إلى بيوتهم»⁴. وقد أعطى هذا الرصد المكاني التسجيلي صورة واضحة عن تحولات المكان، وبالتالي تحولات الإنسان الذي يعيش فيه عبر انطواء صفحة "خلف السدة" لتظهر صفحة "الثورة داخل".

¹ المصدر نفسه، ص 145-146.

² المصدر نفسه، ص 149-151.

³ المصدر نفسه، ص 156.

⁴ صغي، عبد الله، دروب فقدان، مصدر سابق، ص 281.

وأول ما تقدمه الرواية هو وصف لحالة البيوت الجديدة وأثاثها، وهو ما يكشف الحالة المعيشية الرثة لأغلب الأسر التي ما تزال تعيش معيشة الكفاف وبدون أي تغيير جهوري يذكر، إذ يأخذ الروائي بالتركيز على محتويات البيت ومستلزمات المأكل والملبس قاصداً إعمام تلك الصورة التي يبين من خلالها أن صورة الأشياء وإن تحسنت نسبياً لكنها ما تزال تغرق في شروط الفقر والفاقة، «أخرجت مكبة الحسن البريموس من المطبخ الضيق... كان له يوماً ما لون المعدن الأصفر البراق والآن له لون بني ملوث بالسناج وبقايا زيت متجمد... وحين بدأت النار تتصاعد وضعت الأبريق الملوث بالسخام... راحت تحديق بجدران الحوش الكئيبة الباردة حيث علقت مرآة مكسورة مبقعة تساقط ماؤها الزنبرقي... وفي إحدى شقوق الجدار حشر مشط خشبي نسائي بحجم الكف مع حزمة صغيرة من الشعر محشوة بالتراب، وفي الزاوية اليسرى لباحة الدار وفي ظل سقيفة من التنك مثبتة بين جدارين زكن حب ماء مغطٍ بصينية ألمنيوم عتيقة مثلثة الحواف، تحته أثناء فخاري مخضر تتجمع فيه قطرات الماء الراشحة... إلى يمينها محمل خشبي نضدت عليه ملاحف وبطانيات وسجاجيد ووسائد، وفي جزء من داخله وضعت صحون الخزف واستكانات الشاي الزائدة التي لا تستخدمها إلا حين يأتيها ضيوف، أما الجزء الآخر فقد خصصته للأوراق الرسمية إضافة إلى حقيبة معدنية صغيرة لها قفل دقيق الحجم تضم قطعاً ذهبية تعود إلى أيام شبابها وبضع نقود هي كل مدخراتها... في مقابل المحمل خزانة ملابس عتيقة بمرآة طويلة رصف بجوارها صندوق عرسها حيث خبأت فيه صورتين الأولى لابنها علي سلمان في طفولته والثانية للزعيم عبد الكريم قاسم»¹. ويتضح شحوب المكان السابق بأحيائه وبيوتاته الفقيرة عندما يقارن ببقية أحياء بغداد ومناطقها حيث يبدو الفارق الطبقي شاسعاً، وهو ما يحاول الروائي عرضه ضمناً عندما يرسم صور الأحياء الأخرى ويترك للقارئ حيز المقارنة عبر المفارقة غير المباشرة، «كانت منطقة الوزيرية في أصيل ذلك اليوم هادئة مستسلمة معطرة بزهور القرنفل والجوري والرازيقي والشبوي، بيوتها جميلة أليفة تطل من أسجتها أغصان بأوراق خضر نظرة تنبثق منها ورود صغيرة»².

وعلى الرغم من انتقال بطل الرواية "علي السلطان" إلى بيئة أخرى مغايرة تماماً في شروطها وهندستها المكانية، فإنه يستحضر أماكن الفقر وما سببته له من حرمان اجتماعي واضطهاد سياسي وتمهيش، وبقيت محفورة في ذاكرته، ولم يستطع وهو في منفاه الاختياري (لندن) أن يضعف تعلقه بها. فوصف المكان في الرواية الواقعية يربطها بالعصر والمستوى الاجتماعي، ويصبح وصف الأمكنة دالاً على تعارض أنماط الحياة واختلافها³، لذا ظل "علي السلطان" يتوق إلى بغداد بفرحها وحزنها وبسعادتها وشقاؤها إذ كانت عنده وعلى حد تعبيره "المرض والدواء" في الوقت نفسه، لذلك نجده أثناء موته وفي لحظاته الأخيرة وقد «استبد به شوق جارف إلى بغداد إلى نهرها ومقاهيها وشوارعها وحدائقها، وفكر أنه سيشقى هناك، سيشقى من جميع أمراض المنفى التي بدأ يعاني منها منذ ذلك اليوم الذي وقف فيه عند معبر الرطبة الحدودي

¹ المصدر نفسه، ص 21-23.

² المصدر نفسه، ص 161.

³ الحمداني، حميد، بنية النص السردى من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 3، 2000، ص 70.

منتظرا السماح له بالهجرة الجديدة، متتبعاً أثر أجداده المستكشفين الأوائل الذين قدموا إلى بغداد وسكنوا خلف السدة قبل عقود، هناك سيشفى عندما يلقي بنفسه فوق تلك الأرض التي تجتازها الرياح القادمة من الجنة، حيث تجلس أمه مكية الحسن عند الغروب فيتمدد بجوارها ويضع رأسه عند فخذها الرحيم»¹.

ثانياً. تمثالات الفقر في المقاربات الواقعية للشخصية الروائية

دارت المقاربات الواقعية للشخصية ضمن المنهج المعروف لرسم الشخصية من الداخل والخارج. ويمكننا رصد مظهرات مهمة مرتبطة بظاهرة الفقر في الرواية، هي رسم الشخصية، وأنماط الشخصية:

1. الرسم الواقعي لشخصية الفقير

ابتداءً، يمكننا إطلاق مصطلح "رواية الشخصية"² على ثلاثية عبد الله صخي، لكونها تدور حول شخصيات مهمة كانت محوراً للأحداث في الأجزاء الثلاثة؟ ومن أبرز تلك الشخصيات التي جسدت هذا الحضور شخصيتا "مكية الحسن" و"علي السلطان". هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد كان لكل من الشخصيات الروائية الكثيرة التي حضرت في الرواية حكايته الخاصة، وقد ارتبطت بشكل أو آخر مع حكاية "مكية الحسن" و"علي السلطان". وكان للمكان الواحد الذي ركزت فيه فعاليتها المختلفة تأثير في الكشف والإضاءة عن مشكلاتها المتنوعة ولاسيما مشكلة الفقر. وعبر التقسيم السابق لموضوع الشخصية وأهميته نحاول استجلاء ثيمة الفقر من خلال هذا العنصر المهم في العمل الروائي:

أ. التشكيل الخارجي

ربما يكون وصف المظهر الخارجي للشخصيات من أكثر العوامل القادرة على إظهار ثيمة الفقر والحاجة. وقد جاء هذا الوصف جماعياً وفردياً، وظل الفقر عنصراً مشتركاً لدهما جميعاً، وما الاختلافات الطفيفة إلا تعدد لمظهره. وعليه فلقد كان أنموذج "العامل الكادح" هو السائد، فموجات الهجرة التي أرتخت لها الرواية لم تأت إلا بفلاحين غير مهرة لا يجيدون صنعة أو حرفة بعينها، ولذلك كان "عامل الطابوق" في المعامل القريبة هو الشخصية البارزة ومنها شخصية "سلمان اليونيس" الذي كان أنموذجاً لعدد كبير من الكادحين، ومن خلاله اختزل الروائي مقدار الجهد الذي يقدمه العامل والأجر الزهيد الذي يتقاضاه، فضلاً عن كون هذه المعامل هي المحطة الأخيرة التي يلجأ إليها إنسان هذه المدينة بحثاً عن عمل، «في معامل الطابوق كان سلمان اليونيس يتقاضى أجراً زهيداً» فكراً أكثر من مرة في ترك تلك المهنة، لكنه لا يحسن أداء غيرها من المهن التي تحتاج إلى جهد أكثر من حاجتها إلى المهارة، جرب أعمالاً يدوية وفشل، جرب بيع الفاكهة في سوق البلدة وفشل أيضاً، كان العمل في معامل الطابوق شاقاً ومرهقاً إلى الحد الذي يقضى معه الجسد

¹ صخي، عبد الله، اللاجئ العراقي، مصدر سابق، ص 189-190.

² رواية الشخصية هي تلك الرواية التي يكون للشخصية فيها وجود مستقل عن الحبكة، ويكون الحدث فيها تابع للشخصية، وتكون صفات الشخصيات ثابتة لا تتغير، ينظر: الحمداني، حميد، بنية النص السردي، مصدر سابق، ص 17.

سنة بعد سنة، ويتضاءل شيئاً فشيئاً حتى يتحول إلى تراب كان دائماً يقول بحزن "نحن تراب المعامل"¹.

وعلى الرغم مما يبدو على الناس من مظاهر الفقر، إلا أنهم لا يحتملون الحكومة مسؤولية سوء أحوالهم المعيشية، فهم لا يعرفون واجبات الدولة الحديثة عن مواطنيها، كما أنهم يجهلون حقوقهم لأنهم انتقلوا بصورة مفاجئة من نظام إقطاعي كان يمتنهم حد العبودية، ولذلك جاء وعيمهم قائماً على التفكير القدري، فهم يرون أن ما يمر بهم من ظروف قاسية هو قدر من الله ينبغي الصبر عليه واحتماله. فالجهل العام والامية التي يعيشونها جعلت تفكيرهم عاجزاً عن المطالبة بحقوقهم، فضلاً عن أن انعدام التعليم والحركات التنويرية والأحزاب السياسية في هذا الوسط كان سبباً مهماً في جهل الفلاح وتخلفه، لذلك ظل يعيش ضمن نطاق التفكير العشائري الذي لم يلج مرحلة الوعي بالحقوق. وهذا ما نجده في التدايعات التي تدور في خلد "مكية الحسن" التي تجعل من الفقر قدراً من الله على بعض عباده، «تساءلتُ بحيرة إن كانت مهمة الحكومة توزيع الأموال على الفقراء! كلاك كل شيء قدر، إرادة الله»².

لقد اعتمدت الثلاثية في تقديم الشخصية عن طريق عملها، فكانت شخصية الشغيلة الكادحين بين عمال الأجر اليومي والباعة المتجولين والسعاة وباعة الخضروات هي السائدة. واعتمدت الرواية في تقديم الشكل الخارجي للشخصية من خلال ما يظهر عليها من آثار العمل الذي ينتهي بأجر زهيد لا يكاد يسد الرمق «نهار العمل في تبييض المنازل من الداخل بالجص طويل مرهق... إنه الإنهاك الذي جربه في أول يوم عمل له في البناء، كان في الرابعة عشرة من العمر، أثارت نحافته الشديدة حيرة العمال وتهماسوا فيما بينهم كيف يستطيع فتى ضعيف البنية كهذا إكمال نهار العمل الذي لا يقدر عليه شباب أقوياء»³.

والإ جانب طبيعة العمل والجوانب الطهرية الكثيرة التي تابعتها الرواية بصورة مفصلة، فإنها لم تنس الانحراف عن السلوك الطهري الذي التزمته الكثير من شخصيات الرواية، فأظهرت امتهان السرقة في نماذج بعض العوائل كأمودج "شهاب عبود" زوج "مديحة" ومعظم أفراد عائلته. وقد حرصت الرواية على مزج هذا السلوك بعدد التصرفات المموهة والحيل التي تمارسها تلك العائلة كالمسكنة واللعب بالعواطف من أجل الوصول إلى أهدافها، إلى جانب المهارة والحرفية التي اكتسبها أفراد العائلة من خلال إتقان تلك الحرفة واتخاذها وسيلة للعيش⁽⁴⁾. كما لمحت الرواية إلى ظهور السلوك العدواني وأنواع التحرش والشذوذ والبلطجة من خلال حكايات عديدة ومن بينها حكاية "جلال" الذي كان يتردد على المدينة من إحدى مناطق بغداد فيصور محاولة تعرضه للاغتصاب، «الله يخليكم لا"، كان أحدهم يحمل سكيناً لم يظهر منها سوى جزء من نصلها في الضوء الشحيح المتسرب من مصباح الطريق، فيما يحاول الآخر خلع بنطال

¹ صغي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 16.

² صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 24.

³ المصدر نفسه، ص 37.

⁴ المصدر نفسه، ص 73 وما بعدها.

جلال ويردد هامساً أنهما لن يخبرا أحداً، بعثراً ملابسه الأنيقة وشعره الطويل المصفف بأيديهم القوية فيما هويستنجد "لا، الله يخليكم، لا"¹.

أما بالنسبة لوصف السلوك الجماعي الذي تعكسه مجتمعات الفقر وغياب الدولة والنظام المؤسسي، فيتمثل في استمرار إعادة انتاج السلوكيات العشائرية السلبية ك "الدكة العشائرية". فالمجتمع الجديد المنغلق على نفسه ما زال يستعين بألياته المتوارثة التي حملها معه من مجتمعه العشائري الريفي إلى المدينة. فقد أشرنا سابقاً إلى الطبيعة التسجيلية للرواية التي تحاكي الواقع وتقترب منه، وهي في هذا تقترب بنقدها الضمني لقانون دعاوى العشائر الذي عطل القوانين المدنية بالريف واستعاض عنها بالأعراف العشائرية، لذلك استمر هؤلاء بنقل محمولهم الثقافي معهم، وقد عُرض ذلك في الثلاثية من خلال فشل "مكية الحسن" بمعالجة إحدى المريضات الذين كانوا يتعالجون عندها أما لفقرهم وإما لاستمرارهم بالاعتقاد بدور العراف والطب المحلي في الشفاء، «في عصر أحد الأيام جاءوا مسلحين بالسكاكين الطويلة والخناجر والعصي، طرقتوا باب بيت سلمان اليونس طرقتاً عنيفاً، ما إن فتح الباب حتى تلقى شتائم تطايرت من أفواههم المتشنجة المزبدة وطالبوا بتعويض عن الفتاة التي قالوا أنها توفيت عقب عودتها إلى أهلها بفترة قصيرة، لكنهم لم يمنحوا عائلة سلمان اليونس الوقت الكافي لمعالجة المشكلة، ففي الليلة التالية دوى صوت رصاص»². وهنا نرى أن عرض الشخصية من خلال العمل والسلوك هو الخيار الذي ارتضاه الروائي بدل الوصف الساكن الخالي من إيقاع الزمن.

ب. ميكانزمات المقاومة (الروح عنصراً مناهضاً للفقر)

عند تلمس العالم الداخلي للمحتوى العام لشخصية الفقير في الثلاثية، يظهر العالم الروحاني القوي الذي يشكل جزءاً تعويضياً وتنفيسياً للضغوط الهائلة التي يتعرض لها، ومنها لجوء كثير من الأفراد الذين يشكلون مجتمع الرواية إلى نشدان الخلاص عبر الروحانيات. فمادام عالم الواقع عاجزاً عن تحقيق حلول علمية وموضوعية للتحديات التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية، فأنهم يطلبون حلولهم من الخارق والسحري، وهذا ناتج عن عدم نضج التفكير المنطقي لديهم.

ينفتح المحتوى الداخلي للشخصيات الروائية على أبعاد كثيرة، فقدمت الرواية شخصية العراف والعرافة والمجانين وأصحاب القدرات الخارقة، وتوسعت في رسم هالة أسطورية حول مقامات الأولياء ومن أهمها مقام العباس بن علي و"السيد جار الله" مؤسس هجرة القرويين وقائدها. كما أفاضت كثيراً في وصف الطقوس العاشورائية والنذور والعادات المتوارثة³، وقد ظهر ذلك جلياً لدى نسوة المدينة ولاسيما "مكية الحسن" إذ يمتلئ عالمها الداخلي بالروحانيات بشكل لافت. كما قامت الرواية باستثمار شخصية "مكية الحسن" لتنقل من خلالها المحمول التراثي الضخم الذي يتميز بكونه محمولاً فطرياً غير معلل، وبشكل قيمة متعالية لدى شريحة الفقراء الذين عجزوا عن إشباع رغباتهم في عالم الواقع، فلجأوا إلى العوالم

¹ المصدر نفسه، ص 61.

² المصدر نفسه، ص 97-98.

³ صغي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 14-15، 19.

الروحانية لتحقيق التوازن والاستقرار لعواملهم الداخلية المحرومة والمهمشة لمنحها القدرة على مواجهة شظف العيش والاستبداد السياسي.

لذلك قامت الرواية بتوثيق الممارسات التي تحدث في عالم الواقع، فلكي تتجنب "مكية الحسن" موت أطفالها واحداً إثر الآخر لأسباب لم تكن معروفة لديها، فهي لا تدرك إن نقص الرعاية الصحية أو انعدامها والظروف غير الصحية للصريفة هي السبب الحقيقي في موت أطفالها، نراها تلجأ إلى النذور لمقام "السيد جار الله" أو إلى "الملا"¹، أو لشرب قطرات بول ابنها الصغير كما أشارت عليها إحدى "الفجريات" لتحيمه من الموت أو تأكل قطعة من أذنه كما أشارت عليها أخرى، «مرة قالت لها امرأة عابرة إنها إذا أرادت له الحياة عليها إن تأكل قطعة من أذنه، وأمام دهشة سلمان اليونس وابنته حليلة اجتزأت الأم قطعة من أذن الصغير الطرية ووضعتها في لقمة خبز وأكلتها»². لقد أفادت الرواية من طرائق توظيف كتاب أمريكا الجنوبية وبالأخص "غابرييل غارسيا ماركيز" الذي يخلق شخصيات تجمع بين سمات واقعية وأخرى سحرية مستثمراً طريقة تفكير بيئته المحلية التي تحسن المزج بين هاذين النوعين. فالعالم الروحاني في الشرق يشجع الأفراد على هذا النوع من التفكير، وهو مستعد لتقبل هذا المزج لأن نظامه ومعتقداته قائم على تجاوز هذا الواقع، فظهرت في الرواية شخصيات أخرى تتمتع بقدرات خارقة كشخصية الأعلى الهائم في البراري في النهارات القانضة وهو يرشد التائهين إلى الاتجاه الصحيح، وكذلك قدمت شخصية "المجنون" التي يتسلى الأطفال بالركض وراءه ورميه بالحجارة لكنه على الرغم من ذلك يقدم لهم المساعدة ويعطف عليهم.

ويمكننا أن نعد الغناء الفطري الذي يحظى بوقع خاص في وجدانهم متنفساً مهماً في مواجهة الفقر، فقد شكل الفن وتحديد الغناء بعداً روحياً آخر بوصفه تعويضاً وهروباً من الضنك والعوز. ولذلك رأينا أن شخصيات "عربي" و"علي السلطان" و"حميد سوادى" أخذت تتسامى على واقع البؤس المزري، وتجد في الغناء والموسيقى مجالاً للعيش في عالم موازٍ آخر. فـ "عربي" يبدأ مجلس الغناء بما يشبه الطقوس ويغني، «يبدأ عربي بدنونة بصوت خفيض كما لو أنه يغني لنفسه، يغني لذكرى، لحكاية، لحنين، لحب قديم، لخيانة صغيرة، لهجرة أو إقامة، يرتفع صوته تدريجياً فتتجاوب معه إيقاعات أبنائه على صواني الشاي الفضية وسرعان ما ينتقل صداها إلى البيوت المجاورة فمهب الأولاد والفتيات ويتزاحمون عند باب البيت المفتوح دائماً»³. أما "علي السلطان" الذي جعله المؤلف بطلاً لأحداث الثلاثية. فقد أراد أن يجسد عبره مأساة الفقر، فجعل رهين اليتيم والعوز ومسؤولية أهله الملقاة على عاتقه وقصص الحب الكثيرة الفاشلة التي عاشها والاضطهاد السياسي بل وحتى محاولة الآخرين في منعه من الغناء لكونه فقيراً، فرسمت له الثلاثية بعداً روحياً عبر امتلاكه موهبة غنائية فريدة فقد كان يجد في الغناء عالماً رحباً آخر، «لحظات وانبثق صوته رقيقاً عذباً كما لو أنه يطلع من قلب نهر أبيض مضى باتجاه سهول البلاد وجبالها وصحاريها يروي سير عشاق مجهولين يقلب أوجاعهم وولعهم وانتظاراتهم... كان يغني للفتيات اللاتي

¹ المصدر نفسه، ص 34-36، 142.

² المصدر نفسه، ص 23-24.

³ المصدر نفسه، ص 77-78.

مررن بحياته للأصدقاء الذين فقدهم، وللرجال الذين تعلم منهم، موتى وأحياء فقراء وأغنياء، فهو عبر تلك الأنغام المتألثة كان يتمنى أن يملأ أرواح مستمعيه بالحب والأمل، أن يبحث معهم لحظات الهيام عن سبل الوصول إلى النشوة الخفية»¹.

2. الأنماط الواقعية لشخصية الفقير في الرواية

أ. الطفل

إن صورة الاطفال الفقراء ظاهرة اجتماعية لافتة تظهر الإهمال الصريح للدولة في ممارسة مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة. ونظراً لعجز الأهالي وعوزهم الدائم، فقد كانت المعاناة المستمرة سمة بارزة لحياة الطفولة المركزة في ذلك التجمع المكاني الضيق. ولذلك أخذت أجزاء الثلاثية تعيد اجترار مشاهد الأطفال باستمرار في كل مناسبة فتكرر احتشادهم الدائم بالأزقة والأسواق وحضورهم الكثيف في المناسبات لضيق المساحات الدور التي يقطنونها وضيق المنطقة بشكل عام، لذلك يتجمعون على شكل شلل صغيرة تملأ تلك الأماكن في كل مناسبة.

لقد كان توظيف شخصيات الأطفال لاكتشاف ثيمة الفقر في الرواية موفقاً تماماً، لأن عبث الأطفال واندھاشهم واكتشافهم المستمر للعوالم الجديدة يمنح السرد الروائي حيوية محببة، ويعيد إلينا صورة الطفل التي تلبسها الروائي وهي مرجعية مهمة شكلت محتوى ذاكرته. وهي علاوة على قدرتها في رسم صور حركية متعددة للفقر من خلال الصور السردية الكثيرة فإنها تنجح في تطوير العين المتحركة الحيوية التي تجول في نواح المكان المختلفة وتُظهر العديد من أبعاده وخفاياه.

وأول ما يمكن ملاحظته لمعاناة هذه الشريحة هو ازدياد نسبة الوفيات بينهم. فقد رصدت "خلف السدة" في عائلة "سلمان اليونس" وفاة أطفاله الثلاثة وابن ابنته وسط دهشة العائلة والأهالي الذين لا يعرفون سبباً واضحاً لذلك، فراحوا يعزوه إلى "المرض الغريب". وقد تناولت بعض البحوث الاجتماعية خارج الرواية أسباب تلك الظاهرة وعزتها إلى ضيق المكان والمعيشة المشتركة بين الحيوان والإنسان الذي يؤدي إلى انتقال الأمراض بينهما، ولذلك ارتفعت الوفيات بين الأطفال حسب إحصاءات تلك الفترة إذ وصلت إلى 341 وفاة لكل 1000 طفل². ولم يجد الأهالي محدوددي التعليم سوى النذور والكرامات والتصرفات الغريبة من أجل حماية أولئك الأطفال.

كما رصدت الثلاثية جانب التمييز الجنسي Sexism في التربية بين الذكور والإناث. ففي الوقت الذي يحاط الذكر بأنواع العناية الممكنة في مجتمع الفاقة لكونه يمثل مصدر رزق في المستقبل، تتعرض الأنثى إلى الإهمال وهو ما حصل مع عائلة "سلمان اليونس"، إذ أولت العائلة عنايتها بالذكر وأهملت التوأم (مديحة وصبيحة) فاكتسب الأول عادة النوم في أي مكان، بينما تعلم التوأم عادة أكل الحجارة. وقد صورت الثلاثية وهي توظف الوصف الانتقائي الموحى حياة تلك المرحلة، كالمعاملة الخشنة والقسوة المفرطة التي يتعرض الأطفال لها سواء أكان ذلك أثناء تلقينهم لدروسهم عند "الملا" أو عما يلقونه من معاملة خشنة في بيئتهم

¹ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 247-248.

² كاظم، حيدر عطية، الصرائف في بغداد، مصدر سابق، ص 38.

المحلية. وكانت الحالة الأولى تتم بمباركة الأهل الذين يتصورون أن التربية القاسية كفيلة بإعدادهم بصورة صحيحة وتهيتهم لتحمل أعباء حياة الفقر فيما بعد. أما جانب المخاطر فيتمثل من خلال ذهابهم إلى المدرسة التي غالباً ما كانت بعيدة ومحاطة بطرق وعرة ومفاجآت كثيرة، ومنها تعرضهم لعدوانية الأطفال الآخرين، وكذلك الضرب والتحرش الجنسي كما في حالة "علي السلطان" الأمر الذي زرع الخوف الدائم في نفوسهم وحوّل بعضاً منهم إلى شخصيات عنيفة وعدوانية استثمرتها السلطة السياسية فيما بعد فجعلتهم جزءاً من أجهزتها القمعية، أو تحولوا بتأثير قسوة البيئة المحلية إلى "خوشية" وهم أشقياء محليين أخذوا على عاتقهم حماية أنفسهم وكذلك الدفاع عن الآخرين تجاه سطوة الحكومة وقهرها فضلاً عن وظيفتهم التقليدية في فرض السطوة والمهابة. وفصلت الثلاثية في معاركهم الثنائية للمعركة العنيفة التي دارت بين "سعد كابور" و"خضر كوربانكو"¹، كما عرضت نموذج "نايف الساعدي" المتعاطف مع الحركة اليسارية ضد قمع الدولة².

كما عرضت الثلاثية صوراً لكثير من الأطفال وهم يؤدون أعمال الكبار لإعانة أسرهم، فقد أضحي وجودهم في السوق أو في ممارسة أعمال معينة أمراً طبيعياً لدى مجتمع الرواية، لأن مشروع الأهل يتلخص بإعدادهم للمساعدة كما صرح بذلك "سلمان اليونس" في موقفه السلي تجاه عدم رغبته في دخول ابنه "علي" إلى المدرسة بعد أن رأى نفسه يتقدم بالسن، ويصف الروائي حالتهم بصورة جماعية: «كانت ملابسهم بالية ملوثة بطين جاف وشعورهم حليقة وأخرى طويلة متربة... في هذه اللحظة أخرجت المرأة إجانة النحاس فهرعوا إليها، وضعها في الأرض فتسابقت إليها أيديهم المتسخة اللزجة، وخلال ثوان أفرغوها تماماً وعادوا لرؤية الذبيحة وهم يلعبون أصابعهم التي يقطر منها السمن»³.

ولا ينسى الروائي أن يقابل بين صورة الطفل في بيئة الفقر والعوز وبين صورته في المجتمع الغربي الذي أصبح لاحقاً فيه، فأخذت ذاكرته تستدعي صور طفولته وأقرانه في محيط البؤس الذي كانوا يعانونه «نزل من الحافلة شاهد ملاعب لكرة القدم ثلاثة ملاعب متجاورة مشغولة بمباريات لفرق مدرسية في يوم أحد، فتية بملابس زاهية يلعبون بحماس فوق أرض خضراء معشبة بكرة حقيقية وأحذية جلدية، بينما هو ورفاقه كانوا يجمعون الخرق ويربطونها حتى تصبح بحجم كرة صغيرة فيتداولونها بأقدامهم الحافية التي تكون عرضة للصددمات وشظايا الزجاج والمسامير، لا يوجد أحد من أترابه سلمت قدماه من الإصابة حتى إن كثيرين منهم يتوقفون عن اللعب لأسابيع أو شهور إلى إن تشفى جروحهم، كان كاظم لعبي واحد منهم لاعباً بارعاً بمقدوره مراوغة فريق الخصم كله وبلوغ الهدف، لكنه لم يكن يملك حذاءً فاعتاد اللعب حافياً في الساحات بين البيوت أو خارجها»⁴.

¹ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 197.

² المصدر نفسه، ص 7-18.

³ صغي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 22.

⁴ صغي، عبد الله، اللاجئ العراقي، مصدر سابق، ص 145-146.

ب. المرأة

أنتج مجتمع العوز والكفاف تمثلات كثيرة للمرأة، ولكن أبرز أنموذج لها تمثل بـ "المرأة العاملة" إذ نشاهد كثيراً من نساء الثلاثية يؤدين أعمالاً كما الرجال ويشتركن معهم في تحمل أعباء الحياة القاسية كنماذج "فاطمة بائعة اللبن" و"نشمية بائعة النفط" و"هاشمية الدلالة" و"تسواهن بائعة السمك" و"بدرية بائعة الخضار".

وترصد الثلاثية ضيق الحال عند المرأة التي تفقد المعيل بأنموذج "مكية الحسن" البطلة الأساسية للجزنيين الأول والثاني من الثلاثية، «كانت مكية الحسن تطفو بسكون فوق نهر الزمن الرتيب أو تهبط شيئاً فشيئاً نحو شيخوختها وعزلتها، وجاء يوم اكتشفت فيه أنها انفقَت مدخراتها القليلة فكان لابد من العثور على مصدر إضافي للعيش... جلست هي وابنتها تفكران بما يمكنهما فعله، أبدت مديحة استعدادها للقيام بأي عمل بما في ذلك الخدمة في منازل الأغنياء ببغداد، رفضت الأم رفضاً مطلقاً من دون أن تبدي سبباً صريحاً، بعد تفكير قصير اقترحت إعداد حلوى "العسلية" وبيعها أمام المدرسة الابتدائية المجاورة أو في السوق القريب»¹.

وفي وسط مجتمع الفقر تتعرض المرأة للتعنيف والقسوة وفقدان حرية الإرادة، وخصوصاً في اختيار الزوج الذي تساق إليه على وفق مشيئة الذكور، لأسباب كثيرة تتعلق بالقيم الأبوية ومنها الحفاظ على قيمة الشرف والسمعة، ومنها أيضاً القيم العشائرية في "النهوة"، ومنها استغلال ضعف المرأة الجسدي وابتزازها. وتعرض الثلاثية نماذج للنسوة اللاتي كن ضحايا لظاهرة التعنيف كـ "كلثوم" التي تعرضت للقتل بسبب إشاعة عشقها لرجل لم يتأكد أخوتها من وجوده أصلاً، ««خرج أخوة كلثوم من السجن... اجتمع حولهم حشد من الناس مستفسرين عن أيام السجن ومدة حكمهم، أجاب الأوسط باقتضاب أنهم الآن يستطيعون أن يمشوا ورؤوسهم مرفوعة، وقال أكبرهم الذي بدا كأنه هو من نفذ عملية القتل: "المهم غسلنا عازنا، ليس المهم كم عدد الأيام التي قضيناها في السجن"»². وتتحول أمثال هذه الحوادث إلى روادع ترهب فتيات المدينة وتجعلهن يعشن ما يشبه الكابوس من الوقوع في "الحب" في مجتمع ذكوري يفصل المرأة عن الرجل، وهو المصير الذي ستخاف منه "حليمة" كثيراً وهي الأخت الكبرى لـ "علي السلطان" بطل الرواية، إذ أن مجرد سماع أبيها بتقدم رجل لخطبتها جعلها في موضع المساءلة والتعنيف، «سمع سلمان اليونيس فارتعد جسده وخرجت من زاوية فمه كلمة "فضيحة" مع الزبد واللعنة، حاصر حليمة بصوت شرس وهي تتراجع محشورة بين جدران الطين وكُن الدجاج وتحمي وجهها بيديها، حاولت مكية الحسن أن تبعدها عنه فضربرها في كوعه عند الخاصرة فتراجعت تتلوى من الألم وهي تشتتم وتهدد الأثنين معاً، وإذ لم يتمكن سلمان اليونيس من انتزاع أي اعتراف من ابنته عن صلتها بعبد الحسين بعد ضربرها بوحشية تركها وهي تنحني إلى الأرض وتبكي»³.

¹ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 277.

² صغي عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 57.

³ المصدر نفسه، ص 31.

وترتبط ظاهرة "النهوة" بالمرأة، ففي النظام العشائري يُمنح ابن العم الحق في رفض زواج ابنة عمه من أي شخص، لأن الأسرة تعتقد أن أي أنثى هي من ممتلكاتها التي لا يجوز للأخريين حيازتها إن رغب أحدهم بها. وهو ما حدث لـ "بليقيس" الفتاة إذ عارض ابن عمها قضية زواجها وفرض أبوها عليها لبس البرقع دائماً¹. وعلى طريقة المنع نفسها فُرق بين "حسنة" وزوجها "سوادي حميد" ذي البشرة السوداء، فلونه الأسود كان كفيلاً بجعل النسب مدنساً ومسبباً لحرع العائلة لأنهم يرون في مصاهرة "العبيد" عاراً². فهذا المجتمع يقاوم حرية المرأة ويلحق عائديتها بالرجل المستباح أصلاً، وبالتالي يكون الضغط عليها مضاعفاً عبر الفقر وفقدان الحرية.

وتبرز ظاهرة اجتماعية أخرى هي "ابتزاز المرأة" وامتهانها واستثمار ضعفها الجسدي، وهنا تقترب الرواية من مرجعياتها الواقعية الخارجية التي حرص الروائي فيها أن ينقل تفصيلات الحياة الاجتماعية. فإن كل ما هو دال هو لغة وخطاب تعبيرية سواء أكان حركة أو فعلاً أو هيئة أو نصاً، كل ذلك أنظمة في الخطاب، ولذا فلا وجه للتمييز بين خطاب راق وآخر غير راق³، ويظهر ذلك عبر أنموذجي "مديحة" و"هاشمية"، فالأولى تتعرض للاضطهاد والتعنيف الجسدي على يد الزوج وعائلته لإجبارها على السرقة لصالحهم فهم يتخذون من السرقة مهنة لهم⁴، كما تتعرض "هاشمية" لتعنيف زوجها "قدوري" بالضرب والملاحقة بغية ابتزازها مالياً⁵.

لقد كانت المرأة في مجتمع الثلاثية محاصرة بشروط الفقر في مجتمع مغلق لم يتح لها حظاً في التعليم أو الانفتاح على بقية مناطق بغداد وأحيائها، لأن مجرد القيام بأي تغيير ولو على مستوى الملابس أو الهيئة وتصنيف الشعر يسببها بالاختلاف ويجعلها عرضة للانهام بـ "المدنية" التي تعني في عرف مجتمع الرواية خروجاً عن تقاليد المجتمع الجنوبي (الأب) الذي حملت المرأة قيمه المقدسة. وهو الأمر الذي جعل النسوة أنفسهن ينظرن بشيء من الريبة وعدم الاطمئنان للمرأة المختلفة التي عرضت الثلاثية بعض نماذجها، «الحضرية، هكذا كانوا يقبلون رجاء لأنها عندما انتقلت مع عائلتها من خلف السدة إلى مدينة الثورة خلعت القوطة واكتفت بالعباءة وقصت شعرها في محل للحلاقة ببغداد وغيرت لونه إلى الأشقر فعدت موضوعاً للأقويل والشائعات»⁶.

وبعد أن حشد الروائي الصور المختلفة للمرأة في مجتمع الفقر، عاد ليقارن ويُظهر حدة التناقض في جانبه الطبقي والحضاري من خلال أنموذجين مغايرين، أحدهما ينتهي إلى إحدى عائلات بغداد الغنية، والثاني لمرأة غربية ليقارنها مع امرأة مدينة الثورة فاختر "نادية إسماعيل" ذات المنحدر الأرستقراطي، وقد

¹ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 220.

² صغي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 20؛ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 104-107.

³ الغدامي، عبد الله، النقد الثقافي دراسة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 3، 2005، ص 61.

⁴ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 73-77، 85-88.

⁵ صغي، عبد الله، خلف السدة، مصدر سابق، ص 86، 98، 99.

⁶ صغي، عبد الله، دروب الفقدان، مصدر سابق، ص 51، 59.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

جرى تقديمها من خلال الأشياء التي تمتلكها عائلتها فرسم رفاهية البيت الذي تسكنه والمنطقة التي يقع فيها، كما أشر الفارق الحضاري من خلال طبيعة علاقات أفراد العائلة إذ تحتل مكانتها باحترام وحرية نسبية بدليل هيأتها وهامش الحرية المتوفر لها. كما قدم صورة أخرى للمرأة الغربية عبر "ساندرا"، وقد حرص على جعلها امرأة عادية تبحث عن عمل وتعيش على المعونة الاجتماعية التي تقدمها الدولة، إلا أنها تمارس حياتها بصورة طبيعية مرفهة نسبياً وتختلف تماماً عن حالة الانسحاق الذي ارتمت فيه المرأة في مدينته، وقد لمح الروائي إلى ذلك من خلال المظهر الخارجي للشخصية (الشكل) ومن خلال السلوك والحركة المتمثل بالسفر والاستجمام والاعتناء بالورد. فالبيئات الأخرى المختلفة يخف فيها الفقر نسبياً وينعكس هذا على مكانة المرأة ودورها بما يختلف مع أنموذج "امرأة الثورة" المحاصرة بالفقر وقلة الفرص وتحكم القيود العشائرية وعنف الرجل واستبداده. وعبر هذه الضربات الفنية التي تقدمها حكايات الثلاثية الفرعية يلمح الروائي إلى المفارقة الاجتماعية الهائلة التي يكون الإنسان ضحيتها.

الخاتمة

لعل أبرز ما نخرج به من خلال هذا الاستعراض الفني لموضوعة الفقر وتجلياتها في هذه الثلاثية - التي اختارت واحدة من أكبر بؤر الفقر وأشدها بؤساً وهي تتناول شخصية بطلها من النشأة إلى النهاية، راصدةً أهم المحطات الحياتية والمتغيرات المتحكمة في صعود الشخصية وانطفائها ضمن شروط مجتمع الفقر - هي أن الروائي لا يؤرخ بالمعنى العلمي الموضوعي بل إنه يكتب "الميتا تاريخ" الذي هو رأي الذات الإنسانية بما مر بها من أحداث مكتوبة من وجهه «نظرها هي، لا من وجهة نظر التاريخ الرسمي للدولة أو للباحثين المختصين بمناقشة تلك الظاهرة، أي الذات الإنسانية على بساطتها وعفويتها وثقافتها المحدودة وانفعالها بموضوعة الفقر. فرؤية الأبطال ذاتية خالصة معروضة بطريقة فنية لعمل جمالي، اتضحت بعض تفاصيله أثناء العرض التحليلي الذي قدمته هذه الدراسة

المصادر

- الحمداني، حميد، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3، 2000.
دراج، فيصل، الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسة، دار الفكر الجديد، بيروت، ط1، 1989.
صخي، عبد الله، خلف السدة، دار المدى، بغداد، ط1، 2008.
صخي، عبد الله، دروب فقدان، دار المدى، بغداد، ط1، 2013.
صخي، عبد الله، اللاجئ العراقي، دار المدى، بغداد، ط1، 2017.
الغذامي، عبد الله، النقد الثقافي دراسة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3، 2005.
كاظم، حيدر عطية، الصرائف في بغداد 1932-1963 دراسة في التاريخ الاجتماعي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2018.

أنماط السلوكيات الاحتجاجية وعلاقتها بالمسيرة- المغايرة

لدى الشباب الجامعي

علي عبد الرحيم صالح وفارس هارون رشيد¹

مُجمل: يهدف البحث الى تعرف العلاقة الارتباطية بين أنماط السلوكيات الاحتجاجية والمسيرة- المغايرة لدى الشباب الجامعي، وتحقيقا لهذا الهدف قام الباحثان باختيار عينة عشوائية طبقية ذات التوزيع المتساوي، التي بلغت (300) طالبا وطالبة من جامعة القادسية، واستعمل الباحثان مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية الذي تكون بصيغته النهائية من (18) فقرة، ومقياس المسيرة- المغايرة الذي تكون بصيغته النهائية من (20) فقرة، اللذان تمتعا بخصائص الصدق والثبات. وبعد استعمال الوسائل الاحصائية المناسبة، وجد الباحثان أن الشباب الجامعي يميلون الى الاحتجاجات السلمية والإضراب عن الدوام في التعبير عن حقوقهم، ويتمتعون بسمة المغايرة بدرجة أكبر من المسيرة، كذلك توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية ايجابية بين سلوكيات الاحتجاجات العنيفة وسمة المسيرة، في حين ارتبطت الاحتجاجات السلمية مع سمة المغايرة، وبناءً على ما أظهرته نتائج البحث قدم الباحثان عدد من التوصيات والمقترحات المهمة.

الكلمات المفتاحية: الاحتجاج، انماط السلوكيات الاحتجاجية، المسيرة، المغايرة.

الاطار العام للبحث

مشكلة البحث

تعد الاحتجاجات وسيلة ضغط تمارسها الجماهير من أجل تحقيق مطالبها وأهدافها وتحقيق العدالة الاجتماعية، فهي وسيلة لاسترداد الحقوق وتغيير الواقع المظلم، ورغم أن الاحتجاج (بوصفه شكل من أشكال التظاهرات) حق مشروع كفله الدستور لكل مواطن عراقي، إلا أن التعبير عنه قد يأخذ أشكال مختلفة، إذ هناك الاحتجاجات السلمية التي تميل إلى تحقيق المطالب بطرائق مشروعة مثل جمع التواقيع والعرائض والخروج بمسيرات جماهيرية تنادي بالإصلاح، في حين هناك بعض الاحتجاجات تأخذ منحاً آخر مثل الصدام مع القوات الأمنية، وأتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل الحياة اليومية، مما يؤدي إلى عرقلة مشروع الشباب العراقي في تحقيق أهدافه ونيل حقوقه والوصول إلى طموحاته المشروعة. وهنا يتبادر إلى ذهن

¹ علي عبد الرحيم صالح، أستاذ مساعد في كلية الآداب، جامعة القادسية. وفارس هارون رشيد، دكتوراه في كلية الآداب، جامعة القادسية.

الباحثان مجموعة من التساؤلات الملحة، منها ما الذي يجعل بعض المحتجين ينساقون إلى استعمال العنف في التظاهرات في حين يرفض البعض الآخر اللجوء إليه؟ وما هو المدى الذي تساهم فيه سمات الشخصية في الإقدام على السلوكيات الاحتجاجية العنيفة أو السلمية. لاسيما أن الدراسات النفسية مثل (Sowden et.al,2008) و(Nail et al,2013) و (Cialdini and Goldstein,2004) تشير إلى أن سمة المسيرة والمغايرة يمكن أن تمارسا دورا في عمليات التأثير الاجتماعي، إذ ينزع الأفراد الذين يميلون إلى سمة المسيرة نحو موافقة الجماعة وتبني معتقداتها واتجاهاتها وسلوكياتها في المواقف الاجتماعية، في حين يميل الأفراد ذوي سمة المغايرة إلى الحفاظ على هويتهم الشخصية، والتمتع بالاستقلالية، ومقاومة ضغوط الجماعة، لذلك نجدهم لا يلتزمون بما تدفع به الجماعة من سلوكيات وأراء ومعتقدات (Sowden et.al,2008,p.359) و (Nail et al,2013,p.2) و(Cialdini and Goldstein,2004,p.591). وهذا تمثل مشكلة البحث الحالي بمجموعة من التساؤلات منها، ما هي الأنماط السلوكية الاحتجاجية الشائعة لدى الشباب؟ وهل يميلون إلى سمة المسيرة أم المغايرة؟ وهل تختلف العلاقات الارتباطية بين أنماط السلوكيات الاحتجاجية وسمة المسيرة-المغايرة؟

أهمية البحث

تعد مرحلة الشباب فترة مليئة بالنشاط والأهداف والرغبة في التعبير عن الذات، إذ أنهم يحاولون تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم ويطمحون إلى تغيير واقعهم عبر مجموعة واسعة من الأنشطة السلوكية مثل إقامة الاتحادات والتجمعات الطلابية التي تنادي بحقوقهم الدراسية والمجتمعية والسياسية، لذلك تعد الاحتجاجات والمسيرات الطلابية إحدى هذه الأنشطة المهمة، فهي تعبر عن إرادتهم ورغبتهم في تحسين الواقع الحياتي، وتحقيق مبادئ الحرية والعدالة بين جميع فئات المجتمع، والتأثير على القرارات الجامعية المجحفة، وقيادة النظام الاجتماعي والسياسي نحو السلام والتطور المجتمعي (Gusfield,1971,p.26). وهذا الصدد تشير الدراسات النفسية في المجال السياسي أن ممارسة الطلبة حرية التعبير السياسي من خلال التظاهر والاحتجاج تعد قوة اجتماعية فاعلة نحو التغيير، فهي من جهة توحد بين الطلبة وتزيد الحركة الاجتماعية الإيجابية فيما بينهم، ومن جهة ثانية تكون سببا أساسيا في تغيير العديد من القوانين السياسية غير الفاعلة، وتنبه فئات المجتمع حول القضايا المدنية المهمة، إذ أنها جزء من مسيرة تصحيح الأخطاء الموجودة في مؤسسات الدولة (Barker,2008,p.43). وبما أن سلوكيات التعبير عن الاحتجاجات الاجتماعية متنوعة، فأن الباحثين حاولوا معرفة علاقة أنماط الاحتجاجات ودوافعها ببعض المتغيرات الشخصية، فعلى سبيل المثال وجدت (Brandstätter & Opp,2014) أن الحركات الاحتجاجية الساخطة ارتبطت مع سمة التوجه الاجتماعي، وبقطة الضمير اللذان يتمثلان بالحفاظ على الواجب الاجتماعي بدرجة ايجابية مرتفعة، في حين ارتبطت مع سمة المقبولية والانفتاح على الخبرة بدرجة سلبية (Brandstätter & Opp,2014,p.515) كما توصلت دراسة (Green, Bush, and Hahn, 1984) إلى أن أنماط السلوكيات الاحتجاجية تختلف بين الأفراد وفق معتقداتهم حول قدرتهم على التغيير وشعورهم بالاغتراب وإحساسهم بالسيطرة الذاتية، فكلما شعر الأفراد أنهم متشابهين مع الجماعة في الخصائص والحاجات فأنهم سيميلون إلى القيام بما تفعله الجماعة من سلوكيات، في حين كلما شعروا بالتفرد والتميز عن أبناء جماعتهم فأن

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

فرصة تقليد سلوكيات الجماعة والانسياق وراء الشعور الجمعي ينخفض بدرجة كبيرة (Green, Bush & Hahn, 1984, p.106)، فضلا عن ذلك وجد (Cha, 2016) أنه كلما كان توجه الفرد إنسانيا ويتمركز حول حقوق الإنسان فأن سلوكياته الاحتجاجية تميل إلى السلمية، كذلك وجد علاقة ارتباطية بين الانفتاح على الخبرة والمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية (Cha, 2016, P.17). وبهذا الصدد يمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية بالآتي:

- إنها من أولى الدراسات التي تناولت علاقة أنماط السلوكيات الاحتجاجية بسمة المساييرة-المغايرة لدى الشباب (حد علم الباحثان).

- تتناول هذه الدراسة شريحة طلابية وشبابية مهمة، مارست دورا كبيرا في تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق.

- تحاول الدراسة أن تتوصل إلى علاقات ارتباطية جديدة يمكن أن تفتح الباب أمام الباحثين الآخرين في إجراء المزيد من الدراسات حول دور سمات الشخصية في السلوكيات الاحتجاجية.

- يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات العراقية.

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى تعرف:

1. أنماط السلوكيات الاحتجاجية لدى الشباب الجامعي.
2. دلالة الفرق على أنماط السلوكيات الاحتجاجية وفقا لمتغير النوع (ذكور-إناث).
3. المساييرة-المغايرة لدى الشباب الجامعي.
4. دلالة الفرق على المساييرة-المغايرة وفقا لمتغير النوع (ذكور-إناث).
5. العلاقة الارتباطية بين أنماط السلوكيات الاحتجاجية والمساييرة-المغايرة لدى الشباب الجامعي.

حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بطلبة جامعة القادسية من الذكور والإناث في الدراسات الصباحية للعام الدراسي 2020-2021.

تحديد المصطلحات

يتحدد البحث الحالي بالمفاهيم الآتية:

أولاً. أنماط السلوكيات الاحتجاجية Patterns of protest behaviors: عرفها كلاندرمانز (Klandermans, 1997) أنها تلك السلوكيات التي يستعملها المحتجين من أجل الضغط على السلطات والتعبير عن مطالبهم وحقوقهم الشرعية من خلال الاحتجاج العنيف، والاحتجاج السلمي، والإضراب عن العمل (Klandermans & Roggeband, 2007, p.143) وتبني الباحثان هذا التعريف بوصفه التعريف النظري الذي سيقومان في ضوئه ببناء أداة البحث، وتفسير نتائجه.

-التعريف الإجرائي: الإجراء الذي سيقوم من خلاله الباحثان بتطبيق المقياس واحتساب درجته، التي تعبر عن أنماط السلوكيات الاحتجاجية لدى عينة البحث.

ثانيا. المسايرة – المغايرة *conformity/nonconformity*: عرفها بيرناكا Bernacka,2009 بأنهما بعدان مستقلان في الشخصية، يعملان على تنظيم الفرد وتوجيهه والتأثير على قدرته في التفاعل والعمل والإنجاز. إذ يميل المسائر إلى الامتثال لأوامر الجماعة وتبني معتقداتها وأفكارها حتى لو لم يكن مقتنع بها، في حين يميل المغاير إلى تبني توجه مستقل عن الجماعة ومقاومة ضغوطها ومعاييرها (Bernacka,2009,p.225). واعتمد الباحثان على هذا التعريف بوصفه التعريف النظري الذي سيقومان في ضوءه ببناء أداة البحث، وتفسير نتائجه.

-التعريف الإجرائي: الإجراء الذي سيقوم من خلاله الباحثان بتطبيق المقياس واحتساب درجته، التي تعبر عن المسايرة-المغايرة لدى عينة البحث.

الإطار النظري

أولاً. أنماط السلوكيات الاحتجاجية: نظرية التوقع – القيمة في الاحتجاج

قدم هذه النظرية عالم النفس الاجتماعي كلاندرمانز Klandermans,1997، وحاولت أن تجد تفسير حول لماذا يشارك الناس بالاحتجاج؟ ولماذا ينزع بعض المحتجين إلى تبني واحدة من ثلاثة أنماط مختلفة من الاحتجاجات؟، التي تتمثل باللجوء إلى العنف كوسيلة لتحقيق المطالب والضغط على السلطات، والاحتجاجات السلمية التي تميل إلى جمع التواقيع والتفاوض والحوار، والأضراب عن العمل الذي يتمثل بالميل إلى المقاطعة حتى تحقيق المطالب. ووجد كلاندرمانز أن أقدام الناس على الاحتجاجات لا تقوم على شعورهم بالظلم والحرمان النسبي من الحاجات عند مقارنة أنفسهم بجماعات أخرى فحسب، وإنما تقوم سلوكياتهم الاحتجاجية على مبدأ التوقع والقيمة، واختيار أكثر الطرق فاعلية من أجل تحقيق أهدافهم وتغيير الواقع الخارجي (Stekelenburg & Klandermans,2013,p.888). ويساهم مبدأ التوقع – القيمة في اختيار السلوكيات الاحتجاجية المناسبة بالنسبة للفرد والجماعة. فإذا توقع الأفراد (مجموعة من الاعتقادات والتقييمات المعرفية للظروف الخارجية) أن القيام بالسلوكيات الاحتجاجية العنيفة يمكن أن تحقق لهم الكثير من المكاسب والموارد والتنازلات من قبل السلطات الظالمة فأنهم سيميلون إلى الصدام معها، والضغط عليها، في حين لو توقعوا أن استعمال العنف يمكن أن يسبب لهم الكثير من الخسائر والتكاليف فأنهم سوف يميلون إلى القيام بالاحتجاجات السلمية أو الأضراب عن الدوام والعمل بعيدا عن العنف. لذلك نجد أن هذه النظرية تركز على التفكير العقلاني لدى المحتجين في ضوء استعمالهم المقارنات المعرفية بين ما يتوقعونه من سلوكيات مناسبة، والقيمة التي سيحصلون عليها أو يخسرونها في ضوء اختيار هذه السلوكيات (أي أن الأفراد يقدرون اختيار طريقة معينة في الاحتجاج من خلال تكاليفه وفوائده)، وقد أيدت هذه النظرية الكثير من الدراسات التي أجريت على الاحتجاجات العمالية والطلابية والسياسية (Ottati et.al,2002,p.195).

ثانيا. المسايرة – المغايرة: نظرية الشخصية المسايرة-المغايرة

قدم هذه النظرية عالم النفس بيرناكا Bernacka في عام 2009، وذلك في ضوء البحوث التي قام بها في معهد تقييم الشخصية والبحث في بيركلي، توصل "بيرناكا إلى أن الشخصية تنقسم على بعدين مستقلين يؤثران على تفاعلات الفرد الاجتماعية وقدرته على الإنجاز والأبداع والعمل مع الجماعة. إذ أن لكل بعد خصائص

شخصية مختلفة عن البعد الأخر، مما يتيح لنا ذلك إيجاد الفروق الفردية بين الأشخاص (Bernacka et.al,p.225) يتمثل البعد الأول في الشخصية بالمسيرة Conforming الذي يشير إلى قيام الفرد بمطابقة أفكاره ومشاعره وسلوكياته مع الجماعة، والامتثال إلى معاييرها، والاشتراك معها في جميع عملياتها الاجتماعية، واختيار ما يرغب به الناس بدلا من السعي وراء رغباته الخاصة، لذلك نجد أن الأفراد في هذا البعد يخضعون بسرعة إلى ضغط الجماعة بشكل مباشر، ويظهرون مقاومة ضعيفة في تحدي أوامرهم وقيودها، ويشعرون بالاغتراب والذنب عندما لا ينصاعون إلى معاييرها الاجتماعية (Forsyth,2013,p.143) في حين يتمثل البعد الثاني بالمغايرة nonconformism الذي يظهر في ضوء تمتع الفرد باستقلالية أفكاره ومشاعره وسلوكياته عن الجماعة بدرجة نسبية، وتظهر في القدرة على مقاومة الضغوط الاجتماعية، والميل إلى معارضة الآراء، والتقييمات، وآراء الآخرين، والاستقلالية في التفكير، والتمتع بالانفتاح على الآراء الجديدة، والمرونة المعرفية، والشجاعة في تحدي المعتقدات التقليدية، والميل إلى العمل بشكل مستقل عن الجماعة، والمثابرة في تحقيق الأهداف الشخصية (Marcin,2018,p.197). وبهذا وجد بيرناكا أن هذان البعدان لهما تأثيران مختلفان على نشاط الفرد، وتوافقه مع الجماعة، والقدرة على مواجهة الضغوطات النفسية، إذ توصل إلى أن الأفراد المغايرين يشعرون بالنشاط والقدرة على الإنجاز والتحرر والتوجه نحو الأعمال والتفكير بعقلانية متى ما شعروا بالاستقلالية وعدم الانصياع، وعندما يواجه هؤلاء ضغوطات شديدة من قبل الجماعة فأنهم يشعرون بالاكتماب والقلق وضعف القدرة على الإنجاز، بالمقابل يميل المسيرون إلى تقليد جماعتهم، والشعور بالراحة والأمان عندما يكونوا بينهم، واللجوء إلى الدعم الاجتماعي كلما شعروا بالضعف (Bernacka et.al,2009,p.177).

إجراءات البحث

مجتمع البحث وعينته

تكوّن مجتمع البحث الحالي من طلبة جامعة القادسية البالغ عددهم (16082) طالبا وطالبة بواقع (7314) طالبا من الذكور و(8768) من الطالبات للعام الدراسي 2020-2021. وقام الباحثان بسحب عينة البحث بالطريقة العشوائية التطبيقية ذات التوزيع المتساوي التي بلغت (300) طالبا من الذكور والإناث، بواقع (150) طالبا من الذكور و(150) طالبة من الإناث، تم سحبها هذه العينة من ستة كليات بصورة عشوائية التي تمثلت بكلية (الهندسة، التقانات الأحيائية، والعلوم، والآداب، والتربية، والأثار).

أداتا البحث

أ. مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية: قام الباحثان بصياغة (18) فقرة موزعة على ثلاثة أنماط من السلوكيات الاحتجاجية، بواقع (6) فقرات لكل نمط (الاحتجاجات العنيفة، والاحتجاجات السلمية، والإضراب عن الدوام)، وذلك وفق نظرية التوقع-القيمة للعالم كلاندرمانز Klandermans,1997 حول الاحتجاجات وتتم الإجابة على هذا الأنماط من خلال خمسة بدائل، هي (موافق بدرجة كبيرة، موافق، محايد، ارفض، ارفض بدرجة كبيرة).

ب. مقياس المسايرة- المغايرة: تم بناء (20) فقرة لهذا المقياس وفق نظرية بيرناكا Bernacka,1990 حول المسايرة-المغايرة في الشخصية، بواقع (10) فقرات لسمة المسايرة، و(10) فقرات لسمة المغايرة، وتتم الإجابة عليه عبر خمسة بدائل هي: (دائما، غالبا، أحيانا، قليلا، أبدا)

• **صلاحية المقياسين** : تم هذا الإجراء في ضوء توزيع المقياسان على (10) محكمين من حملة الألقاب العلمية في أقسام العلوم النفسية، واعتمد الباحثان نسبة اتفاق (80%) فاكثر عند تحليل تقديرات التوافق بين المحكمين، وبعد جمع المقياسين، تبين أن جميع فقرات المقياسان وبدائلهما وتعليماتهما كانت صالحة للإجابة.

• **تصحيح مقياس البحث**: اعتمد الباحثان طريقة ليكرت في الإجابة على مقياسي البحث، ويتم تصحيحهما بإعطاء المستجيبين (5) درجات على أعلى إجابة تمثل البديل (موافق بدرجة كبيرة) في مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية، والبديل (دائما) في مقياس المسايرة-المغايرة في حين يعطى البديل (ارفض بدرجة كبيرة) لمقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية، والبديل (أبدا) في مقياس المسايرة - المغايرة درجة واحدة.

• **التطبيق الاستطلاعي الأول**: تم إجراء هذا التطبيق على عينة بلغت (20) طالبا وطالبة بهدف معرفة مدى فهم المستجيبين لفقرات المقياسان وطريقة الإجابة عليهما. وظهر للباحثين أن هذان المقياسان يتسمان بالوضوح عند الإجابة عليهما، كما استغرقت العينة عند الإجابة على مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية بمتوسط (5) دقيقة، حين بلغ وقت الإجابة على مقياس المسايرة-المغايرة بمتوسط (6) دقائق .

• **التطبيق الاستطلاعي الثاني (عينة تحليل الفقرات)** : يهتم هذا التطبيق باستخراج القوة التمييزية لفقرات مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية، ومقياس المسايرة -المغايرة، ولأجل ذلك، طبق المقياسان على عينة عشوائية مكونة من (200) طالبا وطالبة، واستخراج التحليل الإحصائي للفقرات بأسلوبين، هما:

طريقة المجموعتين الطرفيتين Extreme Groups Method : بعد ترتيب درجات المقياسين تنازليين، واخذ نسبة 27% من الاستمارات التي حققت أعلى الدرجات (المجموعة العليا)، والاستمارات التي حققت أدنى الدرجات (المجموعة الدنيا) على نفس المقياسين بواقع (54) استمارة في كل مجموعة، تم استخراج المتوسط والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات المقياسين، ومقارنة درجات المجموعتين بواسطة اختبار (T-test) لمعرفة دلالة الفروق في الإجابة على الفقرات، ومقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة (1.96) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (106) وجدول (1) يوضح ذلك.

علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس **Internal Consistency Method**: تمت هذه الطريقة في ضوء استعمال معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لكل مقياس، وذلك بعد تطبيقه على عينة التحليل الإحصائي. وأظهرت النتائج ان جميع معاملات الارتباط دالة عند

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

مقارنتها بالقيمة الحرجة لمعامل الارتباط البالغة (0.138) عند مستوى دلالة 0.05 وبدرجة حرية (198)، وجدول (1) يوضح ذلك.

جدول (1) القوة التمييزية لأداتي البحث بأسلوب المجموعتين المتطرفتين وعلاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

القياس	رقم الفقرة	المجموعة العليا		المجموعة الدنيا		معامل ارتباط الفقرة بالدرجة	النتيجة
		الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري		
الغنيمة	1	4.5926	0.68731	2.2222	1.00314	0.671	دالة
	2	4.4074	0.68731	2.0000	0.72684	0.791	دالة
	3	4.5185	0.57432	2.5000	0.86330	0.694	دالة
	4	3.7407	1.08480	1.6296	0.59229	0.724	دالة
	5	3.7407	0.93537	1.7037	0.53657	0.673	دالة
	6	4.1852	0.77883	1.9074	0.73378	0.743	دالة
السوكيات الاجتماعية السلبية	1	4.1111	0.92485	3.0370	1.11530	0.287	دالة
	2	4.4444	0.81650	2.6296	0.68118	0.518	دالة
	3	4.7037	0.46091	3.4815	0.92636	0.602	دالة
	4	4.0556	0.76273	2.7778	1.17629	0.232	دالة
	5	4.9074	0.29258	3.4444	1.00314	0.613	دالة
	6	4.8148	0.39210	3.4815	0.74582	0.569	دالة
الأضرار عن العمل	1	4.8848	0.41776	2.5956	0.81529	0.732	دالة
	2	4.5741	0.66167	2.5556	0.79305	0.697	دالة
	3	4.6852	0.57705	2.7037	0.90344	0.735	دالة
	4	4.5370	0.50331	2.6667	0.67293	0.775	دالة
	5	4.3333	0.67293	2.0370	0.80007	0.732	دالة
	6	4.7044	0.47791	3.7715	0.96636	0.546	دالة
المسيرة	1	3.8825	0.94222	1.7966	0.72343	0.573	دالة
	2	3.6852	0.86492	2.2407	1.30218	0.444	دالة
	3	4.2222	0.90422	3.6852	0.94817	0.246	دالة
	4	4.2407	0.67111	2.1852	0.82586	0.714	دالة
	5	3.8333	0.90596	1.7778	0.74395	0.699	دالة
	6	3.9815	0.94151	1.7963	0.71056	0.673	دالة
	7	4.4815	0.74582	1.9074	1.01440	0.729	دالة
	8	4.2593	1.03890	1.4259	0.56974	0.829	دالة
	9	3.8333	0.79503	1.3889	0.68451	0.756	دالة
	10	3.5741	0.80529	1.1852	0.51667	0.714	دالة
المغايرة	1	4.7407	0.52071	3.1667	0.77093	0.689	دالة
	2	4.6667	0.61430	3.2407	0.97003	0.518	دالة
	3	4.4074	0.63002	2.1296	0.93256	0.696	دالة
	4	3.7037	1.25337	2.0926	0.83029	0.552	دالة
	5	4.5556	0.83929	3.0741	0.98770	0.592	دالة
	6	4.6296	0.48744	3.1111	0.83929	0.736	دالة
	7	4.5556	0.57188	3.2407	0.75073	0.540	دالة
	8	4.5556	0.74395	2.9630	0.88941	0.616	دالة
	9	4.7778	0.50157	3.3889	1.03553	0.493	دالة
	10	4.7037	0.53657	3.2593	1.04944	0.534	دالة

- مؤشرات صدق المقياس: استخراج للمقياسين المؤشرات الآتية :
الصدق الظاهري **Face Validity**: تحقق عندما عرض الباحث أداتي البحث على الخبراء في صلاحية المقياس.
- صدق البناء **Construct Validity**: تحقق في ضوء استعمال الباحثان أسلوب المجموعتين الطرفيتين، وعلاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس لأداتي البحث.
- مؤشرات الثبات: طبق الباحثان المقياس على عينة بلغت (50) طالبا وطالبة من جامعة القادسية، وتم استعمال طريقة الفا كرونباخ للثبات، ظهر أن درجات ثبات مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية بلغت (السلوكيات الاحتجاجية العنيفة 0.792، السلوكيات الاحتجاجية السلمية 0.719، الأضراب عن الدوام 0.770) كما بلغت درجة ثبات الطلبة على سمة المسيرة (0.760) في حين بلغت درجة ثبات المقياس على سمة المغايرة (0.758) وتعد جميع درجات الثبات جيدة عند مقايستها بالقيمة الحرجة لمعامل الفاكرونباخ البالغ (0.70) فأكثر.
- المقاييس بصيغتها النهائية: بعد استعمال الإجراءات السابقة تكون مقياس أنماط السلوكيات الاحتجاجية من (18) فقرة موزعة على الأنماط المذكورة سابقا، وتكون مقياس المسيرة-المغايرة من (20) فقرة بواقع (10) فقرات لكل سمة.
- التطبيق النهائي: بعد أن استوفت اداتي البحث شروطها النهائية من الصدق والثبات، قام الباحثان بتطبيقهما على عينة قوامها (300) طالبا وطالبة من كليات جامعة القادسية في الدراسة الصباحية.
- الوسائل الإحصائية: استعان الباحثان بالحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج، وفي ضوء ذلك تم استعمال مجموعة من الاختبارات تمثل بـ (الاختبار التائي لعينة واحدة، والاختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الفاكرونباخ للثبات، واختبار معامل ارتباط بيرسون).

الفصل الرابع: تفسير ومناقشة النتائج

الهدف الاول. تعرف أنماط السلوكيات الاحتجاجية لدى الشباب الجامعي: للتعرف على أنماط السلوكيات الاحتجاجية لدى عينة البحث، استعمل الباحثان الاختبار التائي لعينة واحدة عند مستوى دلالة إحصائية (0.05) ودرجة حرية (299). وجدول (2) يوضح ذلك:

الجدول (2) الاختبار التائي لعينة واحدة

لمعرفة أنماط السلوكيات الاحتجاجية لدى عينة البحث

مستوى دلالة	التسلسل وفق الوسط الحسابي	درجة الحرية	القيمة التائية		الوسط الفرضي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي لكل نمط	عدد أفراد العينة	الأنماط
			الجدولية	المحسوبة					
0.05	3	299	1,96	1.334	18	5.45185	18.4200	300	السلوكيات الاحتجاجية العنيفة
			1,96	27.373	18	3.27771	23.1800		السلوكيات الاحتجاجية السلمية
			1,96	12.782	18	4.33621	21.2000		الأضراب عن الدوام

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

يتبين من الجدول اعلاه أن هناك دلالة إحصائية في استعمال السلوكيات الاحتجاجية السلمية والإضراب عن الدوام كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة عند مقارنة قيمتها التائية المحسوبة مع القيمة الجدولية البالغة (1.96)، في حين نجدهم يعزفون عن استعمال السلوكيات الاحتجاجية العنيفة في التعبير عن حقوقهم، ويمكن تفسير هذه النتيجة وفق نظرية التوقع والقيمة أن الشباب الجامعي يدركون جيدا أن الوسائل السلمية والإضراب عن الدوام يمكن أن تحقق لهم مكاسب ونتائج جيدة أكثر من استعمال الوسائل العنيفة، وأن العنف يمكن أن يضيع مطالبهم، وجعلهم في موقف ضعيف أمام السلطات. واتسقت هذه النتيجة مع دراسة (المسعودي، 2018) و(قحطان، 2018) ودراسة (Dement'eva, 2013) ودراسة (Gusfield, 1971).

الهدف الثاني : دلالة الفرق على أنماط السلوكيات الاحتجاجية وفقا لمتغير نوع: لتعرف على انماط السلوكيات الاحتجاجية على وفق متغير النوع استعمل الباحثان الاختبار التائي لعينتين مستقلتين من اجل مقارنة الأوساط الحسابية على هذه الأنماط. وجدول (3) يوضح ذلك:

جدول (3) الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة دلالة الفرق في أنماط السلوكيات الاحتجاجية وفق متغير النوع

النمط	العينة	العدد	الوسط الحسابي	الانحرافات المعيارية	القيمة التائية المحسوبة	القيمة الجدولية	الدلالة
السلوكيات الاحتجاجية العنيفة	الذكور	150	18.8387	5.55131	1.705	1.96	غيردالة
	الإناث	150	17.7368	5.23780			
السلوكيات الاحتجاجية السلمية	الذكور	150	23.1774	3.39566	-0.017	1.96	غيردالة
	الإناث	150	23.1842	3.09028			
الأضراب عن الدوام	الذكور	150	21.5645	4.16012	1.868	1.96	غيردالة
	الإناث	150	20.6053	4.56539			

يشير الجدول أعلاه إلى عدم وجود فرق بين الذكور والإناث في التعبير عن مختلف السلوكيات الاحتجاجية، عند مقارنة القيم التائية المحسوبة مع القيمة الجدولية البالغة (1.96)، وهذا يرجع إلى التشابه بين معتقدات الشباب الجامعي من كلا الجنسين حول كيفية التعبير عن الاحتجاج، وتقارب وجهات نظرهم حول تفسير المواقف الاجتماعية والسياسية والجامعية التي يعانون منها، لذلك نجد أن الشباب الجامعي في الاحتجاجات الأخيرة كانوا سندا لبعضهم البعض، ويعبرون عن نفس المطالب والحقوق، ويستعملون نفس الأساليب مثل حمل اللافتات، والمناداة بالشعارات، والتعبير بالرسم والتمثيل، ودعم المحتجين بالأغذية والمعدات الطبية. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (المسعودي، 2018) التي أشارت إلى وجود فروق في السلوكيات الاحتجاجية لصالح الذكور.

الهدف الثالث. تعرف المسائرة- المغايرة لدى الشباب الجامعي: لتعرف على المسائرة-المغايرة لدى عينة البحث، استعمل الباحثان الاختبار التائي لعينة واحدة عند مستوى دلالة إحصائية (0.05) ودرجة حرية (299). وجدول (4) يوضح ذلك:

الجدول (4) الاختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة المسايرة- المغايرة لدى عينة البحث

مستوى دلالة 0.05	التسلسل وفق الوسط الحسابي	درجة الحرية	القيمة التائية		الوسط الفرضي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي لكل نمط	عدد أفراد العينة	الأنماط
			الجدولية	المحسوبة					
غيردالة	2	299	1,96	1.593	30	7.60940	30.7000	300	المسايرة
دالة	1	299	1,96	22.202	30	6.18649	37.9300		المغايرة

يشير الجدول أعلاه إلى أن الشباب الجامعي يتسمون بسمة المغايرة عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة البالغة (22.202) مع القيمة الجدولية البالغة (1.96) وبدلالة إحصائية تبلغ (0.05)، في حين لم تظهر أية دلالة إحصائية لسمة المسايرة عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة (1.593) مع القيمة الجدولية البالغة (1.96)، ويمكن تفسير هذه النتيجة وفق نظرية بيرناكا Bernacka,2009 أن الشباب الجامعي يميلون إلى التمتع بالاستقلالية، والرغبة في التعبير عن أنفسهم بعيدا عن تأثيرات وضغوطات الجماعة، فضلا عن تحدي المعتقدات التقليدية، والمثابرة في تحقيق الأهداف الشخصية. ويعد الباحث هذه النتيجة مهمة، لكونها أحدى المؤشرات الحقيقية التي تفسر لنا لماذا رفض الشباب المحتجين تشكيل قيادات أو جماعات تنادي بحقوقهم ومطالبهم، وتفضيل حرية التعبير بطريقة فردية رغم المشتركات الموجودة فيما بينهم. واتسقت هذه النتيجة مع دراسة (الشريف، 2011) و(ابو مرق وعبد الله، 2009) في حين اختلفت مع دراسة (مكطوف والعبيدي، 2008).

الهدف الثاني : دلالة الفرق على المسايرة - المغايرة وفقا لمتغير نوع: للتعرف على المسايرة - المغايرة على وفق متغير النوع استعمل الباحثان الاختبار التائي لعينتين مستقلتين من اجل مقارنة الأوساط الحسابية على هذه الانماط. وجدول (5) يوضح ذلك:

جدول (5) الاختبار التائي لعينتين مستقلتين

معرفة دلالة الفرق في المسايرة - المغايرة على وفق متغير النوع

الدلالة	القيمة الجدولية	القيمة التائية المحسوبة	الانحرافات المعيارية	الوسط الحسابي	العدد	العينة	النمط
غيردالة	1,96	1.098	7.84121	30.3226	150	الذكور	المسايرة
			7.20658	31.3158	150	الإناث	
دالة	1,96	3.383	6.63895	37.0000	150	الذكور	المغايرة
			5.03631	39.4474	150	الإناث	

تشير النتيجة في الجدول أعلاه إلى وجود فرق بين الذكور والإناث على سمة المغايرة لصالح الإناث، في حين لم تظهر أية فرق بين كلا الجنسين وفق سمة المسايرة، ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الإناث اللاتي شاركن في الاحتجاجات كانت لديهن رغبة كبيرة في التحرر من قيود المجتمع، واسترجاع حقوقهن المسلوبة مقايسة بحقوق الرجال، مما أدى ذلك ظهور نزعة قوية لدى المحتجات في الاستقلال عن الجماعة، وتأكيد ذواتهن، والتعبير عن أنفسهن ومطالبهن بدرجة أكبر من الذكور. واتسقت هذه النتيجة مع دراسة (الشريف، 2011) و(ابو مرق وعبد الله، 2009) اللتان أشارتا إلى وجود فرق على سمة المغايرة وفق متغير النوع، لصالح الإناث.

الهدف الخامس: العلاقة الارتباطية بين أنماط السلوكيات الاحتجاجية والمسايرة-المغايرة لدى الشباب الجامعي: للتعرف على العلاقة الارتباطية بين متغيري البحث تم استعمال معامل ارتباط بيرسون، وجدول (6) يوضح معاملات الارتباط واختبار درجاتها بالقيمة التائية عند مستوى الدلالة (0,05) ودرجة حرية (298):

جدول (6)معامل الارتباط بين درجات انماط السلوكيات الاحتجاجية والمسايرة - المغايرة

المغايرة		المسايرة		أساليب الاحتجاج
0.195	معامل الارتباط	0.332	معامل الارتباط	السلوكيات الاحتجاجية العنيفة
3.43	القيمة التائية	6.08	القيمة التائية	
0.247	معامل الارتباط	-0.171	معامل الارتباط	السلوكيات الاحتجاجية السلمية
4.4	القيمة التائية	3.00	القيمة التائية	
0.125	معامل الارتباط	0.083	معامل الارتباط	الإضراب عن الدوام
2.17	القيمة التائية	1.44	القيمة التائية	

يشير الجدول أعلاه إلى أن السلوكيات الاحتجاجية العنيفة ترتبط مع سمة المسايرة بدرجة معامل ارتباط أكبر من سمة المغايرة، كما ارتبطت السلوكيات الاحتجاجية السلمية مع سمة المسايرة بدرجة سلبية في حين ارتبط مع سمة المغايرة بدرجة إيجابية، في حين لم يرتبط الأضراب عن الدوام مع سمة المسايرة مقابل ارتباطها مع سمة المغايرة بدرجة ضعيفة. نستنتج من ذلك أن الشباب المحتجين يميلون إلى استعمال العنف في الاحتجاج متى ما سايروا سلوكيات جماعتهم، ففي هذا النوع من الاحتجاجات ينجراف الأفراد وراء الجماعة، وتصبح هوية المحتج وسط جماعته مجهولة مقابل ظهور الهوية الجماعية التي تمارس تأثيرها النفسي عليهم، وما أن تسيطر مشاعر الغضب على الجماعة، والرغبة في الصدام مع السلطات، فأن هذه السلوكيات سرعان ما تنتشر لدى جميع الأعضاء، وتغيب التقييمات العقلانية في الموقف الاحتجاجي، مما يحفز الشباب في الأقدم على السلوكيات الاحتجاجية العنيفة، مقابل ذلك نجد أن هذه السلوكيات تنخفض بدرجة كبيرة عندما تظهر سمة المغايرة لدى المحتجين، لكون الأفراد يتصرفون وفق هويتهم الشخصية، ويستعملون عمليات المقارنة المعرفية وفق ما يتوقعونه من سلوكيات وما سيحصلون عليه من نتائج، لذلك سنجد أن المحتجين سيكونون حذرين في الأقدام على العنف، ولا يقومون بذلك إلا في حالة الدفاع عن أنفسهم. أما بالنسبة إلى نتائج العلاقة الارتباطية بين الاحتجاجات السلمية وسمة المسايرة-المغايرة، فأننا نجد أن هذه النوع من الاحتجاج ارتبط سلبيا وسمة المسايرة، في حين ارتبطت إيجابيا مع سمة المغايرة، وهذا ما يجعلنا نستنتج أن الاحتجاجات السلمية تقوم على الهوية الشخصية للمحتج، واختياره العقلاني، وتبني الطرائق الشرعية في تحقيق المطالب الخاصة مثل الخروج بمسيرات، وجمع التواقيع، واستعمال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كوسائل للضغط على السلطات الحكومية بدرجة أكبر من تأثره بالهوية الجماعية. وأخيرا نجد أن الإضراب عن الدوام لم يرتبط مع سمة المسايرة بمعامل ارتباط دال إحصائيا، إلا أنه سجل معامل ارتباط ضعيف ودال إحصائيا مع سمة المغايرة، ورغم انخفاض هذا المعامل إلا أنه مؤشر على أن الإضراب عن الدوام هو إحدى الخيارات العقلانية في تحقيق المطالب والحقوق، بيد أن الشباب لا يجلؤون إليه إلا عندما لا تستجيب السلطات إلى حاجاتهم من خلال التظاهرات والمسيرات السلمية.

التوصيات

وفق للنتائج السابقة، يوصي الباحثان بالآتي:

1. دعم الشباب والعمل على إشباع حاجاتهم وتلبية مطالبهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الخاصة، ويتم ذلك في ضوء توفير فرص العمل، واستيعاب طاقاتهم، ودعم أفكارهم الإبداعية.
2. إتاحة الفرصة أمام الشباب في المشاركة السياسية، والترشيح الانتخابي، والتعبير عن آراءهم، وجعلهم جزءاً من العملية السياسية.
3. دعم الجامعات للاتحادات والجمعيات الطلابية، وجعلها وسيلة لاستقطاب الشباب، وتنمية مشاريعهم المستقبلية.
4. إصدار القوانين التي تعمل على إتاحة المزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان والطوائف الدينية، وتعزيز الشعور بالاستقلالية.

المقترحات

استكمالات لنتائج البحث، يقترح الباحثان الآتي:

1. إجراء دراسة ارتباطية بين أنماط السلوكيات الاحتجاجية وإدارة الانفعالات.
2. إجراء دراسة مقارنة على أنماط السلوكيات الاحتجاجية بين الشباب وكبار السن.
3. إجراء دراسة ارتباطية بين المسيرة-المغايرة والمشاركة في الانتخابات.

مصادر البحث

- أبو مرق، جمال عبد الله، تيسير (2009). دراسة الفروق بين الجنسين في المسيرة والمغايرة لدى طلبة جامعة الخليل في ضوء بعض المتغيرات. *مجلة اتحاد الجامعات العربية*. ع. 56، ص 1-35.
- الشريف، علاء (2011). *التوجهات السلبية المسيرة والمغايرة وعلاقتها بالاتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة في ضوء نظرية تحديد الذات*, رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة.
- قحطان، محمود (2018). *الاعتراب السياسي وعلاقته بسلوك الاحتجاج لدى طلبة الجامعة*. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة كربلاء.
- المسعودي، عبد عون عبود (2018). *التفكير التحرري وعلاقته بسلوك الاحتجاج لدى طلبة الجامعة*، مجلة الباحث، العدد الثامن والعشرون، ص 107-136.
- مكطوف، صبيحة ياسر والعبيدين سري غانم (2008). *الذكاء الانفعالي وعلاقته بالمسيرة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة*. *مجلة التربية والعلم*، المجلد (15)، العدد (3)، 362-337.
- Barker, C.(2008). Some Reflections on Student Movements of the 1960s and Early 1970s. *Revista Crítica de Ciências*. Vol.81.p. 43-91
- Bernacka RE.(2009). Cognitive and emotional-motivational discrepancies in the functioning of constructive and apparent non-conformist. In Popek S, Bernacka RE, Domański C,

- Gawda B, Turska D, Zawadzka A. *Psychology of creativity. New approaches*. Lublin: UMCS, 177-182.
- Bernacka, R E et.al.(2016). Conforming and Nonconforming Personality and Stress Coping Styles in Combat Athletes. *the Journal of Human Kinetics*.vol. 51, p.225-233.
- Brandstätter, H & Opp, K.(2014). Personality Traits ("Big Five") and the Propensity to Political Protest: Alternative Models. *Political Psychology*, Vol. 35, No. 4, 515-537.
- Cha, H. (2016). Unexpected Combination: Personality Traits and Motivating Factors for Human Rights Protest Participation in South Korea. *Journal of International and Area Studies*.Vol. 23, No. 2 , pp. 17-37.
- Cialdini R.B., Goldstein N.J. (2004).Social influence: Compliance and conformity. *Annual Review of Psychology*. Vol.55:591–621 .
- Dement'eva I.N. (2013).Patterns of protest behavior and factors in the formation of protest behavior in foreign and domestic concepts. *Problems of Territory's Development*, no. 6 (68)
- Forsyth, D. R. (2013). *Group dynamics*. New York: Wadsworth.
- Green, J. J., Bush, D. F. & Hahn, J. W. (1984). College Activism Reassessed: The Development of Activists and Nonactivists from Successive Cohorts. *The Journal of Social Psychology* Volume 124, 1984 - Issue 1, 105-113.
- Gusfield, J. R. (1971). Student Protest and University Response. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* ,Vol. 395, pp. 26-38
- Klandermans, B. & Roggeband, C. M. (2007). *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York: Springer.
- Marcin, G .(2018).The Contribution of Gifted Individuals and Nonconformist Behaviours to Virtues in the Public Sphere. *Studia Edukacyjne*. Vol. 47, , pp. 197-208
- Nail P.R., Di Domenico S.I., MaCdonald G.(2013). Proposal of a double diamond model of social response. *Review of General Psychology*.Vol.17:1–19.
- Ottati, V.C et.al .(2002). Social Psychological Applications to Social Issues. *Developments in Political Psychology* (vol. 5), pp. 193-214.
- Sowden, S. et.al .(2018). Quantifying compliance and acceptance through public and private social conformity. *Conscious Cogn*. 65: 359–367.
- Stekelenburg, J and Klandermans, B.(2013). The social psychology of protest. *Current Sociology*.Vol.61: 886-905.

تنبؤات سمات الثلاث المظلم

بالصواب السياسي السلطوي والاتجاهات اليمينية البديلة¹

جوردن موسى وبيتر أوكونر²

ترجمة علي عبد الرحيم صالح

1. مقدمة

أكدت الأدبيات بشكل واسع أن سمات الشخصية ترتبط بمجموعة من الاتجاهات والسلوكيات السياسية، إذ تبين النتائج الأكثر صدقاً، التي تتعلق بالانفتاح على الخبرة ويقظة الضمير أنها تتنبأ بالتوجه السياسي اليساري واليميني المحافظ على التوالي (Furnham & Fenton-O'Creevy, 2018; Sibley et al., 2012)، فضلاً عن تنبؤها بالمعرفة والمشاركة السياسية (Mondak and Halperin, 2008). وتوصلت أبحاث محدودة إلى تأثيرات قوية لسمات أخرى، على سبيل المثال، يتماهى الأفراد الذين يسجلون درجات مرتفعة على سمة المقبولية مع اليسار السياسي (Furnham & Fenton-O'Creevy, 2018)، ويذكرون أنهم أقل ميلاً للمشاركة في الاحتجاجات السياسية (Brandstatter and Opp, 2014) في حين أن الأفراد الذين يتمتعون بدرجة مرتفعة على الانبساط يعبرون كثيراً عن اهتمامهم بالسياسة (Leone et al., 2012).

لقد ركزت معظم الأبحاث حول سمات الشخصية والتركيبات السياسية في المقام الأول على الاتجاهات والسلوكيات السياسية السائدة، وغالباً ما استعملت هذه الدراسات مقاييس أحادية البعد حول التوجه السياسي اليساري – اليميني المحافظ (e.g. Furnham & Fenton-O'Creevy, 2018) أو مقاييس بسيطة ثنائية الأبعاد لليبرالية والمحافظية (e.g. Jonason, 2014) وبينما أن هذه الدراسات غنية بالمعلومات، إلا أنها تخبرنا بالقليل عن الاتجاهات السياسية المهمة التي تقع خارج السلسلة التقليدية (see Layman and Carsey, 2002). وهذا النتيجة مهمة بشكل خاص اليوم، وذلك بسبب زيادة التقارير حول اليسار البديل³ و"الرجعي"⁴، أو اليمين البديل⁵ (AR; Hawley, 2017; Caldwell, 2016)، واتساقاً مع ذلك، فإن البيانات المستمدة من استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى حدوث تحول في توجهات السكان من الآراء السياسية المعتدلة إلى المواقف الأكثر تطرفاً وغير التقليدية (Pew Research Center, 2014). وفي الورقة

¹ Moss, J. & O'Connor, P. J. (2020) The Dark Triad traits predict authoritarian political correctness and ali-right attitudes. *Heliyon*, 6, e04453, pp.1-4.

² جوردان موسى: كلية علم النفس والإرشاد، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، بريسبان، أستراليا. وبيتر أوكونر: كلية الإدارة، كلية QUT للأعمال، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، بريسبان، أستراليا.

³ حزب سياسي يساري يشمل حزب العمال والحزب الشيوعي

⁴ حزب يساري متطرف، وغير متحرر من الأيدولوجيات الرجعية

⁵، حركة قومية بيضاء متطرفة تروج لسيطرة العرق الأبيض الأمريكي والأوروبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحالية ، نحن نركز على ثلاث مجموعات من الاتجاهات السياسية المتطرفة، يتضمن ذلك شكلين من أشكال الصواب السياسي Political Correctness (PC) ¹ النموذجي لـ "اليسار الرجعي": وهما الصواب السياسي السلطوي Political Correctness-Authoritarianism (PCA) والصواب السياسي الليبرالي Political Correctness-Liberalism (PCL) ؛ فضلا عن الهوياتية البيضاء White Identitarianism (WI) بوصفها واحدة من احزاب اليمين البديل Alt-Right.

يعرف الصواب السياسي أنه مجموعة من الاتجاهات ذات الصلة بالرغبة في تجنب الإساءة والإضرار بفئات معينة من المجتمع (Andary-Brophy, 2015)، وبينما يتركز كلا الشكلين من اتجاهات الصواب السياسي حول دوافع الشفقة، فإن هذه الرغبة في التعاطف تظهر بصورة واضحة في الصواب السياسي الليبرالي PCL، لأن الذين يحملون هذا الاتجاهات، أو ينتمون إلى جماعات تحمل هذه الاتجاهات يطالبون بإزالة الحواجز الاجتماعية أو العاطفية السطحية عن الفئات المحرومة، في حين نجد أن أولئك الذين يحملون اتجاهات الصواب السياسي السلطوي PCA ينتمون في المقام الأول بالأمن الجسدي والنفسي (Andary-Brophy, 2015)، وذلك بسبب اعتقادهم أن العدوان والقوة طريقتان مناسبان في تحقيق الأهداف الأيديولوجية. وعلى العكس من الصواب السياسي، تعرف الهوياتية البيضاء بأنها مجموعة من الاتجاهات السياسية التي تتميز بتبني مشاعر قوية تجاه الهوية البيضاء، والتضامن والاعتقاد أن البيض ضحية مجموعة من المؤامرات (Hawley, 2017). ويعتمد تعريفنا للهوياتية البيضاء على المعتقدات الأساسية المعلنة لجماعات اليمين البديل alt-right. لذلك، يختلف تكوين الهوياتية البيضاء الخاص بنا عن مفهوم الباحث جاردينا (Jardina, 2019) لـ "الهوية البيضاء"، الذي يتعلق بشكل أساسي بمدى قوة تعريف الأفراد لأنفسهم بوصفهم "اصحاب بشرة بيضاء". كذلك يختلف بناء الهوياتية البيضاء WI أيضاً عن "السلطوية اليمينية" (RWA) التي تتعلق بشكل أساسي بالاتجاهات التي تتميز باستعداد الأفراد في اتباع السلطة القائمة (الحالية)، ومعاينة أولئك الذين يعارضونها. سيتم تصوير المجموعات الثلاث من الاتجاهات (الصواب السياسي السلطوي والصواب السياسي الليبرالي والهوياتية البيضاء) في هذه الورقة بوصفها "اتجاهات سياسية" لأن الأدبيات الحديثة والتعليقات السياسية حددتها بوصفها محركات أساسية للنشاط السياسي. ونجد أن هذه الاتجاهات المتطرفة الثلاثة جذبت تغطية إعلامية متزايدة، إذ أنها تظهر بشكل كبير بواسطة دورها في تشكيل حوادث العنف التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مثل مسيرة شارلوتسفيل ² (Keneally, 2018)، فضلا عن العديد من احتجاجات الحرم الجامعي حول ما يتعلق بحرية التعبير (e.g. Thanawala, 2017). وهذه يمكن اعتبارها اتجاهات مستجدة، لأن قبولها الواسع من قبل أجزاء كبيرة من السكان يعد حديث نسبياً، على سبيل المثال ، ظهر مصطلح اليمين البديل "alt-right" في

¹ يطلق عليه بالكياسة السياسية يعني اختيار العبارة التي لا تثير الفرقة والنزاع، وانتقاء المصطلح الصائب لدى التعامل مع الطرف الآخر في الأداء السياسي على الصعيد الدولي، مثل استخدام كلمة مثلي بدلا من شاذ.

² مسيرة مؤيدة لسيادة البيض حدثت في شارلوتسفيل بفيرجينيا، من 11 أغسطس إلى 12 أغسطس، عام 2017.

العديد من المنشورات عبر الإنترنت بدءاً من عام 2010 (مثل أخبار برايتبارت¹). وبالمثل ، فإن إدخال العديد من مصطلحات الصواب السياسي في الخطاب المشترك، بما في ذلك "محاربو العدالة الاجتماعية" ، و "تحذيرات إطلاق النار" و "التعدي الصغير" تُعد حديثة نسبياً. لتوضيح هذه النقطة، أجرينا بحثاً على محرك كوكل Google عن مصطلح "محارب العدالة الاجتماعية" الذي أحرز بالمجموع الكلي 789000 نتيجة (اعتباراً من فبراير - 2020)، في حين عندما أُجري نفس البحث الذي اقتصر على السنوات ما بين (2000 إلى 2010) أعطى 108 نتيجة فقط. ونظراً للطبيعة المتطرفة لهذه الاتجاهات السياسية ودورها المحتمل في ظهور سلوكيات الاحتجاج العدوانية، فإننا نستكشف ارتباطها بسمات شخصية الثالث المظلم (DT) وسمة الاستحقاق. تتضمن سمات الثالث المظلم ثلاثة أبعاد "مظلمة" في الشخصية (الميكافيلية ، والنجسية ، والسيكوباتية) التي لم ينظر لها بشكل جيد في تصنيفات الشخصية السائدة مثل العوامل الخمسة الكبرى. وتم ربط هذه السمات بمجموعة من النتائج التي تتميز بالسلوك العدواني والسلوك المعادي للمجتمع بشكل عام، ولم يتم تفسيرها بشكل جيد من قبل العوامل الخمسة الكبرى (Jonason & O'Connor, 2017) ، كذلك تم ربطها بالعنف المحلي (Carton and Egan, 2017) ، و الرغبة في الاهتمام (Connor et al.2020) من بين متغيرات أخرى.

أما من حيث الاتجاه/ السلوك السياسي، فإنه تم قياس الثالث المظلم DT والاستحقاق في دراستين فقط، إذ وجد جوناسون (2014) في إحدى الدراسات أن السيكوباتية ترتبط بدرجة إيجابية مع الاتجاه المحافظ، في حين ارتبطت الميكافيلية بدرجة سلبية مع الليبرالية. وفي دراسة لاحقة وجد (Duspara and Greitemeyer, 2017) أن الناخبين ذوي النزعة اليمينية المحافظة وأولئك الذين يتسمون بالتطرف السياسي، يميلون إلى تسجيل درجات مرتفعة على جميع سمات الشخصية المظلمة. ومع ذلك، فإن هذان الباحثان لم يهتما بقياس الاتجاه المتطرف بشكل صريح، لكونهم قاموا بتفعيل هذا المتغير من حيث الانحرافات المطلقة عن متوسط المقياس السياسي أحادي المتغير (اليسار مقابل اليمين).

نحن نفترض أن الثالث المظلم DT وسمة الاستحقاق يتنبأان بشكل إيجابي بالهوياتية البيضاء (الفرضية الأولى) والصواب السياسي السلطوي (الفرضية الثانية). على الرغم من الاعتقاد أنه يعكس القيم الواقعة على طرقي نقيض من الطيف السياسي ، فإن كلاهما يتميزان بالعدوان والاعتقاد أن بعض أشكال العنف أو التخويف مقبولة في ظروف معينة. من ناحية أخرى ، أنه على الرغم من أن الصواب السياسي الليبرالي موقف سياسي متطرف، إلا أنه لا يتميز بالعدوان أو التخويف، لكونه يعتقد بأهمية الرفاهية العاطفية. نحن نفترض وجود ارتباطات سلبية بين الثالث المظلم وسمة الاستحقاق والصواب السياسي الليبرالي (الفرضية الثالثة). في ضوء ذلك سنتحكم باختبار هذه الفرضيات عبر مجموعة من العوامل الديموغرافية مثل العمر والجنس والتعليم والعرق، وبالتالي سيتم اختبارها للتحقق من الصدق المتزايد لمتغيراتنا/ومقاييسنا الفرضية.

¹ شبكة برايتبارت الإخبارية أو برايتبارتكوم، هو موقع ويب أمريكي ينشر محتوى سياسي يميني مُتطرف من مصادر عدّة ومن ضمنها مقالات وأخبار ورأي وتحليل سياسي.

2. الطريقة

2.1. المشاركون

تألفت عينة المشاركين من 511 مقيماً في الولايات المتحدة (243 ذكراً و 268 أنثى) مقسمة وفقاً للجنس والعرق والمكانة الوظيفية من أجل أن تكون متنسقة مع سكان الولايات المتحدة. وأكد تحليل القوة الاحصائية باستخدام برنامج $G * Power^1$ (Faul et al.2009) أن العينة كانت كافية لاكتشاف أحجام التأثير المتوسط (القوة الاحصائية عند مستوى ثقة 0.95). وتم توظيف العينة باستخدام لوحة Qualtrics² وحصل المشاركون على مكافأة صغيرة نتيجة مشاركتهم في الدراسة. أكمل جميع أفراد العينة استطلاعاً عبر الإنترنت من موقع كان من اختيارهم، وتم إزالة المشاركين الذين أكملوا الاستطلاع بوقت أسرع من ثلث متوسط وقت العينة النهائية (ن = 8). وحصلت الدراسة على موافقة لجنة أخلاقيات البحث البشري بجامعة QUT (رقم الموافقة: 18000054)، كذلك حصل الباحثين على موافقة المشاركين في الدراسة.

2.2. المقاييس

2.2.1. التركيبة السكانية

أكمل المشاركون مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالعمروالجنس والتعليم والعرق حتى تكون مناسبة لتحليلات الانحدار، وتم تحويل جميع الأسئلة الديموغرافية إلى متغيرات مستمرة أو ثنائية التفرع، إذ سجل عمر المشاركين ببساطة في ضوء " عدد السنوات " ، ورمز الجنس في ضوء فئتين إعطاء (1 = للذكر) و (2=للأنثى). كذلك قام الباحثين بترميز التعليم من (1-6) على نطاق واسع، مما يعكس سنوات الدراسة (رمز 1 = 10 سنوات تعليم فأقل، ورمز 2 = 12 سنة تعليم، ورمز 3 = لل حاصلين على شهادة التجارة عند المستوى الثالث والرابع، ورمز 4 = لل حاصلين على شهادة دبلوم / دبلوم مشارك ، ورمز 5 = لل حاصلين على شهادة جامعية / بكالوريوس ، ورمز 6 = لل حاصلين على مؤهل الدراسات العليا (دكتوراه / ماجستير). كذلك صنفت الدراسة العرق في ضوء اعطاء رمز 1 = للعرق القوقازي مقابل اعطاء الرمز 2 = للعرق غير القوقازي. على الرغم من أن هذه فئة واسعة جداً ، إلا أنها كانت ذات مغزى في الدراسة الحالية نظراً لطبيعة المتغيرات المدروسة.

2.2.2. الثالوث المظلم وسمة الاستحقاق

تم قياس سمات الثالوث المظلم (الميكافيلية ، النرجسية ، السيكيوباتية) باستخدام مقياس الثالوث المظلم القصير (SD3; Jones and Paulhus, 2014) وهذا المقياس يستخدم على نطاق واسع، ومكون من 27 فقرة تتسم بالثبات والصدق. أجاب المشاركون على أسئلة المقياس بمدرج يتراوح من 1 (لا أوافق بشدة) إلى 5 (أوافق بشدة). في الدراسة الحالية، اتسمت جميع سمات الثالوث المظلم بالثبات الداخلي بطريقة الفاكرونباخ (الميكافيلية ، $\alpha = .85$ ؛ النرجسية ، $\alpha = .64$ ؛ السيكيوباتية ، $\alpha = .85$). وقام الباحثون بقياس

¹ G * Power برنامج مجاني الاستخدام يستخدم لحساب القوة الإحصائية. يوفر البرنامج القدرة على حساب القوة لمجموعة واسعة من الاختبارات الإحصائية بما في ذلك اختبارات t ، واختبارات F ، واختبارات مربع كاي ، من بين أمور أخرى ² منصة إدارة الخبرة : برنامج ممارسة وتصميم وتحسين المنتجات والخدمات والخبرات للشركات والمؤسسات الأخرى .

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الاستحقاق النفسي باستخدام مقياس (كامبل وآخرون ، 2004). وتكون هذا المقياس من 9 فقرات تتسم بثبات كافي بمقدار ($\alpha = .77$) في الدراسة الحالية. وكمثال على احدى فقرات المقياس "أشعر بصدق أنني أستحق أكثر من الآخرين". يستخدم هذا المقياس تدرج اجابة يتراوح من 1- 7 نقاط ، إذ يتم اعطاء البديل (ارفض بشدة) درجة واحدة، في حين يتم اعطاء البديل (أوافق بشدة) سبع درجات.

2.2.3. الصواب السياسي السلطوي (PCA) والصواب السياسي الليبرالي (PCL)

تم قياس نماذج اتجاهات الصواب السياسي باستخدام مقياس (النسخة المختصرة ؛ للباحث -Andary Brophy, 2015)، ويتألف هذا الاستبيان من 36 فقرة بواقع (19) فقرة لبعده الصواب السياسي الليبرالي PCL ، و(17) فقرة لبعده الصواب السياسي السلطوي. وكمثال على فقرات مقياس الصواب السياسي الليبرالي PCL "لا توجد فروق بيولوجية في الشخصية والموهبة والقدرة على التفكير بين المجموعات العرقية." في حين تتمثل إحدى فقرات بعد الصواب السياسي السلطوي "عند توجيه تهمة الاعتداء الجنسي، يجب على الجاني المزعوم إثبات براءته". أظهرت الدراسة الأصلية باستخدام هذا المقياس (Andary-Brophy, 2015) أن البنية العاملية لهذين البعدين تتمتع بثبات داخلي كافي. إذ سجل بعد الصواب السياسي السلطوي بطريقة الفاكرونباخ (PCA، $\alpha = .86$) درجة بينما سجل بعد الصواب السياسي الليبرالي درجة ثبات تبلغ (PCL، $\alpha = .68$).

2.2.4. مقياس الهوية البيضاء

تم قياس الهوية البيضاء باستخدام مقياس (Moss & O'Connor, 2018)، وهو مقياس صمم ليعكس المعتقدات الأساسية لأولئك الذين يتماهون مع الأيديولوجية التي يتبناها قاداتهم في الحزب اليميني البديل (المتطرف). وجمعت البيانات التي تعكس مشاعر اليمين البديل في ضوء البحث المكثف عبر الإنترنت في مواقع اليمين البديل ومواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات مع شخصيات وبيانات من اليمين البديل، وتم الاحتفاظ فقط بالمشاعر المشتركة من مصادر متعددة. وتركز البيانات حول أهمية الهوية العرقية، والتضامن مع البيض، والاعتقاد أن البيض تم عزلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. يتكون المقياس من 12 فقرة (على سبيل المثال ، "هناك مؤامرة مستمرة ضد الهوية البيضاء") واستجاب المشاركين على مدرج من البدائل يتكون من (5) نقاط، التي تتراوح من 1 (لا أوافق تماماً) إلى 5 (موافق تماماً). أظهر التحليل العاملي الاستكشافي أن هذه الفقرات (طريقة العوامل الرأسية)، شكلت عاملاً واحداً واضحاً، وحقق المقياس درجة ثبات كافية بطريقة الفاكرونباخ التي بلغت ($\alpha = 0.88$).

3. النتائج

قبل إجراء التحليلات المركزية ، تم فحص البيانات للتأكد من استيفاء (متطلبات) تحليل الانحدار، ونتيجة هذا الفحص حددت درجتين من القيم المتطرفة ($z > + 3.00$ على مقياس النرجسية)، ولكن وجدنا أن حذف هذه الحالات لم ينتج عنه أي تغييرات جوهرية في النتائج والاستنتاجات اللاحقة ، لذلك تم الاحتفاظ بها. ولم تكشف اختبارات تحليل الانحدار الخطية، والتغاير المرن (مخطط البواقي) والتوزيع الطبيعي أحادي المتغير (الانحراف ، المتطرف) عن وجود مشكلة.

يلخص الجدول 1 نتائج ثلاث مجموعات من الانحدارات المتعددة الهرمية التي أجريت لاختبار الفرضيات 1-3. إذ قام الباحث باختبار الفرضية (1) باستخدام مشاركين قوقازيين فقط (ن = 314) بينما تم اختبار الفرضيات المتبقية باستخدام جميع المشاركين.

Predictors	Dependent Variable					
	WI		PCA		PCL	
	r	β	r	β	r	B
Step 1 – Covariates						
Age	.226***	.223**	.311***	.298**	-.049	-.025
Gender	.182**	.189***	.042	.034	-.046	-.087
Education						
Ethnicity	.059	.101	-.098*	-.131**	-.232***	-.241***
	-	-	.159***	.068	-.066	-.015
Adj R ²	.082***		.111***		.055***	
Step 2 – Dark Triad						
Machiavellianism	.528***	.374***	.414***	.184**	-.006	.115
Narcissism	.350***	.142*	.412***	.199**	-.001	.026
Psychopathy	.477***	.135	.459***	.196**	-.124**	-.222**
Adj R ²	.313***		.285***		.071**	
Step 3 – Entitlement						
Machiavellianism	.528***	.281***	.414***	.053	-.006	.062
Narcissism	.350***	.061	.412***	.085	-.001	-.020
Psychopathy	.477***	.138	.459***	.195**	-.124**	-.222**
Entitlement	.475***	.191**	.490***	.271***	.051	.109
Adj R ²	.326***		.314***		.089**	

*p < .05; **p < .01; ***p < .001.

الشكل 1: نتائج من ثلاثة انحدارات هرمية

الخطوة الأولى: اتساقا مع الفرضية الأولى في البحث ، وجد أن امتلاك الأفراد سمات الثالث المظلم والاستحقاق يتنبأ بظهور الهوياتية البيضاء.

الخطوة الثانية : وجد أن الثالث المظلم يفسر لنا بدرجة كبيرة (الاتجاهات السياسية) في ضوء التباين المشترك المتغير البالغ 0.236 عند مستوى دلالة $p < 0.001$ ، وان الميكافيلية سواء جاءت كمتنبئ فريد (مستقل)، أو كمتغير ثنائي سائد ضمن سمات الثالث المظلم في الشخصية، فإن لها إسهام في التنبؤ بالاتجاهات السياسية بدرجة أكبر من النرجسية والسيكوباتية.

في الخطوة الثالثة، أوضحت النتائج أن الاستحقاق يفسر لنا زيادة أخرى في التنبؤ بالاتجاهات السياسية عند التباين المشترك المتغير البالغ $R^2 = 0.015$ ، ومستوى دلالة $p = 0.009$.

أدى إدراج الاستحقاق في الخطوة الثالثة إلى تقليل آثار السيكوباتية والنرجسية مما يشير إلى تباين مشترك لدى هذه المتنبئات وسمة الاستحقاق. واتساقا مع الفرضية الثانية H2 تم التوصل إلى مجموعة مماثلة من النتائج في التنبؤ بالصواب السياسي السلطوي. أوضحت سمات الثالث المظلم أن هناك زيادة كبيرة في التباين المتغير = 0.177 عند مستوى دلالة $p < 0.001$ ، وهذا ما حققته سمة الاستحقاق في الخطوة الثالثة وفق التباين المشترك المتغير = 0.03 عند مستوى $p < 0.001$ وبهذا ظهر لنا مرة أخرى أن العوامل المتنبئة الفريدة والمهيمنة في الخطوة الثالثة قد تمثلت بالسيكوباتية والاستحقاق، وقد عدت السيكوباتية أيضاً متنبئ مهمين وثنائي التفاعل. وبما يتفق جزئياً مع الفرضية الثالثة H3 ، فإنه تم العثور على علاقة سلبية دالة بين السيكوباتية والصواب السياسي الليبرالي. وبقي هذا التأثير مهماً في الخطوة الثالثة، مما

يشير إلى الأهمية الفريدة للسيكوباثية في انخفاض درجات الصواب السياسي الليبرالي، في حين كان التعليم المتنبئ الوحيد والمهم في الصواب السياسي الليبرالي. ومن المثير للاهتمام أن التعليم لم يكن مؤشراً مهماً للاتجاهين السياسيين الآخرين اللذين تم قياسهما هنا.

4. مناقشة

كان الغرض من هذه الورقة تقييم ما إذا كانت سمات الثالث المظلم والاستحقاق تتنبأ بثلاث مجموعات من الاتجاهات السياسية المتزايدة والسائدة. إن هذه الاتجاهات الثلاثة المتطرفة التي قمنا بقياسها نالت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام على مدار السنوات القليلة السابقة، ورغم ذلك فإن تركيز البحوث الأكاديمية حول هذه الاتجاهات كان قليلاً جداً. إن في ضوء الأخذ في الاعتبار النتائج المعادية للمجتمع والعنفية إلى حد كبير، فإنه تم ربط هذه الاتجاهات بسمات شخصية الثالث المظلم والاستحقاق.

ووفقاً لفرضيات البحث، وجدنا تأثيرات متدرجة لسمات الثالث المظلم والاستحقاق في التنبؤ بأثنين من الاتجاهات السياسية من أصل ثلاثة اتجاهات، إذ ظهر أن السيكوباثية التي تتسم بعدم التعاطف والسلوك المعادي للمجتمع كانت مؤشراً قوياً في التنبؤ بجميع الاتجاهات السياسية، إذ تنبأت بشكل إيجابي بالهوياتية البيضاء WI والصواب السياسي السلطوي PCA إلا أنها تنبأت سلباً بالصواب السياسي الليبرالي PCL. في حين كانت الميكافيلية مؤشراً قوياً وفريداً في ظهور الهوياتية البيضاء WI، ولكن معنى هذه النتيجة لم يكن واضحاً بالنظر إلى الارتباطات المرتفعة بين سمات الثالث المظلم. أما الترجسية كان لها ارتباطات ثنائية كبيرة مع الهوياتية البيضاء WI والصواب السياسي السلطوي PCA، وكانت الترجسية تميل إلى أن يكون لها تأثيرات صغيرة وغير دالة عند التحكم في سمة الاستحقاق عند الخطوة الثالثة. في الواقع، كان الاستحقاق مؤشراً معتدلاً وفريداً في ظهور كل من الهوياتية البيضاء WI والصواب السياسي السلطوي PCA، مقابل ذلك كانت لسمات الثالث المظلم مؤشرات قوية في ظهور الصواب السياسي السلطوي PCA.

المثير للاهتمام، أن النتائج تشير إلى أنه على الرغم من أن هذه الاتجاهات تعكس النهايات القطبية (المتعارضة) حول التوجه السياسي اليساري التقليدي للصواب السياسي (PC) مقابل التوجه السياسي اليميني للهوياتية البيضاء (WI)، فإن أولئك الذين يسجلون درجات مرتفعة على الهوياتية البيضاء WI والتوجه السياسي السلطوي PCA يكون لديهم بروفيل متشابه جداً مع سمات الثالث المظلم".

إن من الممكن أن تؤثر سمات الثالث المظلم DT على التوجه السياسي اليميني مقابل التوجه السياسي اليساري، بنفس الطريقة التي تتنبأ بها العوامل الخمسة الكبار بهذه التوجهات، (أي تأثير الانفتاح على الخبرة ويقظة الضمير على التوجه السياسي اليساري والتوجه السياسي اليميني على التوالي)، بل أن سمات هذا الثالث تؤثر أيضاً على الاستراتيجيات التي يستخدمها الناس في تحقيق أهدافهم الأيديولوجية. على سبيل المثال، قد يستخدم الأفراد ذوي التوجه السياسي اليميني واليساري من السيكوباثيين وسائل عدوانية تماثل طرائقهم في تحقيق أهدافهم، على الرغم من أن هذه الأساليب لا تتفق مع القيم التقليدية والتعاطفية المتوجهة نحو اليسار.

إن اكتشافنا حول أن الأفراد أصحاب التوجه السياسي السلطوي والهوياتية البيضاء (المرتفع) لديهم أوجه تشابه معينة، يظهر لنا نتيجة تتفق مع دراسة حديثة أجراها Conway et al. (2018) الذين وجدوا دعماً لمقياس سلطوية الجناح اليساري، وأظهروا تناسقاً مع مقياس سلطوية الجناح اليميني RWA من حيث التعصب والدوجماتية. نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها تكمل نتائج الدراسات السابقة بشكل جيد في إظهار كيف ترتبط هذه الاتجاهات بسمات الشخصية المظلمة الرئيسة. ومع ذلك، نلاحظ أن هناك اختلافاً رئيساً في دراستنا، الذي يظهر في ضوء استخدامنا لمقياس متعدد الأبعاد حول الصواب السياسي الليبرالي والسلطوي، والتوصل إلى ارتباطات مختلفة مع سمات الثالث المظلم والاستحقاق. لقد دعمت نتائجنا فكرة أن اتجاهات الصواب السياسي المتعددة الأبعاد يتم التنبؤ بها بواسطة سمات الثالث المظلم والاستحقاق، وتكون أكثر التنبؤات قوة في ضوء تأثير هذه السمات على الصواب السياسي السلطوي مقارنة بالصواب السياسي الليبرالي.

نلاحظ بعض القيود التي تحد جزئياً من استنتاجات دراستنا، لاسيما أن دراستنا كانت مستعرضة وتكونت من المشاركين في الولايات المتحدة فقط، مما يعني أننا لا نستطيع تقديم ادعاءات قوية حول ما يتعلق بالسببية، وأنه لا يمكن تعميم نتائجنا بشكل صارم إلى خارج الولايات المتحدة. فضلاً عن ذلك أن العديد من مقاييسنا جديدة نسبياً؛ وعلى الرغم من أننا قدمنا أدلة على ثباتها الداخلي، فإنه من الممكن أن تكون ليست مقاييس دقيقة للتراكيب التي نركز عليها في هذه الورقة. لذلك نقترح أن الأبحاث المستقبلية قد تؤكد صدق مقاييسنا، خاصة فيما يتعلق بكيفية ارتباطها بالتراكيب المماثلة بما في ذلك الجناح السياسي السلطوي والجناح السياسي اليساري.

في الختام، تشير دراستنا إلى أن المجموعة المشتقة من الاتجاهات السياسية السائدة - وعلى الأخص الاتجاه السياسي السلطوي والهوياتية البيضاء، يتم تبنيها إلى حد كبير من قبل الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الثالث المظلم في الشخصية والاستحقاق. ويميل الأفراد الذين يتسمون بدرجة مرتفعة في التسلط - بغض النظر عما إذا كانوا يتصفون بالصواب السياسي أو وجهات نظر سلطوية يمينية - إلى تسجيل درجة مرتفعة على الثالث المظلم وسمه الاستحقاق، لذلك فإن هؤلاء الأفراد تكون متوسطاتهم الحسابية من الناحية الإحصائية مرتفعة في سمه السيكوبائية والرجسية والميكافيلية والاستحقاق. لقد وجدنا أن هناك تأثيرات ثنائية معتدلة (ناتجة عن تفاعل متغيرين) وتأثيرات أحادية (معاملات الانحدار)، واستنتجنا أن الثالث المظلم والاستحقاق لهما تأثيرات مشتركة وأحادية في التنبؤ بنتائجنا المتعلقة بالاتجاهات.

المصادر

Andary-Brophy, C.A., 2015. *Political Correctness: Social-Fiscal Liberalism and Left-wing Authoritarianism* (Unpublished Masters Thesis). University of Toronto, Toronto, Canada. Retrieved from. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/75755/3/Brophy_Christine_201511_MA_thesis.pdf.

- Brandstatter, H., Opp, K.D., 2014. Personality traits ("Big Five") and the propensity to political protest: alternative models. *Polit. Psychol.* 35, 515–537.
- Caldwell, C., 2016 Dec 6. What the Alt-Right Really Means. *The New York Times*. Retrieved from. <https://www.nytimes.com/2016/12/02/opinion/sunday/what-the-alt-right-really-means.html>.
- Campbell, W.K., Bonacci, A.M., Shelton, J., Exline, J.J., Bushman, B.J., 2004. Psychological entitlement: interpersonal consequences and validation of a self-report measure. *J. Pers. Assess.* 83, 29–45.
- Carton, H., Egan, V., 2017. The dark triad and intimate partner violence. *Pers. Individ. Differ.* 105, 84–88.
- Connor, P.J., Spark, A., Kaya, M., 2020. The desire for sexual attention: relationship with dark triad traits and parental bonding factors. *Pers. Individ. Differ.* 155, 1–10.
- Conway III, L.G., Houck, S.C., Gornick, L.J., Repke, M.A., 2018. Finding the loch ness monster: left-wing authoritarianism in the United States. *Polit. Psychol.* 39 (5), 1049–1067.
- Duspara, B., Greitemeyer, T., 2017. The impact of dark tetrad traits on political orientation and extremism: an analysis in the course of a presidential election. *Helvion* 3, 1-10.
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., Lang, A.G., 2009. Statistical power analyses using G* Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. *Behav. Res. Methods* 41, 1149–1160.
- Furnham, A., Fenton-O'Creevy, M., 2018. Personality and political orientation. *Pers. Individ. Differ.* 129, 88–91.
- Hawley, G., 2017. *Making Sense of the Alt-Right*. Columbia University Press, New York, NY.
- Jardina, A., 2019. *White Identity Politics*. Cambridge University Press.
- Jonason, P.K., 2014. Personality and politics. *Pers. Individ. Differ.* 71, 181–184.
- Jonason, P.K., O'Connor, P.J., 2017. Cutting corners at work: an individual differences perspective. *Pers. Individ. Differ.* 107, 146–153.
- Jones, D.N., Paulhus, D.L., 2014. Introducing the Short Dark Triad (SD3): a brief measure of dark personality traits. *Assessment* 21, 28–41.
- Keneally, M., 2018, August 8. What to Know about the Violent Charlottesville Protests and Anniversary Rallie. *ABC News*. Retrieved from. <https://abcnews.go.com/US/happen-charlottesville-protest-anniversary-weekend/story?id=57107500>.

- Layman, G.C., Carsey, T.M., 2002. Party polarization and "conflict extension" in the American electorate. *Am. J. Polit. Sci.* 46, 786–802.
- Leone, L., Chirumbolo, A., Desimoni, M., 2012. The impact of the HEXACO personality model in predicting socio-political attitudes: the moderating role of interest in politics. *Pers. Individ. Differ.* 52, 416–421.
- Mondak, J.J., D Halperin, K., 2008. A framework for the study of personality and political behaviour. *Br. J. Polit. Sci.* 38, 335–362.
- Moss, J., O'Connor, P.J., 2018. Psychological correlates of extreme political attitudes. In: *17th Australian Conference on Personality and Individual Differences (ACPID 2018)*, 6–8 December. Gold Coast, QLD.
- Pew Research Center, 2014, June 12. *Political Polarization in the American Public*. Retrieved from. <http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/>.
- Sibley, C.G., Osborne, D., Duckitt, J., 2012. Personality and political orientation: metaanalysis and test of a threat-constraint model. *J. Res. Pers.* 46, 664–677.
- Thanawala, S., 2017, September 15. *Multiple Arrests at Ben Shapiro Berkeley Protests*. *USA Today*. Retrieved from. <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2017/09/15/ben-shapiro-berkeley-protest-arrests/669071001>.

علم النفس التطوري للحرب الهجوم والدفاع في العقل المكيف أنتوني لوبيز¹

توسعت دراسة الحرب من منظور تطوري بسرعة خلال العقد الماضيين. ومع ذلك، مالت إلى التركيز على الأصول الموروثة، والانتشار، وأدوات الحرب بدلاً من التحليلات التكيفية للبيولوجيا التحتية. وأزعم أن علم النفس الانتلافي التطوري لدينا قد يحتوي على مجموعة من الاستدلالات التطورية والمتميزة المصممة خصيصاً للعدوان الانتلافي الهجومي والدفاعي. فقدمت بيانات من تجربتين مسحيتين، حيث يعطى الأشخاص سيناريوهات تصور عدواناً هجوماً أو دفاعياً ومطالبتهم باتخاذ قرارات، مثلاً، فيما يتعلق برغبتهم في المشاركة في النزاع، وآرائهم بخصوص الآخرين الذين لم يختاروا المشاركة، و توقعاتهم عن الفائدة. وأشارت النتائج إلى أن البشر يميزون بالفعل بسهولة بين هذين المجالين، وأن رغبتهم في المشاركة، بالإضافة إلى استجاباتهم الانفعالية تجاه الآخرين، تعتمد بشكل كبير على هذا التلميح المعلوماتي بطرق ملائمة تكيفية. بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع نظرية الاستثمار الأبوي، تكشف البيانات عن مجموعة من الفروق بين الجنسين في الاتجاهات نحو العدوان الانتلافي في مجالي الصراع. وإلى جانب دراسة الحرب، فإن لهذا المشروع آثار على فهمنا للعلاقة بين السلوك الفردي وديناميكيات المجموعة، وكذلك لفهمنا للآليات التي يمكن أن يؤدي بها التأطير النفسي للأحداث السياسية إلى نتائج اجتماعية مهمة.

الجدل حول تطور الحرب عادة ما يعيقه الغموض المتعلق بأصولها وانتشارها. فعلى الرغم من أن طبيعة بيانات الأجداد ليست غير معروفة، إلا أنها غالباً ما تكون غير مكتملة، وتتطلب تكامل خطوط مختلفة من الأدلة عبر التخصصات مثل علم الحيوانات الأولية وعلم الآثار والأنثروبولوجيا. وقد أنتج هذا حجتين متعارضتين فيما يتعلق بالأصول التطورية للحرب. تجادل إحدى مجموعات العلماء بأنه لا يمكننا الاستدلال على وجود الحرب قبل الدليل الأثري المباشر على آثارها، وبالتالي فإن الحرب ربما لم تظهر قبل حوالي 50000 عام (Fry, 2007). وفي المقابل، يجادل آخرون بأن تاريخ ظهور الحرب إلى أقدم دليل مباشر على الأسلحة أو التحصينات هو الخلط الكاذب بين أدوات الحرب ووقوع الحرب نفسها (LeBlanc &

¹ Lopez, A. C. (2017) The Evolutionary Psychology of War: Offense and Defense in the Adapted Mind. *Evolutionary Psychology*, October-December: 1–23.

(Register, 2003). وبالاتقان مع البحث حول عنف التحالفات في الرئيسيات غير البشرية، يعترف هؤلاء العلماء بتاريخ تطوري أطول للحرب (Allen & Jones, 2014; Gat, 2006; Wrangham & Peterson, 1996). بالتوازي مع هذا الخلاف، يجادل العلماء أيضاً في طبيعة الحرب ذاتها - أي كيف يجب تعريف الحرب؟ بينما يفضل بعض العلماء تعريفاً أكثر تقييداً يتطلب درجة من التنظيم الاجتماعي والأسلحة، يتبنى البعض الآخر وجهة نظر أوسع للحرب، مثل "الأحداث التي تسعى فيها تحالفات أعضاء مجموعة ما إلى إلحاق ضرر جسدي بعضو أو أكثر من أعضاء مجموعة أخرى. المجموعة" (Bowles, 2009, p. 1294). ومع ذلك، فإن الإجماع على الطبيعة الأساسية للحرب غير مهم بشكل أساسي. الأهم من ذلك هو إجاباتنا عن الأسئلة التالية: (1) ما هي أشكال العنف الانتلافي التي كانت متكررة تطورياً؟ (2) ما هي ضغوط الاختيار التي أنشأتها هذه الأشكال؟ و(3) هل تم تصميم علم النفس الانتلافي المتطور لدينا للتفكير بشكل تكيفي حول هذه الأشكال؟ عند العثور على إجابات لهذه الأسئلة، يمكننا بعد ذلك التحقق في الطرق التي تشكل بها هذه الآليات المتطورة الطريقة التي يفكر بها البشر ويخلقون ويستجيبون للبيئات الحديثة والتطورية الجديدة. من هذا المنظور، فإن ما إذا كنا نشير إلى الأشكال التطورية المتكررة للعنف الانتلافي على أنها "حرب" هو في نهاية المطاف خارج الموضوع.

أسئلة التكيف هذه ضرورية لأنه في غياب الابتكارات المنهجية، لا توجد سوى طرق عديدة لتفسير الأدلة الموجودة لبيئات الأجداد. وقد تكشف الأبحاث المستقبلية عن المزيد من العلامات القديمة للحرب البشرية؛ ومع ذلك، فإن الأدلة المباشرة على الحرب لا تتحجر بشكل جيد. لذلك، حتى لو كانت الحرب قديمة من الناحية التطورية كما يجادل البعض، فمن غير المرجح أن تنعكس في سجل الحفريات، وعلم الآثار وحده لن يكون بالضرورة كافياً لإنهاء الأمر بمفرده. ومع ذلك، إذا أردنا أن نأخذ التكيف على محمل الجد، فقد تجاهلت الدراسة إلى حد كبير حتى الآن أحد المصادر الحاسمة للأدلة حول بيئات الأجداد: بنية معالجة المعلومات لسيكولوجيتنا المتطورة. ومثلما يكشف التصميم الوظيفي للعين البشرية عن معلومات حول المناظر الطبيعية المرئية التي تطور فيها الإدراك البشري، فإن تصميم علم النفس الانتلافي لدينا يعكس الانتظام الإحصائي للمشهد الانتلافي الذي تطورنا فيه، بما في ذلك انتشار وشكل العنف الانتلافي أو الحرب. عقلنا المتكيف هو نافذة على ماضي الأجداد (Cosmides & Tooby, 1987; Pinker, 1997; Williams, 1966).

النظريات غير التطورية للحرب مهمة، ولا تعد ولا تحصى، ومفيدة. وبينما مراجعتها خارج نطاق هذه الدراسة، يكفي أن نلاحظ أن هذه النظريات تميل إلى التأكيد على الضغوط التكوينية لمنافسة الموارد، والطبقات الاجتماعية، والتنظيم الاجتماعي، والأسلحة، وبيئة التهديد، في المساعدة على شرح كل من أصول وأنماط الحروب البشرية بمرور الوقت (Keeley, 1996; Kelly, 2000; Levy & Thompson, 2010, 2011; Otterbein, 2004; Wright, 1983). وتعطي النماذج الجديدة وزناً أكبر للضغوط التطورية الثقافية، حيث تنتشر الأعراف والممارسات داخل المجموعات عبر المجموعات نتيجة لشدة الصراع بين المجموعات بمرور الوقت.

هناك العديد من النظريات التطورية للعدوان الثنائي (Archer, 2006; Parker, 1974; Sell, Tooby, & Cosmides, 2009), وكانت هناك بعض المحاولات المؤثرة لاستكشاف عدوان التحالف البشري، أو الحرب، كمنتج تطوري (Alexander, 1979; Gat, 2006; LeBlanc & Register, 2003; Lopez, 2016; Potts, 2012; Wrangham & Glowacki, 2012). وفي الآونة الأخيرة، هناك جهد متجدد في شرح بعض ديناميكيات السلوك الاجتماعي كمنتجات لاختيار المجموعة والاختيار متعدد المستويات، والتي غالباً ما تأخذ على أنها معطاة، بدلاً من السعي لتفسير، تاريخ أسلاف للعنف الانتلاني. بالإضافة إلى هذه التحليلات، سعى علماء البيئة السلوكية إلى تحديد شروط وديناميكيات المنافسة الانتلافية (Boone, 2009). ومع ذلك، فإن القليل منهم يطبق نهجاً تكيفياً صريحاً للعدوان التحالفات البشرية، أو الحرب، من أجل استكشاف ورسم خرائط لآليات صنع القرار النفسي التي شكلتها هذه الضغوط¹. وأحد الاستثناءات هو الإطار الذي وضعه Tooby and Cosmides (1988) والذي وضعه (McDonald, Navarrete, and Van Vugt (2012)، الذي يُعرف باسم "عقد خطر الحرب"، ويحدد بعض تحديات العمل الجماعي لحرب الأسلاف التي يجب التغلب عليها من أجل بدء العنف الانتلاني ليكون متكيفاً وتنعكس في علم النفس المتطور لدينا. ويُبنى الإطار الذي تم وضعه أدناه على هذه الجهود من أجل استنباط فرضيات تتعلق بسمات البيئة الانتلافية التي يجب أن تحضرها عقولنا أثناء العنف الانتلاني، وكذلك كيف يشكل علم النفس المتطور لدينا التفضيلات التي تتوقف على وجود تلك الميزات. ولا تعارض فرضيات التكيف مع سيكولوجية الحرب البشرية بالضرورة أهمية المتغيرات التي تؤكدتها النظريات غير التطورية للحرب، كما أنها لا تقلل من أهمية التطور الثقافي في تشكيل المشهد الانتلاني بمرور الوقت. بدلاً من ذلك، تساعدنا الأدلة على علم نفس متخصص للحرب على فهم كيفية تتبع العقل لهذه الإشارات ومعالجتها في البيئة.

اعتبارات نظرية أولية حول التكيف والحرب

الادعاء المركزي للدراسات التالية هو أن الأشكال المتميزة من العدوان الانتلاني شكلت ضغوط اختيار أدت إلى تكيفات نفسية مصممة للتفكير بشكل تكيفي داخل هذه المجالات. وهذان الشكلان من عدوان التحالف هما عدوان هجومي ودفاعي، أو بشكل عام، الاستيلاء على الأراضي أو الموارد مقابل السيطرة (Durham, 1976; Jervis, 1978). وقبل إنشاء الإطار النظري واشتقاق الفرضيات، من الضروري وضع اعتبارين نظريين أوليين أساسيين لأي تحقيق تكيفي للحرب تقريباً. أولاً، الاعتراف بأن الممارسة البشرية لعدوان التحالف، أو "الحرب"، ليست مفردة ولا ثابتة؛ وثانياً، على الرغم من الأشكال العديدة للعدوان الانتلاني الذي انخرط فيه البشر بمرور الوقت، فقد تكون هناك بعض الديناميكيات الحسابية الأساسية العامة لمعظم أو كل هذه الأشكال. أناقش كل منها لفترة وجيزة قبل الانتقال إلى الدراسة الحالية.

¹ سأستخدم مصطلح "العدوان الانتلاني" كمرادف لكلمة "الحرب"، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف التعريف المذكورة أعلاه. أنا أعتبر هذا بمثابة راحة منهجية وليس بياناً نهائياً حول ماهية الحرب بشكل أساسي أو ما ينبغي أن تكون عليه.

الحرب ليست مفردة ولا ثابتة. العدوان الإثتلافي البشري قديم بقدر ما هو متنوع في الشكل. وأحد الفروق الشائعة بين الغارات والمعارك (Keeley, 1996; Mathew & Boyd, 2011; Wrangham & Glowacki, 2012). وتميل الغارات إلى الحدوث خلسة، وتتضمن عنصر المفاجأة، وتنطوي على عدم تناسق عددي يفوق فيه المهاجمون عدد الضحايا إلى حد كبير. وفي المقابل، تميل المعارك إلى الحدوث بين مجموعات ذات حجم مماثل نسبياً وبالتالي فهي أكثر خطورة وأطول مدة. والغارات هي الشكل الأكثر شيوعاً لعنف التحالفات بين البشر، ومن المرجح أنها كانت أيضاً الشكل الأكثر شيوعاً بين مجموعات الأجداد. تشبه ديناميكيات الإغارة نموذج حرب الشمبانزي، وإن كان غير كامل، حيث يبدو أن غارات الشمبانزي تنطوي على مخاطر أقل للمشاركين من الغارات البشرية (Wrangham & Glowacki, 2012). ونظراً لأن المتطلبات الحسابية، فضلاً عن المخاطر والفوائد المكونة لهذين الشكلين من العنف الإثتلافي مختلفة، فقد نتوقع أنهما سيخضعان لأنظمة تنظيمية سلوكية متميزة في العقل. بعبارة أخرى، بدلاً من "نظرية حرب" عامة واحدة، قد يكون من الأنسب تطوير "نظريات عنف" متوازنة ولكنها متكاملة ترسم خريطة التحديات الحسابية الفريدة الموجودة في المجالات المميزة للعنف الإثتلافي مثل الغارات مقابل المعارك.

الديناميات الأساسية المشتركة. على الرغم من أن التحمل التطوري لأشكال متعددة من العنف الإثتلافي يشير إلى الحاجة إلى تفسيرات تكيف متميزة لكل منها، فمن الممكن أيضاً أن تكون هناك تحديات حسابية مشتركة بين جميع أشكال العنف الإثتلافي أو معظمها (Pietraszewski, 2016). مثلاً، إذا كانت الحرب في الأساس مشكلة عمل جماعي، فيجب حل بعض التحديات الحسابية بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه العنف الإثتلافي مثل المشاكل المتعلقة بتوزيع المخاطر وأثار تآكل قيمة الانتفاع المجاني. وقد تمت الإشارة إلى مكون العمل الجماعي للحرب تاريخياً وفي الروايات الشعبية (Hedges, 2003)، وهو واضح أيضاً من الناحية النفسية، لا سيما في كل من الدراسات المعملية والميدانية التي توضح مراراً وتكراراً العواقب التحفيزية داخل المجموعة للنزاع بين المجموعات (Gneezy & Fessler, 2011; Puurtinen & Mappes, 2009). باختصار، فإن الإشارة البسيطة للصراع بين المجموعات تنشط مجموعة من المخرجات التحفيزية والاستنتاجية من الآليات النفسية التكيفية المصممة لتنظيم وتركيز الأعضاء داخل المجموعات المتنازعة. لا يوجد دليل على أن هذا التأثير ليس عاماً في جميع أشكال الصراع، ولكن لم يتم تحديد نطاقه الكامل بعد.

وهكذا يستمر التحليل من خلال فحص ديناميكيات العمل الجماعي التي من المحتمل أن تكون مشتركة عبر أشكال متعددة من الحرب. تشكل هذه المجموعة من المشكلات الحسابية بعد ذلك الإطار الذي يمكن من خلاله اشتقاق آليات منفصلة للسلوك الإثتلافي الهجومي والدفاعي. باختصار، يتيح فهم الديناميكيات الشائعة عبر أشكال الحرب منظوراً أكثر وضوحاً حول كيفية تغيير الأشكال الفريدة للحرب أو معاييرها لهذه الديناميكيات.

الحرب مشكلة فعل جمعي

الحرب هي في الأساس مسعى تعاوني (Harcourt & Waal, 1992; Price, Cosmides, & Tooby, 2002; Ridley, 1997)، مما يشير إلى أن العديد من العناصر الضرورية للمحاكمة الناجحة للعدوان الإثتلافي

(الهجومية والدفاعية) ستكون مماثلة لتلك المطلوبة للعمل الجماعي بشكل عام. وتستلزم مشاكل الفعل الجمعي عادة مكونين عريضين على الأقل، يمثل كل منهما فئة من التحديات الإيجابية. الأول يشمل قرار الفرد بالمشاركة، والثاني يتعلق بقدرة الفرد واستعداده لفرض مشاركة الآخرين. ويعتبر القرار الفردي بالمشاركة في العنف محفوفاً بالمخاطر من الناحيتين الجسدية والإيجابية، وإن لم يكن الأمر كذلك دون قيد أو شرط. ومن المعترف به الآن على نطاق واسع أن تنظيم مشاركة الفرد في العدوان الانتلافي يجب أن يكون بالتالي حساساً للإشارات ذات الصلة بالتكيف التي تكشف عن المعلومات المتعلقة، مثلاً، القابلية للتشكيل النسبي، وتوزيع المخاطر، وقيمة الهدف الجماعي، و احتمالية النجاح (Parker, 1974; Sell et al., 2009; Tooby & Cosmides, 1988). مثلاً، تم إثبات الصلة بين قابلية التشكيل الفردية والعدوان خارج المجموعة تجريبياً، بل إنها تساعد على التنبؤ بدعم السياسة الخارجية العدوانية في السياقات الحديثة (Sell et al., 2009).

يتكون المكون الثاني للفعل الجمعي من فئة من التحديات التكيفية المتعلقة بالإفاد داخل التحالف. وفي الحرب، بالإضافة إلى العديد من حالات الفعل الجمعي غير العدواني، تعتبر العقوبة عنصراً ضرورياً للتعاون المستمر (Boyd & Richerson, 1992; Fehr & Gächter, 2000). والتجنيد والحفاظ على حجم الائتلاف وتماسكه لهما أهمية حاسمة أيضاً. تحت عتبة الصراع العسكري الآلي، بالاقتران مع عنصر المفاجأة والتكيف مع المهارة، فإن التفوق العددي يكاد يكون من المؤكد أنه يضمن النصر في بيئات الأجداد (Wrangham, 1999). لذلك، يتطلب العدوان الانتلافي الناجح تعديلات ليس فقط من أجل القضاء على الانتفاع المجاني ولكن أيضاً لتوظيف العمالة¹. وبشكل عام، يمكن القضاء على المنافسين الأحرار وتوظيف العمالة من خلال آليات مصممة إما لمعاقبة أو مكافأة سلوك الآخرين، ولكن تنشيط هذه المشاعر قد يتبع منطق التكيف السلفي. مثلاً، أظهر (Michael Price, Cosmides, and Tooby (2002 أن "مشاعر المكافأة" من غير المحتمل أن تكون مصممة عن طريق الانتقاء الطبيعي بغرض القضاء على الراكبين المجانيين، لأن المشاركين (الذين يتحملون بالفعل تكلفة المساهمة) يجب أن تقدم للركاب مجاناً مكافأة لتغيير سلوكهم (مما يجعلهم يساهمون) أعلى من صافي الفوائد التي يحصلون عليها بالفعل من خلال عدم المساهمة. وهذا يضع المساهمين في وضع غير مؤاتٍ للياقة البدنية أكبر مما يعانون منه نتيجة التنافس المجاني للآخرين. بدلاً من ذلك، يجادلون بأن "المشاعر العقابية" تعمل بشكل أضيّق وأكثر كفاءة بغرض القضاء على المنافسين الأحرار في الفعل الجمعي من خلال عكس فارق اللياقة الموجود بين المنافسين الأحرار والمشاركين بشكل مباشر، وبالتالي، يجب أن يشعر المشاركون بالمشاعر العقابية بشدة، لأن فارق اللياقة يكون أكبر بين المتسابقين الأحرار والمشاركين. وهذا يتوافق مع التفسيرات البيولوجية للعقوبة المتبادلة، أو المعاملة بالمثل السلبية، في الحيوانات غير البشرية (Clutton-Brock & Parker, 1995). باختصار،

¹ بالطبع، من المهم أن ندرك أن هناك مشاكل في كلا الاتجاهين. في حين أن عدداً قليلاً جداً من المشاركين سيؤثر على احتمالية النجاح، فإن الكثير منهم يعقد مشكلة الراكب الحر ويضعاف المتطلبات المعرفية للتنسيق. تم تناول هذه المسألة بالتفصيل في الدراسة 2.

كاستراتيجية معادية للراكب الحر، تنجح المشاعر العقابية حيث تكون مشاعر المكافأة قابلة للاستغلال. أنتجت الأدلة المستمدة من ألعاب السلع العامة في الاقتصاد نتائج مماثلة، حيث تؤدي المكافأة في غياب العقوبة دائماً تقريباً إلى تفكك الفعل الجمعي (Hilbe & Sigmund, 2010; Sefton, Shupp, & Walker, 2006).

على الرغم من أن مشاعر المكافأة غير فعالة في حل مشكلة المتنافس الحر، إلا أن دراسة Price et al. (2002) تقدم دليلاً على أن مشاعر المكافأة قد تعمل لتوظيف العمالة، وتوضح أن الدافع لمكافأة المشاركين يرتبط بشكل إيجابي بالمكاسب المتوقعة للفرد من الفعل الجمعي، بغض النظر عن رغبة الفرد في المشاركة. وبصرف النظر عما إذا كنت تشارك في فعل جمعي (مثلاً، ربما تكون مريضاً أو غير قادر على أي شيء آخر)، إذا كنت تتوقع الاستفادة، ولا تتجاوز الفائدة المقدمة للمجندين استفادتكم المتوقعة من العمل الجماعي، يجب أن يفضل الاختيار دافعاً للمكافأة المجندون طالما أن هذا التجنيد من المرجح أن يؤدي إلى نجاح الائتلاف. فيقدم هذا التحليل الموجز مخططاً أولياً لفئة المشكلات التكيفية التي تميز بشكل أساسي توازن الحل بين المبادرين والمجندين الذي تتم إدارته جزئياً من خلال التلاعب بالعواطف العقابية والمكافأة¹. وقد تم تحديد إطار العمل الجماعي، وأنا أعتبر الهجوم والدفاع مجالين من مجالات العنف الائتلافي التي لها تأثيرات مميزة على العمل الجماعي في الحرب، وأشتق فرضيات لاختبارها.

الهجوم والدفاع في العقل المتكيف. يعتبر التمييز بين العدوان الهجومي والدفاعي اعتباراً قديماً في دراسة الحرب. وبينما اعتبر Sun Tzu الهجوم الشكل الأكثر فعالية للحرب، جادل Clausewitz بأن الدفاع كان الموقف الاستراتيجي الأسهل. وبالطبع، كتب صن Clausewitz و Tzu في خلفية بيئات عسكرية واستراتيجية شديدة الاختلاف. ويتعامل علماء العلاقات الدولية الحديثون مع السؤال من خلال النظر في تأثيرات التكنولوجيا العسكرية الهجومية والدفاعية على الحوافز للذهاب إلى الحرب (Biddle, 2001; Brown, Cote, Lynn-Jones, & Miller, 2004; Jervis, 1978) والدفاعية للعدوان من قبل دارسوا سلوك الحيوان (Durham, 1976; Heckhausen & Heckhausen, 2010) وقد حظي مؤخراً باهتمام أكبر من قبل علماء السلوك من العديد من الخطوات (Bohmer, Rusch, & Guörerk, 2016; De Dreu et al., 2016; Lopez, 2012; Rusch, 2013, 2014a, 2014b, 2014c) إلى بروز هذين الشكلين من العنف في تاريخ البشرية وبالنظر إلى الاعتراف بالتميزات المماثلة في الحيوانات غير البشرية، يجدر النظر فيما إذا كان هذان الشكلان من العنف سيمثلان مشاكل تكيفية مميزة. وبالتالي، في حالة وجود تكيفات نفسية مصممة للاستجابة بشكل طارئ للتحديات الفريدة التي يفرضها العدوان الائتلافي الدفاعي والهجومي، فيجب أن نبدأ بالنظر في الاختلافات التطورية المتكررة وذات الأهمية الإنجابية التي قد تكون موجودة بين هذين المجالين.

¹ على الرغم من الاستطراد، إلا أن هناك دوراً حاسماً "للقيادة"، حيث إن كل شيء آخر متساوٍ، يجب أن تحفز التعديلات المصممة للإنفاذ داخل التعاون الفردي الأفراد بشكل مختلف على الانخراط في معاقبة المتنافسون الأحرار وتوظيف العمالة عندما (1) يمتلكون أهمية أكبر، (2) هي خصومة عالية، و(3) مكانة عالية (Tooby & Cosmides, 1988).

من الناحية السلفية، كان من الممكن أن يكون أحد الاختلافات بين السلوك التحالف الهجومي والدفاعي هو أن فوائد العدوان الهجومي الناجح تشمل السلع غير العامة بدرجة أكبر نسبياً من تلك المستمدة من العدوان الدفاعي الناجح (Durham, 1976; Lopez, 2012; Rusch, 2014b; Tooby & Cosmides, 1988)¹. مثلاً، الدفاع الناجح الذي يصد متسللاً ويمنعه من الوصول إلى الأراضي والموارد يمنح فوائد هذا النجاح (مثلاً، الأمن، والحفاظ على الموارد، وإزالة التهديد، والوضع) للمجموعة بأكملها. ومع ذلك، فإن العدوان الهجومي الذي ينجح في الحصول على موارد من مجموعة أخرى من المرجح أن يشمل قدرأً غير مؤهل من الموارد المخصصة، بما في ذلك الطعام القابل للتلف وفرص التزاوج، والتي تتراكم بشكل غير متكافئ للمشاركين بدلاً من المجموعة ككل². باختصار، الفارق الرئيسي بين الهجوم والدفاع الذي تنبثق منه الفرضيات هو أن العدوان الدفاعي الانتلافي الناجح يعكس هيكل الصالح العام، وأن الاعتداء الانتلافي الهجومي الناجح يمنح فوائد أكثر خصخصة نسبياً بين أولئك الذين يختارون المشاركة في العنف. وهكذا، يمكن التمييز بين هذين النوعين من العدوان من حيث هيكل التكلفة والفائدة لكل منهما.

في الدفاع، تبدأ المجموعة الخارجية العدوان، والتحدي هو الرد بسرعة وفعالية. والروابط الموجودة مسبقاً التي تتميز بفصائل الصيادين-الجامعين القائمة على الأقارب تسهل الاستجابة الدفاعية السريعة للعدوان الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الديناميكيات بين المجموعات مثل shadenfreude وتقليل التعاطف مع الخارجين في البيئات التنافسية تغذي المكون التحفيزي للعمل الدفاعي. وبالتالي، هناك تحيز موجود مسبقاً تجاه دعم المجموعة الذي يحفز المشاركة في العدوان الانتلافي الدفاعي. في المقابل، فإن بدء العدوان الهجومي ينقل عبء العمل الانتلافي على أولئك الذين سيبدأون العدوان. وعلى عكس حالة الدفاع، حيث يتم توزيع المنافع بشكل متماثل نسبياً وعلنياً، في العدوان الهجومي الفوائد تتراكم بشكل غير متماثل وفي كثير من الأحيان بشكل خاص للمشاركين، والاعتبار ذي الصلة في هذا المجال سيكون مكاسب شخصية، وليس مكاسب جماعية. وهكذا، فإن الفرضيتين الأوليين تقترحان أن معايرة آليات تنظيم السلوك في الدماغ للمشاركة في العدوان الانتلافي ستعتمد على مجال العدوان. في حالة الهجوم، يجب توقع الرغبة في المشاركة من خلال المكاسب الشخصية المتصورة، بينما في حالة الدفاع، يجب توقع الرغبة في المشاركة من خلال مكاسب المجموعة (الفرضيتان 1 و 2، على التوالي).

تشير الاختلافات في هيكل التكلفة والفائدة المتوارث عن الأسلاف للجريمة والدفاع إلى أن المشاعر العقابية والمكافئة تجاه غير المشاركين يجب أن تعمل بشكل مختلف في مجالي النزاع هذين. وقد أجرى Price et al. (2002) اختباراً أولياً لهذا التخمين ولكنه وجد أن المشاعر العقابية تجاه غير المشاركين تم التنبؤ بها من خلال استعداد الفرد للمشاركة في السياقات الدفاعية والهجومية؛ أي أنهم لم يجدوا أي تأثير لمجال

¹ الصالح العام هو أي مورد غير قابل للاستبعاد (لا يمكنني منع الآخرين من استعماله) وغير منافس (استعمالي له لا يقلل من قدرة الآخرين على الاستفادة منه).

² ومع ذلك، قد يكون من حيث هيكل الفوائد الممنوحة، قد يمثل العدوان التحالفات الهجومي أكثر من سلعة النادي (مستبعدة، ولكنها غير منافسة). في حين أن عدوان التحالف الدفاعي هو بوضوح أكثر منفعة عامة. البحث المستقبلي على هذا المنوال قادم.

الصراع. ومع ذلك، إذا كانت المكاسب من الجريمة أقل من الصالح العام، فإن غير المشاركين في هذا المجال ليسوا فرسان مجانيين ولا ينبغي استهدافهم بمشاعر عقابية، على عكس النتائج التي توصل إليها المؤلفون. أحد التفسيرات المحتملة لهذا اللغز هو أن التلاعب بين الدفاع والهجوم لم يكن فعالاً. لذلك، أقوم بإعادة هيكلة التلاعب لتعكس بشكل أكثر وضوحاً التمييز بين الهجوم والدفاع (المناقشة حول التصميم أدناه) واختبار الفرضية التالية: يجب تحفيز المشاعر العقابية من قبل المشاركين تجاه غير المشاركين من خلال الاستعداد للمشاركة في الدفاع ولكن ليس في الهجوم (الفرضية 6)¹.

لقد جادلت بأن مجال العدوان الهجومي ينقل العبء التحفيزي للعمل الانتلافي إلى المبادرين وأن إنفاذهم لمشاركة الآخرين هو وظيفة لقدرتهم واستعدادهم لاستيعاب تكاليف هذا الإنفاذ على الآخرين. وكما لوحظ سابقاً، قدمت دراسة (Price et al. (2002) دليلاً على أن مشاعر المكافأة تجاه المشاركين يتم تحفيزها على وجه التحديد من خلال المكاسب المتوقعة للفرد من العدوان الانتلافي، بغض النظر عن المستوى الفعلي للمشاركة. ويبقى هذا صحيحاً في الدفاع، نظراً لطبيعة المنفعة العامة؛ ومع ذلك، نظراً لأن المشاركين يقومون بخصخصة المزايا بسهولة أكبر في العدوان الهجومي، فإن مشاعر المكافأة تجاه المشاركين في الهجوم ستنتقل من استعداد الفرد للمشاركة (الفرضية 7). بعبارة أخرى، في حالة المخالفة، فإن غير المشاركين الذين يكافئون المشاركين ولكنهم (بالضرورة) لا يتلقون أي فائدة سيكونون في وضع غير مواتٍ للياقة البدنية. سيكون للمشاركين فقط مصلحة في مكافأة المشاركين الآخرين، إلى الحد الذي يحل فيه مشكلة توظيف العمالة. وبالتالي، لدينا سبب لتوقع أن مجال العدوان الانتلافي (الهجوم مقابل الدفاع) سينظم بشكل طارئ وقابل للتكيف: (1) رغبة الأفراد في المشاركة و(2) قدرتهم ودوافعهم لفرض مشاركة الآخرين من خلال الحوافز الإيجابية والسلبية للمكافأة والعقاب، على التوالي.

الازدواجية الجنسية في الحرب. قد تكون الفروق بين الجنسين متوقفة على مجال الصراع. وأثبتت نظرية الاختيار الجنسي والاستثمار الأبوي نجاحاً ملحوظاً في التنبؤ وشرح التنوع الحيواني للازدواجية الجنسية وأثبتت فائدتها في شرح مجموعة من الاختلافات بين الجنسين في البشر (Archer, 2006; Buss & Schmitt, 1993; Daly & Wilson, 1988; Ermer, Cosmides, & Tooby, 2008; Hudson & Boer, 2002; Johnson et al., 2006; Mesquida & Wiener, 1999; Wilson & Daly, 2002) ويقودنا هذا الإطار النظري، جنباً إلى جنب مع الأدلة الداعمة من دراسات الرئيسيات (Manson & Wrangham, 1991; Wrangham & Peterson, 1996)، إلى توقع أنه، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، يجب أن يكون الذكور أكثر استعداداً للمشاركة في العدوان الانتلافي من الإناث.

من ناحية، يفسر الانتقاء الجنسي ونظرية الاستثمار الأبوي لماذا تم تجهيز الذكور، في ظل مستويات أقل من الاستثمار الأبوي، بالاختيار الطبيعي بأسلحة النمط الظاهري للمنافسة العدوانية بين الجنسين (الذكور مقابل الذكور) (Symons, 1979; Trivers, 1972). ومن ناحية أخرى، من النتائج المباشرة لعدم

¹ تم تقديم تعداد الفرضيات خارج الترتيب من أجل الشرح اللفظي. وتم تقديم الفرضيات 3-5 حول الفروق بين الجنسين. قائمة كاملة من الفرضيات بعد هذه المناقشة مباشرة للرجوع إليها.

تناسق الاستثمار أن العدوان التحالفات كان مفيداً بشكل تناسلي للذكور أكثر منه للإناث (McDonald, Navarrete, & Van Vugt, 2012; Tooby & Cosmides, 1988). لذلك، في البداية، يجب أن نتوقع أنه بغض النظر عما إذا كان المجال هجوماً أم دفاعياً، يجب أن يكون الذكور أكثر استعداداً للمشاركة في العدوان الانتلافي من الإناث (الفرضية 3).

من حيث الفائدة المتوقعة، مع ذلك، بالنظر إلى أن الدفاع الناجح يمنح المنافع العامة أكثر من الهجوم الناجح، فإن جميع أعضاء المجموعة يختبرون الفوائد الرئيسية للعدوان الدفاعي الناجح بغض النظر عن الجنس. على الرغم من حقيقة أن عدم التناسق في الاستثمار يجعل من العدوان على الانتلاف الأنثوي مسعىً عالي التكلفة ومنخفض الفائدة، فإن هذا لا يعني أن تجنب العدوان يجب أن يتم تجسيده نفسياً كاستراتيجية غير مشروطة في الإناث. على الرغم من حقيقة أن فوائد اللياقة البدنية للإناث للانخراط في العنف الانتلافي غالباً ما تكون منخفضة مقارنة بالذكور، فإن تهديد الغزو من قبل ائتلاف من الذكور يعد احتمالاً مكلفاً بشكل خاص للإناث (McDonald et al., 2012; Van der Dennen, 1995; Van Vugt, 2009). لذلك من غير المرجح أن نلاحظ الفروق بين الجنسين في الفائدة المتوقعة في الدفاع (الفرضية 4). وبعبارة أخرى، سيقدر الذكور والإناث على حد سواء قيمة الانتصار في العدوان الدفاعي. في المقابل، من المرجح أن نلاحظ مستويات أعلى من الفائدة المتوقعة من الذكور مقارنة بالإناث في الجريمة (الفرضية 5). هذا انعكاس مباشر لحقيقة أن الإناث لديها الكثير لتخسره وأقل تكسبه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من عدوان التحالف الهجومي لأن فوائد هذا الإجراء تظل مخصصة بين المشاركين، حتى قبول حقيقة أن الفوائد المادية لمثل هذا التحالف. قد يتم تقاسم العمل بين الأسرة أو الحلفاء المقربين. الفرضيات.

الفرضية 1: في حالة الهجوم، ستنشأ الرغبة في المشاركة من خلال توقعات المنفعة الشخصية، وحتى التحكم في توقعات المنفعة الجماعية.

الفرضية 2: في الدفاع، ستنطلق الرغبة في المشاركة من خلال توقعات منفعة المجموعة، وحتى التحكم في توقعات المنفعة الشخصية.

الفرضية 3: سيكون الذكور أكثر استعداداً من الإناث للمشاركة في كل من العدوان الانتلافي الدفاعي والهجومي.

الفرضية 4: لن يكون هناك فرق بين الجنسين في الفائدة المتوقعة من عدوان التحالف الدفاعي.

الفرضية 5: يتوقع الذكور فائدة أكبر من الإناث من عدوان التحالف العدواني.

الفرضية 6: في الدفاع، ولكن ليس في حالة الهجوم، سيتم إثارة المشاعر العقابية تجاه غير المشاركين من خلال استعداد الفرد للمشاركة.

الفرضية 7: في الدفاع، سيتم تحفيز مشاعر المكافأة تجاه المشاركين من خلال الاستفادة المتوقعة من عدوان الانتلاف، ولكن في حالة الهجوم، ستنطلق مشاعر المكافأة تجاه المشاركين من خلال استعداد الفرد للمشاركة.

تم اختبار الفرضيات من خلال دراسة استقصائية قائمة على التجربة في عام 2007. وتألف مجتمع الدراسة من 195 طالباً جامعياً (83 إنثاءً) في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، معظمهم من تخصصات العلوم السياسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عاماً. وقد قرأ كل شخص سيناريو هجومي ودفاعي، وتم موازنة الترتيب الذي تم تقديم السيناريوهات به عبر الأشخاص لتقليل تأثيرات الترتيب. وبالتالي، فإن التلاعب بمجال النزاع (الهجوم / الدفاع) يتبع تنفيذ ضمن الأفراد.

تم اقتباس هذا المسح القائم على التجربة من مسح سابق أجراه (Price et al. (2002؛ ومع ذلك، في هذه الدراسة، تمت مراجعة السيناريوهات وإضافة أسئلة مسح جديدة. وتصميم المسح في Price et al.، بينما لم يركز على فحص علم النفس المنفصل للهجوم والدفاع بحد ذاته، مع ذلك تم اختياره لهذا ولم يجد أي دليل داعم. وقد يكون هذا جزئياً بسبب حقيقة أن السيناريو الهجومي الخاص بهم يصور إجراءً انتقامياً ضد دولة أجنبية، والذي كان من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى إثارة علم النفس الدفاعي بدلاً من الهجوم. مثلاً، في Price et al.، يقرأ الأشخاص المقالات القصيرة الهجومية والدفاعية التالية:

الهجوم: تخيل أنه بعد بضع سنوات من الآن، اجتمعت العديد من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط وتقرر أنها سترفع سعر النفط بشكل كبير لزيادة الأرباح. هذه الزيادة في الأسعار تدمر الصناعة الأمريكية وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. أسعار الغاز في الولايات المتحدة تتضاعف ثلاث مرات، والعديد من شركات النفط الأمريكية تفلس. بعد فشل المحادثات مع دول الشرق الأوسط، أعلنت الولايات المتحدة الحرب عليها. لكن الحرب كانت غير متوقعة، لذلك سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بأن يصبح جيشها صغيراً نسبياً، ويجب أن تبدأ في تجنيد مواطنين أمريكيين من أجل الحصول على فرصة للنصر. ما هو شعورك حيال هذه الحرب؟

الدفاع: تخيل أنه بعد بضع سنوات من الآن، ينتخب الشعب الروسي ديكتاتوراً جديداً عاشق للحرب يدعي أن ألاسكا يجب أن تنتهي بحق إلى روسيا. تحت حكم هذا الديكتاتور، تغزو روسيا ألاسكا وتحتلها. هناك أدلة جيدة على أن روسيا تعتزم أيضاً احتلال المزيد من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى ألاسكا. رداً على هذا الغزو، أعلنت الولايات المتحدة الحرب على روسيا. لكن لأن هذه الحرب جرت على نحو غير متوقع، سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بأن يصبح جيشها صغيراً نسبياً، وعليها أن تبدأ في تجنيد مواطنين أمريكيين من أجل الحصول على فرصة للفوز في هذه الحرب. ما هو شعورك حيال هذه الحرب؟

تم إجراء تغييرين رئيسيين على هذه المقالات القصيرة. أولاً، تمت إعادة كتابة كلا السيناريوهين في سياق بدوي منذ 1000 عام. يتم ذلك من أجل "الفصل"، على أفضل وجه ممكن، بين وجهات النظر الحديثة تجاه الحرب في سياق الدول القومية ومعتقداتنا فيما يتعلق بتلك الدول عن عمليات التكيف النفسي نفسها. مثلاً، أشارت المقالات القصيرة أعلاه إلى احتمالية نشوب حرب مع روسيا ودول الشرق الأوسط، وكلها تمثل مجموعات خارجية مهمة ثقافياً لها تاريخ فريد من التفاعل الذي من المحتمل أن يؤثر على معايير التكيفات النفسية بطرق مربكة (مثلاً، مصدر إلهام مرتفع بشكل خاص للدافع للانخراط في

أعمال عنف ضد الغزو الروسي، فضلاً عن زيادة التعرض للغضب في سيناريو الهجوم نظراً لتقاطع النفط والسياسة في الشرق الأوسط). وثانياً، تمت إعادة تنظيم سيناريو الهجوم على وجه التحديد من أجل توضيح أن السؤال هو ما إذا كان يجب الشروع في عدوان غير مبرر. وفي سيناريو الهجوم الذي يستعمله Price et al. (2002)، من الممكن أن الأشخاص قاموا بتفسير السيناريو على أنه سيناريو انتقامي لارتفاع الأسعار. في هذه الحالة، بافتراض وجود اختلافات حقيقية بين علم النفس الهجومي والدفاعي، فمن المحتمل أن علم النفس الدفاعي قد تم تنشيطه، بدلاً من علم النفس الإجرامي. باختصار، تم استعمال المقالات القصيرة التي أشركت الأشخاص في سيناريوهات افتراضية، وتم إعادة صياغة سيناريو الجريمة على وجه التحديد من أجل ضمان أن يكون القرار هو الشروع في عدوان غير مبرر ضد مجموعة خارجية. ومن الجدير بالذكر أن استعمال السيناريوهات الافتراضية لهذا الغرض بالضبط في التصميمات التجريبية أمر شائع بشكل متزايد (Mitchell, Tetlock, Newman, & Lerner, 2003). والسيناريوهات الجديدة هي:

الدفاع: تخيل أنك وأصدقاؤك وأقاربك أعضاء في شعب بدوي يركب الخيل، البانان، في عام 1050. أنت ومجموعتك قساة وقويون، لكن حياتكم هزيلة. تطبخ على نار الروث، وتشرب حليب الفرس المخمر، وتنام في الخيام تحت الجلد، وتتجمد كل شتاء. تقع أراضي أسلافك في السهوب الجافة، ولكنك أيضاً تقع على حدود مقاطعة سينكيانج الصينية المزدهرة. وقد سمعتم أن حاكم المقاطعة طموح وينوي بسط سيطرته على أراضيكم. إذا فقدت أراضيكم العشبية، فلن تحصل أنت وعائلتك على شيء. قام الحاكم بتجميع جماعة حرب قام بسلسلة من الغارات الليلية على شعبك. وقد تم اختطاف بعض نسائك وقتل بعض رجالكم. تسمع شائعات بأن غارة أخرى ستحدث الليلة. تبدأ أنت وأصدقاؤك وزملائك من رجال القبائل في مناقشة ما إذا كان يتعين عليك تشكيل حزب حرب لصد المغيرين".

الهجوم: تخيل أنك وأصدقاؤك وأقاربك أعضاء في شعب بدوي يركب الخيل، البانان، في عام 1050. أنت ومجموعتك قاسيون وقويون، لكن حياتك هزيلة. أنت تطبخ على نار الروث، وتشرب حليب الفرس المخمر، وتنام في الخيام تحت الجلد، وتتجمد كل شتاء. تقع أراضي أسلافك في السهوب الجافة، ولكنك أيضاً تقع على حدود مقاطعة سينكيانج الصينية المزدهرة. أحياناً تدخل هذه المدن للتجارة، لكن الرجال والنساء الصينيين يضحكون على ملابسك الرديئة، وأوساخك، وافتقارك إلى الأناقة. تلاحظ أن الرجال قصار، وضعفاء، وجبناء، على الرغم من أنهم يتبجحون. كما أن المرأة جميلة وترتدي أفضل أنواع الحرير. وقد سمعت أنت وأصدقاؤك أن المغول في الشمال قد هاجموا واستولوا على عدة مدن وأصبحوا الآن أثرياء وأقوياء. كانت القوات الصينية تجري مثل الأرانب. تبدأ أنت وأصدقاؤك وزملائك رجال القبائل في مناقشة ما إذا كان ينبغي تشكيل حزب حرب للاستيلاء على إحدى المدن المجاورة".

بعد كل سيناريو على الفور، طُرح على الأشخاص سلسلة من الأسئلة المتعلقة برغبتهم في المشاركة، ومدى توقعهم شخصياً للاستفادة، والفائدة المتوقعة للمجموعة، والتوقعات بأن ينضم الآخرون، والرغبة في معاقبة الدراجين الأحرار، والرغبة في مكافأة المشاركين. تم الإبلاغ عن الإجابات على كل سؤال ذاتياً على مقياس من 7 نقاط من نوع ليكرت من غير موافق بشدة (1) إلى موافق بشدة (7). وتبعت مجموعة متطابقة من الأسئلة كل سيناريو مع تعديلات طفيفة حيثما كان ذلك مناسباً للسياق.

النتائج

الفرضيتان 1 و 2

يتم التنبؤ بالرغبة في المشاركة من خلال الفائدة المتوقعة للمجموعة ("إذا نجحت مجموعتي... فسيكون ذلك مفيداً لنا كمجموعة") في الدفاع (الفرضية 1) ولكن من خلال المنفعة الشخصية المتوقعة (إذا نجحت مجموعتي... أفيدني شخصياً") في الهجوم (الفرضية 2). وتُتوقع الفرضيتان 1 و 2 إذا كان الدفاع منفعة عامة، بينما تميل فوائد الهجوم إلى أن تكون خاضعة للخصخصة.

أول فرضيتين تتنبأن أن يكون تأثير منفعة المجموعة المتوقعة والمنفعة الشخصية المتوقعة على رغبة الفرد في المشاركة مشروطاً بمجال الهجوم مقابل الدفاع (يشار إليها فيما بعد بـ "الحالة"). لذلك، تم اختبار هاتين الفرضيتين باستعمال نموذج انحدار الآثار المختلط الخطي الذي يتضمن كل من المتغيرات المستقلة الرئيسية بالإضافة إلى شروط التفاعل مع الشرط على كل من المتغيرات المستقلة. ونظراً لارتفاع الثبات بين الفقرات عبر مقاييس المشاركة الأربعة، فإن المتغير التابع هو متغير جديد يقيس المقاييس الأربعة. وتظهر النتائج (الجدول 1) أن كلا شروط التفاعل في الاتجاه المتوقع؛ ومع ذلك، فإن التأثير المعتدل للشرط على فائدة المجموعة المتوقعة يفقد الدلالة عند مستوى 0,05. ويرسم الشكلان 1 و 2 التفاعلات ويعرضان بصرياً التأثير المعتدل للحالة على فائدة المجموعة المتوقعة والمنفعة الشخصية المتوقعة، على التوالي. تم حساب جميع التحليلات (في كلتا الدراستين 1 و 2).

الجدول 1: الفرضيتان 1 و 2

المتغير التابع / المشاركة	المتغير المستقل
0,999-0,329***	الحالة
0,248-0,061***	فائدة الجماعة المتوقعة
0,083-0,051	الفائدة الشخصية المتوقعة
0,136-0,077*	الحالة X فائدة الجماعة
0,173-0,067**	الحالة X الفائدة الشخصية
1,546-0,293***	الثابت
390	الملاحظات
408,788-	تسجيل احتمال
833,575	معايير المعلومات الأكايكي
865,180	معايير المعلومات البايزي
*p < .1. **p < .05. ***p < .01	

الشكل 1: العلاقة بين فائدة الجماعة المدركة والمشاركة، بحسب نمط الصراع

الشكل 2: العلاقة بين الفائدة الشخصية المدركة والمشاركة، بحسب نمط الصراع

الفرضية 3

الذكور أكثر استعداداً من الإناث للمشاركة في كل من العدوان الهجومي والدفاعي. وأظهر نموذج انحدار التأثيرات المختلطة أن الحالة لم تخفف من تأثير الجنس على الرغبة في المشاركة (الجدول 2). بعبارة أخرى، يكون الذكور بالفعل أكثر استعداداً للمشاركة من الإناث، وكما هو متوقع، لم تتغير هذه العلاقة بشكل كبير بسبب الحالة.

الجدول 2: فروق الجنس في المشاركة

المتغير التابع / المشاركون	المتغير المستقل
0,651-0,223)**	الجنس (الذكور 1، الإناث 2)
1,750-0,167)***	الحالة (الدفاع 1، الهجوم 2)
0,238-0,225)	الجنس X الحالة
6,187***	الثابت
390	الملاحظات
711,594	تسجيل احتمال
1435,188	معايير المعلومات الأكايكي
1458,923	معايير المعلومات البايزي
*p < .1. **p < .05. ***p < .01	

الفرضيتان 4 و 5

يتوقع الذكور فائدة أكبر من الإناث من الهجوم ولكن ليس من عدوان التحالف الدفاعي. وقد قمت بفحص مقياسين للمنفعة المتصورة: "إذا نجحت مجموعتي في صد الغزاة / الاستيلاء على مدينة، فإن ذلك سيفيدني شخصياً" و "إذا نجحت مجموعتي في صد الغزاة / الاستيلاء على مدينة، فسيكون ذلك مفيداً لنا كمجموعة." مرة أخرى، تم استعمال انحدار الأثار المختلطة لفحص التأثير المعتدل للشرط على العلاقة بين الجنس وكلا النوعين من الفوائد المتوقعة.

النتائج لاثنتين من نماذج الانحدار الخطي المختلط معروضة في الجدول 3. النموذج الأول يفحص الفروق بين الجنسين في المنفعة الشخصية المتصورة حسب الحالة، والنموذج الثاني يفحص الفروق بين الجنسين في الفوائد المتصورة للمجموعة حسب الحالة. كما هو موضح، كان التأثير المعتدل للشرط على الجنس في الاتجاه المتوقع ولكن ليس ذو دلالة إحصائية في النموذج الأول ($b=0.271, p=.22$)؛ ومع ذلك، كان التأثير المعتدل للحالة على الجنس في الاتجاه المتوقع وذات دلالة إحصائية ($b=0.472, p=.02$) في النموذج الثاني. وتم توضيح التفاعلات لكل نموذج في الشكلين 3 و 4 على التوالي. وبالتالي، على الرغم من عدم تلبية الدلالة الإحصائية بشكل موحد، فإن العلاقات في الاتجاه المتوقع.

الجدول 3: فروق الجنس في المشاركة

المتغير التابع	المتغير المستقل	
	فائدة الجماعة المتوقعة	الفائدة الشخصية المتوقعة
الجنس (الذكور 1، الإناث 2)	(0,132) ***0,420-	(0,144) ***0,500-
الحالة (الدفاع 1، الهجوم 2)	(0,180) 0,115-	(0,203) 0,243-
الجنس X الحالة	(0,202) **0,472-	(0,221) 0,271-
الثابت	(0,117) ***6,429	(0,132) ***6,063
الملاحظات	390	390
تسجيل احتمال	626,577-	669,552-
معايير المعلومات الأكايكي	1265,155	1351,103
معايير المعلومات البايزي	1288,890	1374,838
* $p < .1$. ** $p < .05$. *** $p < .01$		

الشكل 3: فروق الجنس في الفائدة الشخصية المدركة

الشكل 4: فروق الجنس في فائدة الجماعة المتوقعة

الفرضية 6

الرغبة في المشاركة ستتبع المشاعر العقابية ("إذا لم يشارك أحد زملائي رجال القبائل، أعتقد أنه يجب معاقبتهم") في حالة الدفاع ولكن ليس في حالة الهجوم. أظهر Price et al. (2002) أن المشاعر العقابية تم التنبؤ بها من خلال الرغبة في المشاركة، حتى عند التحكم في المنفعة المتوقعة، وأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الفائدة المتوقعة والمشاعر العقابية عند التحكم في الرغبة في المشاركة. ومع ذلك، فقد افترضت أنه نظراً لأن الجريمة ليست منفعة عامة أقل من الدفاع، يجب أن يخفف الشرط من تأثير الرغبة في المشاركة على المشاعر العقابية، نظراً لأن غير المشاركين ليسوا ركاباً أحراراً، بالمعنى الدقيق للكلمة. باختصار، افترضت تكراراً لـ Price et al. في الدفاع ولكن ليس في الهجوم. وتضمن نموذج انحدار التأثيرات المختلطة تفاعلين لاختبار ما إذا كانت الحالة تخفف من تأثير المشاركة أو الفائدة المتوقعة على المشاعر العقابية. تشير النتائج (الجدول 4، النموذج 1) إلى أن الشرط يخفف بالفعل من تأثير المشاركة على المشاعر العقابية (ب 0.447، ص 01). بعبارة أخرى، تم تكرار دراسة برايس وآخرون للدفاع، لكن التأثير ضعيف في الهجوم. في المقابل، وبما يتفق مع Price et al. (2002)، لم يكن للفائدة المتوقعة تأثير معنوي على المشاعر العقابية سواء من لقاء نفسها (ب 0.031، $p = .71$) أو عند التفاعل مع الحالة (ب 0.063، $p = .55$). ويوضح الشكلان 5 و 6 كل تفاعل.

الجدول 4: التنبؤ بالمشاعر العقابية (فرضية 6) والمكافأة (فرضية 7)

المتغير التابع		المتغير المستقل
مشاعر المكافأة	المشاعر العقابية	
1,064 (0,669)	0,930- (0,628)	الحالة
0,338 ** (0,156)	0,910 *** (0,151)	الاستعداد للمشاركة
0,338 *** (0,089)	0,031 (0,085)	الفائدة الشخصية المتوقعة
0,600 *** (0,191)	0,447- *** (0,179)	الحالة X المشاركة
0,123- (0,114)	0,063 (0,107)	الحالة X الفائدة الشخصية
2,740 *** (0,514)	3,170 *** (0,496)	الثابت
390	390	الملاحظات
714,101-	711,983-	تسجيل احتمال

1444,202	1439,965	معايير المعلومات الأكايكي
1475,80	1471,570	معايير المعلومات البيزي
		*p < .1. **p < .05. ***p < .01

الشكل 5: العلاقة بين المشاركة والمشاعر العقابية، بحسب نمط الصراع

الشكل 6: العلاقة بين الفائدة الشخصية المدركة والمشاعر العقابية، بحسب نمط الصراع

الفرضية 7

يجب أن تتنبأ الفائدة المتصورة للذات بمشاعر مكافأة المشاركين في الدفاع، لكن الاستعداد للمشاركة يجب أن يتنبأ بمشاعر المكافأة ("إذا شارك أحد زملائي رجال القبائل، أعتقد أنه يجب مكافأهم") في الهجوم. ومرة أخرى، وتكراراً لـ Price et al. (2002)، متوقع في الدفاع عندما تكون المكاسب علنية، ولكن في الهجوم، بما أن النصر ليس منفعة عامة، فإن غير المشاركين الذين يكافئون المشاركين ولكنهم لا يحصلون على أي فائدة من الفوز سيكونون في وضع غير مؤات للياقة البدنية. وسيستفيد المشاركون فقط من مكافأة المشاركين الآخرين. لذلك، يجب أن يخفف الشرط من تأثير المشاركة والفائدة المتصورة على شعور المكافأة؛ على وجه التحديد، يجب أن تؤدي المشاركة إلى الشعور بالمكافأة في الهجوم ولكن ليس في الدفاع، بينما يجب أن تؤدي الفائدة المتصورة إلى الشعور بالمكافأة في الدفاع ولكن ليس في الهجوم.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

تظهر نتائج انحدار التأثيرات المختلطة (الجدول 4، النموذج 2) دعماً قوياً للتأثير المعتدل للشرط على المشاركة ($b=0.600, p=.00$). ومع ذلك، على الرغم من أن التأثير المعتدل للشرط على الفائدة المتصورة كان بالفعل في الاتجاه المتوقع، إلا أنه فشل في الوصول إلى دلالة إحصائية ($b=0.123, p=.28$). والتفاعلات الناتجة مبينة في الشكلين 7 و 8.

من الجدير بالذكر أنه في حالة الهجوم، كل من فائدة الذات والاستعداد للمشاركة يتنبأ بمشاعر المكافأة. وأحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج مستمد من المناقشة السابقة للتمييز بين الدفاع والهجوم كسلع عامة مقابل سلع خاصة. إلى الحد الذي تكون فيه المنافع من الجريمة الناجحة هي في الغالب سلعاً خاصة ولكنها تتضمن قدرًا لا يستهان به من السلع العامة (مثلاً، الحالة والردع)، فإنه يترتب على ذلك أن المنفعة الذاتية قد لا تزال تنبأ بمشاعر المكافأة في الهجوم كما في الدفاع. مثلاً، إذا كانت هناك على الأقل بعض المنافع العامة التي تتراكم كنتيجة للعدوان الانتلافي الهجومي، فإنه يترتب على ذلك أنه قد يكون هناك بعض الأفراد الذين (1) يتوقعون أن فوائد العمل ستجعلهم أفضل حالاً، إما بشكل مباشر أو من خلال الفوائد التي في المجموعة، و(2) قد ترغب في المشاركة لسبب ما ولكنها غير قادرة على ذلك (مثلاً، المرض، الإصابة). وفي هذه الحالات، فإن الوجود (الحقيقي أو المتخيل) للمصلحة العامة يقطع الرابط الضيق بين المشاركة والمنفعة الشخصية المتصورة، بحيث يمكن حتى لغير المشاركين أن يتوقعوا منافع - وعندما يفعلون ذلك، يجب عليهم التصرف لمكافأة المشاركين إلى الحد الذي قيمة تبرعهم لا تفوق متوسط مكاسبهم.

الشكل 7: التنبؤ بمشاعر المكافأة والاستعداد للمشاركة

الشكل 8: التنبؤ بمشاعر المكافأة والفائدة الشخصية المدركة

مناقشة الدراسة 1

تم دعم الفرضيات من 1 إلى 5 بشكل عام بواسطة البيانات وتساعد على الكشف عن تأثير مجال النزاع (الهجوم / الدفاع) على تشغيل الآليات المصممة جزئياً لتنظيم المشاركة داخل المجموعة في الصراع بين المجموعات. ودعمت النتائج النمط الواسع للأدلة لصالح عدوانية الذكور، ولكن مرة أخرى، يضيف مجال النزاع مزيداً من التفاصيل إلى هذه العلاقة. مثلاً، يكون الذكور أكثر استعداداً للمشاركة في كل من الهجوم والدفاع، ويكون الذكور أقل تشاؤماً من الإناث حول الفوائد الجماعية للعدوان الهجومي. الأهم من ذلك، لم يكن هناك فرق جنس ذي معنى في الفوائد الشخصية أو الجماعية المتصورة للعدوان الدفاعي. يدعم هذا البحث الجديد الذي يقلل من شأن التفضيل المزعوم غير المشروط للعدوان لدى الذكور ويكشف عن جانب واحد من خصوصية المجال مثل هذه التفضيلات.

تم دعم الفرضية 6، العدوان الهجومي يضعف العلاقة بين المشاركة والمشاعر العقابية بسبب حقيقة أن غير المشاركين في الجريمة ليسوا متسابقين أحراراً كما هم في الدفاع. ومع ذلك، يجب على المرء أن يتذكر أنه من المرجح أن يؤدي العدوان التحالفات الهجومي الناجح إلى منح أنواع عديدة من الفوائد، قد يتخذ بعضها بالفعل شكل منفعة عامة. بعبارة أخرى، يمنح كل من العدوان الائتلافي الدفاعي والهجومي في بعض الأحيان بعض أنواع المنافع العامة عندما ينجح (مثلاً، مكانة رفيعة، ردع)، لكن العدوان التحالفي الهجومي يأتي عادةً مع علاوة إضافية للمزايا المخصصة للمشاركين. وبالتالي، يجب على البحث المستقبلي إجراء مزيد من التحقيق في بنية الإشارات لهذين المجالين من العدوان. على الرغم من وجود حركة مثمرة بالفعل في هذا الاتجاه، فإن الاحتمالات الاستنتاجية لا تعد ولا تحصى.

تلقت الفرضية 7 دعماً مختلطاً، استعداداً للمشاركة بقوة توقع شعور المكافأة في الجريمة، كما هو متوقع، لكن المنفعة الشخصية المتصورة توقعت مشاعر المكافأة في كل من الهجوم والدفاع. بعبارة أخرى، في الدفاع، تتنبأ الفائدة المتصورة فقط بشكل كبير بمشاعر المكافأة تجاه غير المشاركين، ولكن في حالة الهجوم، يتنبأ كل من الفائدة المتصورة والاستعداد للمشاركة بمشاعر المكافأة.

الدراسة 2

الشعور العقابي كجهاز استخدام العمالة

أحد الآثار المترتبة على الدراسة السابقة هو أن المشاعر العقابية قد تكون مصممة، على الأقل جزئياً، لتوظيف العمالة. وهذا أمر بدهي إلى حد ما لأن المشاعر العقابية، من خلال عكس فروق اللياقة البدنية بين المشاركين والركاب الأحرار في الوقت الحاضر، قد تعمل على تحفيز المشاركة في المستقبل عن طريق ردع المنشقين المحتملين. وعلى نحو متصل، يجب أن يكون التحدي المتمثل في تجنيد العمالة محورياً في علم النفس الائتلافي لدينا، لا سيما بالنظر إلى حتمية الأسلاف المتمثلة في الأعداد النسبية للعدوان بين الجماعات. لذلك، في الدراسة 2، تم اشتقاق الفرضيات واختبارها فيما يتعلق بتأثير مستويات العمالة المتصورة على المشاعر العقابية تجاه غير المشاركين والاستعداد للمشاركة في العدوان الهجومي والدفاعي.

العدوان الائتلافي هو في الغالب نشاط ذكوري (McDonald et al., 2012; Mesquida & Wiener, 1999; Van der Dennen, 1995; Van Vugt, 2009; Wrangham & Peterson, 1996)؛ ومع ذلك، فإن

الدفاع الجماعي هو أيضاً منفعة عامة، تكون فيها ثمار النصر محايدة فيما يتعلق بالجنس (Rusch, 2013). لذلك، في حين يُنظر إلى الفرق السابق بين الجنسين لمشاركة الذكور الأكبر عندما يكون العمل كافياً، فمن الممكن أن تزداد مشاركة الإناث وتجنيدهن عندما يكون العمل غير كافٍ بسبب الطبيعة العامة للنصر الدفاعي، مما يضع مشاركة الإناث عند مشاركة الذكور أو بالقرب منها. في المقابل، بما أن العدوان الانتلافي الهجومي يتسم إلى حد كبير بالسلع التي تمت خصصتها بين المشاركين - ومعظمهم من الذكور - فمن غير المرجح أن تتأثر مشاركة الإناث وتجنيدهن بمستويات العمالة المتصورة. على النقيض من ذلك، سيسعى الذكور إلى تحسين المشاركة والتجنيد لاحتياجات المسعى الهجومي، بدلاً من تعظيم المشاركة والتجنيد بشكل مباشر، كما هو الحال في الدفاع. إذا تم اعتبار المشاركة والتجنيد استراتيجيات مشروطة، فيمكننا أن نفترض ببساطة أن الذكور هم استراتيجيون مشروطون في الهجوم لكنهم استراتيجيون غير مشروطون في الدفاع، بينما الإناث استراتيجيات مشروطة في الدفاع ولكنهن غير مشروطات في الهجوم (الجدول 5). فيما يتعلق بمستويات العمالة، ينتج عن ذلك التنبؤات التالية فيما يتعلق بالمشاركة الفردية:

فرضيات الاستعداد للمشاركة

الفرضية 8: في الدفاع، يجب أن تظل مشاركة الذكور عالية وغير قابلة للتغيير بسبب ظروف العمل المتصورة؛ يجب أن تكون مشاركة الإناث أكبر عندما يُنظر إلى العمالة على أنها غير كافية.
الفرضية 9: في حالة المخالفة، يجب تحفيز مشاركة الذكور بشكل كبير من خلال مستويات العمالة "الموجودة تقريباً"؛ يجب أن تظل مشاركة الإناث منخفضة وغير متغيرة من خلال مستويات العمالة المتصورة.

إضافة إلى ذلك، نظراً للصلة بين المشاركة والمشاعر العقابية، فإن التوقع البيديهي هو أن التجنيد - في شكل مشاعر عقابية تجاه غير المشاركين - يجب أن يتبع نفس النمط. بعبارة أخرى، لدينا التوقعات الموازية التالية بخصوص المشاعر العقابية:

فرضيات المشاعر العقابية

الفرضية 10: في الدفاع، يجب أن تظل المشاعر العقابية للذكور عالية وغير قابلة للتغيير بسبب ظروف العمل المتصورة؛ يجب أن تكون المشاعر العقابية الأنثوية أكبر عندما يُنظر إلى العمل على أنه غير كافٍ.
الفرضية 11: في حالة المخالفة، يجب تحفيز الشعور العقابي الذكوري بدرجة كبيرة من خلال مستويات العمالة "الموجودة تقريباً"؛ يجب أن تظل المشاعر العقابية الأنثوية منخفضة وغير قابلة للتغيير من خلال مستويات العمل المتصورة.

الجدول 5: المستويات المتنبئة بالمشاعر العقابية والمشاركة

نمط الصراع	العمالة الكافية	العمالة غير الكافية
الدفاع	ذكور مرتفع/ إناث منخفض	ذكور مرتفع/ إناث مرتفع
الهجوم	ذكور منخفض/ إناث منخفض	ذكور مرتفع/ إناث منخفض

قبل الشروع في الاختبارات والنتائج، من المفيد زيادة توضيح طبيعة الاستراتيجيات الشرطية الخاصة بالجنس في الحرب. يصبح الاختلاف في الاستراتيجيات واضحاً عندما ننظر في الآثار الهامشية للتغيرات الافتراضية على مستويات العمل في الدفاع والهجوم. يتم فحص كل منها بدوره.

الدفاع، باعتباره منفعة عامة، هو أن كل وحدة إضافية من العمالة المضافة إلى الجهد تؤدي فقط إلى تقليل نسبة التكلفة إلى الفائدة التي يواجهها كل فرد مشارك، لأن المزيد من العمالة يقلل فقط من التكاليف في بيئة تكون فيها المنافع عامة وثابتة¹. إضافة إلى ذلك، بالنظر إلى استعداد الذكور الأساسي للمشاركة في العدوان الانتلافي أكثر من الإناث، لا يوجد سبب نظري واضح يجعل مشاركة الإناث عالية أو أعلى من مشاركة الذكور في الدفاع عندما يكون العمل متاحاً كافياً بالفعل. ومع ذلك، عندما يكون العمل غير كافٍ، فمن الممكن أن نشهد زيادة أكبر في مشاركة الإناث، لا سيما إذا كان يُنظر إلى ذلك على أنه ضروري للنصر ومن المرجح أن يحقق هذه النتيجة.

في الهجوم، كل وحدة إضافية من العمل للجهد لا تقلل دائماً من نسبة التكلفة إلى الفائدة التي يعاني منها المشاركون. مثلاً، عندما تكون اليد العاملة غير كافية للتنفيذ الناجح للعدوان الانتلافي الهجومي، يكون للمشاركين (المبادرين) مصلحة فريدة وقوية في تجنيد العمالة لأنهم حددوا أن بدء العدوان الهجومي سيفيدهم. على النقيض من ذلك، عندما تكون العمالة كافية² لتنفيذ عدوان انتلافي هجومي، فإن كل وحدة إضافية من العمالة تزيد فعلياً نسبة التكلفة إلى الفائدة، بافتراض أن الفوائد خاصة وثابتة³. مثلاً، إذا كان هناك 50 وحدة من الموارد يتم نهبها من المجموعة الخارجية X و 10 أفراد من أجل مفاجأة المجموعة X والتغلب عليها والسرقة بهذه الموارد، فمن المحتمل أن يتلقى كل فرد 5 وحدات كمكافأة في المتوسط⁴. ومع

¹ أنا لا أزعم أن هذا سيكون صحيحاً بالنسبة لأي عمل جماعي ينتج عنه منافع عامة. بدلاً من ذلك، قد يكون هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للأعمال الجماعية التي تنطوي على العنف، حيث أنه، كما هو مذكور في الفصل الأول، تتمثل إحدى السمات المميزة للعنف الانتلافي الناجح في مزيج من المخاطر المنخفضة واحتمالية عالية للنجاح.

² عندما يكون العمل كافياً" هي طريقة مختصرة لوصف حقيقة أنه، من حيث المبدأ، يجب أن تكون هناك نقطة عتبية تبدأ بعدها الفوائد الهامشية لكل وحدة إضافية من العمل في الانخفاض. ما إذا كان المشاركون على دراية معرفية بالعتبة الدقيقة أم لا هو سؤال منفصل: في الواقع، من غير المرجح أن يكونوا على دراية بذلك بدقة حتى لو كانت جهود التجنيد الخاصة بهم تعكس تقديرهم الباطن أو الضمني. والحجة البديلة هي أن الذكور يتبعون ببساطة التوجيه بأن المزيد هو الأفضل دائماً بدلاً من المخاطرة بأنهم "قطعوا" التوظيف قبل الأوان. ومع ذلك، فإن انتشار الفوائد إلى جانب فقدان عنصر المفاجأة ومشاكل التنسيق المتزايدة بسرعة تشير إلى أنه في الهجوم، أكثر من الدفاع، من المحتمل أن يكون هناك جهد لتحسين التجنيد بدلاً من تعظيمه.

³ يضاف إلى ذلك حقيقة أن كل عضو إضافي يضاف إلى التحالف يزيد من التعقيد المعرفي لمهمة التنسيق الانتلافي (Tooby, Cosmides, & Price, 2006).

⁴ هناك العديد من المحاذير هنا. مثلاً، قد يشارك الأفراد هذه المكافآت مع الآخرين عند عودتهم إلى المجموعة؛ ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، من المحتمل أن تحدث هذه المشاركة بشكل غير عشوائي. على وجه التحديد، من المحتمل أن تحدث المشاركة داخل شبكات الأقارب والتحالف وليس داخل المجموعة ككل. على أي حال، فإن الحصول على المورد من قبل الفرد يعزز فقط اللياقة الشاملة لذلك الفرد، بغض النظر عما إذا كان يتم مشاركته في النهاية مع الآخرين.

ذلك، إذا كان 15 يتم إضافة المزيد من الأفراد إلى الجهد، ثم يتم تنفيذ نسبة التكلفة إلى الفائدة بالطريقة التالية. وعلى جانب التكلفة، فإن حقيقة أن الغزاة قد تضاعف حجمهم يقلل من المخاطر التي يتعرض لها كل منهم (على الرغم من أنه كان منخفضاً بما يكفي بالفعل)، بينما يزيد أيضاً من احتمالية النجاح (على الرغم من أنه كان مرتفعاً بما يكفي بالفعل). إضافة إلى ذلك، مع توسع الأعداد، يجب أن يفقد التحالف الهجومي في مرحلة ما عنصر المفاجأة بحكم الحجم وحده، والذي كان من بين العوامل الأكثر أهمية في تحديد النجاح في المناظر الطبيعية للأجداد. على جانب الاستحقاق، بمشاركة 25 فرداً إجمالياً في الغارة، يتلقى كل فرد الآن وحدتين فقط من الموارد في المتوسط. وبالتالي، فإن التوقع هو أن الذكور سيعملون على تحسين المشاركة والتجنيد في الجريمة وفقاً لمتطلبات الموقف. مرة أخرى، بالنظر إلى الطابع الذكوري في الغالب لعدوان الائتلاف، سيكون من المتوقع أن يفسر التحليل أعلاه الدافع الذكوري وليس الأنثوي في الحرب الهجومية. وبدلاً من ذلك، يتوقع هذا المنظور أن تظل مشاركة الإناث وتجنيدهن منخفضة في الجريمة بغض النظر عن أي تغيير محسوس في مستويات العمل.

هناك ما يبرر ملاحظة أخرى بخصوص مشاركة الذكور وتجنيدهم في الجريمة. يشير التحليل أعلاه إلى أنه من المحتمل وجود علاقة تربيعية في الجريمة بين المشاركة ومستويات العمل المتصورة. بعبارة أخرى، في مستويات العمالة المنخفضة للغاية، قد لا يكون من المنطقي استثمار الوقت والجهد اللازمين لبناء تحالف؛ بدلاً من ذلك، ما هو مرجح أكثر هو أن الجهد سوف يخفق عند عدم الاهتمام والتحفيز¹. وتم الوصول إلى العتبة الحرجة، وبعد هذه النقطة يعاني أعضاء التحالف من تناقص العوائد الهامشية للفرد مع انضمام المزيد من المشاركين، مما يؤدي بشكل أساسي إلى "إيقاف" المشاركة والتجنيد². وكما يشير (Rusch (2013)، "بمجرد الوصول إلى العتبة الحرجة المطلوبة للتغلب على مقاتلي العدو، من المرجح أن تنخفض الحصة الفردية من الغنائم المكتسبة من خلال مدهامة المجموعات الخارجية مع عدد المحاربين المشاركين في الغارة، بينما من المرجح أن تزداد الفرص الفردية للبقاء على قيد الحياة للمدافعين مع كل رجل إضافي يشارك في الدفاع".

بالإضافة إلى الانتشار السريع للمنافع التي تسببها العمالة الإضافية في الجريمة، هناك مشكلة إضافية لإدارة التحالفات، والتي تصبح صعبة بشكل متزايد مع التحالفات الأكبر من أي وقت مضى. في المقابل، يشكل الدفاع مشكلة تنسيق أساسية أكثر بسبب طبيعته المباشرة والعامة، وبالتالي، فإن العمل الإضافي أقل عبئاً وأكثر من الأصول.

التصميم

شارك في هذه الدراسة 188 طالباً جامعياً، منهم 74 ذكراً و 114 إناثاً. وتم الحفاظ على التصميم الداخلي للمواد القصيرة والأسئلة الهجومية والدفاعية. تم دمج معالجة جديدة بين الأشخاص التي غيرت التصميم بالطريقة التالية. على الرغم من أن جميع الأشخاص قرأوا جريمة ونصاً قصيراً للدفاع كما كان من قبل، في

¹ في الدراسة التالية، لن يتم فحص مستويات العمالة "المنخفضة للغاية".

² الأهم من ذلك، أن هذه الديناميكية تنطبق مع القوة الخاصة في سياق بدء الغارات بدلاً من قرار الانخراط في معارك ضارية.

هذه الجولة، يقرأ كل موضوع المقالات القصيرة التي يكون النجاح فيها غير مرجح إذا لم ينضم المزيد من الأشخاص (العمالة غير كافية) أو كان النجاح محتملاً حتى إذا لم ينضم المزيد من الأشخاص (العمالة كافية). وتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة جملتين في نهاية كل المقالة القصيرة تصف حالة أو ظروف عمل أخرى. مثلاً، تلقى نصف الأشخاص دراسة استقصائية وصفت فيها كل من المقالات القصيرة (الهجوم والدفاع) العدوان الائتلافي الذي كان من غير المرجح أن ينجح إذا لم ينضم المزيد من الأشخاص، بينما تلقى النصف الآخر استطلاعاً حيث كلتا المقالات القصيرة (مرة أخرى، كلاهما الهجوم والدفاع) وصف عدوان التحالف الذي من المحتمل أن ينجح حتى لو لم ينضم المزيد من الناس. التلاعبات المضافة إلى نهاية المقالات القصيرة هي:

دفاع. العمالة غير كافية: على الرغم من أن حزب حرب كبير يمكن أن يكون ناجحاً ضد الغزاة، إذا لم ينضم العديد من الأشخاص المترددون إلى حزب الحرب، فقد يكون حجمه الحالي غير كافٍ وبالتالي من غير المحتمل أن يصد الغزاة. قد يؤدي هذا إلى هزيمة قبيلتك الجماعية على أيدي الأجانب.

العمالة كافية: على الرغم من تردد الكثيرين في الانضمام إلى حزب الحرب، فإن العدد الحالي من المتطوعين الملتزمين يجب أن يكون كافياً لصد الغزاة.

هجوم. العمالة غير كافية: على الرغم من أن حزباً حربياً كبيراً يمكن أن ينجح في الاستيلاء على مدينة، إذا لم ينضم العديد من الأشخاص المترددون إلى المجهود الحربي، فمن غير المرجح أن يستولي حزبك الحربي، بحجمه الحالي، على مدينة. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن يرفضها الأجانب ويجبرون على العودة خالي الوفاض.

العمالة كافية: على الرغم من أن البعض مترددون، إلا أن العدد الحالي من المتطوعين المتحمسين يجب أن يكون كافياً للاستيلاء على مدينة، حتى لو لم ينضم المترددون إلى حزب الحرب.

النتائج

الفرضيات عن المشاعر العقابية

يُتوقع أن تكون المشاعر العقابية دالة للتفاعل ثلاثي الاتجاهات بين نوع النزاع وظروف العمل والجنس. كمقدمة للتحقيق في هذا الادعاء، ولأغراض استكشافية، تم تقديم نموذج انحدار التأثيرات المختلطة الذي يتضمن جميع متغيرات التوقع بدون تفاعلات (الجدول 6). تشير النتائج إلى أن الرغبة في المشاركة وظروف العمل ونوع النزاع جميعها لها تأثير قوي ودلالة إحصائية على المشاعر العقابية. جوهرياً، يرتبط العقاب تجاه غير المشاركين ارتباطاً إيجابياً بالمشاركة، ويتم تعزيزه عند الحاجة إلى العمل بشكل خاص، ويكون أكبر في الدفاع عنه في حالة الهجوم. ويظهر النموذج أيضاً أن الجنس وكذلك توقعات المنفعة الشخصية والجماعية أنتجت أثراً ضعيفاً وغير دالة على المشاعر العقابية¹.

¹ تضمنت هذه الدراسة الاستقصائية مقاييس متعددة للمشاعر العقابية لم تكن موضوعاً نظرياً في هذه المقالة. على وجه التحديد، تم طرح 10 أسئلة حول ذكر افتراضي غير مشارك تم تصميمه لقياس أشكال مختلفة من المشاعر العقابية، وتم طرح 10 أسئلة حول أنثى افتراضية غير مشاركة. نظراً لأن السؤال الرئيسي لكل مجموعة من 10 أسئلة يتطابق بشكل وثيق مع السؤال الذي يقيس المشاعر العقابية في الدراسة 1 ("بعض الرجال / النساء في قبيلتك كانوا مترددين في الانضمام، على

الجدول 6: التنبؤ بالمشاعر العقابية

المتغير التابع / المشاعر العقابية	المتغير المستقل
(0,112) ***0,299	حالة العمالة
(0,029) ***0,181	المشاركة
(0,077) ***0,264-	نمط الصراع
(0,046) 0,027	الفائدة الشخصية المتوقعة
(0,057) 0,073-	فائدة الجماعة المتوقعة
(0,115) 0,134	الجنس
(0,290) **0,627-	الثابت
376	الملاحظات
476,354-	تسجيل احتمال
970,707	معايير المعلومات الأكايكي
1005,904	معايير المعلومات البايزي
*p < .1. **p < .05. ***p < .01	

هل المشاعر العقابية هي وظيفة تفاعل ثلاثي بين نوع الصراع، وظروف العمل، والجنس؟ تشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن مصطلح التفاعل كان في الاتجاه المتوقع، إلا أن التأثير فشل في الوصول إلى دلالة إحصائية (22. $p \frac{1}{4} = 0.339$ ، $b \frac{1}{4}$). ويعرض الجدول 7 نتائج نموذج التفاعل، ويوضح الشكل 9 التفاعل ثلاثي الاتجاهات المرصود.

الجدول 7: التنبؤ بالمشاعر العقابية (التفاعلات)

المتغير التابع / المشاعر العقابية	المتغير المستقل
(0,223) 0,305	حالة العمالة
(0,203) 0,046-	الجنس
(0,154) ***0,529-	نمط الصراع
(0,286) 0,193	حالة العمالة X الجنس
(0,218) 0,112	حالة العمالة X نمط الصراع
(0,199) 0,139	الجنس X نمط الصراع
(0,280) 0,339-	حالة العمالة X الجنس X نمط الصراع
(0,158) 0,060	الثابت
376	الملاحظات
492,702-	تسجيل احتمال
1005,405	معايير المعلومات الأكايكي
1044,486	معايير المعلومات البايزي
*p < .1. **p < .05. ***p < .01	

الرغم من كونهم يتمتعون بقدرات جسدية. إذا قرر أحد هؤلاء الرجال / النساء لعدم الانضمام إلى حزب الحرب هذا، أعتقد أنه يجب معاقبتهم. ("، أركز على هذين السؤالين. إضافة إلى ذلك، نظراً لأن هذين المقياسين يُظهران موثوقية عالية بين العناصر (81.أ)، فقد قمت بتكوين متغير موسع يجمعهما في متغير عاطفي عقابي واحد.

الشكل 9: المشاعر العقابية: نمط الصراع - حالة العمالة - الجنس،

الفرضيات عن الاستعداد للمشاركة

يُتوقع أن تكون المشاركة الفردية دالة للتفاعل ثلاثي الاتجاهات بين نوع النزاع وظروف العمل والجنس. نتائج انحدار التأثيرات المختلطة (الجدول 8) تدعم التفاعل المتوقع، على الرغم من عدم وجود دلالة إحصائية عند مستوى 0,05 ($p = 0,07$, $b = 1,05$). ويوضح الشكل 10 التفاعل الملحوظ.

الجدول 8: التنبؤ بالاستعداد للمشاركة

المتغير التابع / المشاركة	المتغير المستقل
0,189 (0,404)	حالة العمالة
-1,541*** (0,313)	نمط الصراع
-0,647* (0,368)	الجنس
0,649 (0,443)	حالة العمالة X نمط الصراع
0,387 (0,519)	حالة العمالة X الجنس
0,308 (0,404)	الجنس X نمط الصراع
-1,054* (0,569)	حالة العمالة X الجنس X نمط الصراع
5,432*** (0,286)	الثابت
376	الملاحظات
724,853-	تسجيل احتمال
1469,706	معايير المعلومات الأكايكي
1508,787	معايير المعلومات البايزي
* $p < .1$. ** $p < .05$. *** $p < .01$	

الشكل 10: الاستعداد للمشاركة: نمط الصراع – حالة العمالة - الجنس

تحليلات بعدية

لم يتم وضع فرضيات فيما يتعلق بتأثير مستويات العمالة المتصورة على احتمالية النجاح المتوقعة. ومع ذلك، نظراً للأهمية المقبولة على نطاق واسع للأرقام النسبية للعدوان الانتلافي والتي غالباً ما يتم الاستشهاد بها في الأدبيات (مثلاً، Wrangham, 1999)، يبدو من الواضح أن نتوقع، كل الأشياء متساوية، أن توقعات النجاح يجب أن تكون أكبر في الظروف التي يكون فيها العمل يُنظر إليه على أنه كافٍ وليس كافياً. بمعنى آخر، يجب أن يكون تأثير ظروف العمل على النجاح المتوقع قوياً وهاماً. ومع ذلك، فقد أعاد نموذج الانحدار ذو التأثيرات المختلطة تفاعلاً قوياً وهاماً بين نوع النزاع، وظروف العمل، والجنس، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن المزيد من العمل كان مرتبطاً بتوقعات أكبر للنجاح للذكور في كل من الهجوم والدفاع، إلا أن الشيء نفسه لم يكن صحيحاً أيضاً. إناث ($p = 0.05$, $b = 15.09$). وسيتم تناول هذه النتيجة المفاجئة في المناقشة أدناه. ويوضح الشكلان 11 و 12 التفاعل الملحوظ.

الشكل 11: توقعات النجاح: نمط الصراع – حالة العمالة - الجنس

الشكل 12: فروق الجنس في النجاح المتوقع

مناقشة الدراسة 2

المشاعر العقابية

كما تنبأ Price et al. (2002)، ترتبط المشاعر العقابية ارتباطاً وثيقاً بمستوى مشاركة الفرد؛ ومع ذلك، كما ذكرنا سابقاً، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع النزاع وظروف العمل، مما يشير أيضاً إلى أنه يلعب بالفعل دوراً في توظيف العمالة كما هو متوقع. على عكس التوقعات، كان هناك القليل من الأدلة على أن الجنس تنبأ بمشاعر عقابية إما من تلقاء نفسه أو بالتفاعل مع متغيرات أخرى¹. والأهم من ذلك، كما وجد في الدراسة 1 وفي الدراسات السابقة، أن الجنس يتنبأ بالرغبة في المشاركة بشكل معقول. مجتمعة، ما يشير إليه هذا هو أن نظام المشاعر العقابية حساس لإشارات المشاركة بدلاً من جنس المشارك، نظراً لأن مشاركة الفرد، وليس الجنس، في حد ذاته، هي مؤشر مباشر أكثر على التكلفة والفائدة لمحة عن السياق الائتلافي. ومع ذلك، نظراً لصغر حجم العينة نسبياً وحقيقة أن التفاعل ثلاثي الاتجاهات بين نوع النزاع وظروف العمل والجنس كان مع ذلك في الاتجاه المتوقع على الرغم من عدم وجود دلالة إحصائية، فإن الفكرة تستحق المزيد من الدراسة. ومع ذلك، فإن النتائج الحالية تقدم دعماً محدوداً في أحسن الأحوال.

الاستعداد للمشاركة

تدعم النتائج التنبؤ بأن المشاركة هي دالة للتفاعل ثلاثي الاتجاهات لنوع الصراع، وظروف العمل، والجنس. في الجريمة، أثرت ظروف العمل بقوة على مشاركة الذكور المتوقعة، بينما في الدفاع، أثرت ظروف العمل على مشاركة الإناث. على عكس المشاعر العقابية، توفر النتائج دعماً أكبر للتنبؤات المتعلقة بالمشاركة الفردية.

¹ بالإضافة إلى ذلك، أدت التفاعلات ثنائية الاتجاه بين الجنس ونوع الصراع وكذلك الجنس وظروف العمل إلى نتائج لاغية. كان التفاعل ثنائي الاتجاه بين الجنس والاستعداد للمشاركة ذات دلالة إحصائية، لكن التأثير كان ضعيفاً جداً بحيث لا معنى له جوهرياً ($b = 0.09$, $p = 0.03$).

أخيراً، يجب أن نأخذ في الاعتبار النتيجة المفاجئة المتمثلة في أن تقييمات الإناث لاحتمال النجاح لم تتأثر بمستويات العمالة في الدفاع. قد يكون أحد التفسيرات لهذه النتيجة متجذراً في سيكولوجية خداع الذات. كما ذكرنا أعلاه، تتحمل الإناث تكلفة فريدة في الحرب، وقد يكون التشاؤم شكلاً من أشكال الوهم السلبي المصمم لإجبار الآخرين على المشاركة، إن لم يكن على وجه التحديد مشاركة الذكور. بالطبع، تجد مثل هذه الأوهام السلبية نظيرها في الأوهام الإيجابية، أو الثقة المفرطة. في هذا الصدد، من الجدير بالذكر أن الذكور أكثر عرضة للثقة المفرطة من الإناث في سيناريوهات الصراع (Johnson & Fowler, 2011; Johnson et al., 2006)، وقد يكون الدفاع - مجال الحرب الأكثر تهديداً للإناث - يتسبب بشكل فريد في هذا النوع من الخداع السلبي. وبالمثل، قد يكون الأمر كذلك أن الاختلاف بين الجنسين في التقييم في سياق الدفاع قد يسهل الاختلافات في الحالة المزاجية. مثلاً، وجد (Lerner and Keltner 2001) أن الغضب يسهل البحث عن المخاطرة والثقة الزائدة، بينما يميل الخوف إلى تسهيل تجنب المخاطر والتشاؤم. بعبارة أخرى، قد يسهل الدفاع ردود الفعل العاطفية الخاصة بالجنس - الخوف عند الإناث والغضب عند الذكور - وإلى الحد الذي يرتبط فيه الخوف بالتشاؤم، فقد يؤدي ذلك إلى تشاؤم لا داعي له من الإناث في الدفاع ولكن ليس في الهجوم، لأن الخوف المرتبط بالغزو لن يكون وشيكاً. وهذه الاحتمالات هي مجرد تخمينات، للأسف، وهذه البيانات لا تسمح باختبار هذه التفسيرات، ولكن هناك سبب لمزيد من الفحص.

مجتمعة، تدعم هذه النتائج التخمين العام القائل بأن مستويات العمالة المتصورة تشكل عرضياً عملية صنع القرار في عدوان الائتلاف. لوحظ أن المشاركة الفردية حساسة للتفاعل بين نوع النزاع وظروف العمل والجنس، كما هو متوقع. على النقيض من ذلك، على الرغم من عدم وجود تفاعل ثلاثي بين نوع النزاع وظروف العمل والجنس على المشاعر العقابية، إلا أن العقوبة كانت لا تزال متوقعة بقوة من خلال نوع الصراع وظروف العمل، والتي تتفق مع الشعور العقابي الذي يلعب دوراً في توظيف العمالة بدلاً من مجرد عكس فروق اللياقة البدنية بين المشاركين وغير المشاركين. مرة أخرى، يشير هذا إلى أن المشاركة الجسدية للفرد، وليس جنسه، هي التي يتخذها نظام المشاعر العقابية بمثابة إشارة مناسبة لتنظيم العقوبة تجاه غير المشاركين.

مناقشة عامة

تمت مناقشة نطاق وقيود تصميم البحث أولاً، تليها مناقشة الآثار المترتبة على النتائج التجريبية لنظريات التكيف للحرب وكذلك المفاهيم ذات الصلة في مجال العلاقات الدولية. نظراً لأن هذا البحث يجمع بين مجالين استفزازيين من البحث (التكيف والحرب)، فإن بعض الحذر ضروري عند تحديد هذه القضايا.

نطاق وحدود تصميم البحث

يواجه التصميم الحالي حدوداً للصدق الداخلي نظراً لحقيقة أن أحد التلاعبات الرئيسية (المجالات الهجومية مقابل المجالات الدفاعية) تم تنفيذه باستعمال تصميم تجربة استقصائية داخل الموضوع، مما يعني أن كل موضوع تلقى كلا التلاعبين، على الرغم من ترتيب التلاعبات عشوائياً من أجل التخفيف من تأثيرات الطلب. إضافة إلى ذلك، تؤدي التصميمات داخل الموضوعات إلى احتمالية أكبر لارتكاب أخطاء من النوع الثاني، حيث يفشل المرء في رفض فرضية فارغة خاطئة. وبعبارة أخرى، قد يؤدي التلاعب داخل

الموضوع إلى إضعاف العلاقة السببية الموجودة، مما يؤدي بالباحث إلى استنتاج خاطئ أن التلاعب أو العلاج ليس له أي تأثير (مثلاً، مجال النزاع هذا ليس له أي تأثير على خيارات المستجيبين). ومع ذلك، في سياق هذه الصعوبات، من الجدير بالذكر أن الفرضيات المتعلقة بالتلاعب بالهجوم / الدفاع كانت مدعومة إلى حد كبير وفي الاتجاه المتوقع. ومع ذلك، يمكن للبحوث المستقبلية توسيع وتعديل التصميم للتغلب على هذا القيد.

توجد مشاكل الصدق الخارجي أيضاً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التركيبة السكانية لمجتمع الدراسة - تقريباً حصرياً من السكان الجامعيين. من الواضح أن التعميم محدود. والأهم من ذلك، أن هؤلاء الطلاب هم في الواقع في نفس عمر معظم الأفراد في القتال النشط، وبالتالي قد يكونون صالحين من الناحية البيئية لبعض الأسباب بينما يمثل مشكلة بالنسبة للآخرين. ومع ذلك، يجب أن يستمر البحث على مراحل، حيث تثبت الاختبارات الأولية إثبات المفهوم، وتهدف الدراسات المستقبلية إلى تكرار النتائج واستعمال منهجيات بديلة تغلب على هذه القيود، التي لا يمكن التغلب عليها على الإطلاق. لم يتم تقديم أي حجة في أي وقت من الأوقات بأن أيّاً من النتائج المذكورة أعلاه تقدم دليلاً قاطعاً على التكيف مع الحرب؛ بدلاً من ذلك، تتوافق النتائج مع الفرضيات المستمدة من تحليلات التكيف، بالاعتماد على مجموعة من النظريات والأدلة، مثل، مثلاً لا الحصر، ضغوط اختيار الأجداد المعروفة والمستنبطة. كل من الافتراضات التي يقوم عليها النموذج (مثلاً، ظروف الأجداد والهيكل النظري للديناميات الانتلافية) وكذلك الفرضيات نفسها قابلة للدحض. وتتطلب التحسينات في الصدق الخارجي والداخلي، على الأقل، مزيداً من الاختبارات ضد الفرضيات البديلة، بالإضافة إلى التكرار الأساسي والتحسينات في حجم العينة والتمثيل.

هناك قضية أخرى محتملة تتعلق بالتمييز بين المجالات الهجومية والدفاعية للحرب. في هذه الدراسة، يتعلق التمييز على وجه التحديد ببدء العنف، مع الاعتراف بأنه مع تطور الصراع، لا سيما في القتال الحديث، يمكن أن يصبح التمييز بين الهجوم والدفاع سريعاً وغامضاً. لذلك يقتصر التحليل على بدء الصراع، وهو أيضاً ممارسة لعلماء العلاقات الدولية (Jervis, 1978) وعلماء السلوك (Durham, 1976). والفرق الأساسي هو أن الدفاع يمثل رد فعل عدوانياً على المحاولات الأجنبية للاستيلاء على الأراضي أو الموارد، بينما يمثل الدفاع الشروع العدواني في محاولات الاستيلاء على الأراضي أو الموارد، حيث يتم تعريف الموارد على نطاق واسع على أنها مادية أو غير مادية. وتم إنشاء المقالات القصيرة مع الانتباه إلى إنشاء الإشارات التي من المحتمل أن تكون مرتبطة أسلافاً بكل مجال. مثلاً، يتضمن المجال الدفاعي وصولاً وشيكاً لتحالف أجنبي بحجم وقوة غير معروفين، بينما يشمل المجال الهجومي الفرصة للهجوم والاستيلاء على الموارد من مجموعة خارجية / تحالف ضعيف. ومع ذلك، يجب أن يبحث البحث المستقبلي ويستكشف طبيعة هيكل الإشارات للتأثير الهجومي والدفاعي الذي يطلق هذه النفسية المتميزة.

من الصعب، من الناحية العملية، التمييز بين العدوان الهجومي والدفاعي. ومع ذلك، قد يكون السبب هو أن الغموض الذاتي الذي نمر به في خضم النقاش داخل المجموعة والمناقشة حول فائدة العدوان الأجنبي من المحتمل جزئياً أن يكون نتاجاً للعلاقة المعقدة بين علم النفس اثنتين وليس دليل على عدم وجود تمييز حقيقي أو مفيد.

اعتبار منهجي آخر هو اختيار السياق القبلي لمقالات المسح بدلاً من السياق الحديث. كما ذكرنا أعلاه، تم القيام بذلك من أجل فصل المفاهيم الأخلاقية الحديثة المسبقة فيما يتعلق باستعمال القوة. ومع ذلك، قد يعترض المرء على أنه في مثل هذه البيئة "القبيلية" في ظل غياب القيود الأخلاقية، يجب أن يسعد أي فرد بالقفز على فرصة الانخراط في العنف بتخلي متهور، لا سيما بالنظر إلى المكافآت المترتبة على مثل هذا العمل. من الواضح أن النتائج تشير إلى أن هذا لم يكن كذلك، وحقيقة أن الاستراتيجيات الشرطية المفترضة قد تم دعمها تشير إلى أن السياق القبلي لم يكن له تأثير في الإشارة ضمناً وعموماً إلى أن العدوان كان أقل استهجاناً أو أكثر معاقبة بشكل عام. ومع ذلك، يمكن أن تختلف الأبحاث المستقبلية بسهولة في العديد من جوانب المقالة القصيرة من أجل عزل السمات السياقية المرغوبة، والتي يمكن أن تسمح بإجراء تحقيق مفيد حول كيفية عمل هذا علم النفس في سياق مؤسسي حديث.

ملاحظات وملحقات ختامية

تطبق هذه الدراسات عدسة تكيفية لمسألة العدوان أو الحرب البشرية للتحالف. فعلى الرغم من أن العدوان الانتلافي يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة - بعضها يدوم بينما البعض الآخر عابر - فإن التحدي المفاهيمي هو تحديد تحديات العمل الجماعي الأساسية التي يجب حلها من أجل بدء العدوان الانتلافي بنجاح. مثلاً، يجب أن يكون البشر قادرين على التفكير بشكل تكيفي حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الذات العدوانية وكذلك ما إذا كان سيتم التلاعب بمشاركة الآخرين وكيفية ذلك. فيما يتعلق بالأخير، تشير الأبحاث السابقة إلى أن المشاعر العقابية والمكافأة تلعب دوراً في الحد من الانتفاع المجاني وتوظيف العمالة. تعتمد الدراسة الحالية على هذا البحث وتدرس إمكانية أن يكون تشغيل هذه الأنظمة مشروطاً بمجال معين للنزاع: الهجوم أو الدفاع.

كشفت الدراسة 1 أن استعداد الفرد للمشاركة مرتبط بتوقعات المنفعة الجماعية وليس المنفعة الشخصية في الدفاع، لكن العكس كان صحيحاً في الجريمة. إضافة إلى ذلك، كشف مجال الصراع عن اختلافات نمطية بين الجنسين في كل من الرغبة في المشاركة والفائدة المتوقعة من الحرب. فشلت الدراسة 2 في إرجاع تفاعل ثلاثي كبير بين نوع الصراع وظروف العمل والجنس للتنبؤ بالمشاعر العقابية. ومع ذلك أكدت النتائج كذلك دور الشعور العقابي كآلية لتوظيف العمال. ومع ذلك، فقد ثبت أن المشاركة الفردية هي دالة للتفاعل ثلاثي الاتجاهات للعوامل المذكورة أعلاه، في الدعم الجزئي للاستراتيجيات الشرطية المتباينة للذكور والإناث في العدوان الانتلافي. الأهم من ذلك، أن بنية علم النفس الانتلافي الأنثوي لا تزال غير مفهومة ومفتوحة. هناك أدلة متراكمة - تساهم فيها هذه الدراسات - على أن كلا من الرجال والنساء يمتلكون تكيفات نفسية للحرب وأنهم يعملون وفقاً لمسارات معالجة المعلومات ثنائية الشكل. وعليه فإن السؤال ليس: أي جنس أكثر عدوانية؟

بل السؤال هو: ما هي الظروف التي يحتمل أن ينخرط فيها كل جنس في العدوان؟ وبالمثل، متى تكون هذه الظروف متشابهة أو مختلفة بين الجنسين؟ يمكن للبحث المستقبلي فقط توسيع فهمنا لهذا اللغز المهم والمركزي، طالما أننا نبدأ بالأسئلة الصحيحة.

نحن نفسر العالم الحديث من خلال عدسة مجموعة واسعة من أنظمة معالجة المعلومات في الدماغ والتي تم تصميمها لحل المشكلات التكيفية في بيئات الأجداد. في هذه الحالة، فإن الخطوة التالية المفيدة، عند تحديد وجود وتشغيل التكيفات النفسية، هي تشكيل فرضيات تتعلق بالطرق التي تفسر بها هذه التكيفات الإشارات الحديثة التطورية الجديدة.

مثلاً، إحدى المؤسسات المهمة التي قد تتفاعل مع علم النفس الانتقالي لدينا بطرق مهمة هي الديمقراطية. في ظل الأنظمة الديمقراطية ذات الحقوق السياسية الواسعة، يواجه التنفيذيون الديمقراطيون ذوو العقلية الحربية مشكلة توظيف عمالة حادة عندما يسعون إلى الشروع في أعمال عنف هجومية (Tomz & Weeks, 2013)¹. يؤدي هذا إلى تضخيم الدافع (خداع الذات أو الفعلي) لإساءة تمثيل العدوان الهجومي باعتباره دفاعياً، لا سيما عندما تكون الفوائد الشخصية المتوقعة كبيرة. وهذه ديناميكية قد تؤدي أيضاً إلى عواقب دولية مثيرة للاهتمام، حيث قد يكون انتشار الديمقراطية مصحوباً بالفعل إلى حد ما بمعيار ظاهري ضد بدء العدوان الهجومي والتأطير التنافسي للعدوان من أي نوع على أنه دفاعي. وبالتالي، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، نظراً للعواقب التحفيزية الهامة في اتجاه مجرى النهر لإطار تأطير الحرب، أن أحد الاعتبارات الأكثر إثارة للجدل في أي صراع، بدءاً من الحرب الأهلية إلى الحرب الدولية، هو السؤال الضيق نوعاً ما: "من بدأها؟" تشير هذه الدراسات إلى أن الإجابة على هذا السؤال البسيط ولكن القوي قد تكون كافية في كثير من الأحيان لإثارة مجموعة من الاستدلالات والدوافع النهائية فيما يتعلق بمشاركة الفرد في الصراع بالإضافة إلى مشاعر المرء تجاه الآخرين الذين قد يختلفون معه.

تتجلى هذه الديناميكية في أي نقاش تقريباً حول المزايا النسبية للحرب، لكنها تتضح جيداً بشكل خاص من خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. فقد قدمت إدارة بوش قضية الحرب الوقائية ضد نظام صدام حسين من خلال الادعاء بأن صدام حسين كان ينوي حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل. وبحسب الإدارة وداعميها، كان التهديد وشيكاً وغير قابل للتجزئة، وبالتالي كان العدوان الوقائي (أي الدفاعي) ضرورياً. ومع ذلك، أصر معارضوهم على أنه يمكن احتواء صدام وأن المزايم المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل مبالغ فيها أو كاذبة. لذلك، كانت الحجة المضادة متعارضة تماماً: لم تكن الحرب حتمية، ولم يكن التهديد مشتركاً، وسيكون التدخل الأمريكي هجوماً وليس وقائياً. إضافة إلى ذلك، وبشكل واضح تماماً، اتهم معارضو الحرب الإدارة ومؤيديها بالسعي إلى شن الحرب من أجل المصالح والمكاسب الخاصة، مثل النفط، بدلاً من الصالح العام.

هذه هي بالضبط الطريقة التي يجب أن يعمل بها علم النفس الانتقالي المتطور في مقدمة الحرب: الإشارات المتعلقة بالمكاسب العامة أو الخاصة، مثلاً، يجب أن تلوح في الأفق بشكل كبير، ويجب على الأفراد فحص وتقييم الادعاءات الدفاعية للمؤيدين بحثاً عن أدلة على الخداع. ومن الناحية السلفية، كان من

¹ على الرغم من أن القادة في سياق المؤسسات العسكرية لا يواجهون بالضرورة التحدي المتمثل في تجنيد الجنود، فإن مشكلة تجنيد العمال تتجلى في التحدي المتمثل في تجنيد الدعم للعنف. يجب أن يكون الدعم السياسي، سواء أكان من الأسلاف أو اليوم، بمثابة ترسيخ لنجاح الانتقالي.

الممكن أن تؤدي تكاليف التصرف بناءً على المعتقدات الخاطئة فيما يتعلق بطبيعة العدوان الانتلافي إلى عواقب وخيمة على اللياقة البدنية. مثلاً، قد يؤدي الانضمام إلى العدوان الهجومي الذي تعتقد خطأً أنه دفاعي إلى مخاطرة كبيرة مقابل القليل من الربح في أحسن الأحوال أو في تقديم التضحية المطلقة لتحقيق مكاسب شخصية لشخص آخر في أسوأ الأحوال؛ على العكس من ذلك، فإن تصنيف دفاع المجموعة خطأً على أنه هجوم سيخاطر ليس فقط بهزيمة مجموعتك ولكن أيضاً ببقائك على قيد الحياة ومستقبلك الإنجابي. وبالنظر إلى أن تكاليف كونك مخطئاً بشأن الدفاع من المحتمل أن تكون أكبر من تكاليف كونك مخطئاً بشأن الجريمة، فقد تؤدي إدارة الخطأ إلى علم نفس يكون عرضة نسبياً للاقتناع بأن العدوان الهجومي هو في الواقع دفاعي.

بالنظر إلى أن مشكلة استقدام العمالة يمكن التغلب عليها بشكل عام بشكل دفاعي أكثر من العدوان الهجومي، فقد تم إنشاء نتيجة طبيعية مهمة: حيث تكون تحديات توظيف العمالة والفوائد الشخصية المحتملة للمبادرين كبيرة، يجب على أولئك الذين يسعون لبدء العدوان الهجومي أن يفعلوا ذلك. الأمور متساوية، تعمل بشكل مختلف على إساءة تمثيل العدوان الهجومي باعتباره دفاعياً من أجل "الغش" في مشكلة توظيف العمالة. قد يحدث هذا التحريف نيابة عن المبادرين حتى من خلال خداع الذات، حيث كلما زادت الفائدة التي يدركها أولئك الذين يسعون إلى الشروع في العدوان، زاد احتمال اعتقادهم حقاً بأن الشروع في العدوان ضروري، إما من أجل المنع. العدوان المستقبلي أو الدفاع عن مكانة الجماعة، مثلاً.

وبالتالي، كما ذكرنا بإيجاز أعلاه، قد يكون من المستحيل عملياً تحديد ما إذا كانت أي حالة حرب هي "في الواقع" دفاعية أم هجومية. وقد تكون الحالات المحضة للهجوم أو الدفاع غير شائعة نسبياً، حيث إن أي حلقة معينة من العدوان الانتلافي قد تحتوي بالفعل على دوافع مختلطة. ومع ذلك، فإن هذا التعقيد ليس حجة ضد وجود علم النفس المنفصل. بدلاً من ذلك، فإن التعقيد نفسه، كما هو مقترح أعلاه، هو نتاج التفاعل الدقيق لهاتين النفسيتين. بعبارة أخرى، من المرجح أن الغموض الموثوق به للمزاعم السياسية في الفترة التي سبقت الحرب هو النتيجة المباشرة للتفاعل المتكرر للأفراد الذين يحاولون حل وإنفاذ قضايا المشاركة والتجنيد عبر المجتمع. بهذا المعنى، يكون التمييز بين الهجوم والدفاع أمراً شخصياً في الواقع، ولكن محتوى هذه الذاتية يتم توفيره من خلال التفاعل المتكرر (1) لعلم النفس الانتلافي المتطور النموذجي للأنواع المصمم للعمل وفقاً لفرضيات مميزة خاصة بمجالات الحرب، و(2) المواقف الفريدة المتغيرات الخاصة المتعلقة بالمتغيرات داخل التحالف (حجم الائتلاف) ومتغيرات التحالف البيئي (القرب من التحالفات الأخرى، تاريخ الصراع الماضي)، و(3) متغيرات فردية منفردة مثل الجنس، والقوة الشخصية، وعدد الأشقاء، والتاريخ الشخصي السابق في العدوان، ووضع الحالة بالنسبة للآخرين، وما إلى ذلك. ليس من المستغرب إذن أن تخاض الحروب لأسباب لا تعد ولا تحصى وتتطور بطرق فريدة إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، هذا بسبب، وليس على الرغم من، علم نفس متطور مشروط للغاية ومعقد للغاية. والأهم من ذلك، أن علم النفس المنفصل للهجوم والدفاع قد يلعب أيضاً دوراً في سياسات التحالف في وقت السلم.

مثلاً، المفاهيم الحديثة "للأمن الجماعي" في العلاقات الدولية تضيء الطابع المؤسسي على مفهوم عدم قابلية التهديد للتجزئة من خلال التأكيد على أن تهديد الفرد يمثل تهديداً للجميع. إن الحسابات التطورية، بالطبع، هي أن التهديد المشترك يحفز الرغبة الفردية في دعم التحالف، وبالتالي، تحاول المؤسسات الأمنية الحديثة بشكل أساسي استغلال علم النفس الدفاعي هذا من أجل تحويل تهديد ثنائي غير مشترك بشكل مصطنع إلى تهديد مشترك أوسع. لذلك، يكون الأمن الجماعي فعالاً عندما يتم تشغيل علم النفس الدفاعي بين الأعضاء، بحيث يتم تسهيل العمل الجماعي وتعزيز الردع ضد التهديدات الخارجية. المنطق النفسي الكامن وراء الجهد المؤسسي سليم. ومع ذلك، لا تستطيع المؤسسات وحدها "إملاء" تجربة التهديد المشترك على أعضائها، مما يشير بالطبع إلى أن المؤسسات التي تم إنشاؤها على حدود هويات مجموعة مشتركة موجودة مسبقاً أكثر نجاحاً في تنسيق العمل الجماعي من المؤسسات التي تم إنشاؤها لغرض إنشاء حدود جماعية مشتركة. وهذا واضح، مثلاً، في المسارات التاريخية شديدة الاختلاف التي مرت بها منظمة حلف شمال الأطلسي من جهة ومنظمة حلف جنوب شرق آسيا من جهة أخرى. بعبارة أخرى، غالباً ما تكون المؤسسات أكثر نجاحاً عندما تكون نتاج هويات مشتركة، وليس عندما تكون مصممة لإنتاجها.

لا يسمح وجود تكيفات نفسية للحرب بالاستدلال على أن البشر معرضون بشكل طبيعي للحرب وأن الحرب أمر لا مفر منه (Lopez, 2016). بدلاً من ذلك، يبدو أن البشر يمتلكون تصميماً نفسياً متخصصاً ينظم التعبير الشرطي عن السلوك استجابةً للطوارئ البيئية. إضافة إلى ذلك، على الرغم من أننا لا نملك معلومات كاملة فيما يتعلق بالماضي الموروث، يمكننا استعمال الصورة غير المكتملة والمتنامية التي يتعين علينا بالفعل صياغة فرضيات تتعلق بكيفية عمل الآليات المتطورة بشكل منطقي إذا كان ضغط اختيار معين موجوداً بالفعل. على الرغم من أن الأدلة المتراكمة من تحليلات المهام التكيفية والتجارب المعملية والميدانية ليست كافية في حد ذاتها للسماح لنا بتحديد طبيعة بنات الأجداد أو التكيفات النفسية بشكل قاطع، فإن التقييم والتكامل المتزامنين لهذه الخطوط وغيرها من الأدلة يتيح لنا الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من صورة أوضح للصلة بين التطور وعلم النفس والسلوك.

المراجع

- Alexander, R. D. (1979). *Darwinism and human affairs*. Seattle: University of Washington Press.
- Allen, M. W., & Jones, T. L. (Eds.). (2014). *Violence and warfare among hunter-gatherers*. Walnut Creek, CA: Routledge.
- Archer, J. (2006). Testosterone and human aggression: An evaluation of the challenge hypothesis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 30, 319–345. doi:10.1016/j.Neubiorev.2004.

- Biddle, S. (2001). Rebuilding the foundations of offense-defense theory. *Journal of Politics, 63*, 741–774. doi:10.1111/0022-3816.00086
- Bohmer, R., Rusch, H., & Guhrer, O. (2016). What makes people go to war? Defensive intentions motivate retaliatory and preemptive intergroup aggression. *Evolution and Human Behavior, 37*, 29–34. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2015.06.005
- Boone, J. L. (2009). Competition, conflict, and the development of social hierarchies. In E. A. Smith & B. Winterhalder (Eds.), *Evolutionary ecology and human behavior* (pp. 301–337). Piscataway, NJ: Transaction Publishers.
- Bowles, S. (2009). Did warfare among ancestral hunter-gatherers affect the evolution of human social behaviors? *Science, 324*, 1293–1298. doi:10.1126/science.1168112
- Boyd, R., & Richerson, P. (1992). Punishment allows the evolution of cooperation (or anything else) in sizable groups. *Ethology and Sociobiology, 13*, 171–195.
- Brown, M. E., Cote, O. R., Jr., Lynn-Jones, S. M., & Miller, S. E. (Eds.). (2004). *Offense, defense, and war* (1st ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory—An evolutionary perspective on human mating. *Psychological Review, 100*, 204–232.
- Clutton-Brock, T. H., & Parker, G. A. (1995). Punishment in animal societies. *Nature, 373*, 209–216. doi:10.1038/373209a0
- Cosmides, L., & Tooby, J. (1987). From evolution to behavior: Evolutionary psychology as the missing link. In J. Dupre (Ed.), *The latest on the best: Essays on evolution and optimality* (pp. 276–306). Cambridge, MA: MIT Press.
- Daly, M., & Wilson, M. (1988). *Homicide*. New York, NY: Aldine de Gruyter.
- De Dreu, C. K. W., Gross, J., Me'eder, Z., Giffin, M., Prochazkova, E., Kriek, J., & Columbus, S. (2016). In-group defense, out-group aggression, and coordination failures in intergroup conflict. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113*, 10524–10529. doi:10.1073/pnas.1605115113
- Durham, W. H. (1976). Resource competition and human aggression.1. Review of primitive war. *Quarterly Review of Biology, 51*, 385–415.
- Ermer, E., Cosmides, L., & Tooby, J. (2008). Relative status regulates risky decision making about resources in men: Evidence for the coevolution of motivation and cognition. *Evolution and Human Behavior, 29*, 106–118. doi:10.1016/j.Evolhumbehav.2007.11.002

- Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, *90*, 980–994.
- Fry, D. P. (2007). *Beyond war: The human potential for peace* (1st ed.). Oxford, England: Oxford University Press.
- Gat, A. (2006). *War in human civilization*. Oxford, England: Oxford University Press. Retrieved from <http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0614/2006017223.html>
- Gneezy, A., & Fessler, D. M. T. (2011, June). Conflict, sticks and carrots: War increases prosocial punishments and rewards. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. doi:10.1098/rspb.2011.0805
- Harcourt, A. H., & de Waal, F. B. M. (1992). *Coalitions and alliances in humans and other animals*. Oxford, England: Oxford University Press. Retrieved from <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0639/91004285-d.html>
- Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (2010). *Motivation and action*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Hedges, C. (2003). *War is a force that gives us meaning* (Rep. ed.). New York, NY: Anchor.
- Hilbe, C., & Sigmund, K. (2010, April). Incentives and opportunism: From the carrot to the stick. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. doi:10.1098/rspb.2010.0065
- Hudson, V. M., & Den Boer, A. (2002). A surplus of men, a deficit of peace: Security and sex ratios in Asia's largest states. *International Security*, *26*, 5–38. doi:10.1162/016228802753696753
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics: A Quarterly Journal of International*. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2009958>
- Johnson, D. D. P., & Fowler, J. H. (2011). The evolution of overconfidence. *Nature*, *477*, 317–320. doi:10.1038/nature10384
- Johnson, D. D. P., McDermott, R., Barrett, E. S., Cowden, J., Wrangham, R. W., McIntyre, M. H., & Peter Rosen, S. (2006). Overconfidence in wargames: Experimental evidence on expectations, aggression, gender and testosterone. *Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences*, *2513–2520*. doi: 10.1098/Rspb.2006.3606
- Keeley, L. H. (1996). *War before civilization: The myth of the peaceful savage*. New York, NY: Oxford University Press. Retrieved from <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0638/94008998-d.html>

- Kelly, R. C. (2000). *Warless societies and the origin of war*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- LeBlanc, S. A., & Register, K. E. (2003). *Constant battles: The myth of the peaceful, Noble Savage*. New York, NY: St. Martin's. Retrieved from <http://www.loc.gov/catdir/bios/hol052/2002036880.html>
- Lerner, J. S., & Keltner, D. (2001). Fear, anger, and risk. *Journal of Personality and Social Psychology, 81*, 146–159.
- Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2010). *Causes of war*. Chichester, England: Wiley-Blackwell.
- Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2011). *The arc of war: Origins, escalation, and transformation*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Lopez, A. C. (2012). The risk contract of war: Offense and defense in the adapted mind. Dissertation, Brown University, Providence, RI.
- Lopez, A. C. (2016). The evolution of war: Theory and controversy. *International Theory, 8*, 97–139. doi:10.1017/S1752971915000184
- Manson, J. H., & Wrangham, R. W. (1991). Intergroup aggression in chimpanzees and humans. *Current Anthropology, 32*, 369–390.
- Mathew, S., & Boyd, R. (2011). Punishment sustains large-scale cooperation in prestate warfare. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*, 11375–11380. doi:10.1073/pnas.1105604108
- McDonald, M. M., Navarrete, C. D., & Van Vugt, M. (2012). Evolution and the psychology of intergroup conflict: The male warrior hypothesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367*, 670–679. doi:10.1098/rstb.2011.0301
- Mesquida, C. G., & Wiener, N. I. (1999). Male age composition and severity of conflicts. *Politics and the Life Sciences, 18*, 181–189.
- Mitchell, G., Tetlock, P. E., Newman, D. G., & Lerner, J. S. (2003). Experiments behind the veil: Structural influences on judgments of social justice. *Political Psychology, 24*, 519–547. doi:10.1111/0162-895X.00339
- Otterbein, K. F. (2004). *How war began* (1st ed.). College Station, TX: TAMU Press.
- Parker, G. (1974). Assessment strategy and the evolution of fighting behaviour. *Journal of Theoretical Biology, 47*, 223–243.

- Pietraszewski, D. (2016). How the mind sees coalitional and group conflict: The evolutionary invariances of n-person conflict dynamics. *Evolution and Human Behavior, 0*. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2016.04.006
- Pinker, S. (1997). *How the mind works*. New York, NY: Norton.
- Potts, M., & Hayden, T. (2008). *Sex and war: How biology explains warfare and terrorism and offers a path to a safer world*. Dallas, TX: BenBella Books.
- Price, M. E., Cosmides, L., & Tooby, J. (2002). Punitive sentiment as an anti-free rider psychological device. *Evolution and Human Behavior, 23*, 203–231.
- Puurtinen, M., & Mappes, T. (2009). Between-group competition and human cooperation. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 276*, 355–360. doi:10.1098/rspb.2008.1060
- Ridley, M. (1997). *The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation*. New York, NY: Viking.
- Rosen, S. P. (2005). *War and human nature*. Princeton, NJ: Princeton University Press. Retrieved from <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2003065590-d.html>
- Rusch, H. (2013). Asymmetries in altruistic behavior during violent intergroup conflict. *Evolutionary Psychology: An International Journal of Evolutionary Approaches to Psychology and Behavior, 11*, 973–993.
- Rusch, H. (2014a). Human intergroup conflict and altruism | Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 2014. Retrieved from <http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1794/20141539>
- Rusch, H. (2014b). The two sides of warfare: An extended model of altruistic behavior in ancestral human intergroup conflict. *Human Nature (Hawthorne, NY), 25*, 359–377. doi:10.1007/s12110-0149199-y
- Rusch, H. (2014c). The evolutionary interplay of intergroup conflict and altruism in humans: A review of parochial altruism theory and prospects for its extension. *Proceedings Biological Sciences, 281*, 20141539. doi:10.1098/rspb.2014.1539
- Sefton, M., Shupp, R., & Walker, J. M. (2006). The effect of rewards and sanctions in provision of public goods. *SSRN ELibrary*, August. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id%4932683

- Sell, A., Tooby, J., & Cosmides, L. (2009). Formidability and the logic of human anger. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*, 15073–15078.
- Symons, D. (1979). *The evolution of human sexuality*. New York, NY: Oxford University Press.
- Thayer, B. A. (2004). *Darwin and international relations: On the evolutionary origins of war and ethnic conflict*. Lexington, KS: University Press of Kentucky.
- Tomz, M. R., & Weeks, J. L. P. (2013). Public opinion and the democratic peace. *American Political Science Review, 107*, 849–865. doi:10.1017/S0003055413000488
- Tooby, J., & Cosmides, L. (1988). The evolution of war and its cognitive foundations. *Institute for Evolutionary Studies Technical Report, 88*–1. Retrieved from <http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/papers/EvolutionofWar.pdf>
- Tooby, J., Cosmides, L., & Price, M. E. (2006). Cognitive adaptations for n-person exchange: The evolutionary roots of organizational behavior. *Managerial and Decision Economics, 27*, 103–129.
- Trivers, R. (1972). Parental investment and sexual selection. In Bernard Campbell (Ed.), *Sexual selection and the descent of man, 1871–1971* (Ch. 7, pp. 136–179). Chicago, IL: Aldine Publishing.
- Van der Dennen, J. M. G. (1995). *The origin of war: The evolution of a male-coalitional reproductive strategy*. Groningen, the Netherlands: Origin Press.
- Van Vugt, M. (2009). Sex differences in intergroup competition, aggression, and warfare: The male warrior hypothesis. *Annals of the New York Academy of Sciences, 1167*, 124–134. doi:10.1111/j.1749-6632.2009.04539.x
- Williams, G. C. (1966). *Adaptation and natural selection: A critique of some current evolutionary thought*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wilson, M., & Daly, M. (2002). An evolutionary psychological perspective on the modulation of competitive confrontation and risk taking. *Hormones*. Retrieved from <http://134.83.117.117/3518/PDF/PoundetalEvolutionaryPsychPerspective.pdf>
- Wrangham, R. (1999). Evolution of coalitionary killing. *Yearbook of Physical Anthropology, 42*, 1–30.
- Wrangham, R. W., & Glowacki, L. (2012, March). Intergroup aggression in chimpanzees and war in nomadic hunter-gatherers: Evaluating the chimpanzee model. *Human Nature*. doi:10.1007/s12110-012-9132-1

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

Wrangham, R., & Peterson, D. (1996). *Demonic males: Apes and the origins of human violence*. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Wright, Q. (1983). *A study of war* (2nd ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

المعايير والبدائل الدبلوماسية وعلم النفس الاجتماعي لدعم الحرب

أرون هوفمان وكريستوفر أجنيو ولورا فاندرديفت وروبرت كولزك¹

باستعمال التجارب، يظهر أن الأشخاص الذين يُسألون عن دعمهم للحرب دون أن يتم إخبارهم عن الاستراتيجيات الدبلوماسية للتعامل مع الأزمات يعيدون العمليات العسكرية بمستويات تتفق مع الأشخاص الذين قيل لهم إن بدائل الحرب منخفضة الجودة. وفي المقابل، الأشخاص الذين قيل لهم إن الدبلوماسية يمكن أن تعمل على حل النزاعات يعبرون عن دعم أقل للعمليات العسكرية. وتشير هذه النتائج إلى أنه في حالة عدم وجود أدلة متضاربة، يبني الناس دعمهم للحرب على افتراض أن القادة يستعملون القوة كملاذ أخير. وتؤخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على دراسة النجاح كتأثير على الاتجاهات العامة حول العمليات العسكرية الأمريكية.

قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر من إطلاق عملية حرية العراق، عقد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اجتماعاً مع الرئيس البولندي ألكسندر كواسنيفسكي. كان دعم الرئيس البولندي للحرب مع العراق يثير المشاعر المعادية لأمريكا في بولندا ويضر بشعبه. وأكد بوش أن الاحتجاجات كانت مؤقتة بالتأكيد، لأن "النجاح يساعد في تغيير الرأي العام" (مقتبس من Woodward 2004). وبعد أسبوعين، أرسل بوش رسالة مماثلة حول النجاح إلى رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني: "لقد شكلنا جيشاً فتاكاً، وسنقوم بضرب مؤخرات [صدام]... هذا سيتغير. أنت تشاهد، الرأي العام سيتغير" (مقتبس من Woodward 2004). وتؤكد العديد من الدراسات اعتقاد الرئيس بوش بأن توقعات النجاح تزيد من دعم العمل العسكري حتى عندما تلوح في الأفق احتمالات وقوع خسائر كبيرة (مثلاً، Eichenberg 2005; Feaver and Gelpi 2004; Gelpi, Feaver, and Reifler 2009). وقد قادت الأدلة (Feaver and Gelpi (2004) إلى استنتاج أن الأمريكيين "مرعوبون من الهزيمة، وليس من الخسائر"، وهو ادعاء رائع نظراً لوجهة النظر القديمة القائلة بأن دعم الحرب ينخفض حتماً مع تزايد وفيات المعارك (Mueller 1970). ولا يعني ذلك فقط أن القادة الديمقراطيين يمكنهم تجنب الجهود المعذبة لوضع خطط حرب تقلل من الخسائر دون التضحية بالفعالية العسكرية؛ تشير الأبحاث الناجحة أيضاً إلى أن الحكومات الديمقراطية يمكنها استعمال القوة بشكل

¹ Hoffman, A. M., Agnew, C. R., VanderDrift, L. E. & Kulzick, R. (2015) Norms, Diplomatic Alternatives, and the Social Psychology of War Support. *Journal of Conflict Resolution*, 59(1) 3-28.

متكرر أكثر مما كان يُعتقد سابقاً. وفي الواقع، خلصت إحدى المراجعات إلى أن نتائج العمل على النجاح تتحدى الادعاء الليبرالي بأن الناس متشككون بطبيعتهم في العمل العسكري ويمنعون القادة المنتخبين ديمقراطياً من الانخراط في الحرب (Drezner 2008).

ومع ذلك، فإن المزاغم حول النجاح تتجاهل الدليل على أن الناس لا يعتبرون الإنجاز العسكري سلعة لا تشوبها شائبة. ففي 2002-2003، مثلاً، اعتقد 60 في المائة من الأمريكيين أن النصر العسكري الأمريكي في العراق كان مرجحاً (استطلاع CNN / Time، 13-14 تشرين الثاني 2002). ومع ذلك، قال 63 في المائة من الجمهور إنهم يفضلون الحل الدبلوماسي للأزمة على الحل العسكري (استطلاع أخبار CBS، 4-6 كانون الثاني 2003). ويعكس هذا التفضيل الواضح للاستراتيجيات الدبلوماسية رد فعل الأمريكيين خلال الفترة التمهيديّة لحرب الخليج الأولى. وكما أشار Mueller (1994)، فإن 54 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع سجلوا دعمهم للحرب عندما لم يتم ذكر إمكانية استعمال العقوبات الاقتصادية ضد صدام حسين. وفي المقابل، أيد 46 في المائة من الأمريكيين استعمال القوة عندما تم تذكيرهم بأن العقوبات لا تزال خياراً.

هذه الحساسية للإشارات المتعلقة بالبدائل ليست مجرد تأثير صياغة السؤال الذي يعقد تحليلات استطلاعات الرأي. على العكس من ذلك، تشير الأبحاث في علم النفس إلى أن توافر البدائل الجيدة يعد مؤشراً مهماً على ارتباط الناس بالأهداف طويلة المدى (Rusbult 1980). ومع ذلك، فإن العمل على النجاح لم يأخذ في الاعتبار كيف يمكن لتوافر البدائل الدبلوماسية لاستعمال القوة أن يؤثر على دعم الحرب. بدلاً من ذلك، تم فحص تأثيرات النجاح دون الرجوع إلى الخيارات المتاحة للقادة، على الرغم من أن الخيارات غير الحربية غالباً ما تتم مناقشتها جنباً إلى جنب مع مقترحات لاستعمال القوة. وكما أوضح السناتور إدوارد إم كينيدي في معرض إبداء معارضته لحرب الخليج الثانية، "اللجوء إلى الحرب ليس المسار الأمريكي الوحيد أو الأفضل في هذه المرحلة. هناك بدائل واقعية بين عدم القيام بأي شيء وإعلان حرب فورية أو أحادية الجانب. يجب أن تكون الحرب الملاذ الأخير وليس الرد الأول".

نحن نجادل بأن دراسات النجاح التي تتجاهل الإشارات حول مسارات العمل البديلة تولد تقديرات مبالغاً فيها لتسامح الناس مع الخسائر ودعم العمليات العسكرية. وحذف المعلومات حول جدوى الاستراتيجيات الدبلوماسية يمكن أن يدفع الناس إلى استنتاج أن مسارات العمل غير الحربية غير جذابة، مما يعزز استعدادهم لدعم العمل العسكري. يحدث هذا، كما نعتقد، لأن الجمهور يميل إلى الاعتقاد بأن القوة هي تكتيك الملاذ الأخير، لا تستخدم إلا بعد استنفاد البدائل الأخرى الممكنة. ونظراً لأن هذا المبدأ يعمل في الخلفية، فمن المرجح أن يعبر الأشخاص الذين لا يتلقون معلومات عن البدائل الدبلوماسية عن مستويات دعم للحرب لا يمكن تمييزها عن أولئك الذين يسمعون أن البدائل غير الحربية غير جذابة. وفي المقابل، الناس الذين يتلقون إشارات تشير إلى أن البدائل الدبلوماسية قابلة للتطبيق، من المرجح أن يعبروا عن دعم أقل للحرب. قد يكون هناك أشخاص لا يحبون الهزيمة لدرجة أنهم على استعداد لدفع أي ثمن لتأمين النصر العسكري، ولكن مثل Page and Bouton (2006)، يشير عملنا إلى أن المزيد من الأمريكيين يدركون التكلفة في السياسة الخارجية.

نوضح ما يمكن أن يحدث عندما يُحرم الأشخاص من المعلومات حول بدائل استعمال القوة من خلال ثلاث تجارب تجمع بين تكرار الدراسات التي أجراها (2004) Feaver and Gelpi و Gelpi, Feaver, and Reifler (2009) مع الدراسات التي تلمح للأشخاص حول مسارات العمل غير الحربية، ولكنها تعكس الأصول الأصلية. والأشخاص الذين لم يتلقوا أي تلميحات حول الدبلوماسية يعبرون عن التسامح مع الخسائر ودرجة الدعم للحرب بما يتفق مع الموضوعات التي قيل لها إن مسارات العمل غير الحربية هي بدائل سيئة للعنف. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأشخاص في دراستين من دراستنا الذين قيل لهم أن الخيارات غير الحربية هي بدائل قابلة للتطبيق لاستعمال القوة كانوا أقل احتمالاً من الآخرين للتعبير عن دعمهم للحرب أو الإشارة إلى عدم الحساسية تجاه الضحايا. في الدراسة الثالثة، تشير نتائجنا إلى أن دعم الحرب يتأثر بتفاعل الإشارات حول البدائل والنجاح والإصابات.

لكي نكون واضحين، ليس في نيتنا الطعن في الادعاءات المتعلقة بتأثيرات النجاح على دعم الحرب. بدلاً من ذلك، تم تصميم عملنا لاستعمال تقليد بحثي راسخ لإظهار تأثيرات المعلومات حول مسارات العمل البديلة على الدعم. وبهذا المعنى، يعتمد بحثنا على دراسات النجاح من خلال تحديد الظروف التي من المرجح أن يولد في ظلها إغراء النصر العسكري أكبر قدر من الحماس للحرب والظروف التي تقل احتمالية تشكيل المواقف العامة في ظلها. وبشكل عام، يشير عملنا إلى أن التحيز في تقديرات الدعم العام للحرب قد يكون مشكلة عبر مجموعة من الدراسات التي لا تأخذ في الحسبان تأثير الأعراف الاجتماعية فيما يتعلق باستعمال القوة.

مراجعة الأدبيات

بينما كان يُعتقد في السابق أن الدعم الشعبي في الولايات المتحدة للصراعات العسكرية قد انخفض بشكل حتمي في مواجهة وفيات المعارك الأمريكية (Mueller 1970)، وجد العمل الأحدث أن مجموعة من المتغيرات تخفف من آثار الخسائر على دعم الحرب. فالعوامل الديموغرافية مثل الجنس والعرق، مثلاً، تؤثر على دعم الجمهور للبعثات العسكرية مع النساء والأمريكيين الأفارقة الأقل تسامحاً مع الضحايا من الرجال والبيض (Eichenberg 2003; Gartner and Segura 2000). والحساسية للضحايا، رد فعل الناس على قتال الموت من حيث دعمهم للعمليات العسكرية، يبدو أيضاً أنه أكبر بين الأشخاص الذين من المرجح أن يعرفوا آلام الحرب إما شخصياً أو عن طريق الأصدقاء والعائلة (Karol and Miguel 2007).

بالإضافة إلى هذه المحددات على المستوى الفردي، تؤثر العوامل الخاصة بالأزمة أيضاً على ردود أفعال الجمهور تجاه الضحايا. في مواجهة احتمالية العمل العسكري الأمريكي، يفحص الأمريكيون الهدف الأساسي الذي من المفترض أن يحققه العمل العسكري ("هدف السياسة الأساسي" [PPO]) بالإضافة إلى احتمالات المساعدة من الحلفاء والمنظمات الدولية قبل دعم استعمال فرض. وتحظى العمليات المصممة لتقييد السياسات الخارجية للدول الأخرى بأكثر قدر من الدعم من الجمهور بينما يُنظر إلى المهام المصممة لتغيير النظام أو تعزيز الاستقرار الداخلي بشكل أكثر تشككاً (Jentleson 1992; Jentleson and Britton 1998). وبالمثل، يبدو أن الجمهور يفضل العمليات متعددة الأطراف على العمليات والبعثات أحادية

الجانب التي تضمن تأييد المنظمات الدولية على تلك التي لا تفعل ذلك (Grieco et al. 2011; Kull and Destler 1999; Page and Bouton 2006).

أثناء العمليات العسكرية، يبدو أن مستويات دعم النزاعات العسكرية تتبع درجة إجماع النخبة حول مزايا العملية (Larson 1996). وعندما يوافق القادة بالإجماع على دعمهم للمهام العسكرية، يكون الجمهور أقل حساسية تجاه الخسائر الأمريكية. ومع ذلك، فإن الدعم الشعبي للعمليات العسكرية يتأكل عندما تختلف النخب حول حكمة الحرب - وهو تأثير يمتد على طول الخطوط الحزبية (Berinsky 2009). أي أن الأفراد يدعمون الحروب طالما أن الأعضاء القياديين في حزبهم السياسي يدعمون تلك الحروب أيضاً. ويبدو أن تغطية وسائل الإعلام لانقسامات النخبة مهم أيضاً (Baum and Groeling 2010).

ربما تكون النتيجة الأكثر إثارة للجدل هي أن توقعات النجاح مهمة للغاية في تحديد دعم الحرب. ففي العديد من الدراسات، أظهر (2004) Feaver and Gelpi و (2009) Gelpi, Feaver, and Reifler أن توقعات النجاح قد أثرت على (1) عدد وفيات المعارك التي يُنظر إليه على أنه "مقبول" (Feaver and Gelpi 2004)، و (2) مستويات الدعم لبدء العمليات العسكرية الافتراضية (Gelpi, Feaver, and Reifler 2009)، و (3) الاتجاهات في دعم العمليات العسكرية خلال فترات القتال في النزاعات التي تتراوح من فيتنام إلى العراق (2009, 2006/2005) Gelpi, Feaver, and Reifler. ولا توجد حجة أخرى تتحدى المزاعم حول رهاب الإصابات لدى الجمهور الأمريكي بشكل مباشر. وعلى العكس من ذلك، تشير الأبحاث السابقة إلى أن الجمهور لا يتحمل الخسائر إلا لفترات قصيرة (Gartner and Segura 1998).

إن الفكرة القائلة بأن الجمهور الأمريكي يهتم بالخسارة أكثر من الاهتمام بالخسائر تدعمها مجموعة متنوعة من الدراسات للرأي العام الأمريكي أثناء العمليات العسكرية الأمريكية. ويُظهر فحص Eichenberg (2005) لكل استطلاع نشر بين عامي 1981 و2005 تناول استعمالات القوة من قبل الجيش الأمريكي أن الدعم العام للحرب يتأثر بنجاح المهمة، والتحكم في "هدف السياسي الأساسي". وقد ترددت هذه النتيجة في تحليل Larson (1996) وعمل Gartner (2008). وباستعمال العديد من تجارب المسح المبتكرة، وجد Gartner أن مستوى دعم الجمهور للحرب حساس لمسارات الضحايا. والزيادات قصيرة المدى في عدد قتلى المعارك تقلل من دعم الحرب من خلال دفع الجمهور إلى استنتاج أن العمليات العسكرية تسير بشكل سيء. وتم التأكيد على هذه النقطة من قبل (2006) Boettcher and Cobb. للذان أظهر أن الإطارات المستخدمة لوضع أعداد الضحايا في سياقها مهمة: عندما تكون نسبة الخسائر الأمريكية إلى وفيات المتمردين موالية، تنخفض حساسية الجمهور لقتلى المعارك الأمريكية.

ومع ذلك، هناك أسباب للتساؤل عما إذا كانت توقعات النجاح تؤثر على مواقف ما قبل الحرب بقدر ما توحى الأعمال الحديثة. والمشكلة، كما نراها، هي أن الأسئلة المستخدمة لفحص تأثيرات النجاح على المواقف العامة تقدم سيناريوهات يكون فيها استعمال القوة هو الخيار الوحيد قيد الدراسة. مثلاً، طرح (2004) Feaver and Gelpi، هذا السؤال: "عندما يتم إرسال القوات الأمريكية إلى الخارج، هناك دائماً إصابات. مثلاً، قُتل 43 أمريكياً في الصومال، و 383 في حرب الخليج، وحوالي 54000 في كوريا، وحوالي 58000 في فيتنام، وحوالي 400000 في الحرب العالمية الثانية. تخيل للحظة أن رئيساً ما قرر إرسال قوات

عسكرية في إحدى المهام التالية. ما هو برأيك أكبر عدد من القتلى العسكريين الأمريكيين يكون مقبولاً لتحقيق ذلك؟".

تتمثل مشكلة عرض السيناريوهات التي يكون فيها قرار استعمال القوة هو الخيار الوحيد قيد الدراسة في أنه يمكن أن يؤدي بالمستجيبين إلى استنتاج أن الحلول غير الحربية غير عملية. ويُنظر إلى القوة على نطاق واسع على أنها نشاط لا ينبغي متابعته إلا إذا تم استنفاد جميع الاستراتيجيات المعقولة الأخرى. لهذا السبب، من المرجح أن يستنتج المستجيبون الذين لم يتم إخبارهم بحالة مسارات العمل البديلة أن الخيارات المتاحة للقادة غير جذابة، مما يدفعهم إلى زيادة دعمهم المعلن للحرب. باختصار، من المشكوك فيه أن التزام الصمت بشأن توافر بدائل لاستعمال القوة هو أمر غير ضار. على العكس من ذلك، فإن عدم وجود إشارات حول البدائل قد يدفع المستجيبين إلى دعم استعمال القوة بقوة أكبر مما لو كانوا يعرفون أن الدبلوماسية كانت خياراً. نتيجة لذلك، قد يبالغ العمل على النجاح في الدرجة التي يغذي بها الوعد بالنصر حماس الجمهور للصراع.

بدائل وعلم نفس دعم الحرب

في هذا القسم، نناقش كيف تؤثر المعلومات حول توفر مسارات عمل بديلة على المواقف حول استعمال القوة، بدءاً من ملاحظة أن الحكومات كثيراً ما تكون قادرة على استعمال مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة تحديات السياسة الخارجية. وتشجيع الدول الأخرى على ممارسة ضبط النفس تجاه الآخرين، مثلاً، يمكن تحقيقه من خلال إقامة تحالفات، وشراء الأسلحة، واستعمال القوة، وفي بعض الحالات، من خلال الدبلوماسية. وبعبارة أخرى، غالباً ما يكون صانعو القرار في السياسة الخارجية في موقع الاختيار من بين مجموعة متنوعة من مسارات العمل القابلة للاستبدال.

في الديمقراطيات، من المتوقع أن يلعب تفضيل الجمهور لمسار عمل على آخر دوراً في تحديد نهج السياسة الذي يختاره القادة. في الواقع، يبدو أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعرفون عن الأحداث الدولية، زاد وعيهم بتوافر مسارات عمل بديلة، وزاد الضغط الذي مارسوه على القادة للتحويل من عدم القيام بأي شيء إلى شيء ما (Regan 2000). ومن غير الواضح بشكل دقيق كيف يختار الجمهور من بين استراتيجيات السياسة الخارجية المتاحة.

توجد إجابة واحدة على هذا السؤال في البحث عن سيكولوجية الالتزام (انظر Koch / 2011 لتطبيق هذا البحث على مسألة حساسية الضحايا والتصويت). وفقاً لهذا العمل، فإن رغبة الشخص في التعبير عن دعمه للسياسة الخارجية هي نتاج عوامل إما تعزز الارتباطات أو تقوضها. والقوى الأساسية الجذابة هي الرضا، الذي يُعرّف بأنه "إيجابية التأثير أو الانجذاب إلى علاقة المرء" (Rusbult 1983)، أو الهدف، والاستثمارات، والموارد الملموسة (مثل الممتلكات) وغير الملموسة (مثل السمعة) التي هي عرضة للخسارة أو الأذى في حالة تلف الأشياء التي تستحق الانتباه (Goodfriend and Agnew 2008). والرضا، الذي يتطور عندما تتجاوز تجربة الشخص الشخصية مع قضية أو علاقة توقعاته من الجودة، يزيد من الفوائد المرتبطة بالبقاء ملتزماً بهدف معين من الاهتمام. والاستثمارات تكثف الالتزامات من خلال زيادة العقوبات المرتبطة بالخروج.

من ناحية أخرى، يرتبط توافر البدائل الجيدة، أي الخيارات التي تتحدى الوضع الراهن (Hoffman et al. 2009)، عكسياً باستعداد الناس للالتزام بأهداف ومواقف مختلفة (Agnew et al. 2007; Le and Agnew 2003). ومع زيادة جودة البدائل، تنخفض جاذبية الاستمرار في الدورة التدريبية لأن التكاليف المرتبطة بفعل شيء آخر أو تبني موقف جديد تنخفض. على النقيض من ذلك، فإن البدائل السيئة تعزز الالتزامات عن طريق الحد من جاذبية التغيير. وفي الواقع، قد يؤدي عدم وجود أي بدائل أو مجرد بدائل جيدة إلى تحفيز الأفراد على الحفاظ على الالتزامات التي يعتبرونها غير مرضية (Rusbult and Martz 1995).

يتوافق العمل التجريبي الذي يتناول "الحرب على الإرهاب" مع فرضية أن الاستعداد لدعم سياسات خارجية معينة حساس للمعلومات المتعلقة بجودة مسارات العمل البديلة. مثلاً، أفاد Agnew et al. (2007) بأن المستويات المتوسطة من الدعم لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية القوية تنخفض بنسبة تصل إلى 20 في المائة عندما توصف بدائل "الحرب على الإرهاب" بأنها جيدة وليست سيئة. وتوصل تحليل Everts and Isernia (2005) لاستطلاعات الرأي الوطنية قبل حرب الخليج الثانية إلى الاستنتاج بأن الدعم للحرب ازداد مع تراجع قابلية البدائل للتعامل مع العراق. ومع ذلك، لم تستكشف أي من هاتين الدراستين عواقب حجب المعلومات حول البدائل عن المستجيبين.

كما أشرنا أعلاه، تحليل Mueller (1993) للمسوحات الوطنية التي أجريت بعد غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، ولكن قبل بدء القتال في يناير 1991، هو التحليل الوحيد الذي ندرکه والذي يفحص عواقب حرمان الأشخاص من المعلومات. حول بدائل استعمال القوة. وجد مولر أن تعبيرات الدعم لاستعمال القوة كانت أقل بشكل عام في الرد على الأسئلة التي ذكرت العقوبات الاقتصادية كأسلوب للتعامل مع العراق مما كانت عليه رداً على الأسئلة التي طرحت فقط حول دعم العمليات العسكرية. تحليلنا لاستطلاعات الرأي حول استعمال القوة لمواجهة برنامج إيران النووي يشير إلى نتيجة مماثلة. كان التأييد العلني المتوسط لاستعمال القوة ضد إيران أقل من 8 إلى 41 نقطة مئوية رداً على الأسئلة التي تشير إلى الجهود الدبلوماسية لحل النزاع حول برنامج إيران النووي مقارنةً بما كان عليه في الرد على الأسئلة التي طرحت فقط حول دعم العمل العسكري (تفاصيل هذا التحليل موجودة في الملحق الإضافي).

ومع ذلك، هناك حدود لما يمكن أن نخبرنا به التحليلات الثانوية لاستطلاعات الرأي حول عواقب حجب المعلومات حول مسارات العمل غير الحربية على استعداد الناس للتعبير عن دعمهم للعمل العسكري. أولاً، الأسئلة التي يطرحها القائمون على استطلاعات الرأي ليست مصممة عادةً لفحص كيفية تأثير توفر البدائل الدبلوماسية على دعم استعمال القوة. بدلاً من ذلك، غالباً ما تهدف الأسئلة التي تقارن الدبلوماسية والقوة إلى حث المستجيبين على تحديد المسار الذي يريدون من الولايات المتحدة متابعته وقت إجراء الاستطلاع (مثلاً، "من وجهة نظرك، من بين الخيارات الخمسة التي قرأتها، ما هو الطريقة الأفضل للولايات المتحدة للتعامل مع الوضع الحالي في إيران، استخدم الدبلوماسية لمحاولة إقامة علاقات أفضل، والسعي لفرض عقوبات اقتصادية دولية، والتهديد بعمل عسكري ضد إيران، والقيام بعمل عسكري ضد إيران، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل أي شيء للتعامل مع الوضع الحالي في إيران"). وبالتالي، لا

يمكننا أن نستنتج أن الأفراد الذين يشيرون إلى تفضيلهم للاستراتيجيات الدبلوماسية إما لا يدعمون استعمال القوة أو يدعمون استعمال القوة بشكل أقل مما قد يفعلون إذا لم تكن الدبلوماسية خياراً.

ثانياً، ينقسم منظمو استطلاعات الرأي حول كيفية قياس الدعم لاستعمال القوة قبل أن تنخرط الولايات المتحدة في القتال. حدد (Mueller 1994) ثلاثين سؤالاً مختلفاً مصممة لقياس الدعم الشعبي لاستعمال القوة ضد العراق قبل بدء حرب الخليج الأولى في عام 1991. وبالمثل، حددنا ثمانية وعشرين سؤالاً مختلفاً حول دعم الجمهور لاستعمال القوة ضد إيران. تم طرح ثمانية فقط من هذه الأسئلة أكثر من مرة، وتم طرح أربعة فقط من الأسئلة المتكررة أكثر من مرتين. نظراً لأن الاختلافات الطفيفة في صياغة الأسئلة المشابهة من الناحية المفاهيمية يمكن أن تثير ردوداً مختلفة (Mueller 1994)، فإن التناقض في صياغة السؤال يعني أنه من الصعب تحديد مع بيانات الاقتراع الحالية ما إذا كانت التغييرات في المواقف العامة حول السياسة الخارجية الأمريكية ناتجة عن تحولات المواقف أو اختيارات معجمية خاصة¹.

أخيراً، لا يمكن لتحليلات بيانات المسوح الثانوية أن تخبرنا عن تأثير رفض معلومات الأشخاص حول مسارات العمل البديلة. إذ لا يعتاد القائمون على الاستطلاعات على حجب المعلومات حول توافر الاستراتيجيات الدبلوماسية عن بعض المستجيبين بينما يقدمونها للآخرين. وبالتالي، ليس لدينا مجموعات مماثلة من الأشخاص يمكننا استعمالها لغرض استخلاص استنتاجات حول تأثيرات الأسئلة حول دعم استعمال القوة والتي لا تتضمن إشارات حول الاستراتيجيات الدبلوماسية المتاحة.

هذه القيود على معرفتنا كبيرة. ونظراً لأن الأمريكيين معروفون بسوء إطلاعهم على السياسة (Delli Carpini and Keeter 1996) وتفصيل أزمات محددة (Berinsky 2009)، فقد يستنتج المرء أن حرمان الناس من المعلومات حول مسارات العمل غير الحربية ليس له أي تأثير على دعمهم للعمل العسكري. ما لا يعرفه الأمريكيون لا يمكن أن يؤثر على أحكامهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالات النصر العسكري مستقلة عن آفاق الدبلوماسية، مما يزيد من تقويض فكرة أن دعم الناس لاستعمال القوة مرتبط بغياب المعلومات حول الدبلوماسية.

من ناحية أخرى، فإن الحجة المؤيدة لعدم وجود علاقة تتجاهل أن المناقشات حول استعمال القوة في الديمقراطيات، بما في ذلك الولايات المتحدة، تتم على خلفية المعتقدات السائدة حول الظروف المناسبة لخوض الحرب (Dixon 1994). وسواء كانوا على دراية بتقاليد الحرب العادلة (مثلاً، Crawford 2003) أو الحجج النفعية التي تشير إلى تفضيل السياسات منخفضة التكلفة عن السياسات عالية التكلفة القابلة للاستبدال (Besanko and Braeutigam 2010)، يعتقد المواطنون الأمريكيون على الأرجح أن القادة يلجأون إلى القوة عندما يكون هناك ليست هناك طرق أخرى متبقية للدفاع عن المصالح الأمريكية.

¹ لا يبدو أن التباين في استطلاعات الرأي قبل الحرب قبل الحالتين الإيرانية وحرب الخليج الأولى أمر غير معتاد. وباستعمال IPOLL، حددنا أكثر من 1000 سؤال اقتراح تم طرحه بين عامي 1947 و 2010. (استخدمنا مصطلحات البحث دعم أو تأييد أو معارضة والقوة أو الحرب تحت عنوان الموضوع "الحرب"، انظر الملحق الإضافي للحصول على القائمة). وأكد هذا البحث أن الأسئلة حول دعم استعمال القوة صيغت بشكل غير متسق ونادراً ما تتكرر قبل بدء النزاعات.

تظهر الأدلة على الادعاء بأن الأمريكيين يرون استعمال القوة كتكتيك الملاذ الأخير في استطلاعات الرأي الوطنية. ففي تشرين الأول 2001 وكانون الأول 2011، اتفقت أغلبية من الأمريكيين (54٪ و 71٪ على التوالي) مع عبارة "يجب استعمال القوة العسكرية الأمريكية فقط كملاذ أخير، بعد فشل الجهود الدبلوماسية والاقتصادية". وفي التصريحات التي يدلون بها، يبدو أن الرؤساء المعاصرين يدركون أن الجمهور يتوقع منهم استعمال القوة فقط بعد تجربة كل شيء آخر. وكما يجادل Finnemore and Sikkink (1998)، فإن المطالب التي تفرضها القواعد على الناس للتصرف بشكل صحيح يتم الكشف عنها في الطرق التي يبررون بها أفعالهم. وبالنسبة للرؤساء، هذا يعني إظهار أن قراراتهم باستعمال القوة اجتازت تكتيك الملاذ الأخير. كما أوضح جورج دبليو بوش عند إصدار أوامر بتقسيم القوات الجوية الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة وجيزة من غزو العراق للكويت، "لا (الرئيس) يلزم القوات المسلحة الأمريكية بمهمة خطيرة بشكل خفيف، ولكن ربما بعد مشاورات دولية لا مثيل لها واستنفاد كل البدائل، أصبح من الضروري اتخاذ هذا الإجراء" (8 أغسطس 1990). وبالمثل، أعلن بيل كلينتون أن قرار إدارته بالانضمام إلى الضربات الجوية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد أهداف صربية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم يتم إلا بعد "بذل كل ما في وسعنا لحل هذه المشكلة سلمياً" (24 مارس، 1999). وحتى جورج دبليو بوش، الذي اتهمه البعض ببدء حرب وقائية ضد العراق، وصف الولايات المتحدة بأنها تدخل الحرب "على مضض" وبعد فشل الجهود الدبلوماسية.

إن المعنى الضمني للادعاء بأن الأمريكيين يتوقعون من الرؤساء استعمال القوة كملاذ أخير هو: الجهود المبذولة لدراسة دعم الحرب الذي يستبعد ذكر البدائل المتاحة تولد تقديرات للدعم مبنية على فكرة أن القادة الذين يفكرون في العمل العسكري يجب أن يخرجوا من الخيارات الجذابة. وبالتالي، على عكس تأثيرات التأطير مثل "مصيدة التكلفة الغارقة" (انظر Boettcher and Cobb 2009) وإشارات الدعم من الخارج، والتي يجب توصيلها للتأثير على المواقف العامة، فإن الافتراضات حول البدائل الدبلوماسية تؤثر على مواقف المشاركين في الاستطلاع حتى في عدم وجود إشارات محددة حول الدبلوماسية. ومن ثم، فإن الاستنتاجات مثل "النجاح هو الأهم" في تحديد دعم الحرب تستند إلى مجموعة مختصرة من المواقف المحددة من خلال عدم وجود بدائل دبلوماسية قابلة للتطبيق أو جذابة لاستعمال القوة. يمكننا اختبار ما إذا كان الناس يعتمدون في تعبيرهم عن دعمهم للعمليات العسكرية على فكرة أن البدائل المتاحة غير الحربية إما غير متوفرة أو غير جذابة من الناحية التجريبية من خلال مقارنة ردود ثلاث مجموعات من المستجيبين على أسئلة حول دعم الحرب: (1) أولئك الذين لا يتلقون أي معلومات حول البدائل الدبلوماسية، و(2) أولئك الذين تم إخبارهم بأن البدائل الدبلوماسية المتاحة منخفضة الجودة، و(3) أولئك الذين تم إخبارهم بأن البدائل الدبلوماسية المتاحة ذات جودة عالية. ونفترض أنه إذا رد الناس على أسئلة حول العمليات العسكرية بافتراض استعمال القوة كملاذ أخير، فلا ينبغي أن يكون هناك فرق واضح في مستويات الدعم الذي يعبر عنه أولئك الذين لم يتم إخبارهم بأي شيء عن الدبلوماسية وأولئك الذين تم إخبارهم بأن الدبلوماسية المتاحة البدائل رديئة. على النقيض من ذلك، عندما يتم تنبيه المستجيبين إلى وجود خيارات غير حربية عالية الجودة، فإن دعمهم لهذه المهام سينخفض. قد تكون الإشارات حول

البدائل الدبلوماسية للحرب غير ذات صلة بالأحكام المتعلقة بالعمليات العسكرية. لذلك، فإن القول بأن البدائل "مهمة" يعني أن إبلاغ المستجيبين بشأن مسارات العمل الدبلوماسية الجيدة سيقبل من حماسهم للعمليات العسكرية مقارنة بأولئك الذين لم يتم إخبارهم شيئاً عن الدبلوماسية أو الذين تم إخبارهم بأن البدائل الدبلوماسية المتاحة من غير المرجح أن تعمل.

تصميم البحث

ندرس الافتراضات القائلة بأن (1) الفشل في توجيه المستجيبين إلى وجود بدائل للعمل العسكري يعادل إخبارهم بأن البدائل للعمل العسكري ضعيفة وأن (2) الإشارات حول البدائل الجيدة للعمل العسكري تقلل من دعم الحرب من خلال تكرار ثلاث تجارب أجراها (2004) Feaver and Gelpi، و Feaver، و Gelpi، and Reifler (2009). التجربة 1 تكرر (2004) Feaver and Gelpi، وتتركز على آثار النجاح على عدد الضحايا المبلغ عنها على أنها "مقبولة" في ضوء أهداف العمليات. والتجارب 2 و 3 تكرر (2004) Gelpi، Feaver، and Reifler (2009). فتبحث التجربة 2 في تأثير الإشارات حول PPOs والنجاح على تعبيرات الدعم للعمليات العسكرية الافتراضية. وتدرس التجربة 3 آثار عدد الضحايا المتوقع والنجاح العسكري على دعم عملية عسكرية غير محددة. وهكذا، فإن التجارب التي قمنا بتكرارها تسمح لنا بفحص تأثيرات البدائل عبر ثلاثة مقاييس مختلفة لدعم الحرب وفي وجود علاجات تجريبية مختلفة.

في كل حالة، قمنا بإقران نسخة متماثلة فعلية من التجربة الأصلية مع النسخ المعدلة حيث تلقى الأشخاص أيضاً إشارات حول جودة مسارات العمل البديلة للحرب. مثلاً، سُئل الأشخاص في أحد المضاعفات الحرفية لعمل (2009) Gelpi، Feaver، and Reifler، "هل ستقول إنك توافق بشدة، أو موافقاً إلى حد ما، أو مرفوضاً إلى حد ما، أو لا توافق بشدة على قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري لاستبدال الحكومة اليمنية إذا كانت تهدد شحن النفط عبر الخليج العربي؟" على النقيض من ذلك، تم إخبار الأشخاص الذين تلقوا علاجاتنا التجريبية أيضاً "والمفاوضات مع الحكومة اليمنية من المحتمل [من غير المحتمل] أن تحسم الوضع؟"

قمنا بتجنيد متطوعين للدراسات من مجموعة طلبة علم النفس التمهيدي في جامعة بيرديو (تطوع الطلاب لدراسة بعنوان "وجهات نظر حول استعمال القوة العسكرية"). وبعد الاشتراك في الدراسة، تم توزيع الأشخاص بشكل عشوائي على إحدى الدراسات الثلاث. حصل المشاركون على وصول إلى موقع ويب تجريبي وسُمح لهم بإكمال التجربة متى اختاروا من أي مكان به وصول إلى الإنترنت. وأعطى الأشخاص موافقة مستنيرة للمشاركة في الدراسات وأكملوا استبياناً ديموغرافياً يتضمن عناصر حول جنسهم وعمرهم وانتماءهم الحزبي. عند الانتهاء من هذا الاستبيان، تم تخصيص الموضوعات بشكل عشوائي لواحدة من ظروف الدراسة المختلفة (مثلاً، لا توجد بدائل [التكرارات الحرفية]؛ البدائل السيئة).

إجمالاً، شارك 637 شخصاً في إحدى دراساتنا الثلاث. شكل الرجال 58 في المائة من العينة الإجمالية وكان متوسط عمر المشاركين 21.25 (الانحراف 1،25، والمدى 19-25). وما يقرب من 47 في المائة من المشاركين عرّفوا بأنفسهم على أنهم جمهوريون وقال 28 في المائة إنهم ديمقراطيون. وصف الباقيون

أنفسهم بأنهم مستقلون. لقد قمنا بالتحكم في هذه الخصائص (الجنس والعمر وتحديد الطرف) في كل تجربة من تجاربنا.

مما لا شك فيه، قد يكون بعض القراء غير مرتاحين لاستعمالنا لطلاب الجامعات بدلاً من عينة تمثيلية إحصائية من البالغين. هناك قائمة معروفة جيداً من التحذيرات حول التهديدات على الصلاحية الخارجية المرتبطة بعينات الطلاب (Sears 1986) وأدلة على أنه قد يكون من غير الحكمة الاعتماد على الدراسات التي تطلب من الطلاب تخيل أنفسهم في أدوار غير مألوفة (Mintz و Redd و Vedlitz 2006). ومع ذلك، نظراً لأهدافنا، فمن غير المرجح أن تنطبق هذه المشكلات على بحثنا. كان هدفنا هو دراسة كيفية تأثير الإشارات حول الدبلوماسية على عمليات صنع القرار، وليس تقدير حجم متوسط التأثيرات السكانية. الأحكام التي ندرسها حول مسارات العمل الدبلوماسي لا تتطلب تدريباً متخصصاً ولا معلومات متخصصة. يستطيع كل شخص في سن الاقتراع إبداء آرائه حول حكمة الحرب. إضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن يجعل العمر والنضج الفكري وتعليم مواضعنا أكثر حساسية لمطالباتنا من المجموعات الأخرى. على العكس من ذلك، استجاب أشخاصنا للعلاجات التجريبية كما في (Feaver and Gelpi 2004) و Gelpi, و Feaver, and Reifler (2009). وقد لا يُعمم الحجم الدقيق للعلاقات التي اكتشفناها على المجتمع، ولكن من غير المحتمل أن تكون التأثيرات نفسها دالة لمجتمعنا.

الدراسة 1: آثار البدائل على حساسية المصايين

تجربتنا الأولى تماثل عمل (Feaver and Gelpi 2004). قيمت الدراسة الأصلية عدد الضحايا الذين اعتبر "مقبولاً" في ضوء المعلومات حول أحد عمليتي PPOs: مهمة لتحقيق الاستقرار في حكومة ديمقراطية في الكونغو وضربات عسكرية ضد منشآت نووية عراقية مشتبه بها¹. وقمنا بتوسيع هذا البحث من خلال تضمين معلومات حول مسارات العمل البديلة، فأنتج تصميم تجريبي 2 (سيناريو الاشتباك العسكري: دعم الحكومة الديمقراطية في الكونغو مقابل الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية) 3 (البدائل: جيدة، سيئة، لا معلومات). وسيناريو الاشتباك العسكري تم التلاعب به داخل المشارك. وتم التلاعب بالبدائل بين المشاركين باستثناء أن أولئك الذين في حالة عدم وجود بدائل لم يتلقوا معلومات حول مسارات العمل البديلة. يمكن للمشاركين في الظروف التي تتضمن إشارات حول البدائل تلقي أي مجموعة من معلومات البدائل الجيدة والسيئة عبر سيناريوهات الاشتباك العسكري (مثلاً، البدائل الجيدة في سيناريو الكونغو، ولكن سيئة في سيناريو أسلحة الدمار الشامل).

قبل التلاعب، قرأ المشاركون فقرة مأخوذة من (Feaver and Gelpi 2004) تصف العدد التقريبي للخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي في الحروب السابقة (انظر الصفحة الخامسة للنص). ثم تلقوا أحد السيناريوهين العسكريين الافتراضيين. في حالة عدم وجود بدائل، قرأ المشاركون ما يلي: "تخيل للحظة أن

¹ قمنا بتغيير الهدف الافتراضي للضربات الأمريكية من منشآت نووية عراقية إلى منشآت نووية إيرانية بسبب غياب أسلحة الدمار الشامل العراقية المعلن عنها بشكل جيد. ولا نعتقد أن هذا التغيير هو نتيجة. نتائج اختبارتنا تتفق مع النتائج الأخرى التي قمنا بتكرارها والتي لا تذكر إيران. بالإضافة إلى ذلك، تستمر تأثيرات الإشارات حول البدائل في تجربتنا مع إيران حتى عندما نتحكم في مستوى معرفة المتطوعين بالشؤون الدولية. انظر الملحق الإضافي لهذا التحليل.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الرئيس كان عليه العمل لتحقيق الاستقرار في حكومة ديمقراطية في الكونغو. في رأيك، ما هو أكبر عدد من القتلى العسكريين الأمريكيين يمكن قبوله لتحقيق الاستقرار في حكومة ديمقراطية في الكونغو؟" في كل من الشروط البديلة، يقرأ الأشخاص جملة إضافية. في شرط البدائل الجيدة، قرأ المشاركون، "قرر الرئيس خياراً عسكرياً، لكن سمع صوتاً يقول إن قراره كان صعباً لأن هناك بدائل غير عسكرية بما في ذلك الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية التي قد تنجح". وفي شرط البدائل السيئة، قرأوا، "قرر الرئيس خياراً عسكرياً وسمع وهو يقول إن قراره كان قراراً سهلاً لأنه من غير المرجح أن تنجح بدائل العمل العسكري بما في ذلك الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية".

بعد تلقي التلاعب، أبلغ المشاركون عن أكبر عدد من الوفيات العسكرية الأمريكية التي اعتبروها مقبولة لتحقيق الهدف الافتراضي. ثم أكملوا فحص التلاعب للتأكد من أن الأشخاص قد فهموا الإشارات البديلة التي تلقوها. وأخيراً، كرر المشاركون العملية الموضحة سابقاً رداً على السيناريو الثاني قبل استخلاص المعلومات وشكرهم على وقتهم.

النتائج

أعطت ردود الأشخاص حول أكبر عدد من الضحايا التي اعتبروها مقبولة بمثابة المتغير التابع لدينا. وكما في (Feaver and Gelpi (2004)، قمنا بتقسيم هذه الاستجابات إلى ست فئات (0 ضحية، 1-50 ضحية، 51-500 ضحية، 500-5001 ضحية، 5001-50,000 ضحية، أكثر من 50,000 ضحية) وقمنا بتحليل النتائج باستعمال التسجيل المرتب. وتمت إزالة الأشخاص الذين فشلوا في اختبار التلاعب من التحليل.

تتوافق النتائج مع الفكرة القائلة بأن الناس يفترضون أن الرؤساء يفكرون في استعمال القوة عندما تكون احتمالات العمل الدبلوماسي البديل ضعيفة (انظر الجدول 1). وكان لا يمكن تمييز المستجيبين الذين قيل لهم أن هناك بدائل سيئة للعمل العسكري عن أولئك الموجودين في حالة عدم وجود بدائل (النموذج 1: $p > .05$, $b .05$). أي أن الأشخاص الذين تم إخبارهم بأن البدائل الدبلوماسية لاستعمال القوة غير كافية كانوا غير حساسين للضحايا مثل الأشخاص الذين لم يتلقوا أي إشارات حول البدائل على الإطلاق¹.

الجدول 1: آثار البدائل على حساسية الخسائر.

النموذج 2	النموذج 1	
	1,11** (0,42)	البدائل الجيدة
	0,05 (0,41)	البدائل السيئة
0,88** (0,33)	0,84*** (0,19)	سيناريو WMD
0,43 (0,37)	0,51* (0,21)	العمر
0,86** (0,33)	0,88*** (0,22)	التعليم
0,45 (0,49)	0,21 (0,33)	الجنس
	3,01 (3,02)	الثابت 1
4,52- (5,28)	2,47- (2,99)	الثابت 2

¹ إن إهمار المتغير التابع إلى متغير ثنائي (الخسائر المتوقعة: عالية مقابل منخفضة) لا يغير نتائج تحليلنا (انظر المواد التكميلية).

الثابت 3	-1,63 (2,97)	-3,78 (5,21)
الثابت 4	0,06 (2,93)	-2,73 (5,14)
الثابت 5	0,97 (2,93)	0,97 (5,04)
R2	0,05	0,05
N	202	82

في المقابل، وجد المستجيبون الذين قيل لهم أن هناك بدائل جيدة لاستعمال القوة مستويات أقل من الإصابات مقبولة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في ظروف فقيرة ولا بدائل (نموذج 1: $p < -1.11$, $b = -1.11$). والوعي بالبدائل الجيدة، في الواقع، له التأثير الأكبر على قبول الضحايا في نموذجنا. وكما يوضح الشكل 1، فإن احتمال حصول شخص ما على إشارات حول البدائل الجيدة يصنف مستوى معيناً من الضحايا الأمريكيين "مقبول" ينخفض مع زيادة سجل الضحايا. والبدائل الجيدة يبدو أن لها أكبر تأثير مقارنة بالإشارات الأخرى في نطاق 0-500 ضحية. والأشخاص في المعالجة البديلة الجيدة، مثلاً، أكثر احتمالاً بنسبة 10 في المائة من تلك الموجودة في المعالجات الأخرى التي تقول لا (صفر) إصابات في الولايات المتحدة مقبولة. وفي المقابل، كان الأشخاص في الظروف السيئة وغير البديلة أكثر احتمالية من أولئك الذين تلقوا إشارات بديلة جيدة لتحديد أكثر من 500 ضحية أمريكية على أنها مقبولة.

تؤكد نتائجنا أيضاً نتائج Feaver and Gelpi (انظر الجدول 1) بخصوص PPOs. إذ كان الأشخاص في ظروف العلاج لدينا أكثر تسامحاً مع الضحايا في سيناريو أسلحة الدمار الشامل (النموذج 1: $p = 0.84$, $b = 0.84$). مهمّة ضبط النفس للسياسة الخارجية، من سيناريو الكونغو، الذي ركز على التغيير السياسي الداخلي. ظهرت النتيجة نفسها عندما ركزنا على أولئك الذين شاركوا فقط في النسخ المتماثل الحر في لدراسة Feaver and Gelpi (النموذج 2: $p < 0.88$, $b = 0.88$).

الشكل 1. الأشخاص المحتملون الذين يعتبرون فئات الضحايا "مقبولة" مع المعالجات البديلة المختلفة.

الدراسة 2: أثر البدائل في دعم العمليات العسكرية في اليمن

تكرر دراستنا الثانية عمل (Gelpi, Feaver, and Reifler (2009) فيما يتعلق بالقوة التفسيرية النسبية لـ (1) النجاح و (2) PPOs حول الاستعداد للتعبير عن الدعم لاستعمال القوة عبر ثلاث عمليات عسكرية افتراضية في اليمن. وكما في الدراسة 1، قمنا بتوسيع التصميم الأصلي ليشمل معلومات حول البدائل المتاحة. والنتيجة هي تصميم تجريبي 3 (سيناريوهات الحكومة اليمنية: تهديد شحنات النفط عبر الخليج العربي مقابل الانخراط في التطهير العرقي والعبودية القسرية مقابل توفير قواعد إرهابية للقاعدة) 3 (البدائل: جيد مقابل فقير مقابل عدم وجود معلومات).

تم التلاعب بسيناريو الحكومة اليمنية داخل المشاركين، بينما تم التلاعب بالبدائل بين المشاركين. لم يتم التلاعب بإشارات النجاح في هذه الدراسة. بدلاً من ذلك، طُلب من الأشخاص تقديم تقديراتهم الشخصية لاحتمالية نجاح كل مهمة. كما في الدراسة 1، لم يتلق المشاركون في حالة البدائل مطلقاً معلومات حول البدائل الدبلوماسية للتأكد من أن تجربتهم تعكس تجارب Gelpi, Feaver, and Reifler. وفي المقابل، يمكن للمشاركين في ظروف البدائل الجيدة والسيئة تلقي أي مجموعة من المعلومات البديلة الجيدة والسيئة عبر السيناريوهات اليمنية (مثلاً، يمكن للمشارك أن يقرأ عن البدائل الجيدة في سيناريو النفط، والبدائل الجيدة في سيناريو التطهير العرقي، والبدائل السيئة في سيناريو الإرهاب).

كان الإعداد لكل سيناريو هو نفسه. في سيناريو شحن النفط، يقرأ الأشخاص ما يلي: "هل ستقول إنك توافق بشدة، أو موافقاً إلى حد ما، أو ترفض إلى حد ما، أو ترفض بشدة قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري لتحل محل الحكومة اليمنية إذا كانت تهدد شحن النفط من خلال الخليج الفارسي؟ من غير المرجح أن تحل الحكومة الموقف؟" بعد ذلك، طُلب من الأشخاص تقييم موافقتهم على استعمال القوة وتقدير عدد الوفيات التي توقعوا أن يعانها الجيش الأمريكي في العملية (0:0 وفاة، 1: بين 1-50 وفاة، 2: بين 51-500 وفاة، 3: بين 501-5000 وفاة، 4: بين 5001-50000 وفاة، 5: أكثر من 500001 وفاة). وقد سألنا أيضاً كل شخص في إحدى الحالات التي تم التلاعب بها سؤالاً مصمماً للتحقق من فهمهم للإشارة التي تلقوها. وكرر المشاركون كل هذه الخطوات للسيناريوهات المتبقية قبل استخلاص المعلومات والشكر على وقتهم.

النتائج

استخدمنا الموافقة على سؤال التنصت للمهام الافتراضية كمتغير تابع وقصرنا تحليلنا على الأشخاص الذين اجتازوا اختبار التلاعب. وكما هو متوقع (انظر الجدول 2)، في حالة البدائل السيئة (النموذج 3: $b > .05, p > .14$). غير متمايز عن الأشخاص في حالة عدم وجود بدائل. ومن ناحية أخرى، فإن الأشخاص في المعالجة البديلة الجيدة هم أقل احتمالاً لدعم المهام الافتراضية (نموذج 3: $p < .01, b = .82$). وتصمد هذه النتائج حتى عندما ينحل المتغير التابع إلى فئتين (دعم ولا ندعم) لمطابقة أفضل للتدابير ثنائية التفرع لدعم العمل العسكري المستخدمة عادةً في استطلاعات الرأي الوطنية (يظهر هذا التحليل في الملحق الإضافي).

عدم إخبار أي شيء عن البدائل الدبلوماسية للحرب يولد مستويات من الدعم للعمليات العسكرية التي تتساوى مع الرسائل التي تشير إلى أن احتمالات نجاح الدبلوماسية باهتة. في المقابل، فإن إخبارك

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

بوجود بدائل جيدة لاستعمال القوة يزيد من احتمال رفض المهمة العسكرية بنسبة 12٪. يظهر تأثير تلقي البدائل الجيدة على الاحتمال المتوقع لاختيار إحدى فئات الموافقة في الشكل 2. وكما يوضح الشكل، فإن الأشخاص الذين تلقوا إشارات حول البدائل الجيدة هم أكثر عرضة "للرفض" أو "الرفض بشدة" لاستخدام القوة أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف سيئة وغير بديلة. والأشخاص في حالة البدائل الجيدة أقل احتمالاً إما "بالموافقة" أو "الموافقة بشدة" على استعمال القوة مقارنة بالموضوعات في الظروف السيئة وغير البديلة.

مرة أخرى، يبدو أيضاً أن الأشخاص يتفاعلون مع معالجة PPO لدينا كالأشخاص في عمل Gelpi, Feaver, and Reifler سواء تعرضوا لإشارات حول البدائل (انظر النموذج 3) أم لا (انظر النموذج 4). والمهام الإنسانية التي تركز على التطهير العرقي (النموذج 3: $p < .001$, $b = .81$ ؛ النموذج 4: $b = .81$ ؛ $p < .05$, $p < .92$). والمهام المصممة لرفض قيود السياسة الخارجية (النموذج 3: $p < .001$, $b = 1.92$ ؛ النموذج 4: $p < .001$, $b = 2.02$) تلقى دعماً أقل من المهمات المصممة لمنع القاعدة من إنشاء قواعد عمليات في اليمن. والنتائج التي توصلنا إليها بخصوص النجاح المتوقع (النموذج 3: $p < .001$, $b = .80$ ؛ النموذج 4: $p < .05$, $b = .83$)، تُظهر أنه يزيد من دعم العمليات العسكرية، ويتطابق أيضاً مع نتائج Gelpi, Feaver, and Reifler مع التنبيه إلى أن النجاح ليس أقوى مؤشر للدعم في نماذجنا. والخسائر المتوقعة، مع ذلك، لا علاقة لها بالدعم (النموذج 3: $p > .1$, $b = .07$ ؛ النموذج 4: $p > .1$, $b = .08$).

الجدول 2. آثار البدائل على دعم استعمال القوة في اليمن.

النموذج 4	النموذج 3	البدائل الجيدة
	(0,28) **0,82-	
	(0,24) 0,14-	البدائل السيئة
(0,25) 0,08	(0,14) 0,07	الخسائر المتوقعة
(0,35) *0,83	(0,19) ***0,80	النجاح
(0,38) *0,92-	(0,22) ***0,81-	المهمة الإنسانية
(0,42) ***2,02-	(0,24) ***1,92-	الضبط الخارجي
(0,31) 0,13-	(0,20) 0,13-	العمر
(0,50) 0,28-	(0,26) 0,08	التعليم
(0,12) 0,18-	(0,09) *0,20-	الحزب
(0,45) 0,78-	(0,24) *0,46-	الجنس
(3,39) 12,54-	(1,86) 7,11-	الثابت 1
(3,30) 10,58-	(1,84) 5,39-	الثابت 2
(3,20) 8,37-	(1,80) 3,39-	الثابت 3
0,13	0,11	R2
156	427	N

الدراسة 3: آثار البدائل على دعم عملية عسكرية غير محددة

تجربتنا النهائية تكرر دراسة (Gelpi, Feaver, and Reifler (2009) المصممة لفحص الآثار السببية لـ (1) أعداد الضحايا المتوقعة و(2) توقعات النجاح على دعم عملية عسكرية عامة. وعلى عكس الدراستين 1 و 2، لم يُطلب من الأشخاص تضمين أهداف المهمة في حساباتهم أو تقديم تقديرات ذاتية لاحتمال النجاح. بدلاً من ذلك، مارسنا السيطرة على قيم جميع المتغيرات النظرية ذات الصلة (أي النجاح، والإصابات المتوقعة، والبدائل).

الشكل 2. الأشخاص المحتملون الذين يعبرون عن موافقتهم أو رفضهم للحرب بعد التعرض للمعالجات البديلة المختلفة.

تم تجنيد الأشخاص للدراسة باستعمال نفس الإجراء المستخدم للدراستين 1 و 2، ولكن طلب أيضاً من أولئك الذين تم تعيينهم في هذه الدراسة إكمال استبيان إضافي يقيس مواقفهم حول استعمال الجيش الأمريكي لتحقيق تسعة أهداف محتملة للسياسة الخارجية الأمريكية (مثلاً، المساعدة في تعزيز الديمقراطية في البلدان الأخرى). وتعكس قائمة الفقرات تلك المستخدمة من قبل Gelpi, Feaver, and Reifler (2009, 75). وتم تسجيل كل فقرة على مقياس من أربع نقاط يتراوح من 1 (أوافق بشدة) إلى 4 (لا أوافق بشدة). ثم قدمنا هذه الفقرات التسعة إلى تحليل عامل استكشافي باستعمال طريقة الاحتمال الأقصى لاستخراج العوامل. وتشير القيم الذاتية البالغة 3.88 و0.44، التي تمثل 100 في المائة من التباين، إلى وجود عاملين¹. وتم تضمين الفقرات في عوامل معينة إذا كان تحميل العامل أكبر من 0.40 لهذا البعد وأقل من 30 للعامل الآخر. وباستعمال هذه المعايير، تم تحميل خمسة عناصر على عامل "الأمان" الأول؛ تم تحميل العناصر الخمسة المتبقية على العامل "الإنساني" الثاني. استخدمنا دوران بروماكس (مائل) لأن

¹ احتفظنا بالعامل الثاني على الرغم من أن قيمته الذاتية أقل من 1.00 للحفاظ على التناسق مع أبحاث Gelpi, Feaver, and Reifler. تفاصيل هذا التحليل متوفرة من المؤلفين.

العاملين كانا مترابطين بشكل معتدل ($r=0.31$). بعد ذلك، قمنا بتعيين الأشخاص بشكل عشوائي لواحد من الشروط السبعة والعشرين التي تم إنشاؤها بواسطة 3 (الثقة في النجاح العسكري: للغاية مقابل إلى حد ما مقابل ليست كبيرة) 3 (العدد التقديري للضحايا: 50 مقابل 500 مقابل 5000) 3 (البدايل: تصميم جيد مقابل ضعيف مقابل عدم وجود معلومات). وتم التلاعب بكل حالة في هذه التجربة بين المشاركين، حيث تلقى كل موضوع سيناريو واحداً بشكل عشوائي. كما هو الحال في الدراسات 1 و 2، لم يتلق المشاركون في حالة عدم وجود بدائل مطلقاً معلومات حول مسارات العمل البديلة، ولكن يمكن للمشاركين الآخرين تلقي أي مجموعة من المعلومات في السيناريو الذي نظرنا فيه (أي الثقة، وعدد الضحايا، والبدايل التي تم تخصيصها بشكل عشوائي).

كان السيناريو في شرط عدم وجود بدائل على النحو التالي: "سيحقق الجيش الأمريكي هدف السياسة الخارجية هذا، لكنه يقدر أن خمسين / خمسة آلاف جندي / خمسة آلاف جندي أمريكي سيقتلون في هذا العمل العسكري". أعرب المشاركون عن رأي مفاده أن فرص الجهود الدبلوماسية لتحقيق هدف السياسة الخارجية هذه كانت جيدة / ضعيفة. كما أكمل الأشخاص أيضاً سؤال فحص التلاعب. وأخيراً، استجوبنا المشاركين وشكرناهم على وقتهم.

النتائج

استخدمنا مقياس الدعم المكون من أربع نقاط للمهمة كمتغير تابع وقمنا بتحليل بياناتنا باستعمال تسجيل الدخول المرتب. ومرة أخرى، قصرنا تحليلنا على الأشخاص الذين اجتازوا اختبار التلاعب. وأكدنا أيضاً أن النتائج متشابهة جوهرياً بعد تقسيم المتغير التابع (انظر الملحق الإضافي لهذه النتائج). والتصميم الذي استخدمناه لهذه التجربة، والذي تعاملنا فيه مع الإشارات حول البدائل، والثقة في النجاح، والإصابات المتوقعة، قادنا إلى توقع علاقة شرطية بين العوامل الثلاثة. وعلى وجه التحديد، افترضنا أن دعم الحرب سيكون أقوى عندما يتم إخبار الأشخاص بأن هيئة الأركان المشتركة (1) (JCS) اعتبرت بدائل الحرب ضعيفة، و(2) كنا واثقين جداً من نجاح العملية العسكرية، و(3) توقع أن استعمال القوة لن يؤدي إلى أكثر من 50 ضحية أمريكية. وتوقعنا أيضاً أن يكون دعم الحرب أضعف عندما تم إخبار الأشخاص بأن هيئة الأركان المشتركة (1) اعتبرت بدائل الحرب جيدة، و(2) لم تكن واثقة جداً من نجاح العملية العسكرية، و(3) توقعت استعمال القوة ستؤدي إلى 501 إلى 5000 ضحية أمريكية.

لاختبار هذه الفرضية، أنشأنا مصطلح تفاعل ثلاثي الاتجاهات واستخدمناه في تحليلنا (انظر الجدول 3)¹. كانوا واثقين للغاية من احتمالية النجاح العسكري، وأن هيئة الأركان المشتركة لم تتوقع أن أكثر من 50 ضحية كانوا أكثر ميلاً لدعم الحرب من أولئك الذين قيل لهم إن هيئة الأركان المشتركة اعتقدوا أن بدائل الحرب جيدة، ولم يكونوا واثقين جداً من احتمالية نجاحاً عسكرياً، وتوقع وقوع 501 إلى 5000 ضحية أمريكية أثناء العملية (نموذج 5: $p < 0.05$, $b = 1.53$). أي أن الحالة التي تمثل مجموعة العوامل التي

¹ استناداً إلى الدراسات 1 و 2، قمنا بتفكيك استجابات الأشخاص في شروط عدم وجود بدائل والبدايل السيئة لتبسيط التحليل.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

من المرجح أن تزيد من دعم الحرب تفعل ذلك بالنسبة للحالة التي تنطوي على العوامل التي من المرجح أن تضعف دعم الحرب. (قمنا برسم تأثيرات البدائل السيئة، والثقة الشديدة، وانخفاض الخسائر على الاحتمال المتوقع للتعبير عن دعم الحرب في الملحق الإضافي).

الجدول 3. آثار النجاح والإصابات والبدائل على دعم الحرب.

النموذج 6	النموذج 5	
(0,69) *1,55	(0,69) *1,53	البدائل السيئة، الثقة المفرطة، الضحايا 0-50
(0,60) 1,03	(0,60) 1,05	المعالجات التجريبية المتوسطة
(0,15) ***1,00	(0,15) ***1,07	توجه الأمن
(0,16) **0,54-	(0,16) ***0,56-	التوجه الإنساني
(0,09) 0,17-	(0,09) *0,17-	الحزب
(0,81) 0,12	(0,79) 0,07	العمر
(0,12) 0,14	(0,12) 0,15	التعليم
(0,20) *0,43-	(0,20) *0,47-	الجنس
(0,12) *0,31-		الثقة بالجيش
(1,53) 0,29-	(1,51) 0,21	الثابت 1
(1,53) 1,86	(1,51) 2,35	الثابت 2
(1,54) ***4,56	(1,53) **5,02	الثابت 3
0,08	0,08	R2
401	404	N

وجدنا أيضاً أن الأشخاص في الظروف الأخرى يميلون إلى التعبير عن مستويات أعلى من الدعم لاستعمال القوة مقارنة بأولئك الذين توقعنا أن يكون دعمهم أقل (نموذج 5: $p < 0.1$, $b = 1.05$). وهذه النتائج ليست مجرد دالة على ثقة المستجيبين في الجيش (انظر الجدول 3، النموذج 6). ونظراً لأن موضوعاتنا تلقوا جميع إشاراتهم حول البدائل والنجاح والإصابات من JCS في هذه التجربة، فقد اعتقدنا أنه من المهم النظر في مدى تأثير إيمانهم بالجيش على ردود أفعالهم على هذه المعلومات. قمنا بتقييم ثقة رعايانا في الجيش بالعنصر التالي: "الرجاء توضيح مدى ثقتك في الجيش الأمريكي: واثق جداً، واثق إلى حد ما، ولست واثقاً جداً، وليس واثقاً على الإطلاق". وكما هو متوقع، كلما وثق المشاركون في الاستطلاع بمؤسسات وقادة الجيش الأمريكي، زادت احتمالية دعمهم لاستعمال القوة (نموذج 6: $p < 0.01$, $b = 0.27$). ومع ذلك، فإن التأثير لا يمحو التأثير المشترك للإشارات حول البدائل السيئة، وخمسين أو أقل من الضحايا، وثقة JCS الشديدة في نجاح المهمة.

أخيراً، وجدنا اتساقاً واسعاً بين نتائجنا وتلك التي أبلغ عنها Gelpi, Feaver, and Reifler عبر الأمان (النموذج 5: $p < 0.01$, $b = 1.07$)، والعوامل الإنسانية (النموذج 5: $p < 0.01$, $b = 0.56$)، والعمر (نموذج 5: $b = 0.47$, $p < 0.01$)، والجنس (النموذج 5: $p < 0.01$, $b = 0.47$)، والتعليم (النموذج 5: $p < 0.01$, $b = 0.15$)، والتوحد

بالحزب (النموذج $0.015: p < 0.17$). وتشير هذه الاتساقات إلى أن التفاعل الذي لاحظناه بين البدائل والنجاح والإصابات لا يمكن تجاهله بسهولة باعتباره نتاج مسح أشخاص معينين.

المناقشة

مجتمعة، تشير تحليلاتنا إلى أن سؤال الناس عن دعمهم للعمليات العسكرية وحساسية الضحايا دون تقديم إشارات حول مسارات العمل غير الحربية يشجعهم على الرد كما لو قيل لهم إن بدائل الحرب غير جذابة. وعبر ثلاث تجارب، أجاب الأشخاص الذين لم يتلقوا أي معلومات حول البدائل الدبلوماسية لاستعمال القوة على استفساراتنا حول تسامحهم مع الخسائر ودعم الحرب بطريقة مماثلة لأولئك الذين سمعوا أن مسارات العمل المتنافسة من غير المرجح أن تنجح. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأشخاص في تجربتين تم إبلاغهم بأن الدبلوماسية يمكن أن تعمل بشكل نموذجي قللوا من حماسهم للحرب والاستعداد لقول أي خسائر أمريكية كانت "مقبولة". وفي دراسة ثالثة، يبدو أن الإشارات حول البدائل تتفاعل مع المعلومات حول النجاح ومستويات الضحايا المتوقعة بطرق متوقعة.

لا يبدو أن ردود الفعل التي لاحظناها على الإشارات حول بدائل الجودة هي تأثير للمعلومات التي يمكن الوصول إليها حديثاً. وإذا أثرت إمكانية الوصول إلى المعلومات حول الدبلوماسية على تعبيرات الدعم، لكننا قد لاحظنا الاختلافات في ردود الأشخاص الذين لم يتم إخبارهم بأي شيء عن البدائل وأولئك الذين تم إخبارهم بأن البدائل كانت غير جذابة. بدلاً من ذلك، يبدو أن الناس يأخذون غياب المعلومات حول الاستراتيجيات الدبلوماسية على أنه يعني أن بدائل الحرب منخفضة الجودة.

يشير عملنا أيضاً إلى أن تأثيرات البدائل تعمل عبر عدة تدابير لدعم استعمال القوة. وكما يجادل Eichenberg (2005)، فإن استعمال سؤال واحد للحكم على الرأي العام أمر غير حكيم "لأنه من الممكن تصور مجموعة متنوعة لا حصر لها من صياغة الأسئلة حول أي قضية، ومن المرجح أن ينتج عن كل منها مجموعة مختلفة من الردود" (انظر Berinsky and Druckman / 2007 لحجة مماثلة). وبالتالي، فإن مجموعة الأسئلة التي استخدمناها والسيناريوهات التي قدمناها تشير إلى أن الافتراضات حول مسارات العمل البديلة تعمل في خلفية العديد من المواقف التي يكون فيها استعمال القوة أمراً ممكناً.

تشير نتائج تحليلاتنا أيضاً إلى نتيجتين بارزتين. أولاً، عندما تكون البدائل الدبلوماسية غير متوفرة أو غير جذابة، فإن الدراسات الاستقصائية للمواقف العامة حول استعمال القوة ستعكس بدقة التزام الجمهور بهذه السياسات. ومع ذلك، عندما تتوفر حلول دبلوماسية جيدة، ولكن لم يتم ذكرها، يبالغ الناس في استعدادهم لدعم العمليات العسكرية - حتى تلك التي تعد بالنجاح. في ظل هذه الظروف، قد تؤدي الدراسات التي لا تذكر البدائل إلى نتائج مضللة. بالطبع، في العالم الحقيقي، ستتأثر التصورات حول البدائل المتاحة بنقاش النخبة حول هذا الموضوع ودرجة ثقة المراقبون في الأشخاص المشاركين فيه. يشير تحليلنا إلى أن الإشارات حول البدائل لا تزال مهمة، والتحكم في الثقة. ولكن يلزم التحكم الأكثر دقة في مصداقية المصادر للتحقق من هذه النتيجة.

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

الشكل 3. متوسط معارضة وتأييد استعمال القوة ضد إيران، 2003-2012.

ثانياً، تشير تحليلاتنا إلى أنه بمرور الوقت يمكن توقع أن يتغير دعم استعمال القوة عكساً مع التغييرات في جودة البدائل الدبلوماسية المتاحة. لم تكن تجاربنا مصممة لفحص هذا الادعاء، لكننا بحثنا في مدى معقولية ذلك من خلال البيانات التي جمعناها حول دعم استعمال القوة ضد إيران. وكما نوضح في الشكل 3، يبدو أن متوسط الدعم لاستعمال القوة من قبل الجيش الأمريكي ضد إيران بين عامي 2003 و 2012 حساس للمعلومات حول جودة مسارات العمل البديلة المتاحة. على الرغم من أن استعمال القوة لم يكن مدعوماً من قبل غالبية الأمريكيين خلال رئاسة جورج دبليو بوش (2001-2009)، فمن الملاحظ أن انخفاضاً كبيراً في دعم العمل العسكري ضد إيران حدث في عام 2007¹. ويُنظر إليه على أنه ملتزم بالحرب مع إيران ومتابعة العمل الدبلوماسي بفتور. ساعد مقال سيمور م. هيرش في مجلة نيويورك ريفيو (2006) عن أن الإدارة كانت تصمم حملة قصف جوي للمواقع النووية المشتبه بها في إيران على تأكيد هذا المعنى. ومع ذلك، فإن إصدار تقدير الاستخبارات الوطنية لعام 2007، الذي خلص إلى أن إيران أوقفت برنامج أسلحتها النووية في عام 2003 بسبب الضغط الدولي، أضعف حجة الحرب. كمساعد لنائب الرئيس ديك تشيني قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن مؤلفي NIE "عرفوا كيف يسحبون البساط من تحتنا" (Solomon and Gorman 2008)².

بينما انخفض الدعم العام للعمليات العسكرية ضد إيران خلال إدارة بوش، فقد ازداد بشكل عام خلال الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما (2009-2012). جاء أوباما إلى المنصب وهو أكثر تفواؤلاً من سلفه بقدرة الدبلوماسية على حمل إيران على التخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية. أوباما، مثلاً، فتح الباب

¹ يُظهر تفصيل بياناتنا أن دعم استعمال القوة وصل إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي التي أجريت في أيلول (سبتمبر) 2007 (9 في المائة) وأيلول (سبتمبر) 2008 (10 في المائة). لم تتمكن من العثور على استطلاعات الرأي التي تم أخذها عن كتب لإصدار NIE في ديسمبر 2007. ويعني تقييد البيانات هذا أنه يجب علينا توخي الحذر عند إجراء استنتاجات سببية من الأنماط التي اكتشفناها.

² في عام 2009، جادل مؤلف التقرير 2007 NIE بأن إدارة بوش أمرت بإصدار صفحات من NIE لإبلاغ صانعي السياسة بأن الدبلوماسية لا تزال خياراً قابلاً للتطبيق للتعامل مع برنامج إيران النووي (انظر 2009 Fingar). من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض توقع أو كان يأمل في التأثير المنكمش للوكالة الوطنية المستقلة للاستخبارات على الرأي العام.

أمام محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي "بدون شروط مسبقة" (Borger 2009)، وهو الموقف الذي رفضه جورج بوش. مع ذلك، يبدو أن عدم فعالية الدبلوماسية خلال ولاية أوباما الأولى مرتبطة بالقبول التدريجي بأن العمل العسكري قد يكون الخيار الأخير القابل للتطبيق القادر على حمل إيران على تغيير مسارها. بإعادة صياغة مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل هايدن، فإن العمل العسكري ضد إيران يعد خياراً جذاباً بشكل متزايد لأنه "بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة دبلوماسياً، تستمر طهران في المضي قدماً في برنامجها النووي المشتبه به" (Haaretz, July 25, 2010).

بالإضافة إلى اقتراح أن الإشارات حول البدائل تؤثر على دعم الحرب، أكدت تجاربنا أيضاً العديد من نتائج من تجارب (2004) Feaver and Gelpi و (2009) Gelpi, Feaver, and Reifler. وعادةً ما زادت الإشارات إلى النجاح من استعداد رعايانا للتعبير عن دعمهم للعمليات العسكرية في حين أن الإشارات المتعلقة بالخسائر لم تكن كذلك. كان الاستثناء الوحيد في الدراسة 3، حيث ظهر العدد المتوقع للضحايا كواحد من عدد من العوامل التي تتضافر للتأثير على دعم الحرب.

أحدثت أهداف المهمة أيضاً فرقاً في المواقف حول استعمال القوة في الدراستين اللتين أشارتا إلى هذه الأهداف. في الواقع، كان لتغيير تلميح PPO تأثير أكبر على موضوعاتنا أكثر من أي تأثيرات أخرى قمنا بفحصها. في الدراستين 1 و 2، أثارت العمليات العسكرية التي تنطوي على جهود لفرض ضبط النفس في السياسة الخارجية المزيد من الدعم للحرب والتسامح مع الخسائر الأمريكية أكثر من المهمات الإنسانية أو الجهود المبذولة لإدارة التغييرات السياسية الداخلية لدولة أخرى. وفي الدراسة 1، كانت احتمالات تعبير شخص ما عن القدرة على تحمل الخسائر الأمريكية أكبر بسبع مرات تقريباً (6.8) بالنسبة لأولئك الذين تم إخبارهم بمهمة القضاء على الأسلحة النووية الإيرانية مقارنة بأولئك الذين سألوا عن مهمة لتحقيق الاستقرار في حكومة ديمقراطية في الكونغو. وفي الدراسة 2، كانت احتمالات دعم أحد الأشخاص لعملية عسكرية أكبر بكثير من مرتين (2.23) بالنسبة لأولئك الذين تم إخبارهم بأن المهمة الافتراضية تتضمن القضاء على القاعدة في اليمن مقارنة بمن سئلوا عن مهمة افتراضية لمنع التطهير العرقي.

ومع ذلك، لم تتمكن من إعادة إنتاج جميع نتائج (2004) Feaver and Gelpi و (2009) Gelpi, Feaver, and Reifler. فالنجاح، مثلاً، ليس أهم مؤشر على دعم الحرب عبر الدراسات التي أجريناها والنتائج المرتبطة بعناصر التحكم الديموغرافية تتعارض أحياناً مع أعمال (2004) Feaver and Gelpi و (2009) Feaver, and Reifler. وفي حين أن هذه "التوقعات الفاتنة" تشير إلى أن تأثير النجاح قد يتضاءل عند أخذ البدائل في الاعتبار، إلا أنها ليست مدعاة للقلق. وقد لا تقارن أحجام العلاقات الناتجة في دراساتنا بتلك الناتجة عن العينات الوطنية. بدلاً من ذلك، فإن هذا البحث مجهز بشكل أفضل لتوضيح إحدى الديناميكيات المحتملة الكامنة وراء دعم الجمهور للحرب.

استنتاج

في عملهم المؤثر حول الخسائر ودعم الحرب، لاحظ (1998) Scott Gartner and Gary Segura أن "تأثير ضحايا الحرب على الرأي العام قد تم تحديده على أنه العقيدة المركزية لحجج السلام الديمقراطية". وبالتحديد هذا الافتراض العملي في واشنطن العاصمة، حيث كثيراً ما تجعل المعتقدات حول حساسية

الجمهور للخسائر الأمريكية الرؤساء حذرين بشأن استعمال القوة. وكما أوضح ضابط أوروبي كبير يشارك في الجهود المبذولة لجعل القوات الأمريكية أكثر انخراطاً في صراع البلقان، "أصبحت متلازمة كيس الجسد مشكلة حقيقية الآن. ليس الأمر أن الجندي الأمريكي لا يريد القتال. السياسيون لن يسمحوا له" (Smith, Fenton, and La Guardia 2001).

ومع ذلك، هناك دليل على حدوث تحول في المواقف بين النخب السياسية حول قدرة الجمهور على تحمل الخسائر والاستعداد لدعم الحملات العسكرية. بتشجيع من الأدلة على أن احتمالات النجاح العسكري تمكن الأمريكيين العاديين من التغلب على قلقهم المزعوم، يروج الرؤساء بشكل متزايد لحمية الانتصارات العسكرية الأمريكية لتعزيز الدعم الشعبي للعمليات العسكرية. ومن خلال القيام بذلك، يتحدى الرؤساء ومستشاروهم أيضاً ادعاء النظرية الليبرالية بأن الجمهور يعارض الحرب بطبيعته. على الرغم من أن البحث عن النجاح يضع حداً للادعاء بأن الجمهور لا يستطيع تحمل عبء الحرب على المجتمع، فمن السابق لأوانه قراءة الدليل على النجاح باعتباره يدعم الادعاء بأن الناس سيتغاضون عن هذه التكاليف إذا كان القيام بذلك يعزز المصلحة الوطنية. ويشير عملنا إلى أن الناس يفترضون أن قرارات استعمال القوة يتم اتخاذها عندما يتم استنفاد جميع البدائل المعقولة الأخرى. وعندما تظل الخيارات قابلة للتطبيق، من غير المرجح أن يؤدي الوعد بالنصر العسكري إلى تلاشي ثمن الحرب. ومن ثم، فإن توفر الحلول الدبلوماسية القابلة للتطبيق لمشاكل السياسة الخارجية سوف يميل إلى تقويض تسامح الجمهور مع الخسائر ودعم العمليات العسكرية. ومن ناحية أخرى، فإن احتمال الانتصار سيكون له أكبر تأثير عندما تكون الحلول غير الحربية لمشاكل السياسة الخارجية إما غير متوفرة أو أدنى من الخيارات العسكرية.

بينما أوضحنا هذه النقاط حول تأثير مسارات العمل البديلة على الدعم العام للعمليات العسكرية باستعمال أطر مصممة لاختبار أطروحة النجاح، فمن المرجح أن نتائجنا تنطبق أيضاً على نظريات النخبة لدعم الحرب. إذ يتم إيصال الرسائل الحزبية حول العمليات العسكرية المقترحة إلى الجمهور الذي يرى القوة كملاذ أخير. وبالتالي، فإن مستويات الدعم المقاسة المستندة إلى إشارات حزبية حول استعمال القوة هي أيضاً عرضة لتأثير افتراضات الخلفية حول البدائل. ومن المرجح أن تؤدي المعلومات الواردة من مصادر موثوقة والتي تشير إلى أن الخيارات غير الحربية لا تزال قابلة للتطبيق إلى تقليل الحماس للحرب تماماً كما فعلت في عملنا.

في المستقبل، قد يكون من المفيد استكشاف كيف يؤثر حرمان الأشخاص من المعلومات حول مسارات العمل البديلة على أحكامهم حول استعمال القوة عبر مجموعة من الأسئلة التي يطرحها منظمو الاستطلاعات قبل بدء الأعمال العدائية. وحساسية الناس للاختلافات في طرق صياغة الأسئلة تعني أنه ليس من الواضح مدى حساسية النتائج التي أبلغنا عنها سابقاً تجاه المتغيرات التابعة الأخرى. وقد يكون من المفيد أيضاً النظر في الدور الذي تلعبه البدائل في التأثير على دعم الحرب أثناء حلقات العنف. وغالباً ما يُجبر الرؤساء على شرح سبب تفوق البقاء على المسار في النزاعات الخارجية على الحد من الدور العسكري للولايات المتحدة في تحقيق أهداف معينة. ومن حيث المبدأ، يجب أن تكون بدائل استمرار الصراع جذابة،

ولكن هذه الفرص تتنافس أيضاً مع الاستثمارات التي قد تشجع الناس على الاستمرار في المسار. كما أن الأحداث التي سبقت الصراعات قد تجعل الدبلوماسية تبدو أقل مصداقية. باختصار، يبدو أن المعتقدات حول توافر بدائل قابلة للتطبيق لاستعمال القوة تؤثر على المواقف العامة حول الحكمة في الحرب. يبدو أن صانعي السياسات يدركون ذلك. وكما جادل وزير الخارجية كولن باول خلال المداولات حول مهاجمة العراق، حتى لو كانت الحرب هي النتيجة المفضلة للولايات المتحدة، فلا يمكن أن تبدأ دون محاولة الدبلوماسية أولاً. وإلا، "لن يكون معهم أحد - لا بريطانيون، ولا قواعد، ولا اتفاقيات وصول أو عبور، وحلفاء أوروبا والشرق الأوسط جميعاً على الجانب الآخر" (Woodward 2004, 157). والسؤال الآن هو، إلى أي مدى يمكن دفع هذه النتيجة؟

المراجع

- Associated , Press and Haaretz Service. 2010. "US Strike on Iran Likelier than Ever, Former CIA Chief Says." *In Haaretz*. Jerusalem. <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/u-s-strike-on-iran-likelier-than-ever-former-cia-chief-says-1.303980>. Accessed July 22, 2013.
- Agnew, Christopher R., Aaron M. Hoffman, Justin J. Lehmler, and Natasha T. Duncan. 2007. "From the Interpersonal to the International: Understanding Commitment to the 'War on Terror.'" *Personality and Social Psychology Bulletin* 74 (11): 1159-71.
- Baum, Matthew A., and Tim J. Groeling. 2010. *War Stories: The Causes and Consequences of Public Views of War*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Berinsky, Adam J. 2009. *In Time of War: Understanding American Public Opinion from World War II to Iraq*. Chicago: University of Chicago Press.
- Berinsky, Adam J., and James N. Druckman. 2007. "The Polls—Review." *Public Opinion Quarterly* 71 (1): 126-41.
- Besanko, David, and Ronald R. Braeutigam. 2010. *Microeconomics*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Boettcher, William A., and Michael D. Cobb. 2006. "Echoes of Vietnam?" *Journal of Conflict Resolution* 50 (6): 831-54.
- Boettcher, William A., and Michael D. Cobb. 2009. "'Don't Let Them Die in Vain': Casualty Frames and Public Tolerance for Escalating Commitment in Iraq." *Journal of Conflict Resolution* 53 (5): 677-97.
- Borger, Julian. 2009. "Barack Obama: Administration Willing to Talk to Iran 'Without Preconditions.'" *In The Guardian*. London.

- Crawford, Neta C. 2003. "Just War Theory and the US Counterterror War." *Perspective on Politics* 1 (1): 5-25.
- Delli, Carpini X. Michael, and Scott Keeter. 1996. *What Americans Know about Politics and Why it Matters*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dixon, William J. 1994. "Democracy and the Peaceful Settlement of International Conflict." *American Political Science Review* 88 (1): 14-32.
- Drezner, Daniel W. 2008. "The Realist Tradition in American Public Opinion." *Perspectives on Politics* 6 (1): 51-70.
- Eichenberg, Richard C. 2003. "Gender Differences in Public Attitudes toward the Use of Force by the United States, 1990–2003." *International Security* 28 (1): 110-41.
- Eichenberg, Richard C. 2005. "Victory Has Many Friends: US Public Opinion and the Use of Military Force, 1981-2005." *International Security* 30 (1): 140-77.
- Everts, Philip, and Pierangelo Isernia. 2005. "The War in Iraq." *Public Opinion Quarterly* 69 (2): 264-323.
- Feaver, Peter D., and Christopher Gelpi. 2004. *Choosing Your Battles: American CivilMilitary Relations and the Use of Force*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4): 887-917.
- Gartner, Scott Sigmund. 2008. "The Multiple Effects of Casualties on Public Support for War: An Experimental Approach." *American Political Science Review* 102 (1): 95-106.
- Gartner, Scott Sigmund, and Gary M. Segura. 1998. "War, Casualties, and Public Opinion." *Journal of Conflict Resolution* 42 (3): 278-300.
- Gartner, Scott Sigmund, and Gary M. Segura. 2000. "Race, Casualties, and Opinion in the Vietnam War." *Journal of Politics* 62 (1): 115-46.
- Gelpi, Christopher, Peter D. Feaver, and Jason Reifler. 2005/2006. "Success Matters: Casualty Sensitivity and the War in Iraq." *International Security* 30 (3): 7-46.
- Gelpi, Christopher, Peter D. Feaver, and Jason Reifler. 2009. *Paying the Human Costs of War: American Public Opinion and Casualties in Military Conflicts*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Goodfriend, Wind, and Christopher R. Agnew. 2008. "Sunken Costs and Desired Plans: Examining Different Types of Investments in Close Relationships." *Personality and Social Psychology Bulletin* 34 (12): 1639-52.

- Grieco, Joseph M., Christopher Gelpi, Jason Reifler, and Peter D. Feaver. 2011. "Let's Get a Second Opinion: International Institutions and American Public Support for War1." *International Studies Quarterly* 55 (2): 563-83.
- Hersh, Seymour M. 2006. "The Iran Plans: Would President Bush go to War to Stop Tehran from Getting the Bomb?" *The New Yorker*, April 17.
- Hoffman, Aaron M., Christopher R. Agnew, Justin J. Lehmler, and Natasha T. Duncan. 2009. "Satisfaction, Alternatives, Investments, and the Microfoundations of Audience Cost Models." *International Interactions* 35 (4): 365-89.
- Jentleson, Bruce W. 1992. "The Pretty Prudent Public: Post Post-Vietnam American Opinion on the Use of Military Force." *International Studies Quarterly* 36:49-74.
- Jentleson, Bruce W., and Rebecca L. Britton. 1998. "Still Pretty Prudent." *Journal of Conflict Resolution* 42 (4): 395-417.
- Karol, David, and Edward Miguel. 2007. "The Electoral Cost of War: Iraq Casualties and the 2004 U.S. Presidential Election." *Journal of Politics* 69 (3): 633-48.
- Koch, Michael T. 2011. "Casualties and Incumbents: Do the Casualties from Interstate Conflicts Affect Incumbent Party Vote Share?" *British Journal of Political Science* 41 (4): 795-817.
- Kull, Steven, and I. M. Destler. 1999. *Misreading the Public: The Myth of the New Isolationism*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Larson, Eric V. 1996. "Casualties and Consensus: The Historical Role of Casualties in Domestic Support for US Military Options." Santa Monica, CA: RAND.
- Le, Benjamin, and Christopher R. Agnew. 2003. "Commitment and its Theorized Determinants: A Meta-analysis of the Investment Model." *Personal Relationships* 10 (1): 37-57.
- Mintz, Alex, Steven B. Redd, and Arnold Vedlitz. 2006. "Can We Generalize from Student Experiments to the Real World in Political Science, Military Affairs, and International Relations?" *Journal of Conflict Resolution* 50 (5): 757-76.
- Mueller, John. 1970. *War, Presidents, and Public Opinion*. New York: Wiley.
- Mueller, John. 1993. "Review: American Public Opinion and the Gulf War: Some Polling Issues." *Public Opinion Quarterly* 57 (1): 80-91.
- Mueller, John. 1994. *Policy and Opinion in the Gulf War*. Chicago: University of Chicago Press.

- Page, Benjamin I., and Marshall M. Bouton. 2006. *The Foreign Policy Disconnect: What Americans Want from our Leaders but Don't Get*. Chiago: The University of Chicago Press.
- Regan, Patrick M. 2000. "Substituting Policies during U.S. Interventions in Internal Conflicts." *Journal of Conflict Resolution* 44 (1): 90-106.
- Rusbult, Caryl E. 1980. "Commitment and Satisfaction in Adult Romantic Relationships: A Test of the Investment Model." *Journal of Experimental and Social Psychology* 16 (2): 172-86.
- Rusbult, Caryl E. 1983. "A Longitudinal Test of the Investment Model: The Development (and Deterioration) of Satisfaction and Commitment in Heterosexual Involvements." *Journal of Personality and Socail Psychology* 45 (1): 101-17.
- Rusbult, Caryl E., and John M. Martz. 1995. "Remaining in an Abusive Relationship: An Involuntary Model Analysis of Nonvoluntary Dependence." *Personality and Social Psychology Bulletin* 21 (6): 558-71.
- Sears, David O. 1986. "College Sophomores in the Laboratory: Influences of a Narrow Data Base on Social Psychology's View of Human Nature." *Journal of Personality and Scoail Psychology* 51 (3): 515-30.
- Smith, Michael, Ben Fenton, and Anton La Guardia. 2001. "American 'Body-Bag Sundrome Is Holding Back NATO.'" In *The Telegraph*. London. <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1327353/American-body-bag-syndrome-is-holding-back-Nato.html>. Accessed July 22, 2013.
- Solomon, Jay, and Siobhan Gorman. 2008. "In Iran Reversal, Bureaucrats Triumphed Over Cheney Team." *The Wall Street Journal*. <http://online.wsj.com/article/SB120027737099687613.html>. Accessed on March 2, 2013.
- Woodward, Bob. 2004. *Plan of Attack*. New York: Simon & Schuster.

العراق: المسار الديمقراطي وعقبته حوار مع الدكتور علي عبد الهادي المرهج

الدكتور علي عبد الهادي المرهج، أستاذ الفلسفة الحديثة ورئيس قسم الفلسفة - كلية الآداب - الجامعة المُستنصرية. أهم مؤلفاته: الفلسفة البرجماتية: أصولها ومبادئها، الفلسفة البرجماتية ولحظة تشكل الخطاب البرجماتي، الفلسفة والتجديد: التحيز الإيديولوجي، العلمانية، تشظي الهوية.

س: نبدأ معك دكتور من تقييم الوضع السياسي العراقي الحالي، كيف تراه؟

د. المرهج: أعتقد أن من الصعب تقييم الوضع الحالي، بسبب كثرة التجاذبات، والصراع السياسي داخل الفريق الواحد، فبعد انقسام المكون الشيعي سياسياً إلى تيارين رئيسيين ينازعان على السلطة، مع وجود تيار ثالث مثله التشريونيون أغلبه شباب هذا المكون، ولكن ميوله ميول وطنية خارج التقوقع الطائفي، فلم تكن تشرين تمثل مذهباً بعينه، لأنها تنزع نحو بناء وطن حر ومستقل. لا يستبعد حدوث صراع على السلطة خارج مقتضيات الحوار وفرض سلطة الأقوى تأثيراً على الشارع، لا سيما بعد الإنسداد السياسي الذي جعل الوطن وكأنه رهين إرادة تيارين سياسيين من مكون واحد، الأمر الذي عطل تكوين الحكومة، لذا من الصعب توقع مآلات الوضع السياسي، سواء من جهة الصراع الداخلي والمصالح الحزبية، أو بسبب التحديات الخارجية التي أراها ترغب باستمرار الصراع داخل المكون الأكبر الذي لم يُحسن صانعوا القرار فيه قيادة الوطن لبر الامان بما يجعله بلد ذا سيادة لا تبعية فيه.

س: .برأيك؛ أين تكمن جذور المشكلات السياسية العراقية؟ هل في بنية الثقافة المجتمعية؟ أم في الأطر السياسية الحالية؟

د. المرهج: للمشكلة السياسية في العراق جذور عدّة، من أهمه: فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، الأمر الذي جعل الفرد العراقي أقل شعور بالإنتماء للوطن، ولكننا نجده أكثر ولاءً للطائفة أو للعرق أو للأثنية، وهذا الأمر مصدره تنامي الهويات الفرعية وضعف الشعور بالهوية الوطنية الذ سببته

السلطة الحاكمة في العراق منذ الإحتلال وحتى ظهور الحكومات الوطنية والجمهورية التي ترفع شعار الوحدة والحرية، وهي تقمع الحريات وتفرق الجماعات. والأمر الآخر مرتبط بنشأة الفرد العراقي ونمط المجتمع والتربية الذي نشأ فيه، فهو مجتمع أبوي في كل مفاصله الحياتية، فالقبيلة بيد الشيخ، والدين بيد رجل الدين أو السيد والأسرة بيد الأب، والمجتمع بيد الحاكم بأمر الله لا بأمر وتفويض الشعب. والاقتصاد العراقي الريعي المعتمد على مصدر واحد للدخل جعل الفرد العراقي رهين الدولة التي تتحكم بهذا الدخل، ولا تعمل على فتح استثمارات جديدة وجعل كل عملية استثمار مرهونة بروتين إداري يجعل المستثمر يلجأ للسياسي، ومن ثم تأسيس الأحزاب للهيئات الاقتصادية التي تتحكم بميزانية الوزارات والمشاريع الاستثمارية إن وجدت. لا أستثني الخطاب الثقافي بوصفه خطاباً نخبياً متعالياً يعيش في جماليات اللغة وموسيقاها والاهتمام بالسحر الألفاظ لا بمبناها وبنيتها العقلانية أو الاستدلالية. في المدرسة يكون المعلم هو المرسل الإيجابي، والتلميذ هو المتلقي السلبي، وكأن الطالب أو التلميذ مجرد وعاء يسكب فيه المعلم معلوماته. ولا يمكن نسيان أو تغافل دور الأمريكان في تشكيل الدولة العراقية ما بعد 2003، واختيار شكل النظام السياسي القائم على التوافقية التي هي مضمورها توزيع محاصصاتي للسلطة وإدارة الحكم، وهذه مآلات أيقظ الهوية الفرعية وتفضيلها على الهوية الوطنية. أما تدخلات الدول الإقليمية، فلم تكن بأفضل حال من تدخل الأمريكان، فالك تعامل مع العراقيين على أساس الولاءات الفرعية، وقرب هذا المكون مذهبياً أو أثنيياً من المكون الحاكم في هذه الدولة المجاورة أو تلك. ولم يكن السياسيون أو صناع القرار العراقي على قدر العراق وتاريخية ليحملوا مسؤولية إدارته، لأنهم يعيشون لأجل تحقيق مصالح "أنوية" بتعبير الورد، وجلهم يعمل لصالح مكونه أو لصالح دولة أخرى خدمته أيام كان معارضاً لنظام حكم البعث، حتى وجدنا بعضهم يُصرح أنه لو حدثت معركة مع الدولة الجارة التي يوالها، هل يحارب مع العراق أم مع هذه الدولة؟ فأجاب مباشرة أنه سيكون جندياً في تلك الدولة!!

س: هل تعتقد بأن الأحزاب والتيارات السياسية التي تشكل محور العملية السياسية الحالية في العراق، قادرة على مراجعة سياساتها والإفادة من أخطاء الماضي بتصحيح سياساتها؟ أم أن تلك الأحزاب والتيارات عاجزة - قصوراً أو/ تقصيراً عن التصحيح؟

د. المرهج: المشكلة الأكبر تكمن في طبيعة التفكير عند جماعات الاسلام السياسي التي حكمت أحزابها العراق، لأن طبيعة التفكير تنتمي لمنظومة ليست من مقوماتها التفكير بالهوية الوطنية، ولا تحضر في أدبياتهم فكرة المواطنة، بقدر ما تحضر فكرة الراعي والرعية، والراعي من الطبيعي أن يكون من غير نمط الرعية، سواء طبقياً أو جنساً، فهو ليس من طبقة الرعية وليس من جنسهم، وقد يكون ليس من مجتمعهم، ولكنه يتحكم في منظومة تفكيرهم.

س: ما هي المسارات السياسية العامة التي يمكن من خلالها الوصول إلى خارطة طريق تخرج العراق من أزماته المتوالدة؟

د. المرهج: من أهم المسارات السياسية هو المسار الديمقراطي، وأقصد هنا بالمسار بالديموقراطي أن يكون أو يسعى صناع القرار في الدولة العراقي لجعله طريقة واسلوب حياة، لا مجرد وسيلة للفوز في

الانتخابات. وعلمهم أن يفهموا أن المسار الديمقراطي يرتبط بالحرية التي تمنح لكل فرد أو جماعة تريد التعبير عن فكرها مذهبي، لأن المسار الديمقراطي يرتبط بالحرية التي تمنح لكل فرد أو جماعة تريد التعبير عن فكرها أو عقيدتها، بشرط أن تلغي حريات الآخرين في التعبير عن رؤاهم ومعتقداتهم. لذلك يكون المسار الديمقراطي هو الحل لمسألة المواطنة الغائبة، بسبب النزوع الاقصائي عند أحزاب الإسلام السياسي التي لا تشغلها فكرة المساواة ولا الحرية ولا المواطنة، بقدر ما هي مشغولة برفع شعارات يوتوبية تخص توجهاتها الفكرية الخاصة. وبالتأكيد يرتبط المسار الديمقراطي بالمسار المدني، فلا يمكن تصور وجود ديموقراطية من دون وجود مجتمع مدني أو مجتمع يعي أهمية المدنية. الأهم من ذلك أن يعي صناع القرار في العراق على أن المدنية تمثل الخلاص لهم في تبني الرؤية التي يريدون من دون قسر ولا قهر، ولكن في الوقت نفسه يتيح المجتمع المدني للأخر المختلف الحق في المساواة والمواطنة الحرة.

س: هل ترى بأن الوعي الاجتماعي - السياسي العام لدى أبناء الشعب العراقي، وما أفضى إليه من حراك اجتماعي وسياسي مسؤول وغير مسبوق، قادر على فرض مخرجاته على بنية العملية السياسية وتصحيحها؟ أم لا بد لهذا الحراك من التنظيم السياسي لكي يكون قادراً على ذلك التصحيح؟

د. المرهج: بالنسبة لي أجد أن الوعي الاجتماعي - السياسي ما بعد انتفاضة تشرين قلب الطاولة على أحزاب الإسلام السياسي التي تصورت أن العراق سيكون ضيعة خلفية لهذه الدولة الجارة أو تلك الدولة الاقليمية، وأن الطائفية والصراع المذهبي سيتمكن من تمزيق اللحمة الاجتماعية في العراق، لوكن شباب تشرين في تضحياتهم بأرواحهم، وتحدياتهم في مواجهة (الطرف الثالث)!. لذلك تغيرت المعادلة السياسية لنجد الشعارات الوطنية والتضحية من أجل تحقيقها، برفع شعار "نريد وطن"، وقد سقطت حكومة عبدالمهدي بإرادات من يريدون وطن وحاربوا كل حزب أو تيار سياسي لا يرفع شعار الانتماء للعراق أولاً. المشكلة في انتفاضة تشرين بكل أبعادها واعادة انتاجها للهوية الوطنية الفاعلة، إلا أنها لم تفرز قيادات يتفق عليها المنتفضون لتكون هي الممثل لهم يتم اختيارها والاتفاق على اختيار قيادة من كل محافظة منتفضة. الذي حدث أن بعضهم دخل الانتخابات وآخرون اختاروا المعارضة، فتشتت الأهداف والاصوات رغم أن من رشح منهم حصل على أعداد مصوتين كبيرة. تحتاج التيارات المدنية لتنظيم صفوفهم وتوحيد أو تقرب وجهات النظر لتنظيم حراكهم السياسي وتحقيق ما يصبون إليه.

س: ما هو تقييمك وتقويمك لدور النخب الثقافية في الإصلاح السياسي؟

د. المرهج: فيما يتعلق بالنخب الثقافية، وقد نقدت فيما سبق بعض توجهاتهم، لا سيما نزوعهم الثقافي البعيد عن الهم اليومي وتحدياته، ولكن هذا لا يشمل الجميع، فهناك مثقفون ينشطون فردياً أو يعملون في هذا التيار المدني أو التشريعي ذاك، والمشكل - باعتقادي - متعلقة بطبيعة الخطاب الثقافي السائد، وهو الخطاب الشعري والسردى، وهو على ما فيه من رؤية جمالية إبداعية، لكن أغلبه يعيش صاحبه أو يبدع عولماً يوتوبية، يتحرك فيها الكاتب من المثال إلى المثال، أو ينزع للخلاص من ضغط الواقع لينتج لنا يوتوبيا وعلم يخصه. وسيادة الخطاب الشعري النثري جعل لغة الشعر عندنا مرتبطة بنخب ثقافية معينة، وهناك جماعات تكتب الشعر العمودي أو الشعر الشعبي، ولكنه يكتب

المجلة العراقية لعلم النفس الاجتماعي والسياسي

للمديح المجاني أو للثراء. وعدم سعي الدولة لدعم التخصصات الإنسانية مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، جعل المجتمع ينظر لهذه العلوم ومن يدرسها وكأنه يعيش خراج السرب لأنها علوم غير منتجة ما يسميه البراجماتيون "القيمة الفورية" مثل الطب أو العلوم التطبيقية. لذلك أعتقد بضرورة دعم التخصصات الإنسانية ليشارك دارسوها والأكاديميين فيها في صناعة خطاب ثقافي قريب من هموم الناس ويشاركهم في فهم الواقع وتجاوز مشكلاته.

س: ما هي استشرافاتك لمستقبل وضع العراق السياسي بصورة عامة؟

د. المرهج: في حال استمرار الحال السياسي على ما هو عليه، لا أفق مستقبلي للعراق، وسيبقى في ذيل قائمة الدول المتخلفة، ولكن بعد وثبة تشرين واستمرار خطابها والاعتراف به داخلياً وخارجياً، أعتقد هناك ضوء في نهاية النفق.

نهب الفقراء
جون ميدي

كتاب نهب الفقراء: الشركات العابرة القومية واستنزاف موارد البلاد النامية
تأليف: جون ميدي. ترجمة: بدر الرفاعي.

القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2011.

"جون ميدي" إعلامي مُتخصص في قضايا التنمية مُنذُ أكثر من ثلاثين عاماً وَعَمَلَ رئيساً لمجلة التنمية الزراعية الدولية المعروفة من 1983-1998، وَعَمَلَ في عددٍ من الصحف البريطانية الرائدة كأوبزرفر والفايننشال تايمز، كما كَتَبَ للعديد من المنظمات غير الحكومية ومنها المعونة المسيحية ومعهد بانوس والمعهد الكاثوليكي للعلاقات الدولية، وكتاب نهب الفقراء هو نتاج لتجربة المؤلف بالعمل في هذه الشركات وبزيارته لأكثر من 50 بلداً من الدول النامية، وفي المُقدمة لهذا الكتاب يرى "جون ميدي" إنَّ الشركات العابرة للقومية الـ T.C.D هي أهم الكيانات الاقتصادية العالمية وتحتلُّ موقِعاً أكثر قوةً لم تُعرفه من قبل. وقبل ستين عاماً مضتُ كان عددها محدوداً للغاية ويُقدر عددها الآن بعشرات الآلاف وتتمتع بتأثير عميق سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي على البلاد والشعوب والبيئات وتأثيرها على الفقراء كبير ولكنها خفي، وهي تُسيطرُ على الاستثمار الأجنبي المباشر وتستأثرُ بـ 84% من الاستثمارات في البلاد النامية، وقد عَزَزتْ مُنظمة التجارة العالمية والتي بدأتْ عملها عام 1995 من نفوذ هذه الشركات بأكثر من طريقة، الشركات العابرة للقومية هي شركاتٌ قوية ومُتكتمة ولا تخضع للمُحاسبة بفضل حجمها وقوتها ودون شعور حقيقي بالمسؤولية تجاه تنمية البلدان النامية...وتنتجُ هذه الشركات التي تُعرفُها الأمم المتحدة UN بأنَّها مؤسساتٌ تُمارس نشاطها في اثنين أو أكثر من البلاد وتتمتع بالتأثير في المشروعات الأخرى، وهي منتجةٌ لتشكيلة كبيرة من السلع والخدمات للأسواق العالمية الى جانب الأسواق المحلية للبلاد التي تعمل فيها. ومن أشد التناقضات بين الفقراء والشركات العابرة للقومية تتمثلُ بقلة حيلة الفقراء؛ ففي حين تريح الشركات من التغيرات التي طرأتْ على الاقتصاد العالمي. يخسرُ الفقراء بسببِ التغيرات نفسها! في الفصل الأول من

هذا الكتاب والذي يحمل عنوان لماذا تحتاج البلاد الفقيرة الى الشركات؟ فإن الكاتب يرى إن حكومات هذه البلدان تقوم بفتح الأبواب للشركات عابرة القومية تحت ضغط الحاجة وباعتبارها حلاً سحرياً لمشاكلها الاقتصادية مما يؤدي الى تضرر القطاعات الحيوية من خلال ضرب مجانية الصحة والتعليم والغرق في الديون الخارجية والتي جاءت كنتائج للخصخصة؛ وفي إحدى الإحصائيات أشارت الى إن هذه البلدان للشركات عابرة القومية كانت عام 1955 بحدود 90 ملياراً وبلغت عام 1996 ما يقارب الـ 2000 مليار وتستحوذ هذه الشركات وفقاً لتقديرات الخبراء على ثلثي التجارة العالمية، وفي الفصل الثاني من الكتاب والمعنون بالشركات الزراعية من الإنتاج الى التجارة. يُشير الكتاب الى وجود أكثر من 800 شخص يُعانون من نقصٍ حادٍ في الغذاء ونصف البشرية من الجوع والذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً، الشركات العابرة للقومية وعبراً اشتغالها الزراعية في تكنولوجيا الهندسة الوراثية تتحكم في كل جزء من سلسلة الغذاء من البذور الى المستهلكين؛ و70% من محاصيل الحبوب ك(القمح والرز وفول الصويا) تستحوذ عليها 6 شركات فقط!! تنتج هذه الشركات ما يُعرف بألية التدمير الصعب باعتماد بذور لا تُنتج إلا مرة واحدة فهي بذور مُعطلة وعقيمةً جينياً وتُسمى ببذور الانتحار، صناعة البذور تحولت الى أذرع من أذرع صناعة التكنولوجيا الحيوية وفي أيدٍ قليلةٍ من الشركات العابرة للقومية فتوجد 5 شركات تُسيطر على 90% من تجارة الحبوب العالمية و 6 شركات تتحكم في 75% من سوق المبيدات العالمي، و 3 شركات تُسيطر على 85% من سوق الشاي العالمي. وفي الفصل الثالث والذي كان تحت عنوان الآثار المُدمرة للسلع الزراعية فالشركات عابرة القومية تُسيء استخدام سُلطتها في مجال السلع الزراعية (التبغ وأغذية الأطفال والموز والفاواكه والخضروات والقطن وزيت النخيل) إذ تستغل وضعها المهيمن دون اعتبار لاحتياجات المجتمع الذي تعمل فيه فضلاً عن انعكاسات ذلك على صحة الأفراد؛ ففي الوقت الذي يمتنع فيه الناس في شمال الأرض عن التدخين بالتدريج فإن هذه الشركات وهي المُسيطرة على صناعة التبغ ترى في الجنوب سوقاً يُمكنها من الاستمرار. وفقاً للإحصائيات فإن أكثر من مليون طفل يموت سنوياً؛ كان يُمكن أن يعيشوا لو أنهم رضعوا رضاعةً طبيعيةً في طفولتهم ولا يُغيق هذا سوى ترويج هذه الشركات لبدائل الرضاعة الطبيعية بين الأمهات. الفصل الرابع حَمَلَ عنوان الفقراء يدفعون فاتورة الشركات. وهذا الفصل هو خاصٌ بالصحة ويُلقى الضوء على أوسع أشكال إساءة استخدام السُلطة من جانب هذه الشركات وأخطرها أثراً على ملايين الفقراء وتوفير الدواء للفقراء هو استثمار كبير بالنسبة للأغنياء!! وفي كثير من البلاد النامية تُنفق 20-30% من ميزانية الصحة على الأدوية يذهب مُعظمها الى شركات الدواء العابرة للقومية، وأكبر عشر شركات ربحاً هي شركات (فايزر وجونسون آند جونسون وكلاسكو سميث كلاين). وقيمة أكبر 5 شركات تُعادل الناتج المحلي لكل بلاد أفريقيا؛ علماً إن 85% من سُكان العالم لا يقدرون على شراء الأدوية!! وفي الفصل الخامس من الكاتب والذي كان عنوانه الماء صنبور الشركة، نجد في الكتاب ولما كان ليس ثمة أهم من أمدادات المياه لذا فإن هذه الشركات تعمل على الاستفادة من ذلك عبرَ تحصيل مُقابل للمياه! وهذا يعني جرمان من لا يملكون المال من الماء وهناك بدائل خصخصة هذا المورد اللازم لاستمرارية الحياة، وأثبتت هذه الشركات عدم أهليتها لتوزيع الماء النظيف لفقراء البلاد النامية كما إن استثمارها لم يُقدم التمويل المُتوقع لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي للفقراء بقبال تجارب ناجحة للمجتمعات المحلية

أصبحت فيها مسؤولة عن إمدادات المياه الخاصة بها. وفي الفصل السادس والمُعنون بالسياحة وهم كبير... فالشركات العابرة للقومية تستحوذُ على جانبٍ كبيرٍ من صفقات السياحة العالمية وهذا نتاج لتقارير ال UN فالسياحة السائدة المتدفقة على البلدان النامية وبعتماد أذرع هذه الشركات في سلسلة المطاعم التي تمتلكها وفي الفنادق وشركات الطيران فإنها تستغلُ الفقراء والبيئة وتؤثرُ سلباً على قطاعات الاقتصاد الأخرى فضلاً عن تأثيراتها الثقافية، وهناك مَنْ يرى ممارسة هذه الشركات في جَنبةِ السياحة على إنَّها دعاة ثقافة!! وبأنَّها عُنْفٌ موجهُ إذ يستلزمُ بناء منشآت السياحة... يستلزمُ تدمير الثقافة. الفصل السابع في الكتاب والذي حَمَلَ عنوان قطع الأشجار وتجريف الأسماك. يُقدم الكاتب فيه صورةً عن الغابات الاستوائية المطيرة والتي تُشكلُ أهميةً قصوى للفقراء والشركات العابرة للقومية تُسهِمُ بتدمير هذا المورد الثمين؛ وتدمير هذه الغابات لا يُلحق الضررَ بالأشجار بل يطلُّ مورد عيش الناس الذين يعيشون هُنَا، وكذلك الصيد الجائر من قِبَل هذه الشركات باعتماد التقنيات الحديثة وبسفنها الغربية وتقوم بتجريف أسماك مياه العالم الثالث... يقولُ زُعماء أحد القبائل.. إذا استمروا بزحف الأشجار والأخشاب من غاباتنا فستذبل حياتنا مثلما تذبل الأشجار او مثل السمك عندما يخرجُ من الماء. الفصل الثامن من الكتاب عنوانه تعدين الفقراء. ويُسلطُ الضوء على نشاطات هذه الشركات في التعدين والذي يعودُ عليها بأرباحٍ كبيرةٍ وجانبٍ آخرٍ يلعبُ دوراً في تخريب اقتصاديات وثقافات الفقراء ففي آسيا والباسيفيكي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كان التعدين بيد هذه الشركات سبباً في تهجير 100 مليون شخص وفرضتُ سيطرةً على الشركات المحلية ولم يكن من أهداف هذه الشركات الاستدامة! بل إنَّ هذه الشركات خلقتُ أعباءً صحيةً وبيئيةً وأطناناً من المخلفات واستنزفت كمياتٍ كبيرةً من المياه وزيادةً في معدلات الإجهاض. الكتاب وفي فصله التاسع والذي عنوانه السلع المصنعة بين الفقر والبنخ. والذي تناول السلع الرئيسية التي تنتجها هذه الشركات ووكلائها في العالم النامي من ملابسٍ ولُعبٍ وأحذيةٍ وكثيرٍ من هذه السلع هي من الماركات الفاخرة الغالية الثمن.. ولكن الناس الذين يُنتجونها لا يحصلون إلا على القليل!! فالأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة وأوضاع العمل السيئة من السمات المشتركة لمصانع العالم النامي المنتجة للملابس واللعب والأحذية لحساب الشركات العابرة القومية. الطاقة؛ لا حيلة للفقراء وهذا كان عنوان الكتاب بفصله العاشر والذي يرى فيه المؤلف إنَّه ومنذُ مُنتصف الثمانينات وتسعينات القرن الماضي تمَّ إبعاد حوالي 4 مليون إنسانٍ عن منازلهم بسببِ مشروعاتٍ وسدودٍ إنتاج الطاقة الهيدروليكية الضخمة وتعد هذه الشركات حلقةً حيويةً في سلسلة السدود الضخمة لتمتعها بخبرةٍ في هذه المشروعات؛ وكذلك على مستوى النفط والغاز تُسهِمُ هذه الشركات بعدم الاستقرار وبأكثر من بعدٍ من أبعاد الحياة، كذلك يتحمل البنك الدولي والذي يقوم بتمويل هذه الشركات مسؤولية كبيرة في نجاح هذه الشركات. ودائماً الفاتورة يدفعها الفقراء. فقراء البلاد يزدادون فقراً وبمؤشرٍ ودلالةٍ واضحةٍ لانتهاك حقوق الإنسان. الفصل الحادي عشر من الكتاب أسماه المؤلف بجوقة الشركات إذ تتحلَّى الشركات العابرة للقومية بقدرة كبيرة على الأفئاع وعادةً ما يُنظرُ إلى الأموال التي تُنفقها على العلاقات العامة كوسيلةٍ لإساءة استخدام السُلطة، فالشركات تنفقُ هذه الأموال لأنَّ هُنَاك أشياء كثيرة بحاجةٍ للتفسير وبدلاً من التصرف بروح المسؤولية. إلا إنَّ الشركات تُنفقُ مبالغاً ضخمةً لتجميل ما تفعله هذه الشركات؛ ولكن ما يُثير الدهشة

والخيرة هو كيف تخدع هذه الشركات العابرة للقومية الأمم المتحدة! ذلك إنَّ نفوذ الشركات في هيئات المنظمة الدولية كبير. وفي فصل الكتاب الأخير مواجهة القوة وضع الضوابط والإستغناء والتحرك يعمدُ "جون ميدلي" الى طرح مُعالجاتٍ وجلولٍ وذلك بإخضاع هذه الشركات للتنظيم والالتفاف عليها والتأثير فيها...فهذه الشركات قوية لكنها لا تستطيع أجبار الناس على الخضوع لشروطها، فالشركات تعتمدُ على الأسواق لترويجها ويجب وضع قوانين دولية لتنظيم عمل هذه الشركات..وتتحرك الناس لا يحتاجُ الى تنظيم فالناس فيمكنهم الالتفاف على هذه الشركات أنْ أرادوا. واليوم المواطنين والفلاحين وصغار الملاك يتحركون. ولقد ظهرتُ مُنظماتٍ وهيئاتٍ اجتماعية كبداية يُمكن للعالم النامي اعتمادها في عالمٍ تُسيطرُ عليه الشركات العابرة للقومية، فهذه الشركات قوية ولكن الناس بدأوا يُدركوا قوتهم.

الفقر والتعليم إيريك جنسن

كتاب الفقر والتعليم: ماذا يفعل الفقر بمخ الأطفال؟ وماذا تفعل المدرسة لتصلح ما أفسده الفقر؟

تأليف إيريك جنسن . ترجمة صفاء الأعسر .

القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2015.

يعد هذا الكتاب من الكتب العلمية والعملية الإرشادية، فقد احتوى على كم كبير من الدراسات العلمية المشتغلة على تأثيرات الفقر في نواحي متعددة، وكيف تكون ظاهرة معيقة للنمو الإنسان السليم، إذ أن تأثيرات هذه الظاهرة تنتشر وتتوغل عميقاً في حياة الفرد، بدءاً من تأثيراتها على نمو خلايا الدماغ للطفل والقدرة الإدراكية والانفعالية، مروراً بالتكيف الاجتماعي وما قد يحصل من اضطرابات نفسية كبيرة، وليس انتهاءً بعدم النجاح الحياتي العام. حاول هذا الكتاب أن يجعل من المسار الأكاديمي للفرد مدخلاً لظاهرة الفقر ومحاولة لعلاجها في الوقت نفسه، فقد ركز على العلاقة بين النجاح الأكاديمي وبين المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.

يقدم المؤلف لكتابه بفكرة الوهم الذي كان يعيشه إزاء ظاهرة الفقر، إذ كان يلح عليه تساؤل لماذا لم ينقذ الفقراء أنفسهم؟ وهذا التساؤل في جوهره يضمن اعتقاداً بأن سبب الفقر الرئيس يكمن في الفقراء أنفسهم، فهم لم يبذلوا جهداً أكبر للنجاح، ولم تكن لديهم قيم من شأنها أن تجعلهم ناجحين... وغيرها. لكنه اكتشف بأن هذا الاعتقاد شديد السطحية والتحيز، وأن هناك عوامل كثيرة لوجود هذه الظاهرة خارج إرادة الفقراء. ومن خلال خبراته المتراكمة واهتمامه بهذا الموضوع وجد أن المدرسة يمكن أن تقلل من تأثيرات الفقر وتفتح طرائق النجاح أمام الفقراء.

انطلق الكتاب من تقديم ثلاثة فرضيات رئيسية؛ هي:

- أن استمرار العيش تحت وطأة الفقر يسبب تغيرات فيزيقية مدمرة للمخ.
- المخ بطبيعته يتواءم مع الخبرات المتاحة في البيئة ويتغير بتغيرها، فإذا كان الفقر يهدد الأطفال بالحرمان الوجداني والاجتماعي والتعليمي فإن الخبرات الايجابية تمكنهم من تحقيق النجاح في تلك المجالات نفسها.

- بالرغم من أن هناك عوامل عدة تؤثر على النجاح الأكاديمي فإن هناك عوامل أساسية أو مفتاحية ذات تأثير خاص أو فاعلية خاصة في تغيير التلاميذ الذين يعيشون في البيئات الفقيرة.

فهم طبيعة الفقر

يفتح الكتاب فصوله بفصل عن ماهية الفقر ومن أي ناحية يمكن تعريفه، إذ أن هذا المفهوم من المفاهيم المركبة التي يمكن أن تعرف من نواحي علمية عدة، التي هي في الغالب تعد تأثيرات للفقر وليست أسباباً له، إذ أن السبب الرئيس المباشر لا يمكن التطرق إليه إلا من الناحية الاقتصادية، فيعرض الكاتب تعريفاً للفقر من الناحية السببية على أنه (الدخل الذي لا يكفي لشراء الحاجات الأساسية من المأكّل والمسكن والملبس، وغيرها من الأساسيات) كما قد صاغ تعريفاً يدل على اهتمام ومساحة اشتغال الكتاب مؤداه بأنه (ظروف مستمرة تصيب الفرد بالعجز وتنتج عن تعاضم عوامل خطر ومحن متعددة، تؤثر على العقل والجسم والروح). كما قسم الفقر إلى ستة أقسام تبين أغلب أنواعه المدركة، وهي:

الفقر الموقفي: هو نتيجة لأزمة أو خسارة مفاجئة وغالباً ما يكون مؤقتاً، تتضمن الاحداث التي تسبب الفقر الموقفي؛ الكوارث البيئية والطلاق والمشكلات الصحية الحادة.

الفقر المتوارث: يحدث في الأسر التي يولد أفرادها عبر جيلين في فقر، إن الأسر التي تعيش في هذا الشكل من أشكال الفقر تكون غير مؤهلة للحراك خارج ظروف حياتهم، ولا تمتلك أدوات هذا الحراك.

الفقر المطلق: يعني ندرة الحاجات الضرورية من المأوى والماء والغذاء وتعيش الأسر في المطلق على الحياة يوماً بيوم.

الفقر النسبي: يشير الى الحالة الاقتصادية للأسر التي لا يكفي دخلها لمتطلبات متوسط مستوى المعيشة في المجتمع.

الفقر المدني: يوجد هذا النوع من الفقر في المدن الكبيرة التي لا يقل عدد سكانها عن (50000) نسمة يتعامل الناس في هذا النوع من الفقر في جماع مركب ومعقد من الضغوط الحادة والمزمنة، تتضمن الزحام والعنف والضوضاء) ويعتمدون على خدمات المدن الكبيرة التي غالباً تكون غير ملائمة وغير كافية.

الفقر في الريف: يوجد هذا الشكل من الفقر في المناطق التي يقل عدد سكانها عن (50000) نسمة وتعتمد كل أسرة فيها على عائل واحد وتعاني من حرمانها من الخدمات الأساسية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم وجود فرص تعليم جيدة.

ومن بعدها استعرض العوامل التي يمكن أن يخلقها الفقر على أطفال الأسر الفقيرة في المنزل أو المدرسة، فتجمّع تلك العوامل تحيل الحياة اليومية الى معركة، فهي متعددة الوجة وشديدة التداخل فيما بينها، وتبني بعضها فوق بعض بما يضاعف من تأثيراتها المدمرة، والمشكلة التي يخلقها الفقر تستدعي أخرى، وهذه الأخرى تسهم في مشكلة جديدة وتؤدي الى سلسلة لا تنتهي من النتائج المدمرة. فالفقر مدعاة لكثير من الانفعالات والسلوكيات السلبية، فهو قد يسبب الاكتئاب والتعاطي ونظام العمل المجهد، وكلها عوامل تعطل التعلق السوي الذي يبني عليه الأطفال تقديرهم لذواتهم واحساسهم بالتمكن والسيطرة على البيئة واتجاهاتهم التفاضلية، ونتيجة لذلك يشعر الأطفال الفقراء بالعزلة وأنهم ليسوا موضع حب وتقدير، وهذه المشاعر تقذف بهم في دوامة من الأحداث السيئة مثل: الأداء المدرسي المتدني والمشكلات السلوكية والتسرب

المدرسي وغيرها. ومن ثم يقدم خطوات عملية غير تقليدية للمدرسة بشكل عام وللکادر التدريسي بشكل خاص في كيفية فهم انعكاسات الفقر على التلاميذ الفقراء وكيفية التعامل معها بما يحد من تأثيراتها السلبية عليهم.

كيف يؤثر الفقر على السلوك والأداء المدرسي

يعرج الكتاب في فصله الثاني إلى اختزال تأثيرات الفقر الكثيرة والواسعة والمركبة والمنتشرة في الجوانب الإنسانية، فقد حاول اختزالها بأربعة أبواب رئيسة تناولها تفصيلاً، وهي:

تحديات انفعالية واجتماعية: يواجه الكثير من أطفال الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا عدم استقرار انفعالي واجتماعي، فالتعلق الضعيف المشوب بالقلق الذي يتشكل لدى الأطفال في البيئات الفقيرة يصبح أساساً لانعدام الشعور بالأمن، ففي مراحل الطفول المبكرة يحتاج الأطفال إلى التعلم والاستكشاف من أجل النمو الأمثل للمخ، وللأسف فإن الأسر الفقيرة يغلب فيها انتشار عوامل سلبية، تتمثل في صغر سن الأم والاكنتاب وسوء الرعاية الصحية، وكلها تؤدي إلى عدم الاهتمام أو الانتباه للطفل من الأسرة ثم يعقب ذلك أداءً مدرسياً وسلوكياً سيئاً.

ضغوط حادة ومستمرة: يمكن تعريف الضغط أو التأزم بأنه استجابة فسيولوجية لإدراك الفرد لفقدانه السيطرة أو التحكم نتيجة لموقف أو لشخص يمثل محنة أو أزمة، والضغوط المزمنة والحادة التي يعيشها أطفال البيئات الفقيرة تترك بصمة مدمرة على حياتهم. كما أن هذه الضغوط يتعرض لها الأطفال بشكل يومي، مما يؤثر بشكل مباشر على الوظائف النفسية والانفعالية والعقلية التي بدورها تؤثر على تطور المخ وارتقائه، وعلى التحصيل المدرسي والكفاية الاجتماعية. في حين يفتقر الأطفال الذين يواجهون هذه الضغوط لمهارات المجابهة، ويمرون بمشكلات سلوكية وتحصيلية شديدة في المدرسة.

قصور معرفي: القدرة العقلية على درجة كبيرة من التعقد ويمكن قياسها بأساليب متعددة وتتأثر بعوامل كثيرة من أهمها المستوى الاجتماعي والاقتصادي. إذ يرتبط المستوى الاجتماعي الاقتصادي ارتباطاً شديداً بمؤشرات عديدة للقدرة العقلية للأطفال، كالذكاء واختبارات التحصيل ومعدل إعادة السنة الدراسية والقدرة القرائية، وأن هناك فروق فاصلة بين الأطفال ميسوري الحال والأطفال الفقراء في الأداء على كل مقياس من مقاييس النمو المعرفي، بدءاً من مقياس (بايلي) للأطفال إلى مقاييس التحصيل المقننة. فهناك ارتباط دال بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي والقدرة المعرفية والأداء، وهو ارتباط يستمر خلال مراحل النمو منذ الطفولة المبكرة وحتى المراهقة والرشد.

قضايا خاصة بالصحة والأمان: كثيراً ما يتعرض أبناء الأسر الفقيرة لمشكلات الصحة والسلامة، مثل مشكلات سوء التغذية ومشكلات البيئة غير الآمنة والرعاية الصحية غير المناسبة، إذ تتداخل العلاقة بين الصحة والتحصيل، فكل خلية من خلايا الجسم تحتاج لبيئة صحية، لتقوم بوظائفها على الوجه الأمثل، فإذا كانت الضغوط المزمنة تحاصرهما يوماً بعد يوم فإن مسارات نموها ستكون بطيئة. أن عدد الخلايا التي تقع تحت حصار الضغوط لدى أطفال الأسر الفقيرة يفوق عددها لدى أطفال الأسر الميسورة، ونتيجة لقيام جهاز المناعة بمقاومة هذه الضغوط يحدث هذا البطء في مسارات النمو، ويتربط على ذلك ضعف قدرة الأطفال على التركيز والتعلم والسلوك المناسب.

ثم يقدم الخطوات – كما يفعل في كل فصول الكتاب- التنفيذية للمدرسة في كيفية التعاطي مع هذه التأثيرات، مستعرضاً خلفياتها النظرية والبحثية، والدراسات المشتغلة عليها، وكيفية التقليل من تأثيراتها على التلاميذ الفقراء، والنموذج المدرسي الذي حقق النجاح في هذه المهمة، والتوصيات العملية التفصيلية للمعلم للتعامل مع تلك الظواهر.

تبني التوجه العقلي للتغيير

يؤكد الكتاب في فصله الثالث على أن المخ البشري له القابلية على التغيير، بل صمم المخ للتغيير كما اصطلح عليه، وأن بعض التغييرات تكون تدريجية كتلك الناتجة عن تعلم لغة جديدة، على حين أن بعض التغييرات الأخرى تكون فورية، كتلك الناتجة عن التغذية الصحية والتدريب والتعلم، كما أن بعض التغييرات تكون سلبية، كتلك الناتجة عن الإهمال لزمان طويل أو التعاطي أو الملل. أن الدراسات الحديثة تؤكد على تغيير بناء المخ وتنظيمه بصورة مقصودة، إذ أن ما يسمى (البلاستيكية العصبية) هي الخاصية التي تسمح بحدوث التغييرات في مناطق معينة في المخ، نتيجة للخبرات التي يتعرض لها الأطفال فالتعلم أو مزاولة الرياضة أو حدوث النضج ينتج عنها تغييرات كبيرة في المخ البشري، فالدراسات تشير إلى أن هناك تغييرات كبيرة نسبياً في نسبة الذكاء بعد تعريض الأفراد لخبرات متنوعة.

وعلى أساس هذه الفكرة المدعومة علمياً، أسهب الكتاب في استعراض الأساليب والتقنيات التي من شأنها أن تعزز القدرة المعرفية لدى الأطفال وتنمي مهاراتهم. كما قدم خطوات عملية تعنى بفهم الطبيعة العامة للتعامل مع مدخلات عقل الأطفال ومخرجاته، والآليات السلوكية المتنوعة التي تعمل على خلق الخبرات التي من شأنها أن تزيد من نسبة ذكاء التلاميذ.

عوامل النجاح في المدرسة

بعد الاستعراض الواسع للتأثيرات السلبية للفقراء على الأطفال الفقراء في الفصول السابقة، يتوصل الكاتب في الفصل الرابع إلى أن هناك خمسة عوامل تؤثر في المدرسة على نحو التحديد، وهي:

دعم التلميذ ومساندته كوحدة كلية: لا يمكن أن يكون هناك تلميذاً مؤدياً أداءً جيداً دون توفير حاجاته الأساسية، فالتعامل مع التلميذ في المدرسة على أنه جاهز للتعلم دون التعرف على طبيعة حياته الأسرية، فهو تعامل خاطئ لا يؤدي إلا مزيداً من التراجع الأكاديمي، فقد أشار عالم النفس (إبراهيم ماسلو) إلى أننا لا يمكن أن نتوقع من التلميذ أداءً أكاديمياً بمستوى عالٍ، إذا كانت حاجاتهم الأساسية للغذاء والمسكن والرعاية الصحية والأمن والأسرة والصدقة كلها حاجات لم تحقق بعد.

البيانات المهمة عن التلميذ: جمع البيانات المهمة عن التلميذ بصورة مستمرة أمر إلزامي للنجاح في كل المدارس، وخاصة في المدارس التي تضم التلاميذ من البيئات الفقيرة، فالبيانات يمكن أن تدعم جهود المدرسة في الاستقصاء والبحوث وتدفع إنجازاتها في التحصيل للأمام، وتعطي صورة أولية عن خلفيات التلاميذ الأسرية توافر للمدرسة قدرة التعامل السوي والبناء بما يتوافق مع تلك الخلفيات، مما يجعل من الأسلوب المستعمل مع التلميذ مبني على بيانات من شأنه أن يحقق الأهداف المتوخاة من عملية النجاح.

المحاسبية: هو الوصول الموضوعي إلى الخلل الذي يمنع من التقدم في أداء التلميذ ومحاولة علاجه، فإن لقاء اللوم هنا وهناك لا يمكن أن يقدم شيء للمدرسة أو لرفع مستويات التلميذ، وإنما دراسة أسباب

التراجع بمسؤولية ووضع خطط لمعالجتها ويكون كل واحد في المدرسة من معلمين وإداريين وفنيين مسؤول عن أداء مهمته بأفضل ما يكون ليحققوا الهدف المشترك من وجودهم في هذه المؤسسة التعليمية بنجاح. بناء العلاقات: أن توفر علاقات آمنة وبيئة مستقرة أمر شديد الحيوية لنمو الأطفال نمواً سليماً صحياً ووجدانياً، وهو ما يفتقده التلاميذ الفقراء، فالفقر يوقف تكوين العلاقات الصحية، فالآباء يعملون في أعمال تفوق قدرتهم ويعانون ضغطاً شديدة، ومعظمهم من مستويات تعليمية دنيا، ولذلك يشيع بينهم عدم الاهتمام والإهمال والسلبية نحو أطفالهم، وينتج عن ذلك عدم إتاحة الفرصة للطفل لتعلق قوي وآمن مع الآباء سلسلة من النتائج السلبية الجسمية والنفسية والاجتماعية.

توجه عقلي إثرائي: لن تحقق المدرسة أية نتائج أو أي نجاح إلا إذا تغير التوجه العقلي لكل أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في المدرسة من النظر إلى التلاميذ على أنهم فقراء فحسب إلى أنهم أطفال يمكن أن يكونوا موهوبين، ويتوقف التفكير في العلاج ويبدأ التفكير في الإثراء، أي تبني حب الاستطلاع والاندماج الوجداني والترابط الاجتماعي. تقدم البيئة التعليمية الإثرائية منهجاً مريباً يؤثر التحدي، وتوفر لأقل التلاميذ أداءً أعلى المعلمين كفايةً، وتحد من الضغوط، وتشجع على الاشتراك في الأنشطة الرياضية والفنية، وتؤكد حصول التلاميذ على تغذية جيدة، وتوفر لهم المساندة التي يحتاجونها لتحقيق التوقعات العالية. أن هذا التوجه الإثرائي يعني تنمية إمكانات التلاميذ والمعلمين إلى الحد الأقصى حتى لو لم يلتحق التلاميذ بالجامعة فان برامج الإثراء تعدهم للنجاح في الحياة العامة.

عوامل النجاح في الصف الدراسي

يذهب الكتاب في فصله الخامس في تحديد العوامل المؤثرة في الصف الدراسي وعلى النحو الآتي: المنهج والتدريس مبني على أساس معايير: لا شك أن المعايير بمفردها لا تكفي ولكنها مكوناً مهماً في مساعدة المدارس ذات الأداء الضعيف بأن تتحول إلى مدارس ذات أداء أفضل، بالرغم من أن المعايير ليست أدق المقاييس على المدى الطويل، إلا أنها ذات أهمية لدى الآباء وواضعي السياسات والمعلمين، ويرجع السبب في تركيز المدارس النموذجية على المعايير إلى إنها واضحة وملموسة أكثر من أية أداة أخرى لقياس نجاح المدرسة، وأن أحد أسباب إعطاء المعايير هذه القيمة أنها تدفع المعلمين للعمل نحو هدف له معنى واضح ومحدد لدى الجميع. كما تقوم المدارس التي تحسنت بتوفير المنهج ليتفق في كل تفاصيله مع المعايير المتبعة ومقاييسها، بالرغم من استعمال مقاييس عدة لقياس أداء التلاميذ إلا أن المعايير تبقى في مركز الاهتمام لدى الجميع.

بناء الأمل: إحدى النتائج المترتبة عن فقدان الأمل، هو العجز المتعلم (المكتسب) وهو ليس ظاهرة وراثية وإنما استجابة لظروف الحياة القاسية، فالعجز المتعلم حالة مزمنة تمت دراستها جيداً، إذ يعتقد تلاميذ العجز المتعلم أنهم ليس لديهم تحكم في مواقف حياتهم، وأنهم مهما بذلوا من جهد فلا جدوى منه، وبسبب هذا الشعور الدائم بعدم الكفاية، يظل هؤلاء التلاميذ سلبيين حتى حين يكون لديهم القوة الفعلية لتغيير ظروف حياتهم. تمتلك هذه المعتقدات والسلوكيات من التلاميذ مبكراً منذ الصف الأول، كثير من أطفال العجز المتعلم يصبحون قديرين فيما يختص بشؤونهم الحياتية، وكثيراً ما يتسربون من المدرسة أو ينحرفون. فيما يكون الأمل والتفاؤل المتعلم عاملان حاسمان في تغيير وجدان الأطفال الفقراء ونظرتهم عن

أنفسهم واستنهاض قدراتهم في النجاح في الحياة بصورة عامة والنجاح الأكاديمي بصورة خاصة، إذ أن الأمل ليس رجاءً لا رجاءً منه وإنما انفعال إيجابي يستفز الإنسان للتغيير.

الفن والرياضة والمكانة المتقدمة: أن الأطفال الفقراء كانوا يعيشون الحرمان ولم تتاح لهم الفرص مثل ما هو الحال مع الأطفال المسيورين في الذهاب للمتاحف أو المسارح أو المكتبات أو المناسبات أو الأنشطة الثقافية المختلفة، ولم تتاح لهم مساحة مناسبة للعب في المنزل بل يقضون معظم أوقاتهم أمام التلفزيون بدلاً من ممارسة الأنشطة الإيجابية، وغالباً ما يحرمون من المشاركة في الأنشطة المدرسية التي تحتاج لتمويل معين لعجزهم المالي، كل ذلك يؤثر على نموهم المعرفي ومن ثم انخفاض مستواهم التحصيلي. فالن والمنهج الدراسي الجيد ينشط المهارات المعرفية الأساسية، كما أن الرياضة والأنشطة الجسمية تزيد نشاط الخلايا العصبية وتحد من احتمال الإصابة بالاكتئاب، وعلى ذلك فإن إدراج الفنون والرياضة في اليوم الدراسي له تأثير إيجابي كبير على النظام التعليمي.

إعادة صياغة النظام العامل الأكاديمي وتوظيفه: قد تدرك المدارس ذات الأداء المنخفض أن أداء تلاميذها دون المستوى، ولكنهم لا يعلمونهم كيف يحسنون بناء نظامهم الأكاديمي الذاتي واستعماله، أي تعليمهم الأساليب التي تصقل مهارات الذاكرة والانتباه وسرعة المعالجة ومهارات التتبع وكذلك المهارات الحسية الحركية والمعالجة السمعية ومهارات حل المشكلات. وبالرغم من أن مبدأ (لا تترك طفلاً يتخلف) يوفر للتلاميذ الذين يفشلون في تحقيق التقدم المطلوب خدمات تربوية إضافية، فإن 20% فقط ممن يستحقون هذه الخدمات هم من يحصلون عليها، ويرجع ذلك جزئياً لندرة البرامج الجيدة وقلة الإرشاد الفردي الدال عليها، كما أن وقت المدرسة دائماً ما يكون مشغولاً بمتطلبات معينة وغيرها من الموانع. أسلوب تعليمي جاذب يدمج التلاميذ: بصفة عامة التدريس الجاذب يتضمن أية استراتيجية تدعو التلاميذ للمشاركة عقلياً ووجدانياً وسلوكياً، إذ يتحقق الاندماج أو الانجذاب حين يستثير المعلم بوصفه القائد في الصف الدافعية النشطة، كما يمكن أن يتحقق الاندماج من خلال التحدي العقلي أو التفاعل الاجتماعي أو حماس المعلم، فإن أكثر ما يثير سعادة التلاميذ واندماجهم هي المناظرات والمناقشات والفنون والمشاريع الجماعية والمسرح، وكل تلك الأساليب في الغالب سيرة ومتاحة.

التدريس الجيد له نور الشمس وقوة السحر

في هذا الفصل الأخير يجمع الكاتب كل الأفكار الرئيسية، وخلاصة نتائج الدراسات العلمية، ليعطي تصوراً أفضل لكيفية تطبيق الممارسات داخل الصف، بدءاً من ما قبل الصف المدرسي، من جمع بيانات وتخطيط للدرس والاستعدادات الشخصية وخلق بيئة مادية جيدة. مروراً ببناء العلاقات، من خلال تعزيز المكانة الاجتماعية للطلبة والارتباط بالحياة الفعلية والإفادة من خبراتها وتنشيط المخ وبناء الأمل والتنشيط الجسدي وتصحيح الأخطاء وتكاليف الواجب المنزلي والاهتمام بالنظافة. وانتهاءً بآليات إثراء العقول وتغيير الحياة.

عولمة الفقر

ميشيل تشوسودوفيسكي

كتاب عولمة الفقر

تأليف: ميشيل تشوسودوفيسكي. ترجمة: محمد مستجير مصطفى.
القاهرة، مكتبة الأسرة، 2012.

قسم الكتاب إلى خمسة أجزاء تضمنت 13 فصلاً، ناقشت الأسباب التي جعلت من الفقر ظاهرة عالمية، من خلال اعتماد السياسات الاقتصادية التي ظهرت على مستوى العالم منذ مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين على يد المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، وأدت إلى شيوع حالة من الفقر وغياب القدرة لدى الاقتصاديات الوطنية في الدول النامية، التي نفذت الأجندة (الإصلاحية) التي توصي بها هذه المؤسسات، على تطبيق سياسات اقتصادية وتنموية وطنية، تحقق نمواً حقيقياً في الاقتصادات النامية.

إن عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يفرضها الدائنون الدوليون على البلدان النامية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. ومنذ أزمة الدين آنذاك والسعي قائم في تحقيق أقصى ربح توجهه سياسة الاقتصاد العالمي، بما يؤدي إلى تفكيك مؤسسات الدولة، وتمزيق الحدود الاقتصادية، وإفقار ملايين الناس. إذ تضبط حركة الاقتصاد العالمي (عملية عامية لجباية الديون) تفيد مؤسسات الدولة القومية، وتسهم في تدمير العمالة والنشاط الاقتصادي، ووصل عبء الدين الخارجي في العالم النامي إلى تريليوني دولار، وتزعزعت بلدان بأسرها نتيجة انهيار العملات الوطنية، مما أدى في كثير من الحالات إلى نشوب الشقاق الاجتماعي والنزاعات العرقية والحروب الأهلية.

يستعرض الكتاب طبيعة النظام الاقتصادي العالمي، ويبحث الأدوات الفعلية للتدخل في السياسة، ويركز على المناطق الرئيسية في العالم النامي، وينطلق لبحث إعادة تشكيل الاقتصادات الوطنية بما في ذلك بلدان أسرها مثل الصومال ورواندا ويوغسلافيا بفعل الإصلاحات التي يراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي ظل نظام يولد فائض الإنتاج لا تستطيع الشركات الدولية والشركات التجارية توسيع أسوقها إلا بتقويضها أو تدمير القاعدة الانتاجية المحلية لتلك البلدان، وهكذا... فإن النظام

الاقتصادي العالمي يتسم بقوتين متناقضتين: دعم اقتصاد عالمي رخيص العمل من ناحية، والبحث عن أسواق استهلاكية جديدة من الناحية الأخرى، والقوة الأولى تقوض الثانية، فتوسيع الاسواق أمام الشركات العالمية يتطلب تجزئة الاقتصاد المحلي وتدميره، وتزال الحواجز أمام حركة الاموال والسلع، ويحرر الائتمان وينزع رأس المال الدولي ملكية الأرض وملكية الدولة.

أن حالة الإفقار العالمية التي ضربت الكثير من الاقتصاديات النامية، وانهارت بسببها النظم الإنتاجية في العالم النامي، وأدت إلى تصفية المؤسسات الوطنية، كان بسبب ما يسمى الخصخصة وإعادة الهيكلة، وتحلل البرامج الصحية والتعليمية والخدماتية عموماً. كذلك من بين أهم الأسباب التي ركز عليها الكتاب قضية تركيز الثروات، أو عدم العدالة في توزيع الثروة داخل الكثير من المجتمعات، حيث تسيطر فئة ضئيلة من أصحاب رؤوس الأموال والنفوذ السياسي على مقدرات الاقتصاد والمجتمع ككل، في مقابل أشكال مروعة للفقر تسود أكثر من نصف المجتمعات العالمية. يضاف إلى ذلك هيمنة الاقتصاديات الكبرى على الاقتصاد العالمي، وهو ما فرض سلع ومنتجات الدول الكبرى على أسواق الدول النامية.

فهذه الحالة تفرض، على أقل تقدير، على هذه البلدان أن تتحمل تبعات ما يصيب الدولار الأميركي من تقلبات، وكذلك تبعات الهزات التي تطرأ على الاقتصاد الأميركي والاقتصاديات الغربية التي تدور في فلكه، وهي هزات من الضروري حدوثها كل بضع سنوات، وهو ما يعرف في علوم الاقتصاد، بدورات رأس المال. كما أن عوامة الفقر ليس نتيجة ندرة الموارد البشرية والمادية، وإنما هو نتيجة نظام من فائض العرض العالمي القائم على البطالة، والخفض العالمي لتكاليف العمل إلى أدنى حد.

وليست هناك حلول مباشرة وميسورة لأزمة مالية عالمية تحوم بصورة خطيرة في السنوات القادمة، إلا بإعادة السيطرة على السياسية النقدية بأن ينتزع المجتمع البنك المركزي من قبضة الدائنين الخاصين، وأن هذا الأمر صعب للغاية يحتاج إلى جهود عالمية، يشمل قطاعات مجتمعية واسعة وعلى كل المستويات وفي كل البلدان، ويوحد في قوة دافعة كبرى من العمال والمزارعين والمنتجين والمستقلين والمهنيين والفنانين والموظفين المدنيين ورجال دين والطلبة والمثقفين، فعوامة هذا النضال أمر أساسي يتطلب درجة من التضامن والتدويل لم يسبق لها مثيل في التاريخ العالمي، لأن النظام الاقتصادي العالمي يتغذى على الانقسام الاجتماعي فيما بين البلدان وداخلها.

Iraqi Journal of Social and Political Psychology

A scientific journal issued by Iraqi Association for Political Psychology

نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقلانية الدولة

الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، جمعية مدنية عراقية غير حكومية، ذات شخصية قانونية مستقلة، تهدف إلى: (1) دراسة وتحليل المشكلات والظواهر النفسية الناتجة عن تبادل التأثير بين السياسة والمجتمع، و(2) تقديم المشورة العلمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، و(3) نشر ثقافة سياسية مجتمعية إنسانية، و(4) تبصير الإنسان بمشكلاته الانفعالية والادراكية ذات الأساس السياسي والاجتماعي، و(5) إقامة أو اصر تنسيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات، و(6) تنشيط العمل الأكاديمي المشترك في اختصاصات علوم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ، لاجتراح تصورات فكرية أكثر عمقاً عن مجمل التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق.

ISBN 978-9922-988-77-1

